

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Schulische Heilpädagogik

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS

Studiengang 2009-2012 (BB Flex Studienbeginn 2008)

Wissenschaftliche Arbeit: **Masterthese**

Genderbalancierter Unterricht:

Vision und Alltag

Eine Momentaufnahme an einer Primarschule

Eingereicht von: Erich Strickler

Begleitperson MT: Marc Ribaux

Abgabe: Januar 2012

Abstract

Heilpädagogische Fördermassnahmen betreffen in der Volksschule mehrheitlich Buben. Durch eine Momentaufnahme an einer Primarschule wird der Forschungsfrage nachgegangen, inwiefern die Haltung und das Wissen von Lehrpersonen bezüglich der Geschlechterrollen den Unterrichtsalltag beeinflussen. Die Hypothese einer geringen Bedeutung theoretischen Wissens im Umgang mit dem sozialen Geschlecht wird überprüft. Mittels Gruppendiskussionen und Beobachtungen wird erhoben, welche Beachtung dieser Thematik im schulischen Alltag zukommt. Möglichkeiten im Bereiche der Schulentwicklung bieten sich an, um den Buben und den Mädchen gerecht zu werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung und Problemstellung / Ausgangslage	5
1.1	Persönlicher Themenbezug	5
1.2	Forschungsabsicht	6
1.2.1	Zielsetzung.....	6
1.2.2	Eingrenzung.....	7
1.3	Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.4	Fragestellung.....	8
1.5	Unterfragen	8
1.6	Teilaspekte.....	8
1.6.1	Bereich Genderwissen / Genderbewusstheit der Lehrpersonen	9
1.6.2	Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des personorientierten Paradigmas	9
1.6.3	Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des interaktionistischen Paradigmas	9
1.6.4	Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des systemischen Paradigmas	9
1.6.5	Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des gesellschaftskritischen Paradigmas	9
2	Theoretische Grundlagen	10
2.1	Begriffsklärungen.....	10
2.2	Perspektiven und Hintergründe der Genderthematik	12
2.2.1	Historische Perspektive	13
2.2.2	Gesellschaftliche Perspektive	14
2.2.3	Sozialisationstheoretische Perspektive	15
2.2.4	Entwicklungspsychologische Perspektive	15
2.2.5	Psychodynamische Perspektive	16
2.2.6	Evolutionsbiologische Perspektive.....	17
2.2.7	Zusammenfassung / Interpretation	18
2.3	Jungen im Kontext Schule	19
2.3.1	Aspekte für potenzielle Schulschwierigkeiten.....	19
2.3.2	Jungen und spezielle schulische Förderung.....	20
2.4	Forschungsstand zum Thema.....	23
2.4.1	Themenfeld: „Faule Jungs – strebsame Mädchen?“	23
2.4.2	Themenfeld: Lesekompetenz.....	25
2.4.3	Themenfeld: Feminisierung der Schule.....	25
2.5	Genderrelevante Faktoren im Unterricht	26
3	Forschungsdesign und Forschungsvorgehen	28
3.1	Forschungsstrategie	28
3.2	Forschungsmethode	28

3.2.1	Momentaufnahme	28
3.2.2	Geplantes Kategoriensystem.....	28
3.3	Erhebungsinstrumente.....	29
3.3.1	Leitfadeninterview / Gruppendiskussion.....	29
3.3.2	Teilnehmende Beobachtung	30
3.4	Gütekriterien.....	31
3.4.1	Kommunikative Validierung	32
3.4.2	Triangulation	32
3.5	Aufbereitungstechnik	33
3.5.1	Gruppendiskussionen.....	33
3.5.2	Teilnehmende Beobachtungen	33
3.6	Auswertungstechnik.....	33
3.6.1	Gruppendiskussionen.....	33
3.6.2	Teilnehmende Beobachtungen	34
4	Durchführung.....	34
4.1	Stichprobensuche und Vorbereitung	34
4.2	Organisation.....	35
4.3	Gruppendiskussionen	36
4.3.1	Vorbereitung der Gruppendiskussionen	36
4.3.2	Datenerhebung durch Gruppendiskussionen	37
4.3.3	Datenerfassung der Gruppendiskussionen	37
4.3.4	Datenaufbereitung der Gruppendiskussionen	40
4.3.5	Datenanalyse der Gruppendiskussionen.....	41
4.4	Teilnehmende Beobachtungen	42
4.4.1	Vorbereitungen der teilnehmenden Beobachtungen.....	42
4.4.2	Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtungen.....	42
4.4.3	Datenerfassung der teilnehmenden Beobachtungen.....	43
4.4.4	Datenaufbereitung der teilnehmenden Beobachtungen.....	44
4.4.5	Datenanalyse der teilnehmenden Beobachtungen	45
5	Datenauswertung.....	46
5.1	Rolle der Theorie	46
5.2	Erweiterte Kategorienliste	46
5.3	Auswertung der Gruppendiskussionen.....	48
5.4	Auswertung der Beobachtungen	52
5.5	Darstellung der Ergebnisse.....	53
5.6	Kommunikative Validierung.....	55
5.6.1	Experteninterview.....	55
5.6.2	Informelle Rückmeldung.....	56

6	Diskussion / Schlussbetrachtung.....	57
6.1	Zusammenfassung	57
6.2	Beantwortung der Fragestellung	57
6.2.1	Wissen der LP um die Genderthematik.....	57
6.2.2	Haltung der LP bezüglich der Genderthematik.....	58
6.2.3	Interventionen / Transfer der LP bezüglich der Genderthematik	58
6.2.4	Diskussion.....	59
6.2.5	Hypothesenüberprüfung.....	60
6.3	Überprüfung der Gütekriterien.....	61
6.3.1	Reflexion des Forschungsvorgehens / Methodenkritik	61
6.3.2	Kommunikative Validierung	61
6.4	Konsequenzen und Schlussfolgerung für die pädagogische Praxis	62
6.4.1	Heilpädagogische Konsequenzen.....	62
6.4.2	Neue Erkenntnisse	63
6.4.3	Meine neue substanzielle Theorie	63
6.4.4	Weiterführende Fragen und Forschungsanliegen.....	64
6.4.5	Schlusswort.....	64
	Literaturverzeichnis.....	65
	Tabellenverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis	67
	Abkürzungsverzeichnis	68

1 Einleitung und Problemstellung / Ausgangslage

„*Da stimmt doch etwas nicht!*“ In diesem Sinne könnte die Themenwahl begründet sein. Wenn ich als ehemaliger Klassenlehrer, als Stütz- und Förderlehrperson bzw. als angehender Schulischer Heilpädagoge meine Erfahrungen reflektiere, fällt folgende Tatsache auf: Mehrheitlich habe ich mit *Jungen* zu tun, welche Schwierigkeiten in der Schule bekunden und so in die Rolle der ‚Förderbedürftigen‘ geraten. Es stellt sich die Frage, ob diese Gegebenheiten mit den Knaben grundsätzlich, mit ihrer Erziehung, mit ihren Lehrpersonen oder mit unserem Schulsystem als solches in Verbindung stehen, welche diese Jungen nicht in vorgesehener Weise am Lernen und anderem schulischen Geschehen partizipieren lässt.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Eigene Prägung

Während meiner obligatorischen Schulzeit in den Jahren 1967-1976 erlebte ich, mehr oder minder bewusst, die ‚Hochblüte‘ der weiblichen Emanzipation, welche vom Frauenstimmrecht in der Schweiz und vielfältigen Änderungen im Rollenverständnis zwischen Frauen und Männern bestimmt war. Im eigenen Umfeld empfand ich die Geschlechterrollen dennoch als vermeintlich klar definiert und wenig in Frage gestellt. Erst mein persönliches Erwachsenwerden wurde beeinflusst durch den bis heute andauernden Prozess, der sich durchsetzenden Gleichberechtigung beider Geschlechter. Ebenfalls erinnere ich mich an Irritationen, welche die gesellschaftliche Rolle des Mannes auf den Ebenen Beziehung und Beruf beeinflusste. Selber stellte sich mir die Frage der Gleichberechtigung wenig, da ich subjektiv die Emanzipation als logische Folge in unserer Gesellschaft erachtete.

Ebene Beziehung

In eigenen Beziehungen und Partnerschaften erlebte ich die unterschiedlichen Erwartungen bezüglich der Geschlechterrollen. Die Auseinandersetzungen und Diskussionen, was Mann oder Frau macht, zu tun oder zu lassen hat, sind mir nachhaltig präsent. Die Fragen nach der echten Gleichberechtigung, inklusive der damit verbundenen Pflichten, sind bis heute nicht restlos geklärt. Gut erinnere ich mich an eine Zeit meiner *Gegenemanzipation*, in welcher sich der gesellschaftliche Anspruch in ein *Finden eines eigenen und persönlichen Umgangs* mit der Emanzipation beider Geschlechter entwickelte.

Beruflicher Alltag / Professionalität

In meiner beruflichen Vergangenheit habe ich viele Beispiele von Interaktionen mit Jungen erlebt, welche einer Auflösung harren. Rückblickend sehe ich mich und meinen Einstieg in den Lehrerberuf, einerseits ausgerüstet mit Wissen über pädagogische Theorien und Zusammenhänge, andererseits mit vielen subjektiven Theorien über Erziehung, Lehren und Lernen. Diese Theorien erwiesen sich oftmals als wenig wirkungsvoll. Als damaliger Berufseinsteiger finde ich mich heute in der Literatur von Altrichter & Posch, welche das professionelle Handeln beschreiben, klar in der Rolle des *Handlungstyps I (Handlung auf der Basis unausgesprochenen Wissens-in-der-Handlung)*, welcher sich durch Erfahrung und Leidensdruck zum *Handlungstyp II (Reflexion-in-der-Handlung)* entwickelte. Ausgelöst durch das HfH-Studium eröffnete sich mir ein neues Bewusstsein meiner professionellen

Arbeit. Der Handlungstyp III (*Reflexion-über-die-Handlung*), wurde zum Mass des professionellen Handelns (vgl. 2007, S. 321-330). In diesem Sinne steigerte sich das Bewusstsein gegenüber den damals schwierigen Schulsituationen, in welchen die Genderthematik eine wichtige Rolle gespielt hatte.

1.2 Forschungsabsicht

Mit der Genderthematik ist grundsätzlich jede Lehrperson konfrontiert. Das Spannungsfeld der Geschlechtergerechtigkeit ist allgegenwärtig. Die Rollenverteilung unter den Mädchen und den Jungen ist u.a. durch biologische, aber auch durch soziale Faktoren beeinflusst. Die Interpretation, dass viele Lehrpersonen mit ihren subjektiven Theorien und ihrem professionellen Verständnis sich auf der Stufe des Handlungstyps I bzw. II bewegen, welche sich nicht über die Perspektive der „Reflexion-über-die-Handlung“ definiert, liegt nahe. Es ist mir bewusst, dass es sich bei dieser Aussage um *eine eigene subjektive Theorie* handelt. Diese erwarte ich im Zuge dieser Forschungsarbeit zu verifizieren oder zu falsifizieren. Die im Titel der Arbeit angestrebte Gegenüberstellung, einerseits der Vision und andererseits des realen Alltags genderbalancierten Unterrichts, soll eine Klärung erfahren.

Aus den unter 1.1 beschriebenen Beweggründen suchte ich nach Optimierungsmöglichkeiten, um die Teilhabe der Jungen in der Schule zu verbessern. In der Literatur findet sich eine Fülle von Anregungen und Zusammenhängen, welche mir als Lehrperson dazu dienten, in genderrelevanten Unterrichtssituationen Verbesserungen umzusetzen. Ein breites Wissen über Jungen und die sogenannte ‚Bubenarbeit‘ existiert. Im Alltag beobachte ich, dass mitunter langjährige Lehrpersonen sich selten bis nie bewusst mit dieser Thematik auseinander gesetzt haben. Vor diesem Hintergrund hat sich eine persönliche und selbstredend subjektive Hypothese entwickelt, welcher es in dieser MT-Arbeit nachzugehen gilt.

Hypothese

Ein beträchtliches Wissen um förderliche und hemmende Aspekte im Umgang mit dem „sozialen Geschlecht“ ist verfügbar. Jedoch wird dieses Wissen nur wenig bewusst und zufällig im Schulalltag eingesetzt.

1.2.1 Zielsetzung

Diese MT-Arbeit verfolgt drei Ziele. Ein erstes Ziel besteht darin, in einem theoretischen Teil mittels Literaturrecherche **genderrelevante Faktoren** herauszuarbeiten, welche im Unterricht zu förderlichen bzw. hemmenden Lernsituationen führen.

Als zweites Ziel steht die **Erforschung des Transfers theoretischen Genderwissens** von

Lehrpersonen und dessen konkrete bzw. bewusste Umsetzung im Schulalltag.

Um diesen Transfer zu erforschen gilt es die folgenden drei Aspekte bei Personen, welche innerhalb der Volksschule tätig sind zu erfassen:

1. Wissen um die Genderthematik
2. Haltung bezüglich der Genderthematik
3. Anwendung und Umsetzung (Transfer / Interventionen) genderrelevanter Aspekte

Als drittes Ziel interessiert die **Diskussion über Entwicklungsoptionen**, welche Chancengleichheit von Buben und Mädchen im schulischen Kontext herstellen können.

1.2.2 Eingrenzung

Der Fokus dieser MT-Arbeit liegt auf der *Primarstufe der Volksschule*. Die systemischen Bedingungen und die damit verbundenen Ressourcen der Institution Schule erfahren durch diese Eingrenzung ein Forschungsfeld, in welchem die Genderthematik bearbeitet werden soll.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Der Prozentsatz der Kinder, welche in Therapie- und Förderprogrammen eingebunden sind, betrifft deutlich mehr Jungen als Mädchen. Statistische Werte und vertiefende Angaben finden sich in Kapitel 2.3.2 zu den *Jungen und deren spezielle schulische Förderung*, welche diesen Aspekt bestätigen. Dammasch beschreibt zu einem ausserschulischen, aber im Sinne einer Verschärfung der Problematik von verminderter Partizipation, den folgerichtigen Zusammenhang: „...weil schon seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Jungen psychotherapeutische oder psychiatrische Ambulanzen und Erziehungsberatungsstellen weit mehr füllen als Mädchen“ (2008, S. 7).

Aus heilpädagogischer Sicht ist es wichtig zu verstehen, wo und wie die Probleme der Kinder entstehen und wie Lösungen oder zumindest Entspannungen dieses Sachverhalts erzielt werden können. Die gewählte Thematik der *Genderbalancierung* innerhalb des Unterrichts an der Volksschule mit der Zielsetzung einer verbesserten Partizipation, insbesondere der Jungen, ist heilpädagogisch relevant. Ein Gleichgewicht zu erlangen, welches Jungen als auch Mädchen auf den Ebenen der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen fördert, stellt einen wichtigen Aspekt in der Heilpädagogik dar. Ein gesteigertes Bewusstsein über Zusammenhänge der Geschlechterrollen trägt zu einem besseren Verständnis und einem offeneren Umgang mit sozialen als auch persönlichen Spannungen bei. Im Sinne der Prävention potenzieller Schulschwierigkeiten stellen die Sensibilisierung und das Genderbewusstsein wesentliche Faktoren zur Chancengleichheit und Vermeidung von höherschweligen Fällen dar.

1.4 Fragestellung

Aus den vorgängigen Ausführungen und Argumentationen entwickelte sich im Laufe des Prozesses der thematischen Auseinandersetzung folgende Fragestellung, welcher innerhalb dieser Arbeit nachgegangen werden soll.

Fragestellung

Was wissen Lehrpersonen in Bezug auf Genderfragen, welche Haltungen vertreten sie dabei und wie bringen sie ihr diesbezügliches Wissen und ihre Haltungen in ihren Unterricht ein?

Diese Fragestellung zielt einerseits auf das vorhandene Wissen von Lehrpersonen und andererseits auf die Umsetzung und Anwendung dieses Wissens innerhalb ihres Schulalltags.

1.5 Unterfragen

1. Über welches Wissen verfügen die befragten Lehrpersonen zum Thema Gender?
2. Welche Haltung nehmen die befragten Lehrpersonen im Umgang mit dem Thema Gender ein?
3. Welche genderrelevanten Interventionen kennen und wenden die Lehrpersonen im Unterrichtsalltag an?

Aus diesen Fragestellungen ergeben sich Teilaspekte und weitere Fragestellungen. Im folgenden Abschnitt erfahren diese Aspekte eine Gliederung, welche sich an den vier *Paradigmen der Denk- und Handlungsansätzen* orientieren (vgl. Cloerkes, 2007, S. 10-13).

1.6 Teilaspekte

Die in der Folge genannten Bereiche in Form von Fragen und deren Einteilung in mögliche Strukturen unterstützen die Reflexion über Dimensionen der gewählten Fragestellung. Die Auflistung versteht sich nicht als erschöpfende Zusammenstellung aller möglichen Aspekte. Diese ist unter Berücksichtigung des, im Sinne der Hermeneutik¹, aktuellen Wissensstandes des Schreibenden zu betrachten. Dieses Wissen wird sich im Laufe der vorliegenden Arbeit verschiedentlich wandeln und neue bzw. andere Fragestellungen generieren. Die Gliederung bildet eine erste gedankliche Auseinandersetzung mit einer möglichen Kategorisierung innerhalb der Genderthematik.

¹„Die Methode des Verstehens bezeichnet man auch als Hermeneutik. Das Wort stammt aus dem Griechischen. Der „hermeneus“ war Erklärer, Dolmetscher oder Herold“ (Jank & Meyer, 2005, S. 136).

1.6.1 Bereich Genderwissen / Genderbewusstheit der Lehrpersonen

- Inwiefern ist die Genderfrage bei den Lehrpersonen/Schule überhaupt ein Thema?
- Wie schätzen sich Lehrpersonen (LP) in ihrem Genderwissen ein?
- Wie kamen die LP zu diesem Wissen?
- Welche Haltung haben die LP zum Thema Gender?
- Welche Aspekte werden als genderrelevant erachtet?
- Welche Aspekte werden von LP bewusst im Unterricht berücksichtigt?
- Welche Aspekte werden von LP im Unterricht umgesetzt?
- Welche Rolle spielt Weiterbildung in Bezug auf das Genderwissen?
- Welche Formen von Weiterbildung werden genutzt?
- Wie kann die Schule den Buben grössere Chancen bieten?

1.6.2 Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des personorientierten Paradigmas

- Inwiefern können Handlungstypen zugordnet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 321-330)?
- Wann und in welchem Kontext treten aus personorientierter Sicht genderbasierte Probleme bzw. Konflikte auf?

1.6.3 Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des interaktionistischen Paradigmas

- Wie wird die Vorbildrolle wahrgenommen?
- Inwiefern werden genderrelevante Formen im Unterricht bewusst/unbewusst eingesetzt?
- Werden Unterrichtsformen wie Frontalunterricht, Wettbewerb, Projektarbeit etc. bewusst eingesetzt?
- Wie wirkt sich der Sprachgebrauch der LP auf die Schülerinnen und Schüler aus?
- Wann und in welchem Kontext traten aus interaktionistischer Sicht genderbasierte Probleme bzw. Konflikte auf?

1.6.4 Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des systemischen Paradigmas

- Welche systemischen Aspekte werden mit der Genderthematik verknüpft?
- Welches Gewicht hat der Aspekt, dass mehr Männer an der Unterstufe unterrichten sollen?
- Werden Aspekte der Jahrgangsklassen von der Schule/des Teams aufgenommen?
- Welche Formen von Weiterbildung werden angeboten?
- Wann und in welchem Kontext traten aus systemischer Sicht genderbasierte Probleme bzw. Konflikte auf?

1.6.5 Bereich genderrelevante Aspekte aus Sicht des gesellschaftskritischen Paradigmas

- Inwieweit wird die Genderthematik in der Gesellschaft wahrgenommen?
- Wann und in welchem Kontext traten aus gesellschaftskritischer Sicht genderbasierte Probleme bzw. Konflikte auf?

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffsklärungen

In diesem Kapitel werden einige für diese Arbeit relevante Begriffe geklärt und theoretische Bezüge zu einflussnehmenden Aspekten rund um die gewählte Thematik hergestellt.

Eine Begriffsklärung ist insofern notwendig, um eine gemeinsame und unmissverständliche Diskussion zu führen: „Die Sprache als Mittel der Erkenntnis stellt Begriffe zur Verfügung, die zur Erfassung, Ordnung und Deutung der natürlichen und der sozialen Umwelt dienen“ (Konegen und Sondergeld; zitiert nach Lamnek, 2010, S. 107).

Damit eine lange Auflistung in Form eines Glossars vermieden wird, werden weitere Begriffe im Verlauf der theoretischen Auseinandersetzung innerhalb des Textes oder ggf. in Fussnoten beschrieben.

Im Weiteren wird an dieser Stelle auf das Abkürzungsverzeichnis verwiesen, welches sich auf der letzten Seite dieser Arbeit befindet. Häufig verwendete Begriffe werden beim ersten Gebrauch hinter dem Begriff in Klammer als Abkürzung angeführt. In der Folge werden diese Abkürzungen so zweckmässig als möglich eingesetzt. Bei der Verwendung von Abkürzungen hat die Leser- und Leserinnenfreundlichkeit erste Priorität.

Grundsätzliches / Allgemeines

Die Begriffe *Jungen*, *Buben* und *Knaben* werden synonym behandelt. Zur Vereinheitlichung im Rahmen dieser MT-Arbeit wird der Begriff der *Jungen* verwendet. Es liegt nicht im Sinne des Verfassers Generalisierungen des männlichen Geschlechts zu beschreiben, sondern es handelt sich um Beschreibungen und Phänomene welche *mehrheitlich* oder *in der Mehrzahl* Jungen betrifft. Wenn in dieser Arbeit oft speziell von Jungen geschrieben wird, sind grundsätzlich die *Mädchen bzw. das weibliche Geschlecht* in die Abläufe, Prozesse und Auseinandersetzungen eingeschlossen. Die gewählte Thematik ergibt eine Fokussierung auf das männliche Geschlecht. Die Geschlechterrolle im schulischen Kontext der Jungen steht somit im Zentrum, welche in dieser MT-Arbeit erforscht wird.

Gender

In der Abgrenzung zu *sex*, dem biologischen Geschlecht, ist unter dem Begriff *gender* das soziale Geschlecht gemeint. Das biologische Geschlecht ist (fast immer) aufgrund körperlicher Merkmale feststellbar. Mit Gender, also dem sozialen Geschlecht sind die gesellschaftlichen Geschlechterrollen gemeint, welche sich in Vorstellungen und Erwartungen zeigen, wie Frauen oder Männer sind bzw. sein sollen. Die Geschlechterrollen können sich im Laufe der Zeit ändern und unterscheiden sich innerhalb und zwischen den Kulturen (vgl. Rhyner & Zumwald, 2008, S.10).

Doing Gender

Unter diesem Begriff ist die **soziale Konstruktion von Geschlecht** zu verstehen. Nach Güting (2004) geschieht die soziale Konstruktion von Geschlecht auf drei Ebenen:

Durch **institutionelle Arrangements** wie z.B. Klassenlisten oder stete Einteilungen nach Mädchen und Jungen,

durch **optische Inszenierungen** wie lange/kurze Haare, Kleidung oder Körpersprache und durch **Interaktionen** wie bspw. unterschiedliche männliche oder weibliche Verhaltensmuster in der Klassensituation. Diese sozialen Konstruktionen wirken verstärkend auf die Geschlechterrollen, wenn im Alltag laufend bestätigt wird, was als typisch männlich bzw. als typisch weiblich zu gelten hat (vgl. Rhyner & Zumwald, 2008, S. 26).

Genderbalancierter Unterricht

Dieser Begriff bezieht sich im Grundsatz auf das Positionspapier des *Netzwerks Schulischer Bubenarbeit* (NWSB). In diesem Netzwerk, welches im Jahre 2001 gegründet wurde, finden sich Autoren, Pädagogen und Interessierte zur Genderthematik (vgl. Halbright & Decurtins, 2009).

Mit genderbalanciertem Unterricht sind Strategien gemeint, in welchen als erstes eine *Gleichheit und Gleichberechtigung* angestrebt wird. Anschliessend sollen die *Geschlechterunterschiede* dazu dienen, indem bspw. Stärken gefördert und produktiv genutzt werden. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass Geschlechtsunterschiede kulturell und gesellschaftlich weitgehend konstruiert werden. In diesem Sinne ist demzufolge auch eine De-Konstruktion (*Dekonstruktionsansatz*) möglich.

Gendersensible Didaktik

Von Rhyner und Zumwald werden vier Dimensionen geschlechtergerechter Unterrichtsgestaltung dargestellt:

Methodik, welche den Herangehensweisen und Lernstilen von Mädchen und Jungen entspricht, ihre Vorerfahrungen einbezieht und kompetitive und kooperative Arbeitsformen zulässt.

Implizite und explizite *Thematisierung von Geschlechterverhältnissen*, ihrer historischen Entwicklung und Angebote von attraktiven, nicht stereotypen Vorbildern.

Gesprächskultur, die Mädchen und Jungen anspricht und beide gleichermaßen zum Zuge kommen lässt.

Persönliche Haltung, die Lehrperson setzt sich mit Geschlechterfragen und deren gesellschaftlicher Entwicklung auseinander und reflektiert seine/ihre eigene Biografie diesbezüglich (vgl. 2008, S. 123).

Genderkompetenz

Zu dieser Begrifflichkeit beschreiben Grünwald-Huber und von Gunten die spontane Fähigkeiten, in genderrelevanten Situationen erfolgreich zu handeln. Diese Fähigkeiten beziehen sich insbesondere auf eine geschlechtergerechte Pädagogik. Die Autorinnen sprechen nicht von einem bestimmten Wissen oder einzelnen Fähigkeiten, sondern von einem übergeordneten und komplexen Können. Sie unterscheiden vier Kompetenzebenen des: *Genderfachwissen*

Methodisch-didaktischen Fähigkeiten

Soziale und pädagogische Fähigkeiten

Personalen Fähigkeiten

Die drei Handlungsfelder für Genderkompetenz in der Lehre werden die *Planung und Reflexion von Unterricht*, *Interaktionen* innerhalb und ausserhalb des Unterrichts und *institutionelle Prozesse* wie Zusammenarbeit mit Leitung, Kollegium und mit Behörden ausgeführt (vgl. 2009, S. 192-193).

Gendermainstreaming

Die Bezeichnung des Gendermainstreaming meint eine Strategie einer grundsätzlichen

Geschlechtergleichstellungspolitik. Genderfragen sollen systematisch in allen Ebenen von Entscheidungsprozessen wie bspw. in der Politik, in der Wissenschaft und auch in der Schule konkrete Massnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter planen und umsetzen (vgl. Grünewald-Huber & Gunten, 2009, S. 193).

Genderpolitik

In Anlehnung des Gendermainstreaming findet sich der Ausdruck der Genderpolitik, zu welchem das folgende Zitat dessen Ausrichtung beschreibt: „Genderpolitik ist keine Methode sondern ist in erster Linie eine Haltung. Haltung heisst, dass die Geschlechterfrage integraler Bestandteil des Denkens, Entscheidens und Handelns wird“ (Grote & Martens, 2001, S. 21).

Genderstudies

Dieser Begriff bedeutet Geschlechterforschung, welche sich mit Geschlechterrollen und deren Auswirkungen befasst. Es handelt sich hierbei um Frauen- als auch Männerforschung, welche sich mit Fragen von Geschlechterbildern wie z.B. mit Männlichkeitsvorstellungen befasst (vgl. Grünewald-Huber & Gunten, 2009, S. 193).

Koedukation und Seedukation

Unter Koedukation wird ein gemeinsamer Unterricht, also ein nicht geschlechtsgetrennter Unterricht verstanden. Das Gegenteil stellt die Seedukation dar, welches einen geschlechtergetrennten Unterricht meint (vgl. Rhyner & Zumwald, S.10).

Subjektive Theorien und Erklärungsmuster

Eine wichtige Rolle für das Verhalten von Lehrpersonen im Unterricht spielen ihre subjektiven Theorien. Damit sind Erklärungsmuster wie Weltbilder, Einstellungen und Grundannahmen gemeint, welche grossen Einfluss haben, wie der Unterricht dieser Lehrpersonen konzipiert wird. Subjektive Theorien beinhalten eine Vermischung aus persönlichen Erfahrungen der eigenen Schulzeit, praktische Erfahrungen als Lehrkraft, pädagogisch-psychologischen Alltagstheorien und professionellen Wissensbeständen (vgl. Schnebel, 2003, S. 40).

2.2 Perspektiven und Hintergründe der Genderthematik

Die Genderthematik ist vielschichtig und es ist zweckmässig, diese aus verschiedenen Denk- und Handlungsansätzen bzw. Paradigmen zu betrachten. Persönliche, interaktionistische, systemische und gesellschaftskritische Aspekte tragen zur Partizipation von Jungen und Mädchen bei. In den folgenden Unterkapiteln sind sechs Perspektiven beschrieben, nach denen sich unterschiedliche Einflussfaktoren verorten lassen.

1. Historische Perspektive
2. Gesellschaftliche Perspektive
3. Sozialisationstheoretische Perspektive
4. Entwicklungspsychologische Perspektive
5. Psychodynamische Perspektive
6. Evolutionsbiologische Perspektive

Erwähnenswert scheint die Bemerkung, dass diese aufgeführten Perspektiven lediglich eine grobe Rasterung darstellt. In Wirklichkeit stimmt die Vorstellung eines vielfältig ineinander verflochtenen Netzes von schwierig auseinander zu haltenden Bereichen. So können oftmals Begrifflichkeiten und Aspekte wenig trennscharf dargestellt werden und könnten gleichfalls in anderen Perspektiven beschrieben sein.

2.2.1 Historische Perspektive

In der Geschichte der vergangenen Jahrtausende lag in der grossen Mehrzahl die *politische Macht in den Händen des männlichen Teils der Gesellschaft*. Nur wenige weibliche Personen sind in den Geschichtsbüchern zu finden, welche grosse Bedeutung in der Weltgeschichte erlangen konnten. Auch der Klerus kann als ausserordentlich stark männlich dominiert bezeichnet werden. Noch heute ist es den Frauen in der geistlichen Welt mehrheitlich versagt, tragende Rollen zu übernehmen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ausgeprägt männliche hierarchische Strukturen in Volk, Politik und Glauben die Gesellschaft über Jahrhunderte dominierten.

Körperlich anstrengende Tätigkeiten wurden mehrheitlich von Männern erledigt. Es existierte über Jahrhunderte eine *Aufgabenteilung*, in denen akademische, handwerkliche und landwirtschaftliche Bereiche geschlechterspezifisch organisiert wurden. Häusliche Arbeiten und Kinderbetreuung oblag dem weiblichen Teil der Gesellschaft. Die hohen körperlichen Anforderung im Alltag und kriegerische Auseinandersetzungen betrafen insbesondere den männlichen Teil der Gesellschaft. Der Alltag bot viel Gelegenheit zur Bewegung und viele Gefahren. Die Lebenserwartung war wesentlich kleiner. Die Alltagsbewältigung band von der Mehrheit der Bevölkerung den grössten Teil der zeitlichen Ressourcen. Der Bereich der Bildung hatte einen wesentlich kleineren Stellenwert als heute.

In der langen Zeit der gesellschaftlichen Entwicklung bildeten sich auch im Bereiche der Familie klare Rollenverteilungen, über welche sich die Menschen definieren und identifizieren konnten. Borst beschreibt die Frau in ihrer Rolle zur Zeit der mittelalterlichen Form der Ehe: „Sie wird vom Mann beherrscht, weil er Träger öffentlichen Lebens ist... Aufgabenfeld der Frau ist weniger das Erwünschte als das Notwendige, Auftreten im Hermelin oder Sorge für die Schlafmütze“ (1991, S. 70). Viele geschlechtsspezifische Muster festigten sich und waren auch wesentlicher Bestandteil zu Gründung und Erhalt von Familienstrukturen.

Die *Industrialisierung* führte dazu, dass viele Frauen regelmässigen Arbeiten ausserhalb des Haushalts verrichteten. Beide Geschlechter arbeiteten ausserhalb der über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen und es entstanden neue gesellschaftliche Strukturen. Es kam zu Konkurrenzsituationen, in denen bspw. für gleiche Arbeit auch der gleiche Lohn gefordert wurde. Ein Prozess von spannungsvollen Situationen zwischen den Geschlechtern kam in Gange, in welchen es um Gleichstellung und Gleichberechtigung ging. Eine Welle der *Emanzipation*² schwappte über Mitteleuropa in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus welcher in der Schweiz 19 da Frauenstimmrecht hervorging. Die Antibabypille ermöglichte den Frauen, über den Zeitpunkt der

² Emanzipation lat: „Freilassung“ meint die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung der Frau mit dem Mann (vgl. Duden, 2001, S. 263).

Familiengründung zu beeinflussen. Diese Emanzipation der Frau eröffnete verschiedene Spannungsfelder in welchen sich beide Geschlechter in ihren sich verändernden Rollen neu finden und definieren mussten. Dies führte zu vielen Irritationen auf beiden Seiten der Geschlechter. Einerseits wollten viele in einem Bewahrungsbedürfnis sich die traditionellen Strukturen erhalten und andererseits drängte es viele Frauen in die Welt der „Refugien“, welche seitens der Männer dominiert waren.

2.2.2 Gesellschaftliche Perspektive

Eine Kultur bzw. eine Gesellschaft produziert und bildet Geschlechterrollen in dem Sinne, dass sie Strukturen und Werte definiert. Beispielsweise dass Jungen nicht weinen und wenige Gefühle zeigen sollen, um als richtiger Junge zu gelten.

Pollack beschreibt in seinem Buch vier Gebote wie richtige Jungen zu sein haben, dass sie nicht als Schwächlinge abqualifiziert werden:

1. Sei unbeugsam wie eine Eiche!
2. Zeig ihnen, wer du bist, gib's ihnen!
3. Sei besser als die Anderen!
4. Gib dir nur ja keine Blöße!

Unter diesen Voraussetzungen setzt eine Gesellschaft Normen und Ansprüche an Jungen, um von dieser angenommen und als vollwertig anerkannt zu werden (1998, S. 38-40).

Im Weiteren führt Pollack aus: „Heute stellt die Gesellschaft neue Erwartungen an Jungen, die dem bisher gültigen männlichen Verhaltenskodex krass widersprechen“ (ebd. S. 26).

Divergierende gesellschaftliche Erwartungen führen bei den heutigen Jungen zu Irritationen und Widersprüchen, insbesondere wenn dieser Kodex uneinheitlich angewendet wird. So bestehen auf der Ebene Schule oft gänzlich andere Ansprüche an die Jungen bzgl. der sozialen und kommunikativen Kompetenzen als es die gesellschaftlichen Normen vorgeben. Guggenbühl beschreibt eine Klassensituation, in welcher Schülerinnen und Schüler in einem *Freundschaftskreis* über ihre Beziehungen und Gefühle reflektieren sollen. Wettbewerb und Konkurrenz sollen aus der Klasse eliminiert werden: „Jungen auf ihre Gefühle anzusprechen ist jedoch nicht einfach. Oft witzeln sie, bagatellisieren oder wehren ab, wenn sie über Beziehungen oder sich selber reden sollten“ (2006, S. 26).

Dieses Beispiel zeigt, dass die gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen bezüglich den Geschlechterrollen, wie sich *richtige Jungen* zu verhalten haben, den erwarteten Verhaltensmustern innerhalb dieser Schulsituation widerspricht. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es für Jungen schwierig sein kann sich an gesellschaftlichen Normen zu orientieren, zumal die Ansprüche innerhalb dieser Gesellschaft widersprüchlich sind. Erschwerend kann sich auswirken, wenn durch kulturelle Unterschiede die gesellschaftlichen Normen noch weiter auseinander liegen.

2.2.3 Sozialisationstheoretische Perspektive

Unter der sozialisationstheoretischen Perspektive besteht die Vorstellung, dass ein Individuum in einem bestimmten Kontext aufwächst und unbewusst Botschaften seiner Umwelt aufnimmt. Fragen, was denn als „typisch“ oder „untypisch“ für Mädchen, Frauen, Jungen und Männer gilt, werden unter anderen durch Medien, Familie, Arbeitsteilung, Hierarchien, Gleichaltrige oder auch durch die Schule vermittelt. Diese sogenannten *Sozialisationsinstanzen* formen in diesem Sinne Kinder als auch Erwachsene. Um unter der grossen Vielfalt an unterschiedlich ausgeformten Typen menschlicher Ausprägungen einen Überblick zu gewinnen, hilft ein vereinfachtes Rollendenken. Um Ordnung in diese vielfältigen Neigungen von Menschen zu bringen, organisiert sich der Mensch oftmals in einer traditionellen Vorstellung. Indem diese heterogenen Eigenschaften werden in „die“ Jungen und „die“ Mädchen eingeteilt. Kinder und Heranwachsende nehmen täglich Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit wahr, welche ihnen die Gesellschaft aufzeigt. Sei es über weibliche Schönheiten in der TV-Werbung oder durch männliche Helden mit schnellen Autos lernen Kinder und Jugendliche an Modellen, was als weiblich und was als männlich gilt (vgl. Rhyner & Zumwald, 2008, S. 16-18).

Geschlechtstypische Eigenschaften, Einstellungen und Verhaltensweisen werden durch die *Bekräftigungstheorie* gefestigt. Sogenannte *Sozialisationsagenten* wie Eltern, Lehrer und auch Gleichaltrige sind aufgrund ihrer Modell- bzw. Vorbildwirkung diejenigen Personen, welche Geschlechterrollen bekräftigen. Ein weiterer sozialisationstheoretischer Ansatz bildet die *Imitationstheorie*. Diese besagt, dass es *durch die Beobachtung* geschlechtsangepassten Verhaltens von männlichen und weiblichen Modellen, zu geschlechtstypischen Verhalten *zur Nachahmung* identischer Muster führt. Bei solchen Vorbildern handelt es sich nicht nur um Erwachsene, sondern u.a. auch um Identifikationsfiguren aus Büchern, Film, Fernsehen und Computerspielen (vgl. Oerter & Montada, 2002, S. 662).

2.2.4 Entwicklungspsychologische Perspektive

Entsprechend der einleitenden Begriffsklärung von Myers befasst sich die Entwicklungspsychologie, mit den körperlichen, kognitiven und sozialen Veränderungen im Lebenszyklus eines Menschen (vgl. 2008, S. 150).

Diese psychologische Entwicklung unterscheidet er im Weiteren in die Bereiche der *Pränatalen Entwicklung und erste Lebenswochen*, der *Kleinkindzeit und Kindheit*, *Adoleszenz*, *Erwachsenenalter* (vgl. ebd. S. 150-212)

In Rahmen dieser Arbeit interessiert insbesondere die Zeit innerhalb der *Kindheitsentwicklung*. In diesem Sinne eröffnet sich ein Spannungsfeld, wenn Largo schreibt: „Mädchen neigen dazu, sich etwas rascher zu entwickeln als Jungen.... Die Geschlechtsunterschiede sollen nicht überbewertet werden. Die mittleren Differenzen zwischen Mädchen und Jungen sind viel kleiner als die Unterschiede von Kind zu Kind“ (1999, S. 38).

Die *körperliche Entwicklung*, insbesondere die des Gehirns, in Verbindung mit der motorischen

Entwicklung fasst Myers wie folgt zusammen: „Der Reifungsprozess setzt den grundlegenden Verlauf der Entwicklung in Gang, Erfahrungen sorgen für die Feinabstimmung“ (2008, S. 156).

Die *kognitive*³ *Entwicklung* eines Kindes führt über verschiedene Stufen. Ein egozentrisches Vorschulkind bspw., welches noch nicht über die Fähigkeit verfügt, einen anderen Standpunkt als den eigenen zu unterscheiden, entwickelt sich schliesslich zu einem Kind, das Rückschlüsse auf die Gefühle anderer Menschen ziehen kann.

Die soziale Entwicklung eines Kindes ist unter vielen anderen Faktoren bestimmt durch das Bindungsverhalten eines Kindes. Diese Bindungen können sich unterschiedlich entwickeln und sind beeinflusst von bspw. fehlender oder mangelnder Ausprägung. Die Erziehung ist mit ein wichtiger Faktor, wie sich das Selbstkonzept eines Kindes entwickelt (vgl. ebd. S. 155-176).

Zur *Vielfalt und Individualität* schreibt Largo, dass die Kinder in ihrer Entwicklung einerseits über eine interindividuelle und eine intraindividuelle Variabilität verfügen. So beschreibt er die zur interindividuellen Variabilität: „Mädchen als Gruppe sind von Geburt an immer etwas weiter entwickelt als Jungen. Dies ist auf eine unterschiedliche Zeitskala der biologischen Reifung zurückzuführen“ (2009, S. 22).

2.2.5 Psychodynamische Perspektive

Der Begriff der Psychodynamik kann verwirrend wirken, denn die Definition von Psychodynamik kann unterschiedlich gedeutet und verwendet werden.

Hillenbrand schreibt zur Vielfältigkeit, dass gemeinsame Prinzipien von psychodynamischen Konzeptionen in der *Befriedigung von Grundbedürfnissen*, die besondere *Beachtung der tiefenpsychischen Prozesse*, von *Emotionen*, *Beziehungen* und *kindlichen Entwicklungsstufen* zu beachten sind um ein Verständnis von bspw. Verhaltensstörungen zu entwickeln (vgl. 2008, S. 78).

Grundsätzlich handelt es sich um psychologische Vorgänge in Bezug auf Persönlichkeit. Die persönliche Vergangenheit mit *psychosexuellen Entwicklungsphasen* (anal, oral, phallisch latent und genital) welche grösstenteils unbewusst durchlebt werden. Myers schreibt: „Konflikte, die während den frühen psychosexuellen Phasen auftraten und nicht gelöst worden sind, können nach Freud⁴ in fehlangepasstem Verhaltensweisen während des Erwachsenenalters zum Ausdruck kommen“ (vgl. 2008, S. 592).

Freud war der Meinung, dass durch den Prozess der *Identifizierung* mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil das bewirkt wird, was Psychologen als *Geschlechtsidentität* verstehen. Bei Konflikten kann es zu Abwehrmechanismen wie bspw. *Verdrängung* oder *Regression* führen. So könnte das Daumenlutschen nach einem problematischen Schuleinstieg als regressives Verhalten gedeutet werden (vgl. ebd.).

Aus psychodynamischer Perspektive muss man die speziellen Eigenheiten und Bedürfnisse der Geschlechter beachten, um Gerechtigkeit herzustellen.

³ Kognition: Gesamtheit der geistigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Denken, Wissen, Erinnern und Kommunizieren (Myers, 2008, S. 159).

⁴ Freud, Sigmund: Entwickler der Psychoanalyse 1856-1939 (vgl. Freud, 1991)

Dass Jungen oftmals anders „ticken“ und die Schule mit ihren Unterrichtsformen *allen* entgegenkommen müsse ist auch ein Anliegen Guggenbühls:

„Die Schule hat die Pflicht, beide Geschlechter zu fördern und zu bilden. Wenn eine grössere, profilierte Untergruppe der Schülerschaft – seien es Mädchen, Jungen oder Kinder aus bestimmten Schichten oder Ethnien – signifikant schlechtere Leistungen erbringen und mehr Probleme haben, dann müssen wir die Ursachen identifizieren“ (2006, S. 32).

Um angemessen auf ungleiche Chancen zu reagieren, bedarf es einerseits des Wissens über psychologische Ursachen und andererseits über alternative Handlungsmöglichkeiten.

2.2.6 Evolutionsbiologische Perspektive

Bedeutung / Klärung des Begriffs

Myers beschreibt in einem Kernsatz die Grundlage der evolutionsbiologischen Perspektive: „Als Erbträger unseres prähistorischen genetischen Vermächtnisses sind wir zu Verhaltensweisen prädestiniert, die bei unseren Vorfahren die Fähigkeit förderten, zu Überleben und sich fortzupflanzen“ (2008, S. 117).

Aufgrund dieses Zitats können viele Bereiche des menschlichen Verhaltens erklärt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese geschlechtstypischen Verhaltensmuster evolutionär entwickelt haben. In diesem Sinne versteht sich der Mensch als Produkt seiner Entwicklung. Gemäss der Evolutionstheorie von Darwin steht geschlechtstypisches Verhalten im Dienste der Natur des Menschen, indem dieses Verhalten dem Ziel dient, durch *natürliche Selektion und Mutation* die Art zu erhalten.

Die *natürliche Selektion* „sorgt“ dafür, dass nur geeignete Partner gefunden werden. Aus der evolutionären Perspektive das primäre Ziel ist, zur Fortpflanzung einen Partner bzw. eine Partnerin zu finden. Diese evolutionäre Triebfeder sorgt dafür, dass sich die Geschlechter gegenseitig gefallen wollen. So finden viel Verhaltensmuster eine Erklärung, wenn bspw. durch Imponieren, Stärke zeigen, Attraktivität durch Kleidung oder materielle Werte zur Schau stellen in der evolutionären Bemühung seine Gene weitergeben zu können.

In der *Mutation* liegt die Begründung, dass günstige Eigenschaften sich weiter entwickeln bzw. vererben. Wenn es für die Arterhaltung von Vorteil ist bspw. über einen sehr gute entwickelten Gehörsinn zu verfügen, so werden diese Individuen eine bessere Chance haben einerseits zu überleben und andererseits sich fortzupflanzen. Die Folge davon ist, dass dadurch vermehrt Nachkommen mit dieser vorteilhaften Eigenschaft zur Welt kommen werden.

Durch diese Faktoren können unterschiedliche Entwicklungen zwischen den Geschlechtern ausgemacht werden. So war es aus evolutionärer Sicht bspw. für das weibliche Geschlecht von Wichtigkeit die Mimik ihres Gegenübers schnell und sicher interpretieren zu können. Dem gegenüber steht z.B. die Wichtigkeit für das männliche Geschlecht über eine körperliche Stärke zu verfügen (vgl. Myers, 2008, S. 115-121).

2.2.7 Zusammenfassung / Interpretation

Die Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern sich Geschlechter unterscheiden wird von Jäckle in der Form beschrieben, dass der Fokus auf eine *Wirklichkeitskonstruktion* gerichtet sein sollte. Anstelle von Konstruktionen von Geschlechterbilder sollte über Wissensproduktion bzw. Sinnerzeugung an die Thematik herangegangen werden (vgl. Jäckle, 2009, S. 341).

In der Interpretation der beschriebenen Perspektiven geht es darum zu erkennen, dass viele verschiedene geschlechtsbezogene Eigenschaften und Unterschiede existieren. Die Einflüsse der verschiedenen Perspektiven bestehen und wirken unterschiedlich stark in Bezug auf Geschlechterrollen, sodass diese Gleichmässigkeit wie in der Abbildung 1 kaum gegeben ist.

Abbildung 1 Perspektiven innerhalb der Genderthematik

Des Weiteren geht es darum, in einem humanistischen Sinne⁵ in der Interaktion von Individuen sich zu orientieren, wo die Bedürfnisse des Einzelnen aber auch der Gemeinschaft liegen. Es geht darum eine *Gleichheit* anzustreben, welche auf *Gerechtigkeit* basiert. Diese beiden Begriffe Gleichheit und Gerechtigkeit brauchen nicht über das Geschlecht definiert zu werden. Somit passt das Anliegen der *Dekonstruktion* und dieser Begriff fordert eine *Wertschätzung* sowohl der *Individualität* als auch der *Heterogenität*.

⁵ Humanismus: Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde und des Menschen; Streben nach einer echten Menschlichkeit (vgl. Duden, 2001, S. 402).

2.3 Jungen im Kontext Schule

2.3.1 Aspekte für potenzielle Schulschwierigkeiten

In der Literatur werden vielfältige Zusammenhänge und Faktoren beschrieben. Exemplarisch sind einige Aspekte aufgeführt, welche mögliche Gegebenheiten zur Problematik der Geschlechterrollen beschreiben. Diese Aspekte beeinflussen die Jungen im schulischen Alltag erwiesenermassen und schränken deren Partizipation ein.

Lesekompetenz

Lesekompetenz gilt als Schlüsselfähigkeit innerhalb der schulischen Fertigkeiten. „Lesen gilt heute unter männlichen Jugendlichen als weibisch!“ (Müller-Walde, 2010, S. 28). So beschreibt die Autorin in prägnanter Form die Problematik der Geschlechterrollen bezüglich der mangelnden Lesekompetenz von Jungen.

Polarisierung und Extreme

Diese beiden Eigenschaften werden den Jungen oftmals zugeschrieben. So bemerkt Largo zu den belegten Unterschieden zwischen den Geschlechtern: „Jungen neigen stärker zu den Extremen. Ausgesprochene Rechenschwäche und ausgesprochene mathematische Begabung finden sich häufiger bei Jungen“ (2009, S. 85).

Geschlechterbilder

Diese beeinflussen das unterrichtliche Geschehen insbesondere in Bezug auf die Jungen. Grünewald folgert aus ihren wissenschaftlichen Befunden, dass Schule eine positive Wirkung auf Jungen hat, wenn traditionelle Geschlechterbilder abgebaut werden.

Die Lehrpersonen, der Unterricht und die Schule als Institution wirken in Richtung eines Abbaus traditioneller Geschlechterbilder. Dies dürfte sich vor allem für Jungen positiv auswirken, da bei ihnen einerseits traditionelle Geschlechterbilder verbreiteter sind und diese im Widerspruch zu schulischem Erfolg stehen (Grünewald, 2010, S. 442).

Interaktionen

Häufig agieren Jungen im *Hier und Jetzt*. Ihre Aufmerksamkeit ist stark auf die Interaktionen unter Gleichaltrigen ausgerichtet. Sie orientieren sich stark an ihrer gleichgeschlechtlichen *Peergroup*⁶ und oft gelten unter den Jungen rigide Männlichkeitsnormen, welche den schulischen Erfolg behindern (vgl. Budde, 2008, S. 40).

Schulische Motivation

Schule wird von Jungen vielfach als einen Handlungs- und Gestaltungsraum ihrer Kontakte zu ihren Mitschülern gesehen. Der schulische Ablauf wird von ihnen tendenziell erduldet. Es können sich konsumistische Haltungen einstellen, welche sich für den Schulerfolg problematisch entwickeln können (ebd., S. 43).

Diese Aspekte verfügen über einen direkten Bezug zur Genderthematik und schaffen die Verbindungen zur Forschungsabsicht, welche unter Kapitel 1.2 beschrieben wurde.

⁶ Peergroup: Gruppe von etwa gleichaltrigen Jugendlichen, die als Orientierung für den Übergang von familienorientierter Kindheit zum Erwachsenendasein fungiert (vgl. Duden, 2001, S. 742).

2.3.2 Jungen und spezielle schulische Förderung

Im persönlichen Themenbezug wurde als Auslöser die Aussage: „*Da stimmt doch etwas nicht!*“ gemacht. In der Folge wird die Thematik der speziellen schulischen Förderungen erläutert, welche sich im System Schule entwickelt und etabliert haben. Die aufgeführten Statistiken und Tabellen dokumentieren verschiedene Werte, inwiefern und zu welchen Prozentsätzen die Jungen in diesen Systemen und Interventionsformen vertreten sind. Diese Darstellungen zeigen Zahlen von Institutionen, in welchen der Aspekt der speziellen Förderung der Kinder mit speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden versucht. Es handelt sich hierbei um Statistiken zu den folgenden Bereichen:

1. Integrativ beschulte Sonderschülerinnen und –schüler 2003-2008 im Kanton Thurgau
2. Heim- und Sonderschulen im Kanton Thurgau in den Jahren 2009-2010
3. Privatschulen im Kanton Thurgau 2008 / 2009
4. Sonderschulung für Personen mit Behinderungen im Kanton Thurgau 2009 / 2010
5. Schulen mit besonderem Lehrplan in der Schweiz 2009-2010

Abbildung 2 Integrativ beschulte Kinder mit Sonderschulbedarf

Originaltext zu dieser Abbildung: *Auf sehr tiefem Niveau hat seit 2003 die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die integrativ beschult werden, stetig zugenommen. Integrative Beschulung bezeichnet die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf.*

© Bildungsstatistik Kanton Thurgau (Quelle: Bista, 09.04.2009)⁷

⁷ http://www.bista.tg.ch/vs/TG_vs-integr.aspx [20.11.2011]

Tabelle 1 Heim- und Sonderschulen im Kanton Thurgau 2009 / 2010

Schule	Total	Weiblich		Männlich		Ausländisch	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ekkarthof, Lengwil	45	18	40.0	27	60.0	18	40.0
Förderschule, Fischingen	68	20	29.4	48	70.6	10	14.7
Friedheim, Weinfelden	44	18	40.9	26	59.1	1	2.3
Glarisegg, Steckborn	47	0	0.0	47	100.0	8	17.0
Haus zum Kehlhof, Kreuzlingen	8	4	50.0	4	50.0	1	12.5
HPZ Frauenfeld	122	42	34.4	80	65.6	35	28.7
HPZ, Romanshorn	78	33	42.3	45	57.7	29	37.2
Schule Bernrain, Kreuzlingen	32	10	31.3	22	68.7	9	28.1
Sonderschulheim, Mauren	64	21	32.8	43	67.2	10	15.6
Sprachheilschule, Romanshorn	126	34	27.0	92	73.0	37	29.4
Total 2010	634	200	31.5	434	68.5	158	24.9
Total 2009	631	206	32.6	425	67.4	146	23.1

© Bildungsstatistik Kanton Thurgau (Quelle: Bista, 31.10.2011)⁸

Tabelle 2 Privatschulen im Kanton Thurgau 2008 / 2009

Schule	Total	Weiblich		Männlich		Ausländisch	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
FARO Schule, Sirmach	9	5	55.6	4	44.4	0	0.0
Förderverein, Engishofen	31	14	45.2	17	54.8	1	3.2
ISKK Kreuzlingen (SBW)	68	28	41.2	40	58.8	54	79.4
Lerngruppe Dozwil	4	1	25.0	3	75.0	0	0.0
Montessori, Kreuzlingen	14	7	50.0	7	50.0	11	78.6
Pestalozzi, Sulgen	60	30	50.0	30	50.0	2	3.3
Rudolf Steiner, Kreuzlingen	201	109	54.2	92	45.8	110	54.7
SBW EuregioGymn, Romanshorn	61	26	42.6	35	57.4	8	13.1
SBW, Frauenfeld	74	26	35.1	48	64.9	3	4.1
SBW, Romanshorn	125	60	48.0	65	52.0	6	4.8
Schloss, Kefikon	34	14	41.2	20	58.8	10	29.4
Sportschule, Kreuzlingen	72	27	37.5	45	62.5	14	19.4
VfcP, Märstetten	21	5	23.8	16	76.2	0	0.0
Total 2009	774	352	45.5	422	54.5	219	28.3
Total 2008	746	311	41.7	435	58.3	198	26.5

© Bildungsstatistik Kanton Thurgau (Quelle: Bista, 31.10.2011)⁹

Originaltext zu dieser Tabelle: *In dieser Tabelle sind die Privatschulen aus den Bereichen Volksschule (Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe), Sonderschule, Berufsvorbereitungsjahr und Mittelschule enthalten.*

⁸ http://www.bista.tg.ch/vs/TG_vs-sond.aspx [20.11.2011]⁹ http://www.bista.tg.ch/vs/TG_vs-priv.aspx [20.11.2011]

Tabelle 3 Sonderschulung nach Art der Behinderung im Kanton Thurgau 2009 / 2010

Art der Behinderung	Total	Weiblich		Männlich		Ausländisch	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Schulbildungsfähige Geistigbehinderung	235	82	35.3	153	64.7	70	30.2
Praktischbildungsfähige Geistigbehinderung	118	48	40.7	70	59.3	24	20.3
Verhaltensauffälligkeit (Normalbegabung)	145	25	17.2	120	82.8	27	18.6
Psychische Erkrankung	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Hörbehinderung	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Sprachbehinderung	112	31	27.7	81	72.3	36	32.1
Mehrfach Sinnesschädigung	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Cerebrale Lähmung	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Epilepsie	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0
Mehrfachbehinderung	30	13	43.3	17	56.4	2	6.7
Sprachheilkindergarten	14	3	21.4	11	78.6	1	7.1
Total 2010	658	203	30.9	454	69.1	161	24.5
Total 2009	655	210	32.1	445	67.9	152	23.2

© Bildungsstatistik Kanton Thurgau (Quelle: Bista, 31.10.2011)¹⁰

Tabelle 4 Schulen mit besonderem Lehrplan in der Schweiz 2009 - 2010

	Total	Männer	Frauen
	38'798	24'665	14'133
	100.0 %	63.6 %	36.4 %
Genferseeregion	6'853	4'374	2'479
Espace Mittelland	9'473	6'045	3'428
Nordwestschweiz	6'833	4'231	2'602
Zürich	4'653	3'065	1'588
Ostschweiz	6'681	4'241	2'440
Glarus	228	142	86
Schaffhausen	439	273	166
Appenzell A. Rh.	208	148	60
Appenzell I. Rh.	78	54	24
St. Gallen	3'683	2'304	1'379
Graubünden	554	360	194
Thurgau	1'491	960	531
Zentralschweiz	3'598	2'261	1'337
Tessin	707	448	259

© BFS - Bundesamt für Statistik

(Quelle: Statistisches Lexikon der Schweiz, Obligatorische Schule: Schüler nach Schultypen und Geschlecht 2009/10)¹¹

¹⁰ http://www.bista.tg.ch/vs/TG_vs-hss.aspx [20.11.2011]

¹¹ <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/22/lexi.html> / je-d-15.02.01.02.03.xls [28.12.2011]

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Jungen bzw. Personen männlichen Geschlechts an den ausgewählten Institutionen mit folgenden prozentualen Anteilen vertreten sind:

Anzahl integrativer Beschulung TG	2008	73.3 %
Heim- und Sonderschulen TG	2010	68.5 %
Privatschulen TG	2009	54.5 %
Sonderschulen für Personen mit Behinderung TG	2009	69.1 %
Schulen mit besonderem Lehrplan CH	2009-2010	63.6 %

Aus diesen Daten kann entnommen werden, dass die Jungen an Institutionen mit speziellen Fördermassnahmen deutlich übervertreten sind.

2.4 Forschungsstand zum Thema

2.4.1 Themenfeld: „Faule Jungs – strebsame Mädchen?“

Im Bereich der Genderforschung hat sich Prof. Dr. Elisabeth Grünewald im Rahmen des Projekts: **Geschlechterunterschiede im Schulerfolg – Quantitative und qualitative Befunde einer Schulstudie im Kanton Bern** mit der Genderthematik auseinandergesetzt (vgl. Grünewald-Huber, 2011).

Die Kernfrage lautete:

„Warum haben Jungen einen geringeren Schulerfolg als Mädchen?“

Teilfragen lauteten:

„Sind Jungen stärker schulentfremdet als Mädchen und zeigen sie schulerfolgsmindernde Verhaltensweisen?“

„Welchen Einfluss haben Geschlechterrollen auf den Schulerfolg?“

„Welchen Einfluss haben Lehrpersonen auf den Geschlechtsunterschied im Schulerfolg?“

Zusammenfassung der Ergebnisse¹²

Positive Gründe für Schulerfolg

- Aus welcher Art von Familie kommen die Kinder? (soziale Herkunft)
- Welchen Bildungsabschluss haben die Eltern? (obligatorische Schule oder Berufslehre oder Uni-Abschluss)

¹² Quelle: vgl. Hadjar, 2009, <http://www.faulejungs.ch/pdfs/referate/Kinderuni2009.pdf> [25.10.2011]

- Nähe zu Bildung: Diskutiert die Familie häufig über Politik? Wird oft klassische Musik gehört?
- soziale Unterstützung
(Helfen die *Eltern* bei Hausaufgaben und Schulproblemen?)
(Helfen die *Lehrerinnen und Lehrer* bei Schulproblemen?)
- Finden die *Freunde* es gut, wenn man in der Schule gut ist?

Was denken Schülerinnen und Schüler über Frauen und Männer?

Negative Wirkung für Schulerfolg:

- Teilen sie alles in „männlich“ und „weiblich“ ein?
- Meinen sie, dass immer Männer führen sollten?
- Meinen sie, dass Frauen keine Berufsarbeit machen sollten?

Kommentar:

Wir vermuten, dass die Jungen (wie auch Mädchen), die alles vor dem Hintergrund „männlich“ und „weiblich“ einteilen, nicht so gut lernen, weil sie weniger offen für Themen und Fächer sind und sich weniger interessieren.

Worin unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler?

Kein Unterschied:

- Schülerinnen und Schüler werden von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern gleich stark unterstützt bei schulischen Aufgaben.

Unterschiede:

- Die Freunde von Schülern finden Schule weniger gut als die Freundinnen von Schülerinnen.
- Schüler mögen die Schule weniger als Schülerinnen.
- Schüler ärgern häufiger andere, machen häufiger Sachen kaputt oder hauen andere.
- Schüler denken stärker als Schülerinnen in Kategorien wie „männlich“ oder „weiblich“. Sie meinen häufiger, dass Frauen nicht Berufsarbeit machen sollten.

Kommentar

Jungen sind nur dann schlechter als Mädchen in der Schule, wenn sie Schule nicht mögen, sie kein Interesse an den Schulfächern haben und ihnen Lernen keinen Spass macht.

Das ist vor allem der Fall, wenn ihre Freunde die Schule auch nicht mögen.

Aber auch die Lehrerinnen und Lehrer können etwas tun, dass Jungen die Schule mehr mögen und besser in der Schule werden, indem sie sich um Jungen kümmern und ihnen bei Problemen helfen.

Wenn Jungen in der Schule andere oft ärgern, häufig hauen und Sachen kaputt machen, sind sie auch schlechter in der Schule.

Und es zeigt sich, dass die Jungen, die alles in „männlich“ und „weiblich“ einteilen, andere häufiger ärgern und hauen, oftmals um den anderen zu gefallen und „männlich“ zu wirken.

Durch ihr Verhalten sind sie dann aber schlechter in der Schule.

(Quelle: vgl. Hadjar, 2009).

2.4.2 Themenfeld: Lesekompetenz

In der IGLU¹³-Studie 2006, an welcher die Schweiz nicht teilgenommen hat, lässt die Aussage zu dass Jungen in ihrer Lesekompetenz hinter den Mädchen liegen. Die Gründe sind in diesem Rahmen nicht im Detail zu verfolgen, zeigen jedoch, dass eine Diskrepanz existiert zwischen Geschlecht und in diesem Falle Lesekompetenz.

IGLU Studie 2006

Mit PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) / IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) 2006 wird das Leseverständnis von Schülern der **vierten Jahrgangsstufe** international vergleichend getestet. IGLU-E 2006 ist dazu eine nationale Erweiterungsstudie, an der sich alle deutschen Bundesländer beteiligen. IGLU-E 2006 wird vertiefende Erkenntnisse zu der neuen Schuleingangsphase, zu Ganztagsschulangeboten und der Nutzung der neuen Medien in der Schule und im Fachunterricht „Deutsch“, den soziokulturellen Hintergründen der Schüler und ihrem Leseselbstkonzept sowie zu spezifischen Förderangeboten im Lesen für Jungen erbringen.

Zwei ausgewählte Aspekte aus der Dokumentation Studie der IGLU-2006

- ***International nahmen 45 Staaten bzw. Regionen an IGLU 2006 teil.***
- ***In allen Teilnehmerstaaten lesen Mädchen besser als Jungen.***

2.4.3 Themenfeld: Feminisierung der Schule

Die PIPS¹⁴-Studie wird von Faulstich-Wieland in ihrem Aufsatz zur Frage der Zusammenhänge zwischen einer Abhängigkeit des Geschlechts der Lehrpersonen bzgl. der schulischen Leistung von Schülerinnen und Schülern zitiert.

Es wurden innerhalb dieser Studie in England ca. 9000 Elfjährige geprüft, ob Leistungsunterschiede bei Kindern in Abhängigkeit der Lehrperson nachweisbar sind. Getestet wurden Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften Englisch und nonverbale Fähigkeiten (räumliches Erkennen). Zudem wurden Einstellungen der Kinder zu Schulfächern und sowie zu Schule allgemein erhoben (vgl. 2010, S. 396).

Faulstich schreibt:

„Das Ergebnis ist eindeutig: Es gibt keine Zusammenhänge zwischen den Leistungen und dem Geschlecht der Lehrkräfte“ (ebd.).

¹³ Quelle: www.iglu.ifs-dortmund.de/assets/files/iglu/IGLU2006_Pressekonferenz.doc [28.11.2011]

¹⁴ PIPS = Performance Indicators in Primary Schools

2.5 Genderrelevante Faktoren im Unterricht

Wie bereits in den Begriffserklärungen beschrieben handelt es sich bei der Genderthematik grundsätzlich um eine *Haltung* welche sich in den Handlungen der Personen ausdrückt. Das Bewusstsein und die Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen manifestiert sich in den Interaktionen sowohl im alltäglichen Leben als auch im Unterricht.

In diesem Kapitel wird auch *das erste Ziel dieser Forschungsarbeit* präsentiert, welches unter 1.2.1 beschrieben wurde. Es handelt sich hierbei um die Frage, welches genderrelevante Faktoren im Unterricht darstellen. Den theoretischen Grundlagen, wie sie in diesem Kapitel beschrieben sind, gilt es zusammenfassend darzustellen.

Abbildung 3 Genderrelevante Faktoren im Unterricht

Ebene Unterricht / Methodik / Didaktik

In diesem Abschnitt sollen einige methodisch-didaktische Aspekte aufgelistet werden, welche insbesondere förderliche bzw. hemmende Auswirkung im Unterrichtsalltag mit den Jungen aufzeigt. Diese Liste stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt eine kurze empirische Zusammenstellung des Schreibenden. Diese Zusammenstellung kann als Ausgangspunkt für eine Vervollständigung bieten, welche sich stets ändern und erweitern lassen kann.

Tabelle 5 Genderrelevante Faktoren

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
Projekthaftes Arbeiten	häufige, metakognitive Elemente
Klare Regeln / Führung	Wartezeiten
Führungsperson muss definiert sein / Hierarchie	
Formen von Wettbewerb / sich messen können	
Autoritativer Führungsstil	
Sequenzen mit Frontalunterricht	
Bewegter Unterricht / regelmässige Pausen	
klare, verlässliche Vorbilder	
viel Lob / positive Verstärkungen	
Seedukative Settings bspw. im Turnen	

Tabelle 6 Jungen- und Mädchenthemen

Bubenthemen	Mädchenthemen
Technik: Autos / Flugzeuge etc.	Tiere: Pferde etc.
Sport: Fussball etc.	Interaktionen: Freundschaften, Beziehungen
Gewalt: Waffen / Krieg etc.	
Action	

Diese „rezepthafte“ Aufstellung soll aussagen, dass diese methodisch–didaktischen Arrangements den Buben eher entsprechen, da diese Rücksicht auf ihr ‚Voraussetzungen‘ nehmen. Es soll durchaus ein „sowohl – als auch“ angestrebt werden.

3 Forschungsdesign und Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird das *geplante* Design, die ausgewählten Methoden, die Vorgehensweise und die Intensionen dieser Forschungsarbeit beschrieben. Anhand dieser Planung kann in der Folge in Kapitel 4 die effektive Durchführung überprüft werden. In Kapitel 4 wird explizit die Durchführung beschrieben. Insofern können Unterschiede und Abweichungen zur geplanten Durchführung thematisiert, begründet und diskutiert werden.

3.1 Forschungsstrategie

Die Forschungsstrategie stützt sich auf das qualitative Forschungsdesign einer von Flick beschriebenen *Momentaufnahme*. Mit diesem Untersuchungsplan lassen sich *pragmatisch-fokussierte Studien* durchführen. „Die Bestandesaufnahmen subjektiver Sichtweisen bzw. Beschreibungen von Alltagsroutinen lassen sich auf diesem Weg realisieren“ (2007, S. 183).

3.2 Forschungsmethode

3.2.1 Momentaufnahme

Das Forschungsdesign der Momentaufnahme ist eine *hypothesenprüfende Methode*, welche auch mit einer Zustandsbeschreibung ohne Festlegung auf den Prozess beschrieben wird. Gefragt ist Experten-, Laien- und institutionelles Wissen, welches in Praktiken und Routinen verortet und verglichen werden kann, welche sich an der zentralen Fragestellung orientiert (vgl. ebd., S. 187). Der Begriff *pragmatisch-fokussierte Studie* kann gemäss Fremdwörter-Duden als *anwendungs-, handlungs-, sachbezogen und auf Tatsachen beruhend* beschrieben werden und zeigt in diesem Sinne die Forschungsrichtung auf (vgl. 2001, S. 797).

3.2.2 Geplantes Kategoriensystem

In diesem Abschnitt der methodischen Planung geht es zunächst darum die zentrale Fragestellung zur *Haltung, dem Wissen und den Interventionen* zu ergründen. Zunächst werden *Zuordnungen zu den drei Handlungstypen* gesucht, wie sie in Kapitel 1.1 beschrieben wurden, um mögliche Zusammenhänge festzustellen. Im Weiteren sind *Bezüge zu den im Theorieteil beschriebenen Perspektiven* herzustellen, um die Haltungen und das Wissen der Lehrpersonen abzugleichen. Schliesslich sollen *genderrelevante Aspekte* verortet und ausgewertet werden können aufgezeigt / dargestellt / benannt werden, welche bewusst oder unbewusst im Schulalltag eingesetzt werden bzw. zum Tragen kommen. Die folgende Darstellung bildet ab, in welchen Kategorien die Analyse und Auswertung der erhobenen Daten verortet werden sollen.

Abbildung 4 Geplantes Kategoriensystem

3.3 Erhebungsinstrumente

3.3.1 Leitfadeninterview / Gruppendiskussion

Als Instrument zur Datenerhebung wird die Forschungsmethode des *Leitfaden-Interviews* eingesetzt. Präziser formuliert es Mayring in seinem Kapitel zum *Problemzentrierten Interview*: „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (2002, S. 67). Der Einsatz dieser Datenerhebungsmethode eignet sich für die Fragestellung dieser Arbeit insofern, indem die Interviews gemäss einem vorbereiteten Leitfaden durchgeführt werden können.

Ein weiteres Instrument zur Datenerhebung stellt die *Gruppendiskussion* dar. Die Idealform einer solchen *ermittelnden Gruppendiskussion* sieht vor, dass 5-12 Personen teilnehmen und sich nach der Präsentation eines Grundreizes seitens des Diskussionsleiters die eigentliche Diskussion zur gewählten Thematik ergibt (vgl. Lamnek, 2010, S. 379).

Im Rahmen dieser MT-Arbeit ist eine *Kombination dieser beiden Instrumente* vorgesehen. Im

folgenden Abschnitt zur Stichprobe ergeben sich Gruppengrößen von 2-3 Personen, welche zu befragen sind. Somit entsteht eine Mischform dieser beiden Datenerhebungsmethoden, in welcher sich deutliche Vorteile zeigen. In einem Leitfadeninterview, mit grundsätzlich *einer* zu befragenden Person, wird diese *zum befragten Objekt*. Diese Tatsache kann sich nachteilig auf die Interaktionen innerhalb eines Interviews auswirken. In einer Gruppendiskussion hingegen kann diese Person *als Subjekt* an einer Unterhaltung *teilnehmen*, welches sich in den Interaktionen und bzgl. der Beteiligung vorteilig auswirken kann. Insbesondere bei einem Setting mit Schülerinnen und Schülern kann *eine Gruppendiskussion als reale Alltagssituation* erlebt werden. Eine Einzelsituation könnte entsprechend eine nachteilige Befangenheit der befragten Personen auslösen (vgl. ebd.).

Stichprobe / Sampling

Die zentrale Fragestellung dieser Forschungsarbeit richtet sich, wie in Punkt 3.1 beschrieben, nach dem Genderwissens von Lehrpersonen, der Haltung zu Genderthematik und über den Einfluss dieser Faktoren auf ihren Unterricht. So ist es für den Forschenden von Interesse, wie diese Fragestellung aus der Perspektive der *Lehrpersonen*, den *Mitarbeitenden aus dem systemischen Umfeld* als auch den *Schülerinnen und Schülern* gesehen wird. Diese Personen sollen aus derselben Schuleinheit kommen, um in der Datenauswertung mögliche Querverbindungen generieren zu können.

Es sind Gruppendiskussionen in drei verschiedenen Samplings¹⁵ vorgesehen. Um Frontenbildung und Pattsituation zu vermeiden ist eine ungerade Anzahl Teilnehmer zu wählen (vgl. Lamnek, 2010, S. 395-396).

Lehrpersonen: Eine Gruppe von drei Lehrpersonen welche in demselben Team oder im Team-Teaching arbeiten.

SL / SHP / SSA: Eine Gruppe von drei Personen, welche aus der Schulleitung (SL), der Schulischen Heilpädagogin / dem Schulischen Heilpädagogen (SHP) und der Schulsozialarbeiterin / dem Schulsozialarbeiter (SSA) bestehen soll, diskutiert zu den Fragestellungen dieser Forschungsarbeit.

Schülerinnen oder Schülern: Eine Gruppe von 4-5 Schülerinnen bzw. Schülern aus der Mittelstufe, soll sich freiwillig zur Teilnahme dieser Gruppendiskussion entschliessen dürfen. Entsprechend den formulierten Fragestellungen werden diese Personen zu genderrelevanten Punkten innerhalb des Unterrichts ‚befragt‘ bzw. in die Gruppendiskussion ‚eingebunden‘.

Damit sich die Zuordnungen der Sprechenden in der Datenauswertung einfacher gestalten, werden die Gruppendiskussionen mit Videoaufnahmen erfasst. Mimik, Gestik und Körpersprache können gegebenenfalls in die Auswertungsarbeit einbezogen werden (vgl. ebd., S. 420).

3.3.2 Teilnehmende Beobachtung

Die Umsetzung in den Bereichen *Interaktion* und den bestehenden *methodisch-didaktischen Arrangements* der befragten LP soll mittels des Datenerhebungsinstruments der *teilnehmenden Beobachtung* erhoben werden. Das Ziel dieser teilnehmenden Beobachtung stellt das Ermöglichen von Vergleichen der Daten dar, welche bei den vorgängigen Gruppendiskussionen generiert wurden.

¹⁵ *Sampling* meint Auswahlstrategien und Zusammenstellung von zu erforschenden Gruppen (vgl. Flick, 2007, S. 154).

Während drei Beobachtungseinheiten, die sich jeweils über einen ganzen Unterrichtstag erstrecken, sollen mittels teilnehmender Beobachtung Daten zu genderbezogenen Faktoren und Elementen erfasst und dokumentiert werden. In der Rolle des teilnehmenden Beobachters bringt sich der Schreibende als Schulbesucher ein, welcher in der Rolle eines „unterstützenden Studenten“ sich an dem Unterrichtsalltag beteiligt. Er soll als Studierender vorgestellt werden, welcher an drei Tagen ein *Beobachtungs- und Begleitpraktikum* absolviert. Er wird jedoch keine Verantwortung bzgl. Planung und Durchführung des Unterrichts übernehmen.

Die Dokumentation dieser Beobachtungen wird in regelmässigen ‚Pausen‘ erfolgen, welcher sich der Forschende gezielt einplant. Gedächtnisprotokolle werden, so unmittelbar wie möglich, in schriftlicher als auch verbaler Form mittels Diktiergerät erstellt. Zu vermeiden sind Protokollierungen während des Unterrichts, welche ein *beobachtet und ausgestellt sein* der Beteiligten auslösen könnte. Es sind möglichst alltägliche Situationen anzustreben, welche durch den zurückhaltenden teilnehmenden Beobachter (Besucher bzw. Studenten) so minimal als möglich gestört werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 561-565).

3.4 Gütekriterien

Die *Validität* dieser MT-Arbeit soll durch stetige Reflexion über die Frage: „Wird wirklich das erfasst, was erfasst werden soll?“ überprüft werden. Im Weiteren soll die *Reliabilität* durch die Leitfrage: „Habe ich den Gegenstand exakt erfasst?“, einen theorie- und regelgeleiteten Prozess in dieser Forschungsarbeit gewährleisten. Die *Nähe zum Forschungsgegenstand* des genderbalancierten Unterrichts ist berücksichtigt, indem involvierte Personen befragt und in ihrer eigentlichen Tätigkeit des Unterrichts beobachtet werden.

Im Weiteren dient die folgende Tabelle von Cropley in Form einer Übersicht, die Gültigkeit einer qualitativen Forschungsarbeit zu überprüfen (vgl. 2011, S. 155).

Tabelle 7 Gütekriterien

Gütekriterium	Merkmal	Definition
Reliabilität	Stabilität	Wiederholung eines Verfahrens führte zum selben Ergebnis.
	Bestätigungsfähigkeit	Ein anderer Forscher würde zu ähnlichen Befunden gelangen.
Interne Validität	Akkuratheit	Die Analyse versteht, was die Teilnehmer sagen wollten
	Wahrhaftigkeit	Die Analyse interpretiert die Aussagen richtig
Externe Validität	Glaubwürdigkeit	Die Befunde sind einer Fachleserschaft nachvollziehbar.
	Nützlichkeit	Die Befunde lassen sich praktisch umsetzen

3.4.1 Kommunikative Validierung

Experteninterview

Eine kommunikative Validierung entsteht mittels eines *Experteninterviews*, in welchem einerseits die Fragestellungen und die Ergebnisse thematisiert werden. Andererseits soll dieser Experte bzw. Expertin eine ausgewiesene Fachperson innerhalb der Genderthematik sein und ebenfalls einen engen Kontakt zu Lehrpersonen aufweisen, um valide Aussagen zum Transfer von Genderwissen machen zu können. Der Bezug zum schulischen Unterrichtsalltag und ein grosser Erfahrungshintergrund.

Gläser formuliert in seinen Explikationen zur Begrifflichkeit: "‘Experte‘ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen" (2010, S. 12).

An dieser Stelle sei ein Verweis auf Unterkapitel 5.5.1 angebracht, in welchem das weitere Vorgehen und die Durchführung erläutert ist.

Informelle Rückmeldung

Eine weitere Form der kommunikativen Validierung besteht in der Rückmeldung an die Personen, welche sich an den Gruppendiskussionen beteiligt haben. Eine informelle Rückmeldung seitens des Forschenden mit anschliessender Diskussion ist vorstellbar. Feedback und Entwicklungsoptionen für die Beteiligten könnten formuliert werden, sofern dies erwünscht oder gefordert würde.

Mit der Form einer *Informellen Rückmeldung*, so beschreibt Mayring, kann durch den Dialog und die Vorlage der Ergebnisse und der Interpretationen auf die Gültigkeit der Analysen und Interpretationen geschlossen werden (vgl. 2002, S. 147).

3.4.2 Triangulation

Flick beschreibt in seiner Einführung, was und diesem Begriff zu verstehen ist: „In der Regel wird die Betrachtung von zwei oder mehr Punkten aus durch Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert“ (2011, S. 11).

In dieser Forschungsarbeit bieten sich Aspekte des Vergleichens unterschiedlicher Perspektiven, welche eine Triangulation ermöglichen.

Theorieansätze welche im theoretischen Teil ausgeführt werden

1. Datenauswertung aus den Gruppendiskussionen, in welchen Daten aus unterschiedlichen Perspektiven (SL / SSA / SHP / LP / Schülerinnen und Schüler) erhoben werden
2. Datenauswertung aus den teilnehmenden Beobachtungen, welche an drei Unterrichtstagen durchgeführt werden

Kommunikative Validierung, welche eine Aussenperspektive generiert

3. Eigenperspektive des Schreibenden, welcher erarbeitetes Fachwissen und reflektierte subjektiven Theorien einbringt

3.5 Aufbereitungstechnik

3.5.1 Gruppendiskussionen

Wie Flick den folgerichtigen Prozess der Datenaufbereitung beschreibt, werden durch Tonbandaufzeichnungen erhobene Daten generell transkribiert: „Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation“ (2007, S. 379). Durch die wörtliche Transkription, welche eine Übertragung in normales Schriftdeutsch beinhaltet, entsteht die Basis für eine interpretative Auswertung. Die Gruppendiskussionen werden mittels eines *Diskussionskontrollbogens* dokumentiert und als *Aufbereitungsverfahren* steht das Instrument der *Transkription* zur Verfügung.

3.5.2 Teilnehmende Beobachtungen

Die Beobachtungen werden in schriftlichen und mittels Diktiergerät entstandenen *Gedächtnisprotokollen* oder in *zusammenfassenden Protokollen* deskriptiv beschrieben. Als Übergang zur Auswertung der Gruppendiskussionen und der Beobachtung kann die *Konstruktion deskriptiver Systeme* eingesetzt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 85-103).

Als mögliche Formen solcher deskriptiven Systeme können, unter Einbezug von theoretischen Grundlagen, ein *Beobachtungsraster* und ein *Kategoriensystem* genutzt werden. So reichen die Gedächtnisprotokolle unter Verwendung von solcher *deduktiven* Rastern bereits in die Datenauswertung hinein: „Mit der Konstruktion deskriptiver Systemen soll hier im Wesentlichen das Erstellen von beschreibenden Kategoriensystemen von Klassifikationen gemeint sein“ (ebd., S. 99).

3.6 Auswertungstechnik

3.6.1 Gruppendiskussionen

In dieser Arbeit ergibt sich das kategorisierende Verfahren der *Qualitativen Inhaltsanalyse* als eine konsequente und regelgeleitete Fortführung innerhalb dieses Forschungsprozesses. Mayring formuliert es in seinen Grundgedanken folgendermassen: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (2002, S. 114). Weiter beschreibt Mayring, dass die *Zusammenfassung*, die *Explikation* und die *Strukturierung* der erhobenen Daten als die drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Dieses mehrheitlich deduktive und theoriegeleitete Verfahren der Datenauswertung lässt sich in der inhaltsanalytischen Technik der *Zusammenfassung zur induktiven Kategorienbildung* nutzen (vgl. ebd.).

In diesem kurzen Abschnitt werden bewusst die Grundlagen bzw. die Planung der Inhaltsanalyse angedeutet. Die theoretischen Aspekte einer anzuwendenden Methode werden in der Folge unter 4.3.5 zunächst die die konkrete Vorgehensweise und schliesslich deren Umsetzung beschrieben.

3.6.2 Teilnehmende Beobachtungen

Im Anschluss an die Datenerhebung der unter 3.3.2 beschriebenen Beobachtungstätigkeit werden diese Daten aufbereitet. Durch die Gedächtnisprotokolle entstehenden Texte werden, unter Bezugnahme eines Beobachtungsrasters erstellt (vgl. Anhang D1). Lamnek schlägt bzgl. Analyse und Auswertung von Beobachtungsdaten vergleichbare Vorgehensweisen vor, wie sie bei Leitfadeninterviews oder Gruppendiskussionen eingesetzt werden (vgl. 2010, S. 566).

So kann der Ablauf Auswertungs- und Analyseprozedur in vier Schritte gegliedert werden:

1. Ordnen der Beobachtungen
2. Protokollierung der Beobachtungen in Kategorien
3. Inhaltsanalyse
4. Diskussion

4 Durchführung

4.1 Stichprobensuche und Vorbereitung

Suche einer Schuleinheit / Sampling und Stichprobensuche:

In der Person eines langjährigen und gut vernetzten Schulleiters wurde in einem ersten Schritt versucht, über eine Schlüsselperson, wie dies Flick beschreibt, einen Zugang *zum Feld* zu schaffen (vgl. 2007, S. 290).

Sollte das geplante Setting, mit der Möglichkeit eine Person aus der Schulischen Sozialarbeit in einer Gruppendiskussion dabei zu haben, wären für die Primarstufe laut kantonalen Informationen¹⁶ lediglich ca. 13 Schulgemeinden in Frage gekommen. Deshalb wurde das erstellte Mailing an alle Schulleitungen der insgesamt 92 Schulgemeinden innerhalb des Kantons Thurgau versandt. Im Anhang dieses Mails fand sich der Projektbeschrieb mit den Eckdaten des geplanten Forschungsprojekts (vgl. Anhang A1). Der Rücklauf dieser Schulleitungen beschränkte sich auf eine Einzige, dafür sehr vielversprechende Interessensbekundung. An demselben Tag, wie das Mailing versandt wurde, ging eine erste positive Rückmeldung ein. Der Hinweis auf einen Bescheid innerhalb wochenfrist blieb in der Folge ohne Reaktion. Nach Ablauf des Rücklaufdatums konnte der SL telefonisch nicht erreicht werden. Auf E-Mails erfolgte keine Antwort. Bis zum Meldeschluss kam es zu keinerlei weiteren Interessensbekundungen auf diesen Projektbeschrieb.

Dies löste einen Aktivitätsschub aus, um nach einem „Plan B“ weiter vorwärts zu gehen. Die forschungsmethodisch optimale Position der *Offenheit und Unbefangenheit* wurde verlassen und es wurden seitens des Autors alle möglichen Kanäle eruiert und das persönliche Netzwerk kontaktiert.

¹⁶ Quelle: <http://www.kjf.tg.ch/documents/SSA2011.pdf> [30.10.2011]

Dies führte zum Ergebnis, schliesslich eine Schule gefunden zu haben, welche der Projektplanung exakt entsprach. Innerhalb dieses Prozesses ging jedoch wertvolle Zeit verloren. Die Datenerhebung konnte erst nach den Herbstferien gestartet werden, sodass das Projekt in Bezug auf die Dispositionsplanung vier bis sechs Wochen in Rückstand geriet.

Vorbereitung zur Datenerhebung

In der Zeit der Suche nach einem entsprechenden Sampling konnten erste Versionen zur Durchführung der für Leitfadeninterviews bzw. Gruppendiskussionen erstellt werden. Entsprechende Grundreize und erste Beobachtungsraster konnten eruiert und erstellt werden (vgl. Anhang C2, C3, D1).

Durch die vorgesehenen Einheiten der Datenerhebung in Form der Beobachtungseinheiten an drei Tagen und den vier Gruppendiskussionen wurde der Zeitplan immer enger. Durch die Kooperation der Schulleitung erfuhr der Schreibende eine grosszügige Unterstützung in Form einer Stellvertretung innerhalb seiner eigenen Anstellung. Mittels einer Doodle-Liste und intensiven Mail-Kontakten konnte eine Planung der Datenerhebungswoche entstehen, welche im Anschluss an die Herbstferien folgte (vgl. Tabelle 8).

Pretest Gruppendiskussion

Ein Pretest konnte mit SL und SHP des Schreibenden kurz vor den Herbstferien durchgeführt werden. Leider musste eine LP spontan absagen. Es entstand dennoch unter SL und zwei SHP derselben Schulgemeinde ein wertvoller Austausch zur Genderthematik, welcher insgesamt über zwei Stunden dauerte. In Form einer Intervision fanden Begriffsklärungen statt und brachte die Gruppe auf der Ebene der Team- und Schulentwicklung weiter. Als Ergebnis konnten alle technischen Gerätschaften in der Handhabung kennen gelernt werden und Details für die anstehenden Aufnahmen optimiert werden. Die Grundreize wurden im Anschluss reflektiert und angepasst, sodass dieser Teil der Vorbereitungen zur Datenerhebung abgeschlossen werden konnte.

4.2 Organisation

Erhebung allgemeiner Daten

Zur Vorbereitung der Datenerhebung bestand die Möglichkeit noch während den Herbstferien durch den Schulischen Heilpädagogen die Schulanlage und deren Räumlichkeiten zu besichtigen. Bei dieser Gelegenheit konnten bereits erste Kontakte zu Personen hergestellt werden, welche in der Woche der Datenerhebung involviert oder zugegen sein würden. Termine wurden fixiert und Räumlichkeiten für die geplanten Erhebungen reserviert.

Im Rahmen der vorbereitenden Abklärungen war es lange unklar, welche Klassenlehrpersonen sich mit welchen Schülerinnen und Schülern für die Datenerhebung zur Verfügung stellen würden. Schliesslich ergab sich, dass zwei Lehrerinnen einer dritten und einer sechsten Klasse an der geplanten Datenerhebung teilnehmen würden. Als dritte Lehrperson meldete sich die Lehrerin, welche die genannten Klassen im Werken Textil und die dritte Klasse auch in Englisch unterrichtet.

Terminplanung

Die Terminierung und die Einteilung der *Gruppendiskussionen* und den *teilnehmenden Beobachtungen* stellte eine logistische Herausforderung dar, zumal während diesen Absprachen die Lehrpersonen aufgrund der Ferien abwesend waren. Der unten abgebildete *Stundenplan der Datenerhebungswoche* resultierte aus den beschriebenen Abklärungen.

Tabelle 8 Stundenplan der Datenerhebungswoche

Zeit		Montag 24.10.2011	Dienstag 25.10.2011	Mittwoch 26.10.2011	Donnerstag 27.10.2011	Freitag 28.10.2011
08:15	09:00		M. Gerber 6. Kl. Beobachtung	S. Gruber TW Beobachtung		
09:00	09:45		S. Gruber TW Beobachtung	L. Streit 3. Kl. Beobachtung	GD S+S M. Gerber 6. Kl.	L. Streit 3. Kl. Beobachtung
Pause			Beobachtung LZ	Beobachtung		
10:15	11:00		M. Gerber 6. Kl. Beobachtung	L. Streit 3. Kl. Beobachtung	L. Streit 3. Kl. Beobachtung	GD S+S L. Streit 3. Kl.
11:00	11:45			S. Gruber TW Beobachtung	M. Gerber 6. Kl. Beobachtung	M. Gerber 6. Kl. Beobachtung Turnen
Mittag						
13:30	14:15		L. Streit 3. Kl. Beobachtung Turnen		GD LP S. Gruber / L. Streit / M. Gerber	S. Gruber TW Beobachtung
14:15	15:00					L. Streit 3. Kl. W Beobachtung
15:45	16:30	GD SL / SSA / SHP F. Kaiser / G. Huber / Ph. Kuster				

4.3 Gruppendiskussionen

4.3.1 Vorbereitung der Gruppendiskussionen

Anpassung der Durchführung

In der Planung wurden drei Gruppendiskussionen vorgesehen. Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, waren Diskussionsrunden mit *drei Lehrpersonen*, mit *SL/SSA/SHP* und mit *drei bis fünf Kindern* der zu untersuchenden Schuleinheit geplant. Wie bereits erwähnt, stellten sich zwei LP mit ihren Klassen sowohl für die Teilnahme für die Beobachtungen als auch zu den Gruppendiskussionen zur Verfügung. Es zeigte sich, dass sinnvollerweise mit *beiden* Klassen je ein solches Gespräch durchgeführt werden sollte. Eine Durchmischung dieser Gruppen drängte sich nicht auf. Die Argumentation, dass die jüngeren Drittklässler in Gegenwart der älteren Sechstklässler wahrscheinlich wenige Gesprächsbeiträge haben würden, veranlasste den Forschenden, eine *vierte* Gruppendiskussion durchzuführen.

Vorbereitungen konkret

Es folgte die Beschaffung sämtlicher *technischen Materialien* wie Camcorder, Kassetten Mikrofon, Stativ und alle Materialien zur Datensicherung. Im Weiteren wurde der Diskussionsleitfaden und die *Grundreize* den entsprechenden Gruppen angepasst. Als *Diskussions-Leitfaden* diente ein handgeschriebenes Mind-Map, welche alle wesentlichen Gesprächspunkte und Fragestellungen beinhaltet. Zur Verfahrensdokumentation sind in dem unten aufgeführten Kasten die Hauptstichworte aufgeführt, welche eine schnelle Übersicht der noch offenen Themen innerhalb der Gruppendiskussion erschloss. Im Sinne einer möglichst freien Gesprächsführung entsprach diese Form den Bedürfnissen des Diskussionsleiters.

-	Einstieg	Vorstellungsrunde Name-Funktion-Bezug zur Genderthematik
-	Grundreiz	Zitate (allenfalls Comic)
-	Fragestellung	Haltung / Wissen / Interventionen der LP
-	Visionen	für eine verbesserte Schule
-	Abschluss	Präsent / Verabschiedung

4.3.2 Datenerhebung durch Gruppendiskussionen

Die eigentliche Umsetzung der Gruppendiskussionen konnte, entsprechend der Planung, zu den abgesprochenen Zeiten durchgeführt werden. Die Videoaufnahmen wurden ohne technische Schwierigkeiten mittels eines Camcorders aufgezeichnet. Die teilnehmenden Personen beteiligten sich an den Diskussionen grundsätzlich sehr kooperativ und engagiert (vgl. Anhang C4, C5, C8, C10). Trotz der im Vorfeld angeführten Zweifel: „Ob denn das mit den Videoaufnahmen wirklich sein müsse?“, zeigten sich alle Teilnehmenden entspannt.

Zu Beginn der Datenerhebungswoche wurde den Schülerinnen und Schülern der Ablauf und die Intension der Gruppendiskussionen vorgestellt. Ein Informationsbrief kombiniert mit der Einholung der erforderlichen *Einwilligung durch die Eltern* wurde den interessierten Kindern mit nach Hause gegeben (vgl. Anhang C6). In der Folge aus den unterzeichneten Abschnitten wurden je drei Mädchen und drei Jungen aus den beiden Klassen ausgelost. Die Argumentation bzgl. der unter 3.3.1 beschriebenen Gruppenzusammensetzung zur *Vermeidung von Frontenbildung und Pattsituationen* wurde zu Gunsten der *Gleichheit und Gleichberechtigung* fallen gelassen.

4.3.3 Datenerfassung der Gruppendiskussionen

Aus den Gruppendiskussionen entstanden drei verschiedene Quellen, welche entsprechend aufbereitet wurden, um sie im Anschluss mittels qualitativer Inhaltsanalyse auswerten zu können. Folgende Quellen entstanden innerhalb der Durchführung der Datenerhebung:

1. Videodaten durch die Aufzeichnung der Gruppendiskussionen
2. Teilnehmerdaten durch einen Erhebungsbogen in den Gruppendiskussionen mit den erwachsenen Personen bzw. den Informationen, welche im Verlaufe der Vorstellungsrunden in den Gesprächen mit den Kindern gewonnen werden konnten

3. Gruppendiskussion-Protokollbogen, welcher als *forschungsbegleitende Dokumentation* in Anlehnung an Helfferich nach den Durchführungen der GD erstellt wurden (vgl. 2011, S. 193).

Erfassung der Personaldaten der Gruppendiskussionen

Zu den Gruppendiskussionen mit den *Erwachsenen* wurden einige Personaldaten mittels eines Erfassungsbogens erhoben. Diese digital verschickte Datenerhebung sollte dazu dienen, allenfalls mögliche Verbindungen zu Äusserungen, Handlungen oder sonstigen Gegebenheiten innerhalb der Genderthematik zu schaffen (vgl. Anhang C1).

Zur Erhebung der *Personaldaten der teilnehmenden Kinder* in den Gruppendiskussionen wurde in der Vorstellungsrunde der Gruppendiskussion angeregt ihren Namen, ihr Alter, die Anzahl ihrer Geschwister und die in dieser Schuleinheit verbrachte Schulzeit zu berichten. Daten der Teilnehmenden wurden mittels eines Teilnehmerdatenbogens erfasst.

Daten der teilnehmenden Personen

Die Auswertung und das Zusammenstellen der TeilnehmerInnendaten der Gruppendiskussionen 1 und 2 erfolgte durch das Sichten und Zusammentragen der Datenblätter, welche erst im Laufe der folgenden Wochen nach der Datenerhebung komplettiert werden konnten (vgl. Anhang C1). Die E-Mail-Kontakte erwiesen sich nicht immer als zuverlässig. Mehrfach wurden die Mailboxen nur sporadisch konsultiert und einige Mailings wurden übersehen oder vergessen.

In den Gruppendiskussion 3 und 4 wurde in einer einleitenden Vorstellungsrunde von den Schülerinnen und Schülern Angaben zu Namen, Alter, Anzahl der Geschwister und ihrer Schulzeit gemacht. Aus den Tabellen 9 bis 12 sind die erhobenen Daten zu den anonymisierten Personen aufgelistet.

Tabelle 9 Gruppendiskussion 1 LP

Funktion	LP 6. Kl.	LP 3. Kl.	LP TW / Engl.
Name (anonymisiert)	Marisa Gerber	Lea Streit	Simona Gruber
Jahrgang	1975	1957	1955
Ausbildung	Matura 95 Lehrerseminar (MW) 99	Lehrerin 73-78 Katechetin 79-81 PHTG Zusatzqualifikation Gestaltung und Kunst 04-05	Betr. Ass. 72-73 Lehrerin TW 75-77 Fach-LP: D/ E/ MuM 06
Lehrtätigkeit	12 Jahre Mittelstufe	33 Jahre US 5 J. Fam./Kat./Vik. 18 J. US 10 J.	31 Jahre Primarstufe
Weiterbildung im Bereich Gender	autodidaktisch		Brave Mädchen – Böse Buben 1998 (2 Tage)

Tabelle 10 Gruppendiskussion 2 SL/SSA/SHP

Funktion	SL	SSA	SHP
Name (anonymisiert)	Franz Kaiser	Gerhard Huber	Philip Kuster
Jahrgang	1952	1966	1964
Ausbildung	Lehrerseminar 68-73	ZFH in Sozialer Arbeit Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Bachelor of Science zhaw, 02-07	Berufsléuteseminar 90- 93 HfH 04-07
Lehrtätigkeit	39 Jahre US 1 J. MS 29 J. SL 9 J.	3.5 Jahre	15 Jahre
Weiterbildung im Bereich Gender		- Schulische Bubenarbeit Workshop, 2009 - „ Cooler Mädchen - starke Jungs “ Workshop, 2008	

Tabelle 11 Gruppendiskussion 3 6.Klasse

6. Klasse						
Name (anonymisiert)	Corinne	Mirjam	Laura	Claudio	Stefan	Silvan
Geschlecht	weiblich	weiblich	weiblich	männlich	männlich	männlich
Alter	11	11	11	11	12	11
Geschwister	keine	1 jüngere Schwester	2 Geschwister	3 ältere Geschwister	3 Geschwister	1 jüngere Schwester
Schulzeit	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.

Tabelle 12 Gruppendiskussion 4 3. Klasse

3. Klasse						
Name (anonymisiert)	Alex	Rahel	Jessica	Mirko	Dominik	Nina
Geschlecht	männlich	weiblich	weiblich	männlich	männlich	weiblich
Alter		8	8	9	9	9
Geschwister	1 älterer Bruder	1 jüngere Schwester	1 jüngerer Bruder	1 älterer Bruder	1 älterer Bruder	1 älterer Bruder
Schulzeit	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.	hier seit einer Woche	hier seit 2009.	hier seit 1. Kl.	hier seit 1. Kl.

4.3.4 Datenaufbereitung der Gruppendiskussionen

Datensicherung und Aufbereitung der Videodaten.

Unmittelbar nach der Aufnahme einer Gruppendiskussion wurden die Daten vom Camcorder auf die Festplatte eines PC überspielt. In der Folge war es notwendig die Dateien in *.wmv-Format* zu konvertieren, damit diese anschliessend von der *Software F4* bearbeitet werden konnten.

Transkription

Lamnek beschreibt deutlich, wie erhobene Daten aufbereitet werden sollen: „Die Aufzeichnung muss transkribiert werden, denn primär wird der Text analysiert und interpretiert“ (2010, S. 420).

Die Aufbereitung der Gruppendiskussionen erfolgte nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (vgl. 2011, S. 16-18).

Die wesentlichsten Punkte sind in der folgenden Liste aufgeführt. Das gesamte Regelwerk findet sich in Anhang B.

Kurzfassung der Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert.
3. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
4. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

1. Zeichen und Abkürzungen werden ausgeschrieben, zum Beispiel Prozent und Meter, und so weiter.
2. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
3. Anredepronomen der zweiten Person (du und ihr) werden klein geschrieben, die Höflichkeitsanrede-Pronomen (Sie und Ihnen) werden groß geschrieben.

Mit Hilfe der Transkriptions-Software F4 wurden die Videodateien zu Texten transkribiert. Die entstandenen Texte mit Zeilennummerierung finden sich in Anhang C. Die Texte sind in der Reihenfolge der inhaltlichen Gewichtung aufgeführt. Die Datenerfassung der Lehrpersonen, deren Wissen, Haltungen und Interventionen stehen in dieser Arbeit im Zentrum der Fragestellung. Die Gespräche sind entsprechend der Reihenfolge innerhalb des Forschungsprozesses und sind nicht in der zeitlichen Abfolge nummeriert.

Gruppendiskussion 1	LP	Zeilennummern 1000 – 1453
Gruppendiskussion 2	SL/SSA/SHP	Zeilennummern 2000 - 2484
Gruppendiskussion 3	6. Klasse	Zeilennummern 3000 – 3639
Gruppendiskussion 4	3. Klasse	Zeilennummern 4000 – 4650

4.3.5 Datenanalyse der Gruppendiskussionen

Theoriebezug

Mayring als einer der bekanntesten Autoren zur qualitativen Inhaltsanalyse, erläutert in seinem regelgeleiteten das Vorgehen in drei Schritten. Nach der Aufbereitung des Textes wird dieser anhand eines Kodierrasters, welches in Untersuchungseinheiten eingeteilt ist, gekennzeichnet. Textstellen werden paraphrasiert, d.h. Zusammengefasst und komprimiert. So werden alle aussagekräftigen Textstellen erfasst und so vom Ursprungstext gelöst. Im Anschluss werden diese Paraphrasen quantifiziert und den entsprechenden Kodierung zugeteilt und ausgewertet (vgl. 2002, S. 114-121).

Gläser und Laudel, unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise bei verschiedenen Punkten zum Analyseverfahren Mayrings. Den Autoren ist es wichtig, immer wieder auf den Ursprungstext zurückgreifen zu können um damit den unmittelbaren Bezug zu den ‚Rohdaten‘ zu schaffen. In ihrem regelgeleiteten Verfahren bewahren sie stets grosse Offenheit gegenüber neuen Entdeckungen im Laufe der Textanalyse und lassen innerhalb dieses Prozesse die Bildung neuer Kategorien zu. In diesem Verfahren operieren die Autoren nach der *Bildung von Sinneinheiten* in Form von *Extraktionen* aus dem Ursprungstext. Diese Extraktionsergebnisse bleiben als Sinneinheit bestehen und werden in der Analyse mitgeführt (vgl. 2010, S. 199-206).

In diesem deduktiven Teil der qualitativen Inhaltsanalyse soll in Anlehnung sowohl an Mayring als auch an Gläser und Laudel in einer Kombination angewendet werden. Da das gewählte Erhebungsinstrument der Gruppendiskussionen in kleinen Gruppengrößen und doch nicht einem Leitfadeninterview entspricht, scheint eine Kombination dieser Analyseverfahren als angemessen und zweckmässig.

Vorgehensweise / Ablauf der Datenanalyse

Innerhalb des Weges in der Datenanalyse hat folgender Ablauf stattgefunden:

1. Sinneinheiten bilden
2. Paraphrasieren / Zusammenfassen der Sinneinheiten
3. Den Paraphrasen / Zusammenfassungen Kategorien zuordnen
4. In mehreren Durchgängen das Kategoriensystem verfeinern und differenzieren
5. Extraktion der bedeutungstragenden Sinneinheiten, welche den Kategorien und Unterkategorien zugeordnet werden
6. Extraktionsergebnisse den Fragestellungen zuordnen

Durchführung / Umsetzung

Nach der Bildung der Sinneinheiten wurden diese wie in der Auflistung der Vorgehensweise aufgeführt, wenn möglich in Paraphrasen oder in kurzen Zusammenfassungen komprimiert. In Tabellenform wurden diese Textteile und Paraphrasen zusammen geführt. Anschliessend konnten die Kategorien, wie unter 3.2.2 beschrieben, zugeordnet werden. In mehreren Durchläufen wurde das Kategoriensystem differenziert und ist unter Kapitel 5.2 dargestellt. Als nächster Schritt wurden die bedeutungsvollen Sinneinheiten, welche paraphrasiert und kategorisiert waren, extrahiert und den Fragestellungen zugeordnet (vgl. Anhang C11).

4.4 Teilnehmende Beobachtungen

Die teilnehmenden Beobachtungen sind vor dem Hintergrund Lamneks durchzuführen. Er schreibt zu den Kennzeichen der teilnehmenden Beobachtung: „Der Sozialforscher nimmt am Alltagsleben der ihn interessierenden Personen und Gruppen teil und versucht, durch genaue Beobachtung etwa deren Interaktionsmuster und Wertvorstellungen zu explorieren und für die wissenschaftliche Auswertung zu dokumentieren“ (2010, S. 499).

Obwohl der Aspekt der *Offenheit in der Beobachtung* zu berücksichtigen ist, soll der Raster mit den aufgeführten *Beobachtungsindikatoren* dazu dienen, nach den durchgeführten Beobachtungen in der Reflexions- und Dokumentationsphase *Gedächtnisprotokolle* erstellen zu können.

4.4.1 Vorbereitungen der teilnehmenden Beobachtungen

Der in der Planung vorgesehene Einsatz eines *Diktiergeräts* wurde fallen gelassen, da die Auswertung dieser Sprachprotokolle eine organisatorische Erschwerung und weniger Übersichtlichkeit bedeutet hätte. Im Weiteren stand kein verfügbarer Raum für solche gesprochenen Aufnahmen zur Verfügung. Schriftliche Notizen konnten unproblematisch und praktisch überall verfasst werden.

Die Planung der Beobachtungseinheiten ist ersichtlich aus dem Terminplan, welcher in Kapitel 4.2 dargestellt ist.

Ein *Beobachtungsraster* wurde erstellt, welcher dazu dienen sollte im Verlaufe der Vor- und Nachbereitung einer Beobachtungseinheit sich Informationen über genderrelevante Aspekte in Erinnerung zu rufen, um mögliche Beobachtungen in Gedächtnisprotokollen festzuhalten (vgl. Anhang D1).

4.4.2 Datenerhebung durch teilnehmende Beobachtungen

Im Vorfeld wurde vereinbart, dass sich der Beobachter so frei und ungezwungen als möglich in den Schulräumen bewegen kann. So wurde es möglich, sowohl einzelne Unterrichtssequenzen zu beobachten, als auch ruhige Momente zum Verfassen von Notizen einzuplanen.

Beobachtungsorte

Einführung ins Schulgebäude
 Unterricht
 Pausenplatz
 LehrerInnenzimmer
 Schulhaus allgemein

4.4.3 Datenerfassung der teilnehmenden Beobachtungen

Informationen zu Schule und Klassen

Wie in Kapitel 4.2 *Erhebung allgemeiner Daten* beschrieben, wurde die Möglichkeit eines Kurzbesuchs der Schulanlage genutzt, um verschiedenen Daten zu Schul- und Klassenorganisation zu erhalten.

Tabelle 13 Eckdaten der Klassen

3. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Kl.-LP Lea Streit (anonymisiert) • Job-Sharing zu 60% • Schulzimmer • beschränkte Möglichkeit den Korridor als Gruppenraum zu nutzen • 21 Kinder: 10 Mädchen und 11 Jungen
6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Kl.-LP Marisa Gerber (anonymisiert) • im Job-Sharing zu 75% • Schulzimmer • beschränkter Möglichkeit den Korridor als Gruppenraum zu nutzen • 23 Kinder: 9 Mädchen und 14 Jungen
Werken Textil	<ul style="list-style-type: none"> • LP -TW • Simona Gruber (anonymisiert) • Vollzeit • unterrichtet TW und Englisch

Bemerkung: Zusammenarbeit besteht zwischen TW – LP, welche die Klassen in seedukative Gruppen für Werken Textil aufteilen.

Gedächtnisprotokolle

Während den Beobachtungen wurden bewusst nur wenige Notizen aufgeschrieben, um nicht den Unterricht insofern zu stören, dass ein (unbekannter) Beobachter in der Rolle des eifrigen Protokollierers erscheint (vgl. Lamnek, 2010, S. 573).

Die Gedächtnisprotokolle wurden wie geplant in der Zeit kurz nach den Beobachtungen verfasst. Mit der Orientierung am Beobachtungsraster wurde versucht, möglichst viele Informationen aufzunehmen, welche schon etwas vorstrukturiert waren. Insgesamt entstanden 18 Beobachtungsprotokolle, welche

in folgende Bereiche eingeteilt werden können:

- 1 Beobachtung (Protokoll) der Einführung durch SHP
- 15 Unterrichtsbeobachtungen
- 1 LehrerInnenzimmer
- 1 Beobachtung Pausenplatz
- 1 Beobachtung Schule als Ganzes

Beobachtungseinheiten

Während dieser Datenerhebungswoche konnten in der ausgewählten Schuleinheit Beobachtungen durchgeführt werden.

Die folgende Tabelle zeigt alle durchgeführten Beobachtungseinheiten:

Tabelle 14 Übersicht der Beobachtungseinheiten

Laufnummer	Datum	Zeitraum	LP (anonymisiert)	Klasse	Fach	Bemerkungen
B1	Sa 22.10.2011	14:30-15:15	Philip Kuster			Einführung durch SHP
B2	Di 25.10.2011	08:15-09:00	Marisa Gerber 1	6. Kl.		
B3	Di 25.10.2011	09:10-09:45	Simona Gruber 1	3. Kl.	TW	
B4	Di 25.10.2011	09:45-10:15				LehrerInnenzimmer
B5	Di 25.10.2011	10:40-11:45	Marisa Gerber 2	6. Kl.		Klassenrat
B6	Di 25.10.2011	13:30-15:00	Lea Streit 1	3. Kl.	Turnen	
B7	Mi 26.10.2011	08:15-08:55	Simona Gruber 2	6. Kl.	TW	Mädchen Seedukation
B8	Mi 26.10.2011	09:00-09:45	Lea Streit 2	3. Kl.		Halbklasse
B9	Mi 26.10.2011	09:50-10:15				Pausenplatz
B10	Mi 26.10.2011	10:45-11:00	Lea Streit 3	3. Kl.	Sprache	SHP
B11	Mi 26.10.2011	11:10-11:45	Simona Gruber 3	2. Kl.	TW	Halbklasse
B12	Do 27.10.2011	10:15-11:00	Lea Streit 4	3. Kl.		
B13	Do 27.10.2011	11:20-11:45	Marisa Gerber 3	6. Kl.	Realien	3 M. in Begabtenförderung
B14	Fr 28.10.2011	09:00-09:45	Lea Streit 5	3. Kl.		
B15	Fr 28.10.2011	11:15-11:40	Marisa Gerber 4	6. Kl.	Turnen	Koedukation
B16	Fr 28.10.2011	13:30-14:00	Simona Gruber 4	6. Kl.	TW	
B17	Fr 29.10.2011	14:10-14:35	Lea Streit 6	3. Kl.	Werken	Koedukation
B18	Fr 28.10.2011	14:40-15:00	Simona Gruber 5	3. Kl.	TW	
B19						Schule als Ganzes

4.4.4 Datenaufbereitung der teilnehmenden Beobachtungen

Alle Protokoll Daten wurden gesammelt und geordnet. Lamnek schreibt, dass auch Daten aus Beobachtungen in Text gewandelt werden müssen, um anschliessend analysiert werden zu können (vgl. 2010, S. 565).

So stand der Schreibende vor der Aufgabe von verschiedensten schwer erfassbarer Informationen, welche in Notizen vorhanden waren, in verwendbare Texte zu wandeln. Folgende Unterlagen standen zur Aufbereitung:

Einführung durch SHP Notizen

Wenig zeitliche Möglichkeiten während den Pausenzeiten verfügbar zu sein: Mo fiel weg / Di im Lehrerzimmer / Mi Beobachtet / Do war vor der Pause eine Gruppendiskussion / Fr Diskussion unmittelbar nach der Pause

Unterrichtsbeobachtungen: 3. Kl. / Lea Streit 4 Gedächtnisprotokolle
6. Kl. / Marisa Gerber 4 Gedächtnisprotokolle
TW / Simona Gruber 6 Gedächtnisprotokolle

Pausenbeobachtungen Notizen

LehrerInnenzimmer Notizen

Schule als Ganzes Notizen / Informationsblätter

4.4.5 Datenanalyse der teilnehmenden Beobachtungen

Lamnek formuliert die Problematik des Forschenden sehr treffend: „Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich allerdings daraus, dass die Protokolle bei teilnehmender Beobachtung zumeist keine wörtlichen Mitschriften sind, weshalb die heikle Phase der Interpretation in ihrer Problematik noch gesteigert wird“ (2010, S. 566).

So besteht die Herausforderung, den aus Zeitdruck oftmals kurz gefassten Gedächtnisprotokollen verwertbare Informationen zu liefern.

Die Analyse der Beobachtungsdaten soll insofern passieren, dass anhand der differenzierten Kategorienliste, welche innerhalb der Datenanalyse der Gruppendiskussionen entstand, die in den Gesprächsprotokollen und den Notizen vorhandenen Informationen diesen Kategorien zuzuordnen (vgl. Anhang D2).

So entsteht ein formaler Ablauf wie unter 4.4.5 beschrieben, welcher der deduktiven Datenanalyse der Gruppendiskussionen sehr nahe kommt.

Vorgehensweise / Ablauf der Datenanalyse

Innerhalb des Weges in der Datenanalyse hat folgender Ablauf stattgefunden:

1. Aus den Gedächtnisprotokollen und Notizen Sinneinheiten bilden
2. Paraphrasieren / Zusammenfassen der Sinneinheiten
3. Den Paraphrasen / Zusammenfassungen Kategorien zuordnen
4. In mehreren Durchgängen das Kategoriensystem verfeinern und differenzieren
5. Extraktion der bedeutungstragenden Sinneinheiten, welche zuvor in Punkt 2 den Kategorien und Unterkategorien zugeordnet wurden
6. Extraktionsergebnisse den Fragestellungen zuordnen

5 Datenauswertung

5.1 Rolle der Theorie

Cropley schreibt zu den Grundprinzipien der qualitativen Datenauswertung, dass es als zentrales Merkmal die *Entdeckung der Bedeutung von Aussagen* zu finden gilt. Seine Kernfrage lautet: „Was wollte der Gesprächspartner eigentlich sagen?“ (2011, S. 151).

Im Weiteren weist Cropley in Bezug auf die Datenauswertung auf folgende Punkte hin:

1. Datenauswertung ist kein klinisches Diagnoseverfahren.
2. Die Aufgabe besteht darin, allgemeinere Dimensionen aufzudecken.
3. Forschung ist eine wissenschaftliche Aktivität.
4. Die Auswertung sollte sich auf das Wesentliche beziehen (vgl. ebd. S. 158-159).

5.2 Erweiterte Kategorienliste

Der erste Teil der qualitativen Inhaltsanalyse wurde in der Vorgehensweise unter 4.3.5 und 4.4.5 mit Einbezug theoretischer Aspekte beschrieben. Der Ausgangspunkt dieser deduktiven Analyse stellte der Kategorienraster dar, welcher unter 3.3.2 beschrieben wurde. Während der Bearbeitung innerhalb der Datenanalyse wurde dieser Raster stetig adaptiert und erweitert. Innerhalb der Analyse bildeten sich neue Unterkategorien, welche in der folgenden Auflistung aufgezeigt wird.

Abbildung 5 Kategorien zu Wissen von LP

Abbildung 6 Kategorien zu Haltung der LP

Abbildung 7 Kategorien zu Interventionen von LP

5.3 Auswertung der Gruppendiskussionen

Die Auswertung beschränkt sich gemäss der Fragestellung bzw. der Unterfragen nach dem Wissen, der Haltung und den Intervention der LP. Auf diese Fragestellung soll sich diese Zusammenstellung konzentrieren, jedoch ohne die Offenheit gegenüber besonderen Aussagen und Situationen zu vernachlässigen.

Damit eine Reduzierung der Datenmenge stattfinden kann, werden exemplarisch maximal zwei Argumentationen aufgeführt, welche sich an folgender Struktur orientieren:

a) **Wissen der Lehrpersonen**

Aussagen zum Wissen der LP aus der Innenperspektive

Aussagen zum Wissen der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

Aussagen zum Wissen der LP des Kollegiums der Schuleinheit

b) **Haltung der Lehrpersonen**

Aussagen zur Haltung der LP aus der Innenperspektive

Aussagen zur Haltung der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

Aussagen zur Haltung der LP des Kollegiums der Schuleinheit

c) **Interventionen der Lehrpersonen**

Aussagen zu Interventionen der LP aus der Innenperspektive

Aussagen zu Interventionen der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

Wenn keine Aussagen zu den Kategorien existieren wird die eine der oben beschriebenen Unterkategorien eingesetzt. So sind exemplarisch zu jeder Person bzw. jedem Bereich maximal zwei Ankerbeispiele aufgeführt (vgl. Anhang C12)

Tabelle 15 GD-Auswertung zu Wissen der LP

Aussagen zum Wissen der LP aus der Innenperspektive

Name	Kategorie	Zeile	Transkriptionstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Wissen der LP	1325	Das ist ja das Eine, aber wie wird man denn einer gemischten Klasse gerecht. Nur Bubenarbeit ist ja schon recht, aber wie kann ich balancieren. Es geht ja um die Balance, so dass beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen und möglichst gefördert werden können.	- Frage der LP nach Umsetzung genderbalancierten Unterrichts
Lea	Wissen der LP	1348	Was man denn anders machen könnte.	- Bedürfnis nach methodisch-didaktischen Inputs
Simona	Wissen der LP	1242	So eine Vorstellung habe ich schon auch.	- Vage Vorstellung zum Begriff des Genderbalancierten Unterrichts
Simona	Wissen der LP	1397	Für mich ist es schon noch ein wichtiges Thema, wie denn die Mädchen und wie denn die Buben lernen.	- Wie lernen Buben – wie lernen Mädchen
Marisa	Wissen der LP	1308	Von genderbalanciertem Unterricht - hm, habe ich so eine vage Vorstellung. Ich habe eine - aber ob diese auch zutrifft?	- Vage Vorstellung von Genderbalanciertem Unterricht

Aussagen zum Wissen der LP des Kollegiums der Schuleinheit

Marisa	Wissen des Kollegiums	1310	Und sonst - ich glaube das Wissen ist sehr unterschiedlich.	- Wissen der LP sehr unterschiedlich
Marisa	Wissen des Kollegiums	1375	Für mich müsste zuerst einmal das Wissen um die ganze Geschichte etwas fundierter sein, und zwar bei allen - mich eingeschlossen.	- Fundierteres Wissen um Genderthematik bei allen wäre notwendig

Aussagen zum Wissen der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

SL Keine Aussagen zu dieser Kategorie.

SHP	Wissen der LP	2229	dass das Bewusstsein noch überhaupt nicht da ist. Es wird im Gegenteil eher ins Lächerliche gezogen. Wenn du beispielsweise Schülerinnen und Schülern verwendest, dann bist du einer, der noch nicht gemerkt hat das es	- Genderbewusstsein bezüglich Sprachgebrauch nicht da - Gendergerechter Sprachgebrauch ins Lächerliche gezogen
SHP	Wissen der LP	2283	Es gibt hier sicher einzelne Lehrpersonen, welche ein grosses Bewusstsein dieser Thematik gegenüber haben.	- Grosse Unterschiede innerhalb der Bewusstheit zu Genderthematik (gross bis gar kein Thema)
SSA	Wissen der LP	2161	Für mich klingt auch heraus, dass der Unterricht nicht passt. Ich meine, dass es Hinweise gibt, dass Lernen mehr über das Entdecken und nicht über das Stillsitzen stattfinden sollte. So könnten die Buben wahrscheinlich besser abgeholt werden und es könnten so chronische Unruheherde um die Buben herum besser aufgefangen werden.	- Unterricht passt nicht: mehr Entdecken – weniger Stillsitzen - Buben könnten besser abgeholt werden - Unruheherde könnten aufgefangen werden
SSA	Wissen der LP	2386	Sie haben zu wenige Handlungsinstrumente um situativ oder auch präventiv auf solche Spannungen reagieren zu können. Dies meine ich in verschiedenen Bereichen, sei es auf der Beziehungsebene oder in der Didaktik. Da habe ich das Gefühl, dass mittels Instrumenten und Sensibilisierung könnte es eine Entlastung geben.	- LP haben zu wenig Handlungsinstrumente um situativ oder präventiv zu reagieren - Betroffene Bereiche: Beziehung und Didaktik - Sensibilisierung und Instrumente könnten entlasten

Klasse 6 Keine Aussagen zu dieser Kategorie.

Klasse 3 Keine Aussagen zu dieser Kategorie.

Tabelle 16 GD-Auswertung zu Haltung der LP

Aussagen zur Haltung der LP aus der Innenperspektive

Name	Kategorie	Zeile	Transkriptionstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Haltung der LP	1412	Und ob wir das auch könnten?	- Frage zur Selbstkompetenz der LP
Simona	Haltung der LP	1280	Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Deshalb habe ich mich auch bereit erklärt hier mitzumachen und	- Teilnahme aus Interesse an MT-Ergebnissen
Marisa	Haltung der LP	1360	Ich glaube es hängt schon noch viel an dem, weil es auch eine Haltung ist, die durchdringt und diese kannst du nicht mit einem Projektlein hier und mit einer Woche dort.	- Haltung durchdringt System: Ein Projektlein hier und eine Woche dort genügt nicht
Marisa	Haltung der LP	1414	Ich glaube, das kann man lernen wie man das pädagogische Handwerk auch sonst erlernen kann.	- Pädagogik ist auch Handwerk und kann sich angeeignet werden

Aussagen zur Haltung der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

SL	Haltung der LP	2276	Ich weiss nicht, ob es bei Vielen eine bewusste Haltung ist. Ich habe das Gefühl, dass es ab und zu wieder einmal im Hinterkopf - man denkt hin und wieder daran. Aber im Alltag hat es sich nicht irgendwie niedergelegt oder gefestigt und dass es dauernd präsent ist und entsprechend gehandelt und sensibel reagiert wird.	- Haltung der LP zur Genderthematik im Hinterkopf – man denkt hin und wieder daran - Genderthematik ist im Alltag nicht gefestigt oder dauernd präsent, sodass entsprechend gehandelt oder reagiert würde
SHP	Haltung der LP	2283	Zum Teil sträuben sich diese auch und das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun, sondern es sind auch Junge, welche sich sträuben oder sehr bewusst handeln und umgekehrt.	- Bandbreite: Ablehnung bis bewusste Auseinandersetzung - Genderthematik keine Altersfrage
SHP	Haltung der LP	2289	Ja. Vorher hast du (I) gesagt, dass es das Thema unserer Gruppe oder unserer Altersgruppe sein könnte. Aber ich denke, dass es nicht zwingend eine Altersfrage ist.	- Genderthematik: keine Altersfrage
SSA	Haltung der LP	2310	Situationen wie: „Hoffentlich bekomme ich nicht den Schwierigsten aus der Unterstufe“ oder „Oh-nein, der ist bei mir in der Klasse“, werden manchmal im Lehrerzimmer beredet.	- Strategien von Vermeidung und Ablehnung: Gespräche im Lehrerzimmer zu schwierigen Kindern
SSA	Haltung der LP	2313	Grundsätzlich sind solche Aussagen nicht böse gemeint, diese können aber abdriften in Formen wie Adultismus und Diskriminierungen.	- Aussagen von LP nicht böse gemeint, jedoch Gefahr von Adultismus und Diskriminierung

Aussagen zur Haltung der LP des Kollegiums

Lea	Haltung des Kollegiums	1299	Schwierig zu beurteilen	- Interventionen und Umgang mit Thematik im Kollegium schwierig zu beantworten
-----	------------------------	------	-------------------------	--

Klasse 6 Keine Aussagen zu dieser Kategorie.

Klasse 3 Keine Aussagen zu dieser Kategorie.

Tabelle 17 GD-Auswertung zu Interventionen der LP

Aussagen zu Interventionen der LP aus der Innenperspektive

Name	Kategorie	Zeile	Transkriptionstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Methodik	1424	Es wäre wirklich ein Ziel, wie bringt man die Kinder dazu. Ich denke es liegt nicht nur an uns (LehrerInnen).	- Ziel der Schule: Motivation vermitteln
				- Es liegt nicht nur an den LP
Simona	Methodik	1283	Zum Beispiel habe ich deinen (Klasse von Marisa) vorgeschlagen, dass man Schmuck machen könnte. Die Mädchen sind gleich auf diese Idee aufgesprungen, und diesen werden wir nun als nächstes machen.	- Idee für die Mädchen: Schmuck herstellen; mit Begeisterung dabei
Simona	Methodik	1293	Richtig. Und wenn ich den Unterricht plane überlege ich mir natürlich schon, was mache ich, damit es Buben und Mädchen anspricht.	- Genderthematik wird in Unterrichtsplanung einbezogen
Marisa	Interventionen der LP	1350	Ich merke, dass es bei mir eher punktuell oder projektmässig passiert. Sei es im Turnen oder im Werken mit der 6. Klasse.	- Interventionen geschehen punktuell oder projektmässig - Im Turnen oder Werken
Marisa	Methodik	1217	Simona und ich teilen unsere Klasse im Textilen Werken und im Turnen geschlechtergetrennt auf. Ich finde es toll, dass ich das mit ihr so organisieren kann. Diese Form bietet einfach andere Möglichkeiten für beide Lehrpersonen. Bei mir merke ich diese vor allem im Turnen. Es ist so unterschiedlich, was für Bedürfnisse seitens der Kinder kommen. Das BubenTurnen, das MädchenTurnen und auch meine Einheiten im Werken sehen ganz anders aus. Die Mädchen wollen oft ganz andere Dinge	- Seedukation im Textilen Werken und im Turnen
				- Diese Form bietet andere Möglichkeiten, insbesondere im Turnen
				- Unterricht sieht ganz anders aus
				- Mädchen wollen oft ganz andere Dinge

Aussagen zu Interventionen der LP aus der Aussenperspektive durch SL / SHP / SSA / S+S

SL Keine Aussage zu dieser Kategorie.

SHP Keine Aussage zu dieser Kategorie.

SSA	Bewegter Unterricht	2348	Bewegtes Lernen ist für mich ein grosses Stichwort, welches man wirklich gut und teilweise sehr routiniert umsetzt. Wo man merkt, es braucht mehr Bewegungspausen.	- Bewegter Unterricht wird routiniert eingesetzt
-----	---------------------	------	--	--

6. Kl.	Laura	Methodik	3228	Man tut ja fast jeden Tag mit den Schülern schätzen oder Abstimmungen machen.	- Schätzen und Abstimmen im Mathe-Unterricht
6. Kl.	Mirjam	Methodik	3383	Ja. Wenn im Fussball die Mädchen doppelt zählen, dann werden viel mehr Mädchen gewählt. Sie geben den Ball auch viel mehr ab. Sonst behalten sie den Ball immer bei sich.	- Wenn Regeln angepasst sind werden mehr Mädchen gewählt und sie bekommen den Ball auch öfter

3. Kl.	Jessica	Interventionen LP	4346	Ja. Heute wollte ich bei der Arbeit mit der „Post“ nicht mit einem Jungen arbeiten. - Aber ich musste	- Führung und Bestimmung durch LP
3. Kl.	Nina	Methodik	4491	Ein paar haben auch ein bisschen Schwierigkeiten. Dann lässt sie diejenigen Kinder, welche besser sind zusammen mit denen, die nicht so gut können.	- Die LP lässt Kinder mit unterschiedlichen Stärken zusammen arbeiten, damit man sich helfen kann

5.4 Auswertung der Beobachtungen

Die Beobachtungsprotokolle gilt es entsprechend den Fragestellungen auszuwerten und aufzulisten, sodass relevante Aussagen herausgefiltert werden können. Offenheit gegenüber speziellen Aspekten soll nicht vergessen werden, um allenfalls neue Erkenntnisse festhalten zu können. Wie im vorangehenden Kapitel werden exemplarisch zwei prägnante Beobachtungen zu den drei zentralen Fragestellungen aufgeführt.

- a) Beobachtungen zu Wissen der Lehrpersonen
- b) Beobachtungen zu Haltungen der Lehrpersonen
- c) Beobachtungen zu Interventionen der Lehrpersonen

Tabelle 18 Beobachtungs-Auswertung zu Wissen der LP

Protokoll-Nr.	Kategorie	Prot.	Beobachtungstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Wissen der LP	B14	Realien: Geschichte mit Plüschtier	Aufgabenstellung mehr den Mädchen entsprechend
Lea	Wissen der LP	B12	Thema Post: Kennenlernen der Post Verben suchen	45 Min. im Sitzkreis
Simona	Wissen der LP	B11	Thema Kleiner Wassermann in TW	Absprache mit LP : Kl.-Thema
Simona	Wissen der LP	B7	Arbeitsprotokoll	Wissen um Metakognition
Marisa	Wissen der LP	B2	Klasse ist berüchtigt für ihr Wohlverhalten	Lob, Bestärkungstheorie
Marisa	Wissen der LP	B13	Strategien der Konfliktbewältigungen sind den Schülern bekannt: Aushang an Pinwand	Sozialtraining nach Petermann

Tabelle 19 Beobachtungs-Auswertung zu Haltung der LP

Name	Kategorie	Prot.	Beobachtungstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Haltung der LP	B12	„Silvan, ich möchte nicht, dass du so eine Gesicht machst, wenn es gilt, etwas zu arbeiten“	Aussage LP
Lea	Haltung der LP	B12	Wenn ihr fleissig arbeitet bekommt ihr sten	Aussage LP
Simona	Haltung der LP	B7	Simona: stimmig, engagiert, klar positives Vorbild in der Rolle als Frau	Geschlechterrolle Sensibilisierung
Simona	Haltung der LP	B/	TW während Stricken Kassette hören	Stimmungsvolle Klassensituation
Marisa	Haltung der LP	B2	Teilhabe an Schwangerschaft: erzählt, wie es dem Baby geht / LP mit viel Empathie	Geschlechterrolle Sensibilisierung
Marisa	Haltung der LP	B13	Spontane und schnelle Integration des Beobachters	Sensibilität

Tabelle 20 Beobachtungs-Auswertung zu Interventionen der LP

Protokoll-Nr.	Kategorie	Prot.	Beobachtungstext	Paraphrase / Zusammenfassung
Lea	Interventionen der LP	B6	Turnen. Schnappball mit und ohne Wettbewerb ohne Wettbewerb: Jungen wenig Beteiligung	Wettbewerb im Turnen
Lea	Interventionen der LP	B12	Zurechtweisung (nach 35 Min Stillsitzen): „Mirko Sitz mal 5 Minuten ruhig“	wenig Bewegung
Simona	Interventionen der LP	B3	Aufmerksamkeit ist gleichmässig auf alle S+S verteilt	Gleichstellung / Gerechtigkeit für alle ausgeglichen
Simona	Interventionen der LP	B11	„Immer machst du was du willst und nie das was Frau Gruber will.“	Zurechtweisung
Marisa	Interventionen der LP	B1	Differenzierung der Hausaufgaben für die Mädchen: Einrad fahren	Geschlechtereigenheiten beachten
Marisa	Interventionen der LP	B5	Junge nicht bei der Sache unaufmerksam, geredet / LP reagiert kurz, knapp, unmittelbar	klare Führung schnelle Intervention

5.5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Datenergebnisse aus Kapitel 5.3 und 5.4 in einer tabellarischen Form zusammengefasst. Die Daten werden einerseits den drei Lehrpersonen und auch dem Schulhausteam zugeordnet. Diese Daten umfassen die wesentlichsten Punkte der Datenauswertung bzgl. den zentralen Fragestellungen. Da es sich um eine Momentaufnahme einer Schuleinheit handelt, wird das Team inklusive SL / SSA / SHP mit einbezogen. Diese tabellarische Darstellung der Ergebnisse lehnt sich an die Fragestellungen, welche im Anschluss dazu dienen sollen die Fragen einer Antwort zuzuführen.

Tabelle 21 Ergebnisse zum Wissen der LP

Wissen	
Marisa / 6.KI.	Lea / 3. KI.
<ul style="list-style-type: none"> - Bewusstheit: schwierige, aber spannende Thematik - Genderwissen über Erfahrung / Beziehung - Geschick im Umgang ist wichtig - Erfahrungen brachte sie auf Genderthematik - Definition von „schwierig“ bzgl. Buben: laut, auffällig, bewegungsfreudig - Wissen um Geschlechterunterschiede B / M 	<ul style="list-style-type: none"> - Genderbiographie: Mädchenschule erlebt - Genderbalancierter Unterricht als Begriff unbekannt - Bedürfnis nach vertieftem Wissen
Simona / TW	Schulhausteam
<ul style="list-style-type: none"> - Gender ist ein Thema - Weiterbildung absolviert - Wissensbedürfnis zur Bubenarbeit gross - Wissen über das Lernen der Jungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aussage von LP: „Hä? Gender- was ist das?“ - Unter diesem Begriff hatte niemand eine Vorstellung

Tabelle 22 Ergebnisse zur Haltung der LP

Haltung	
Marisa / 6.KI.	Lea / 3. KI.
<ul style="list-style-type: none"> - Gender ist ein Thema - Metagespräche gesucht und erwünscht - Genderwissen über Erfahrung / Beziehung - Grosse Sensibilisierung zur Genderthematik - Bewusste Genderbiografie - Positives und klares Bewusstsein der Geschlechterrollen - Mehr Männer sollten zurück in die Schule Vorbilder fehlen - Buben kommen eher zu Kurz - Buben werden als schwierig erlebt 	<ul style="list-style-type: none"> - Buben sind anstrengender - Mädchen erfüllen ihre Pflicht - Männliche Vorbilder fehlen, auch Väter - Feminismus interessiert schon immer
TW Simona	Schulhausteam
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildung Bubenarbeit - Wissensbedürfnis gross 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierig zu beurteilen

Tabelle 23 Ergebnisse zu Interventionen der LP

Interventionen	
Marisa / 6.KI.	Lea / 3. KI.
<ul style="list-style-type: none"> - Klassenrat - Seedukation in TW - Selbstverteidigungskurs mit Mädchen - Klassenprojekte - Genderwissen über Erfahrung / Beziehung - Sucht Zusammenarbeit mit Männern als Vorbilder - Wenig wirklich bewusstes Handeln bzgl. Genderthematik 	<ul style="list-style-type: none"> - Wettbewerb im Turnen
Simona / TW	Schulhausteam
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildung Bubenarbeit - Wissensbedürfnis gross - Anpassungen sind im TW leichter als im Englisch 	<ul style="list-style-type: none"> - Schülerparlament - Elternarbeit: Eltern-mit-Sprache - Pausenkiste - Schülerkiosk

5.6 Kommunikative Validierung

5.6.1 Experteninterview

Begründung der Personenwahl

Bereits in der frühen Phase der Planung und Vorbereitung war die Personenwahl zur *kommunikativen Validierung* mittels eines Experteninterviews geklärt. Mit der Zusage als Interviewpartner erfüllten sich die Ansprüche an einen Experten in verschiedenen Ebenen. Erstens sollte eine Person mit breiter Kenntnis der regionalen Gegebenheiten befragt werden. Zweitens war dem Interviewenden wichtig, dass diese Person eingebunden ist in die tägliche Schulpraxis und drittens sollten vertiefte Erfahrungen mit SSA, SL, LP und der Genderthematik existieren. In diesem Kontext sind dem Schreibenden nur sehr wenige Personen bekannt, welche alle diese Voraussetzungen erfüllen.

Kurzvorstellung des interviewten Experten

Name:	Jean-Philippe Gerber
Funktion derzeit:	Schulleitung an einer Primarschule
Vorgängige Tätigkeiten:	sieben Jahre im Evaluationsteam des Kantons Thurgau
Ausbildung:	Lehrerseminar; Deutschdidaktik an Universität Bern
Leseförderung:	Projektleitung der <i>Arbeitsmappe Lesen</i> (2003)

Vorbereitung

Nach einer ersten (intuitiven) Auswertung der grossen Menge der erhobenen Daten entstand ein Leitfaden mit Mind-Map mit den Themenbereichen:

Projekt / Hypothese / Fragestellung

Ergebnisse mit den Stichworten: Ideale Gruppe / Jahrgangsklassen / Altersdurchmisches Lernen / Partielle Seedukation / Ist Gender ein Thema bei LP / Sensibilisierung / Weiterbildung / Fortbildung / PH / Schulentwicklung / Grünewald / Schulentfremdung / Autoritativer Führungsstil / Rolle SSA / Schulverlierer

Durchführung

Die Durchführung des Experteninterviews wurde auf den 30.11.2011 terminiert. Das digital festgehaltene Gespräch dauerte 52 Minuten und wurde in Standardsprache geführt, um die anschliessende Transkription danach zu vereinfachen (vgl. Anhang B).

Aufbereitung

Durch *Transkription* des Gesprächs wurde die Audiodatei in Text verwandelt. Dieses Experteninterview

wurde nach denselben Transkriptionsregeln bearbeitet wie die vier Gruppendiskussionen (vgl. Dreising & Pehl, 2011). Anschliessend wurde der Text dem Interviewpartner zur Durchsicht und für allfällige Richtigstellungen elektronisch übermittelt. Nach einer positiven Rückmeldung konnte der Text zur Validierung verwendet werden. Da es sich um das fünfte Gespräch mit anschliessender Transkription handelt, wurde die Zeilennummerierung von 5001 – 5531 gewählt (vgl. Anhang E).

Auswertung

Eine inhaltsanalytische Auswertung dieses Experteninterviews ist innerhalb des Zeitrahmens nicht umsetzbar. Obwohl wertvolle Ergebnisse aus diesem Gespräch entnommen werden könnten, steht bei einer kommunikativen Validierung der Prozess des Forschers im Zentrum, welcher durch die Auseinandersetzung und Verbalisierung seiner Ergebnisse verschiedene Bewusstseins- und Bewusstwerdens-Prozesse durchläuft.

Vergleiche der Resultate in Bezug auf meine Untersuchungen

Ein interessanter Aspekt und als mögliches Fazit besteht der Gewinn dieser Kommunikativen Validierung, dass Jean-Philippe Gerber über einen breiteren Fokus verfügt. Wenn Veränderungen innerhalb eines Systems geschehen, so können viele Nebengewinne anfallen, welche zuvor nicht beachtet wurden. Als Beispiel sei der Unterricht in altersdurchmischten Gruppen, in welchen bspw. die Genderfragen viel weniger auftreten. Viele Argumente zur Einführung altersdurchmischten Unterrichts werden bspw. nicht über die Genderthematik abgehandelt.

5.6.2 Informelle Rückmeldung

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Textes konnte diese informelle Rückmeldung noch nicht umgesetzt werden. Das Team hatte in dem möglichen Zeitfenster im Verlaufe des Dezembers keinen Konvent mehr in der Agenda, in welchem diese Validierung hätte durchgeführt werden können. Der Schulleitung ist es ein Anliegen, dass die Inhalte dieser MT-Arbeit konkret der Sensibilisierung seines Teams dienen soll. Deshalb findet diese Kommunikative Validierung in der Woche 2/2012 statt.

Mögliche Themen / Inhalt dieser informellen Rückmeldung

In dieser Präsentation wird es darum gehen, das Feld der Genderthematik darzustellen. Da an dieser Schuleinheit die Lehrpersonen und das Führungsgremium allen bekannt sind, kann es nicht darum gehen, auf die einzelnen Persönlichkeiten einzugehen. Es dürfen keine Konfrontationen mit Aussagen und Ergebnissen der Betroffenen dargestellt werden, welche jemanden brüskieren könnte. So kann es sich als durchaus interessant herausstellen, wenn die Perspektiven und Paradigmen und vor allem die Handlungstypen angesprochen werden. Ebenfalls können die Ergebnisse bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten vorgestellt werden, von welchen alle in gleicher Weise betroffen sind. Zentrales Anliegen ist mit Sicherheit die Sensibilisierung zur Genderthematik.

6 Diskussion / Schlussbetrachtung

6.1 Zusammenfassung

Nach der Erhebung, Aufbereitung, Analyse, Auswertung und Darstellung der Daten in den Gruppendiskussionen und den teilnehmenden Beobachtungen wurden die Ergebnisse in Kapitel 5.5 zusammengeführt und tabellarisch dargestellt. Mittels der *Kommunikativen Validierung* wurden die Ergebnisse abgeglichen und diskutiert.

In diesem induktiven Teil der Forschungsarbeit geht es darum, Ergebnisse zu interpretieren und die Fragestellungen zu beantworten.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

In Kapitel 1.4 wurde die Fragestellung beschrieben, welche sich aus der zuvor beschriebenen Hypothese ergab.

Was wissen Lehrpersonen in Bezug auf Genderfragen, welche Haltungen vertreten sie dabei und wie bringen sie ihr diesbezügliches Wissen und ihre Haltungen in ihren Unterricht ein?

6.2.1 Wissen der LP um die Genderthematik

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich die drei Lehrpersonen in ihrer Geschichte und ihrem beruflichen Umfeld bereits mit der Genderthematik auseinandergesetzt hatten. Ansonsten hätten sie sich wahrscheinlich nicht darauf eingelassen, an einem Projekt in dieser Form teilzunehmen. Insofern ist dies sicher keine Ausgangslage, welche als neutral bezeichnet werden kann.

Im Theorieteil wurden die *Handlungstypen I-III* beschrieben. Diese Handlungstypen können über die Datenauswertung identifiziert und zugeordnet werden. Es können Aussagen darüber gemacht werden, wie mit *Wissen*, also auch mit Genderwissen, grundsätzlich umgegangen wird.

Es zeigt sich, dass Genderwissen im Grundsatz vorhanden ist, jedoch im Alltag eine untergeordnete Rolle spielt. Oftmals ist dieses Wissen sehr unbewusst und es wird aus dem *unbewussten-Wissen-in-der-Handlung* gearbeitet. Diese drei Handlungstypen haben jedoch nicht explizit mit der Genderthematik zu tun, sondern es ist ein grundsätzlicher Umgang mit Wissen und auch Wissensaneignung.

Die Frage zum Wissen kann insofern beantwortet werden, dass Genderwissen bei jeder Person zu finden ist. Jedoch hat der Umgang mit diesem Wissen bedingt mit dem Thema Gender zu tun.

6.2.2 Haltung der LP bezüglich der Genderthematik

Alle drei Teilnehmerinnen zeigten sich sehr interessiert gegenüber der Genderthematik. Diese Haltung der Lehrerinnen ist aus den gleichen Gründen zu erklären, wie sie in der Beantwortung der ersten Frage erläutert wurde.

Die Fragestellung, welche Haltung Lehrpersonen gegenüber der Genderthematik haben, soll im folgenden Abschnitt einer Antwort zugeführt werden.

Der Begriff *Haltung* verbindet sehr viel mit der persönlichen Geschichte, der Erziehung, der Werte, den Erlebnissen und den Erfahrungen, welche ein Individuum mit sich trägt. Diese Feststellung führt unmittelbar wieder zurück auf die Frage des Wissens um solche Gegebenheiten. Verfügt eine Person über ein bewusstes oder ein unbewusstes Wissen bspw. über seine persönlichen Umstände, so wird diese Person ganz unterschiedlich mit diesem Wissen umgehen können. In dieser Arbeit handelt es sich wie ausgeführt um Genderwissen. Somit führt ein unreflektierter Umgang mit *Wissen* wieder zurück zur Auseinandersetzung mit den beschriebenen Handlungstypen.

Die Frage nach der Haltung zur Genderthematik steht in engem Zusammenhang mit dem generellen Umgang mit Wissen.

6.2.3 Interventionen / Transfer der LP bezüglich der Genderthematik

In Kapitel 1.4 wurde ein zweites Ziel des Transfers beschrieben, welches in diesem Abschnitt erläutert werden soll.

Als zweites Ziel steht die **Erforschung des Transfers theoretischen Genderwissens** von Lehrpersonen und dessen konkrete bzw. bewusste Umsetzung im Schulalltag.

Bei den drei befragten und beobachteten Lehrerinnen handelt es sich um Frauen mit einer Berufserfahrung zwischen 12 und 33 Jahren. Die zeitliche Spanne kann oder muss kein Gradmesser

sein für die Umsetzung von genderrelevanten Aspekten innerhalb des Schulalltags. Die Frage stellt sich, was es denn sein könnte, dass eine Pädagogik Faktoren berücksichtigt, welche den Kindern gerecht wird.

Innerhalb dieser Arbeit war es möglich, dieser Frage nachzugehen und auch ein Resultat zu generieren. So kann die Frage des Transfers bzw. die Umsetzung genderrelevanter Aspekte in den Schulalltag beantwortet werden.

Die Genderthematik gerät wie bei den zwei vorhergehenden Fragen etwas in den Hintergrund. Erneut stellt sich die Frage nach dem bewussten Umgang mit *Wissen im Grundsatz*. Ein Wissen kann nur eingesetzt werden, wenn über dieses Wissen, sofern es überhaupt existiert, bewusst zugegriffen werden kann. In diesem Sinne kann auch die dritte Fragestellung einer Antwort zugeführt werden.

Eine komplexe Thematik wie der Umgang mit Genderfragen setzt Wissen voraus. Dieses Wissen kann nur eingesetzt werden, wenn es mit Bewusstheit gekoppelt ist.

6.2.4 Diskussion

Verortung der Teilnehmerinnen nach den Handlungstypen I-III

Im Theorieteil wurden die Handlungstypen erläutert, welche für den Schreibenden eine entscheidende Einflussgrösse in der Pädagogik spielen. Mit welchen Möglichkeiten ein Unterricht gestaltet werden kann und wie Interaktionen beeinflusst werden, hat mit der Verortung innerhalb dieser drei Handlungstypen zu tun. Insofern erscheint für die Diskussion im Anschluss an die Beantwortung der einzelnen Fragestellungen eine Zuordnung zu dieser Typologisierung zweckmässig.

Es kann abgeleitet werden, dass ein wichtiger Faktor eines genderbewussten Handelns den Ursprung in den Ansätzen der Handlungstypen I-III hat. Um es auf die Situation der Datengenerierung dieser Schuleinheit zu beziehen würde bedeuten, eine Interpretation zu diesen drei Typologien zu wagen. Im Bewusstsein, dass in einer solchen Typologisierung, welche aus Daten eines ungeübten Forschers generiert wird, sehr viel Subjektivität mitspielt. Dennoch erscheint das Gedankenexperiment interessant, im Wissen um das eigene hochinterpretative Tun.

Eine der Lehrerinnen bezieht ihre Ressourcen aus dem alltäglichen Leben, sie orientiert sich nach Werten, welche in ihrer Erziehung und ihrer Zeit entstanden sind. Die weibliche Emanzipation spielt insofern eine wichtige Rolle, um eine Gleichberechtigung in den Geschlechterrollen zu erlangen. Diese Lehrperson würde in der Interpretation einem Handlungstyp I entsprechen.

Die zweite Lehrerin, mit viel Berufserfahrung und persönlicher Weiterbildung auf dem zweiten Bildungsweg, scheint ihr berufliches Umfeld ihren Intentionen entsprechend gestaltet zu haben. Offensichtlich erkennt sie vielschichtige Probleme und Zusammenhänge, welche sie durch aktives Suchen nach Verbesserungen zu ändern sucht. In ihr kann der Handlungstyp II verortet werden.

Die dritte Lehrerin bewegt sich, gestützt auf die Datenauswertung, in einem Umfeld welches stark

reflektiert ist. Sie verfügt über eine grosse Bewusstheit und Wissen im Bereiche Pädagogik. Dies lässt sie dem Handlungstyp III zuordnen.

Selbstredend geht es nicht um eine exakte Typologisierung im eigentlichen Sinne, sondern darum Tendenzen und Prinzipien zu erkennen.

Andere Personen der untersuchten Schuleinheit

Erwähnenswert erscheint eine Personen ausserhalb dieser Erhebung durch eine prägnante Äusserungen beim ersten Besuch. Kurz nach der Bekanntmachung äusserte sich eine männliche Lehrperson wie folgt zum Thema: „Wenn ich ein Wort oder einen Begriff nicht kenne, dann brauche ich mich auch nicht mit ihm zu befassen.“

Systemzugehörige Personen wie SL / SSA / SHP

Zusammenfassend hat diese Gruppendiskussion aufgezeigt, welche wichtige und tragende Rollen diesen drei Männern dieser Schuleinheit zukommt. Der Schulleiter als Lenker und Schulentwickler, insbesondere im Bereiche der Genderthematik, kann eine wesentliche Schnittstelle sein. Die Rolle des Schulischen Heilpädagogen zählt zu einem der wenigen männlichen Vorbilder, welches die Kinder im Zusammenhang mit Schule erleben. Ausserordentlich positiv wurde die Rolle des Schulischen Sozialarbeiters gesehen. Eindrücklich zeichnet er sich durch eine sehr hohe Genderkompetenz aus.

6.2.5 Hypothesenüberprüfung

Hypothese: Ein beträchtliches Wissen um förderliche und hemmende Aspekte im Umgang mit dem „sozialen Geschlecht“ ist verfügbar. Jedoch wird dieses Wissen nur wenig bewusst und zufällig im Schulalltag eingesetzt.

Die Aussage, dass ein beträchtliches Wissen im Umgang mit der Genderthematik existiert, wurde durch die vertiefte Literaturrecherche bestätigt. Auffallend sind die vielen Institutionen, welche sich mit dieser Thematik befassen und sich dafür einsetzen, dass Jungen und Mädchen in ihnen entsprechenden und förderlichen Umständen heranwachsen können. Gerade in der Schlussrecherche dieser Arbeit wurden immer neue und vertiefende Aspekte der Genderstudies entdeckt.

Die andere Seite des beruflichen Alltags in der Schule zeigt ein wesentlich anderes Bild. In vielen Gesprächen im Verlaufe der Umsetzung der vorliegenden Arbeit konnte festgestellt werden, dass den Bedürfnissen der Jungen wenig bis keine Beachtung entgegen gebracht wird. Oftmals können Versuche von Disziplinierungen beobachtet werden, welche unter Verwendung einer veränderten Pädagogik in konstruktiveren Formen beeinflusst werden.

6.3 Überprüfung der Gütekriterien

Unter 3.4 wurde zu den Gütekriterien geschrieben, dass durch stetige Reflexion die Erfassung des Gegenstandes überprüft wird und ob Reliabilität, Validität und Nähe zum Forschungsgegenstand entsprechend berücksichtigt werden.

Der Reliabilität mit den Faktoren Stabilität und Bestätigungsfähigkeit steht der Schreibende kritisch gegenüber, denn als Person befindet der Forschende so nahe am Gegenstand, dass immer sehr viel Subjektivität in den Prozessen steckt.

Der Validität wurde innerhalb des Forschungsprozesses grosse Beachtung geschenkt. Die Rolle des Forschenden wurde permanent kritisch reflektiert.

6.3.1 Reflexion des Forschungsvorgehens / Methodenkritik

Setting / Sampling

In einer ähnlich gelagerten Situation mit der grossen Anzahl beteiligter Personen, würde ich nach Alternativen suchen, damit die Forschungsarbeit nicht in Gefahr läuft, nicht umgesetzt werden zu können.

Gruppendiskussionen

Die Rolle des Diskussionsleiters ist kritisch zu hinterfragen. Oft habe ich mich stark als Person eingebracht und meine neutrale Haltung verlassen, indem ich mich bspw. zu genderrelevanten Zusammenhängen äusserte. In der Reflexion stelle ich fest, dass die Diskrepanz, sowohl eine neutrale und distanzierte Haltung einzunehmen als auch die Notwendigkeit ein Gespräch anzuregen und in Gang zu halten. Die neutrale Position auch deshalb verlassen, um Inputs und provokative Anregungen in die Gespräche einzubringen.

Die angekündigten Video-Aufzeichnungen waren offensichtlich eine grosse Hürde, um sich auf solche Gruppendiskussionen einzulassen. Dies hat sicherlich viele Lehrpersonen daran gehindert, an einer Datenerhebung dieser Art teilzunehmen.

Teilnehmende Beobachtungen

Die grosse Subjektivität des Beobachters und alle damit verbundenen Übertragungen und Gegenübertragungen sind ein schwer zu objektivierendes Dilemma.

Erschwerend kommt die Umsetzbarkeit von Gedächtnisprotokollen hinzu, welche in der allgemeinen Zeitnot stark an Qualität einbüssen mussten.

6.3.2 Kommunikative Validierung

Experteninterview

Die Form eines Experteninterviews stellt eine gute Möglichkeit dar, neue Perspektiven in der Thematik zu generieren. Mit neuen Denkansätzen konnte ich an die Thematik herangehen, welche eine Objektivierung in der Auseinandersetzung bewirkte. Schwierig war die Tatsache, dass die erhobenen Daten aus zeitlichen Gründen erst teilweise oder intuitiv ausgewertet waren. Diesen Punkt betrachte ich als kritisch und relativierend. Am Forschungsergebnis ergeben sich dadurch keine Änderungen.

Informelle Rückmeldung

Diese Präsentation findet erst nach Abgabe dieses Textes statt, insofern besteht eine Validierung im Sinne der gedanklichen Vorbereitung auf diesen Anlass. Den informellen Wert und die resultierende Sensibilisierung innerhalb der Thematik ist erkannt und erwünscht.

6.4 Konsequenzen und Schlussfolgerung für die pädagogische Praxis

In diesem Kapitel wird das dritte Ziel dieser Arbeit bearbeitet:

Anwendung und Umsetzung (Transfer / Interventionen) genderrelevanter Aspekte

6.4.1 Heilpädagogische Konsequenzen

Allgemein

Das Bewusstsein zur **Sensibilisierung**, welche im Sinne des Vorbildes, kann und soll die Genderthematik den Schul- bzw. den Unterrichtsalltag begleiten.

Meine Erkenntnisse bzgl. genderrelevanter Aspekte werden in meinen Unterrichtsalltag einfließen.

Arbeit mit den Kindern

Die Auseinandersetzung und der erweiterte Prozess vergrößerte das persönliche Wissen als auch das Handlungsrepertoire besonders auf der Interaktionsebene. Diese genannten Aspekte verstärken die Gelassenheit und minimieren die Ohnmacht in schwierigen Situationen, welche in der Genderthematik anzusiedeln sind.

Arbeit mit Lehrpersonen

Ein wichtiger Teil besteht aus integrativen Settings, welche in Absprachen, gemeinsamer Planung und Förderplanung besteht. Genderthemen gehören insofern zu den integrierten Bestandteilen der heilpädagogischen Arbeit.

Schulleitung / Schulentwicklung (System)

Auch die Zusammenarbeit mit Schulleitung innerhalb der Schulentwicklung öffnet Felder zur Sensibilisierung und möglichen Weiterbildung im Genderbereich.

Verschiedene Formen bieten sich zur Sensibilisierung an:

- aktive Teilnahme an Schulentwicklungsprojekten
- anstreben von Schulischer Sozialarbeit
- Kurse und Weiterbildungen mit dem Netzwerk schulischer Bubenarbeit arrangieren

Bereich Pädagogik allgemein

Aus pädagogischer Sicht sind Umsetzungen zur *idealen Gruppe*: Altersdurchmischung, Basisstufe zu entwickeln. Die Kinder sollen verschiedene Bereiche mit wechselnden Rollen und der

Auseinandersetzung mit Heterogenität und Diversität erfahren können.

Bereich System

Jahrgangsklassen kommen den Jungen nicht entgegen, da sie sich gegenüber den Mädchen später entwickeln. Diese Tatsache stellt keine gute Ausgangslage dar, um gleiche Leistungen erbringen zu können. In altersdurchmischten Klassen könnten Niveau-Gruppen und Neigungsgruppen gebildet werden. Das System sollte grossen Spielraum zu bedürfnis- und lösungsorientierten Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen erschliessen. Dies könnte in Form von Unterrichtsblöcken und dem Aufbrechen der 45 Minuten-Lektionen umgesetzt werden.

Bereich Aus- und Weiterbildung

NWSB-Kurse als auch kantonale Weiterbildungskurse wären wichtige Multiplikatoren von Genderwissen und würden eine Sensibilisierung fördern.

6.4.2 Neue Erkenntnisse

- Durch die Ergebnisse hat sich die Genderthematik in meinem persönlichen Prozess auf eine neue Ebene verlagert. Die Thematik ist im Grundsatz in vielen Bereichen und nicht nur in der Pädagogik zu finden. Das *bewusste Wissen um Zusammenhänge* macht den Wert und die Qualität von Handlung oder Interventionen aus.
- Als eine weitere Erkenntnis entdeckte ich den SSA mit seiner hohen Genderkompetenz als sehr bedeutungsvoll im System Schule.
- Die Prävention zur Vermeidung von Schulschwierigkeiten hat einen grossen Stellenwert und somit eine heilpädagogische Relevanz.
- In der Auseinandersetzung mit der Genderthematik gewann der Begriff des *Autoritativen Führungsstils* an Bedeutung. Insbesondere die Jungen sollen nicht sich selbst überlassen werden. Dienliche Strukturen und entsprechende Führung müssen als Herausforderung angenommen werden.

6.4.3 Meine neue substanzielle Theorie

Die Frage nach einer neuen, substanziellen Theorie hängt direkt mit den Ergebnissen der Forschungsfrage zusammen.

- Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass es auf systemischer Ebene erstrebenswert ist, die beschriebenen Handlungstypen III zu fördern und zu entwickeln. Somit stellt sich die Frage, wie dieses Ziel erreicht werden könnte.
- Diese Theorie könnte so formuliert sein, dass sich ein Bildungssystem darauf ausrichtet, diese Zusammenhänge zu vermitteln.
- Bildungsstätten wären gefordert, im Besonderen die derzeit aktiven Lehrpersonen generell zu erreichen. Die Genderthematik würde mit ihrer Relevanz zu den alltäglichen Prozessen gehören.

6.4.4 Weiterführende Fragen und Forschungsanliegen

Der Begriff der *Idealen Gruppe* eröffnet ein neues Forschungsfeld. Einen flexiblen Einsatz auf systemischer Ebene kann ermöglicht werden in Alters- oder Geschlechterdurchmischung, in Koedukation oder Seedukation und allen denkbaren Zwischenformen. Der Handlungsspielraum mit Blick auf Ressourcen- und Bedürfnisorientierung stellen zentrale Faktoren einer weiteren Forschung dar.

6.4.5 Schlusswort

Genderbalancierter Unterricht: Alltag und Vision

Eine generelle Umsetzung in den Schulalltag wird wohl eine Vision bleiben.

„Da stimmt doch etwas nicht!“

Einige neue Aspekte konnten sich dem Verfasser eröffnen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Regensburg: Klinkhardt.
- Borst, A. (1991). *Lebensformen im Mittelalter*. (11. Aufl.). Frankfurt/M: Ullstein.
- Budde, J. (2008). *Bildungs(miss)erfolge von Jungen und Berufswahlverhalten bei Jungen/männlichen Jugendlichen*. Internet: <http://www.bmbf.de/pubRD/Bildungsmisserfolg.pdf> [28.12.2011].
- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderung. Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung*. (4. Aufl.). Magdeburg: Klotz-Verlag.
- Dammasch, F. (Hrsg.). (2008). *Jungen in der Krise. Das schwache Geschlecht?* Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel.
- Decurtins, L. (2003). *Zwischen Teddybär und Supermann. Was Eltern über Jungen wissen müssen*. (2. Aufl.). Bern: Verlag Soziothek.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (1. Aufl.). Internet: <http://www.audiotranskription.de/praxisbuch> [24.07.2011].
- Duden (2001). *Fremdwörterduden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache*. (7. Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.
- Faulstich-Wieland, H. (2010). Werden tatsächlich Männer gebraucht, um Bildungsungleichheiten (von Jungen) abzubauen? In Hadjar, A. (Hrsg.). (2011). *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Aufl.). Reinbek: Rohwolt.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag der Sozialwissenschaften.
- Freud, S. (1991). *Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse*. Frankfurt: Fischer Verlag.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grote, Ch. & Martens, B. (2001) *Was haben geschlechtsspezifische Angebote der Jugendhilfe mit Gender Mainstreaming zu tun?* Internet: <http://www.eundc.de/pdf/01905.pdf> [1.12.2011].
- Grünewald-Huber, E. & Gunten, A. von. (2009). *Werkmappe Genderkompetenz: Materialien für geschlechtergerechtes Unterrichten*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Grünewald-Huber, E. (2010). Was können wir aus den Befunden lernen? Empfehlungen für Lehrpersonen, Lehrpersonenbildende und die Bildungspolitik. In Hadjar, A. (Hrsg.). (2011). *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grünewald-Huber, E. (Hrsg.). (2011). Projektbericht: „Faule Jungs – strebsame Mädchen“ Geschlechterunterschiede im Schulerfolg. Internet: http://www.faulejungs.ch/pdfs/projektbericht_30.6.11.pdf [25.09.2011].
- Guggenbühl, A. (2006). *Kleine Machos in der Krise. Wie Eltern und Lehrer Jungen besser verstehen*.
-

Freiburg: Herder.

- Güting, D. (2004). *Soziale Konstruktion von Geschlecht im Unterricht. Ethnographische Analysen alltäglicher Inszenierungspraktiken*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hadjar, A. (Hrsg.). (2009). „*Faule Jungs, strebsame Mädchen? Schulerfolg von Schülern und Schülerinnen*“. Internet: <http://www.faulejungs.ch/pdfs/referate/Kinderuni2009.pdf> [25.10.2011].
- Hadjar, A. (Hrsg.). (2011). *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Halbricht, R. & Decurtins, L. (2009). *Geschlechterbalance in der Schule: Buben- und Mädchengerecht!* Internet: http://www.nwsb.ch/dokumente/artikel_geschlechterbalance.pdf [17.6.2011].
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Aufl.). München: Reinhardt Verlag.
- Jäckle, M. (2009). *Schule M(m)acht Geschlechter: Eine Auseinandersetzung mit Schule und Geschlecht unter diskurstheoretischer Perspektive*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jank, W. & Meyer, H. (2005). *Didaktische Modelle* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Kanton Thurgau, Departement für Erziehung und Kultur. (2003). *Arbeitsmappe Lesen. Unterrichtshilfe mit Tipps zur Leseförderung an der Volksschule* (1. Aufl.). Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Largo, R. (1999). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper Verlag.
- Largo, R. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Müller-Walde, K. (2010). *Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Myers, D. (2008). *Psychologie* (2. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (2002). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Pollack, W. (1998). *Richtige Jungen. Was sie vermissen, was sie brauchen – Ein neues Bild von unseren Söhnen*. Bern: Scherz Verlag.
- Rhyner, T. & Zumwald, B. (Hrsg.). (2008). *Cooler Mädchen – starke Jungs. Impulse und Praxistipps für eine geschlechterbewusste Schule*. Bern: Haupt.
- Schnebel, St. (2003). *Unterrichtsentwicklung durch kooperatives Lernen*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Heim- und Sonderschulen im Kanton Thurgau 2009 / 2010	21
Tabelle 2	Privatschulen im Kanton Thurgau 2008 / 2009.....	21
Tabelle 3	Sonderschulung nach Art der Behinderung im Kanton Thurgau 2009 / 2010	22
Tabelle 4	Schulen mit besonderem Lehrplan in der Schweiz 2009 - 2010	22
Tabelle 5	Genderrelevante Faktoren.....	27
Tabelle 6	Jungen- und Mädchenthemen	27
Tabelle 7	Gütekriterien.....	31
Tabelle 8	Stundenplan der Datenerhebungswoche	36
Tabelle 9	Gruppendiskussion 1 LP.....	38
Tabelle 10	Gruppendiskussion 2 SL/SSA/SHP.....	39
Tabelle 11	Gruppendiskussion 3 6.Klasse	39
Tabelle 12	Gruppendiskussion 4 3. Klasse.....	39
Tabelle 13	Eckdaten der Klassen.....	43
Tabelle 14	Übersicht der Beobachtungseinheiten	44
Tabelle 15	GD-Auswertung zu Wissen der LP.....	49
Tabelle 16	GD-Auswertung zu Haltung der LP	50
Tabelle 17	GD-Auswertung zu Interventionen der LP.....	51
Tabelle 18	Beobachtungs-Auswertung zu Wissen der LP.....	52
Tabelle 19	Beobachtungs-Auswertung zu Haltung der LP.....	52
Tabelle 20	Beobachtungs-Auswertung zu Interventionen der LP.....	53
Tabelle 21	Ergebnisse zum Wissen der LP	53
Tabelle 22	Ergebnisse zur Haltung der LP	54
Tabelle 23	Ergebnisse zu Interventionen der LP	54

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Perspektiven innerhalb der Genderthematik	18
Abbildung 2	Integrativ beschulte Kinder mit Sonderschulbedarf.....	20
Abbildung 3	Genderrelevante Faktoren im Unterricht	26
Abbildung 4	Geplantes Kategoriensystem.....	29
Abbildung 5	Kategorien zu Wissen von LP	46
Abbildung 6	Kategorien zu Haltung der LP	47
Abbildung 7	Kategorien zu Interventionen von LP	47

Abkürzungsverzeichnis

J/M	Jungen - Mädchen
DL	Diskussionsleiter
E. St.	Erich Strickler
GD	Gruppendiskussion
J+M	Jungen und Mädchen
Kl.-LP	Klassenlehrperson mit Klassenverantwortung
LP	Lehrperson
LZ	Lehrer- u. Lehrerinnenzimmer
MT	Masterthese
MuM	Mensch und Umwelt
NWSB	Netzwerk Schulischer Bubenarbeit
SSA	Schulische Sozialarbeit
SHP	Schulische Heilpädagogik
SL	Schulleitung
S+S	Schülerinnen und Schüler
TW	Textiles Werken

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Schulische Heilpädagogik

Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS

Studiengang 2009-2012 (BB Flex Studienbeginn 2008)

Wissenschaftliche Arbeit: **Anhang zu Masterthese**

Genderbalancierter Unterricht:

Vision und Alltag

Eine Momentaufnahme an einer Primarschule

Eingereicht von: Erich Strickler

Begleitperson MT: Marc Ribaux

Abgabe: Januar 2012

INHALTSVERZEICHNIS ANHANG

A	Verfahrensdokumentation	- 2 -
A1	Anfrage zur Projekt-Mitarbeit	- 2 -
B	Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl 2011	- 3 -
C	Gruppendiskussionen	- 4 -
C1	Datenerfassung der Teilnehmenden zu GD 1 / GD 2.....	- 4 -
C2	Grundreiz 1a Mädchen und Jungen im Originalton	- 5 -
C3	Grundreiz 1b Zitat und Cartoon	- 6 -
C4	Gruppendiskussion 1 LP (anonymisiert).....	- 7 -
C5	Gruppendiskussion 2 SL / SHP / SSA (anonymisiert).....	- 14 -
C6	Einwilligung für Videoaufnahmen	- 22 -
C7	Grundreiz 2 Mathe-Unterricht	- 23 -
C8	Gruppendiskussion 3 6. Klasse (anonymisiert).....	- 24 -
C9	Grundreiz 3 Traumberufe malen und darstellen	- 34 -
C10	Gruppendiskussion 4 3. Klasse (anonymisiert).....	- 35 -
C11	Inhaltsanalyse der Gruppendiskussionen	- 45 -
C12	Datenauswertung der Gruppendiskussionen	- 49 -
D	Teilnehmende Beobachtungen	- 51 -
D1	Beobachtungs-Erfassung / Beobachtungsraster.....	- 51 -
D2	Inhaltsanalyse der Beobachtungen	- 55 -
D3	Datenauswertung der Beobachtungen	- 58 -
E	Experteninterview	- 59 -

A Verfahrensdokumentation

A1 Anfrage zur Projekt-Mitarbeit

Genderbalancierter Unterricht:

Angebot bzw. Anfrage zur Mitwirkung an Forschungsprojekt

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter

Im Rahmen des Studiums zum Schulischen Heilpädagogen an der HfH in Zürich bearbeite ich meine Masterarbeit zum Thema des genderbalancierten Unterrichts.

Kurzbeschreibung

Mein Forschungsprojekt ist fokussiert auf die **Genderbalancierung** des Unterrichts. Damit sind Strategien gemeint, welche eine *Gleichheit und Gleichberechtigung* beider Geschlechter anstreben. *Geschlechtsunterschiede* sollen dazu dienen, indem beispielsweise Stärken gefördert und produktiv genutzt werden können.

Im Zentrum des Forschungsinteresses steht das Wissen, die Haltungen und die Interventionen von Lehrpersonen bezüglich der Genderthematik.

Fokusgruppe

Primarschulen der Volksschule, welche eventuell über eine Schulische Sozialarbeiterin oder einen Schulischen Sozialarbeiter verfügen. Diese SSA ist jedoch keine grundsätzliche Bedingung zur Mitwirkung.

Ablauf und Zeitaufwand

Um verschiedene Perspektiven forschungsmethodisch korrekt zu erfassen, erfolgt die Datenerhebung mit folgenden Instrumenten:

	Zeitaufwand
Gruppendiskussion mit SL, SHP und SSA (Schulische Sozialarbeit wäre/ist erwünscht, jedoch nicht zwingend)	ca. 1 Stunde
Gruppendiskussion mit drei LP , welche in demselben Team arbeiten; TT-Settings sind möglich	ca. 1 Stunde
Gruppendiskussion mit fünf Schülerinnen und Schülern , welche auf freiwilliger Basis an diesem Gespräch teilnehmen möchten	ca. 1 Stunde
Teilnehmende Beobachtung Um die erhaltenen Daten verifizieren zu können ist eine teilnehmende Beobachtung an drei Schultagen vorgesehen. Ich würde in der Rolle eines unterstützenden Studenten den Unterricht verfolgen in der Absicht, keine Unruhe und Störungen in die Klassen zu bringen.	(Zeitbedarf auf meiner Seite)

Terminierung und Zeitrahmen

Diese Datenerhebung sollte idealerweise vor bzw. kurz nach den Herbstferien 2011 durchgeführt werden können.

Anonymisierung

Diese Arbeit findet in einem streng vertraulichen Rahmen statt und sämtliche erhobenen Daten werden anonymisiert bearbeitet.

Nutzen und Produkt

Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, sich mit der Genderthematik an ihrer Schule aktiv und reflektierend auseinanderzusetzen. Falls dies gewünscht wird, erkläre ich mich gerne bereit, im Sinne einer kommunikativen Validierung, meine Erkenntnisse und Resultate der teilnehmenden Schuleinheit zu präsentieren. Im Weiteren entsteht eine Masterarbeit, welche die Thematik der Genderbalancierung im Unterrichtsalltag bearbeitet.

Interesse und Kontakt

Sollte meine Forschungsarbeit bei Ihnen auf Interesse stossen, möchte ich Sie um eine baldige Rückmeldung per E-Mail bitten. Auch wenn noch verschiedenste Klärungen anstehen, würde ich mich über einen frühzeitigen Kontakt freuen und Ihnen Informationen meinerseits übermitteln. Wie erwähnt ist dieses Forschungsprojekt auf eine Schuleinheit beschränkt. Deshalb bin auf einen möglichst direkten Austausch angewiesen. Sobald sich eine entsprechende Schuleinheit für eine Mitwirkung entschieden hat, werde ich andere Interessenten umgehend darüber informieren.

Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung und grüsse Sie freundlich.

Erich Strickler / Kirchbuel 7 / 8596 Scherzingen / e-strickler@bluewin.ch / 071 688 94 54

B Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl 2011

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schrift-deutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „simma“ wird zu „sind wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
4. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
5. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen (wie Mhm) des Interviewers werden nicht transkribiert. Äußerungen wie mhm, ehm und äh des Befragten werden nicht transkribiert. Einsilbige Antworten wie bejahende (mh=hm, ah=ha) und verneinende (hm=mh, eh=eh) werden immer erfasst, falls möglich mit „ja“ oder „nein“.
6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch Großbuchstaben gekennzeichnet.
7. Jeder Sprechbeitrag erhält einen eigenen Absatz. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. Beispielsweise:
B: Ich habe es dort #00:02:05-3#
I: Wo genau? #00:02:06-9#
B: gekauft. Im Kaufhaus um die Ecke. ...
8. Emotionale, nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
9. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollten möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handstörgeräusch) oder (unv., Zug fährt vorbei). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?) Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
10. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet (oder anderem, eindeutigem Wort:). Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

Diese Punkte betreffen eher die Schreibweise und helfen, bei vielen Transkribenten einen einheitlichen Stil zu erhalten.

1. Zeichen und Abkürzungen werden ausgeschrieben, zum Beispiel Prozent und Meter, und so weiter.
2. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
3. Anredepronomen der zweiten Person (du und ihr) werden klein geschrieben, die Höflichkeitsanrede-Pronomen (Sie und Ihnen) werden groß geschrieben.
4. Zahlen werden wie folgt dargestellt:
 - a. Zahlen null bis zwölf im Fließtext mit Namen, größere in Ziffern.
 - b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreib man aus, vor allem runde: zwanzig, hundert, dreitausend.
 - c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: "4 + 5 = 9" und "3,5"
 - d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlenangaben schreibe man den Zahlennamen, bei exakt gemeinten die Ziffernform. Also: "Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe"
 - e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolge man diese. Hausnummern, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches werden nie ausgeschrieben. Also: "auf Seite 11" und "Am Markt 3"
5. Auch Redewendungen/Idiome werden wörtlich und Standarddeutsch wiedergegeben, z.B. „über's Ohr hauen“ (statt: über das Ohr hauen).
6. Wird in der Aufnahme wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: und ich sagte dann „na, dann schauen wir mal“.
7. Einzelbuchstaben: immer großschreiben, zum Beispiel „wie Vogel mit V“
8. Aufzählungen: ein großer Buchstabe ohne Klammer

C Gruppendiskussionen

C1 Datenerfassung der Teilnehmenden zu GD 1 / GD 2

Name	
Vorname	
Jahrgang	
Funktion (heute)	
Tätigkeit im Bereich Schule (Total der Anzahl Jahre)	

Ausbildung	Bezeichnung	von	bis

Lehrtätigkeit	Stufe	von	bis

Settings (Anzahl Jahre ca.)	Vollzeit	Teilzeit	Jobsharing	Teamteaching

Weiterbildung innerhalb der Genderthematik	Bezeichnung	von	bis

Bemerkungen

Nochmals vielen Dank für deine Teilnahme!

C2 Grundreiz 1a Mädchen und Jungen im Originalton

Mädchen und Jungen im Originalton

Simona, 2. Klasse:

„Meine Schule der Zukunft wäre eine ohne Buben. Die stören immer nur. Immer sind sie laut, wollen kämpfen, die Stärksten sein. Mit denen kann man gar nicht reden, die sind zu blöd dazu. Ich will doch auch etwas lernen, damit ich später etwas kann. In meiner Schule würden die Pausen früher anfangen und später aufhören. Denn immer wenn wir uns für ein Spiel entschieden haben, läutet es schon wieder. Wenn ich etwas mache, soll mich niemand stören. In der Schule meiner Zukunft bin ich eine Lehrerin.“

Alain, 13, zum Thema Mädchen und Jungen:

„Wir haben Machos und Tussis in der Klasse. Aber solange die Machos nicht schlagen, stört mich das nicht. Emanzipiert sind wir alle.“

Florence, 13, zum Thema Gleichberechtigung:

„Mich nervt, wenn meine Mutter sich über sexistische Äusserungen des Lehrers aufregt. Es klingt für mich, als müsste ich mich dauernd vor einer drohenden Ungerechtigkeit schützen.“

Die Kontaktanzeige von Lars, 16:

„Eishockey ist cool. Findest du das auch? Liebst du es auch, über das Eis zu fegen? Dann schwimmen wir auf der gleichen Welle! Ich heisse Lars und ich bin 16 Jahre alt. Willst du mich im Stadion anfeuern?“

(Quelle: Grünewald E. / Werkmappe Gender)

C3 Grundreiz 1b Zitat und Cartoon

Zitat

Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben wird, wie sie sein sollen.“

(Rosa Mayreder, 1923)

Es lässt sich anfügen: dasselbe gilt auch für Männer.

(Quelle: Grünewald E. / Werkmappe Gender)

C4 Gruppendiskussion 1 LP (anonymisiert)

- 1001 DL: Ich möchte euch begrüßen und mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch bereit erklärt habt zum
 1002 Mitmachen an diesem Gespräch. Ebenfalls bedanken möchte mich für euer Einverständnis, dass dieses
 1003 Gespräch auf Video aufgenommen werden kann. Wie schon erklärt geht es darum, dass ich nachher aus
 1004 diesen Aufnahmen einen Text schreiben kann und dass diese Aufnahmen danach gelöscht werden.
 1005 Ich habe mir zum Ablauf einen roten Faden zusammengestellt. Es geht mir darum, dass eine möglichst freie
 1006 Diskussion entsteht. Es wäre nicht gedacht, dass ich Fragen stelle und ihr allenfalls mit ja oder nein
 1007 antworten sollt. Mein Thema ist Gender, genauer „Genderbalancierter Unterricht“, auf welchen ich in einem
 1008 späteren Zeitpunkt zu sprechen kommen möchte. Zu Beginn möchte ich ein kurze Vorstellungsrunde in dem
 1009 Sinne machen, dass wir uns mit Namen, Funktion und schön wäre auch einen möglichen Bezug zum
 1010 Thema Gender. Ich fange gerne an. #00:01:34-5#
 1011
 1012 Marisa: Gut. #00:01:35-6#
 1013
 1014 DL: Ich heisse Erich Strickler, das wisst ihr ja inzwischen, und ich bin seit gut 20-25 Jahren innerhalb der
 1015 Schule tätig. Begonnen habe ich mit Schwimmunterricht, später als Klassenlehrer auf der Mittel- und auch
 1016 Unterstufe und jetzt bin ich am Abschliessen meines Studiums zum Schulischen Heilpädagogen. In dieser
 1017 Zeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass schwierige Situationen mit Buben vorgekommen sind. Oft hatte
 1018 ich das Gefühl, dass ich den Buben nicht gerecht werde. Irgendwie passte es nicht so richtig, weder für mich
 1019 noch für die Buben. Mehr oder weniger ohnmächtig stand ich diesen Situationen und meinem Empfinden
 1020 gegenüber. Im Stütz- und Förderunterricht bzw. in der Heilpädagogik stellte ich fest, dass statistisch als auch
 1021 in der Realität, zu etwa zwei Dritteln der betroffenen Kinder Buben sind. So sind es sechs bis sieben von
 1022 zehn Kindern, welche in Förderprogramme eingebunden sind oder Sondermassnahmen benötigen. Das hat
 1023 bei mir die Frage aufgeworfen: „Was stimmt denn da eigentlich nicht?“ Genau dieser Frage gehe im Rahmen
 1024 meiner Arbeit nach, innerhalb derer ich bei euch die aktuelle Woche verbringe. #00:03:16-4#
 1025
 1026 Simona: Simona Gruber. Ich bin - musste vorhin gleich zu rechnen beginnen, seit gut 30 Jahren am Schule
 1027 geben. Angefangen habe ich nur mit Textilem Werken. Später kam noch Zeichnen dazu und dann noch ein
 1028 Teil von Primarlehrfächern. Derzeit unterrichte ich TW und Englisch. Mein Interesse zur Teilnahme an
 1029 diesem Gespräch besteht bei mir, weil die Fragen zu Buben und Mädchen bei mir immer wieder
 1030 vorkommen. Auch bin ich durch das „Frauen-Männer-Recht“ in die Situation hineingewachsen. Das
 1031 Frauenstimmrecht wurde eingeführt, kurz bevor ich selber stimmrechtsfähig wurde. Dies hatte mich damals
 1032 sehr bewegt. #00:04:09-7#
 1033
 1034 Marisa: Dann mache ich gleich weiter: Marisa Gerber. Ich gebe hier, ich weiss es auch nie ganz genau - das
 1035 13. Jahr Unterricht, und zwar immer auf der Mittelstufe. Zu Beginn vollzeitig und eigentlich schon lange in
 1036 teilzeitig in wechselnden Pensen von 20 bis 80 Stellenprozenten. Im Moment sind es 75 Prozent. Am Anfang
 1037 war das Thema Gender für mich überhaupt keines gewesen. Alles Andere im Schulalltag stand im
 1038 Vordergrund. Mittlerweile merke ich, dass die Schule viele Grenzen hat was dieses Thema anbelangt. Und
 1039 zwar für Buben wie auch für Mädchen. An einigen Orten kommen die Buben zu kurz und an anderen Orten
 1040 kommen die Mädchen zu kurz. Einerseits ist es auf der Stufe unterschiedlich: So denke ich, etwas pauschal
 1041 gesagt, kommen in der Primarschule die Buben ein wenig zu kurz. Vor allem durch weibliches Personal fehlt
 1042 ihnen die Vorbildfunktion der Männer. So ist es sehr schwierig, um von ihnen lernen zu können. Später dreht
 1043 es dann, wenn es in Chefsesselpositionen vermehrt Chefs und keine Chefinnen mehr gibt. Andererseits fällt
 1044 mir natürlich im täglichen Unterricht auf, dass eher die Buben schwierig sind, sofern man schwierig als
 1045 auffällig, laut, bewegungsfreudig oder so definiert. Bei den Mädchen sind es andere Sachen. Ich finde es
 1046 irgendwie ein schwieriges, aber auch spannendes Thema und finde es lässig, dies in dieser Runde zu
 1047 besprechen. Deshalb bin ich ja auch hier. #00:06:01-8#
 1048
 1049 DL: Schön. Danke. #00:06:02-7#
 1050
 1051 Lea: Ich bin Lea Streit. Ich bin vor zehn Jahren wieder in den Schulunterricht eingestiegen. Vorher hatte ich
 1052 noch Anderes mit Kindern gemacht. Hatte eine relativ lange Familienpause mit drei Töchtern und einem
 1053 Sohn. Dort hat es auch ein Übergewicht an Mädchen und jetzt finde ich es bezüglich dieser Thematik einmal
 1054 spannend auch 'buben-lastige' Klassen zu haben und weniger Mädchen um zu sehen, wie das anders spielt.
 1055 Es hängt natürlich auch noch von den einzelnen Kindern ab, wie stark der Charakter der Mädchen oder der
 1056 Buben herauskommt in einer solchen Klasse. Aber vielfach ist es schon anders, ob es viele Mädchen oder
 1057 mehr Buben in einer Klasse hat. Im Moment haben wir (Job-Sharing) eher eine ruhige Klasse, eben weil wir
 1058 einen Mädchenüberhang in der Klasse haben. In der letzten Klasse hatten wir mehr Buben und es hatte
 1059 mehr „Bewegungs- oder Action-Typen“ darunter. Ich habe es auch strenger empfunden mit einer solchen
 1060 Klasse, in der man immer die Regeln so durchziehen musste. Ich finde das - ja das ist anstrengend. Der
 1061 Feminismus hat mich immer interessiert und ich jetzt merke ich einfach auch, dass Buben und auch Männer
 1062 etwas suchen, oder zum Teil auch schon gefunden haben, um sich neu zu definieren. Ich hoffe nicht, dass

- 1063 das wieder auseinanderdriftet, aber dass die Buben in der Schule wieder ein neues Bild haben
 1064 (bekommen?) müssen. Wie du auch gesagt hast (wendet sich an Simona), ohne die männlichen Lehrer-
 1065 Vorbilder ist es nicht so einfach. (...) Ich bin ja auch eine Frau. #00:07:57-3#
 1066
- 1067 Marisa: Ja. Ich finde es auch noch heiss, was hier passiert. Schau mal, wer alles hier ist! (zeigt in die Runde)
 1068 Es sind drei Lehrerinnen und es spiegelt auch unseren Alltag wieder. Es gibt Lehrer in diesem Schulhaus
 1069 und das hier ist auch eine Aussage. Dass jetzt drei Frauen hier sitzen (lacht) - also. #00:08:16-9#
 1070
- 1071 DL: Stimmt, bekanntlich kann man ja nicht nicht kommunizieren und alles ist somit auch eine Botschaft.
 1072 Umgekehrt hatte ich am vergangenen Montag ebenfalls ein Gespräch, in dem ausschliesslich Männer
 1073 beteiligt waren. (...) Ich habe hier zwei Sachen zusammengestellt. Einerseits ein Zitat und untenstehend ein
 1074 Cartoon. Der Cartoon betrifft vor allem die Aussage von Marisa, als sie vorhin etwas über die Abstufungen
 1075 sagte. In der Sprechblase steht: „Bei uns sind die Frauen gleich gestellt.“ (vgl. Grundreiz 1b) #00:08:55-0#
 1076
- 1077 Marisa: Stimmt. Sind sie... (zustimmendes Lachen und Nicken aller) - Böse. (...) #00:08:59-4#
 1078
- 1079 Lea: Ich sehe einfach, wenn einmal ein Mann in die Klasse kommt, wie die Kinder anders reagieren, nicht
 1080 nur die Buben natürlich. Also - wie sie so richtig aufspringen auf einen Mann. Es ist die andere Stimme, das
 1081 andere Auftreten - ich weiss auch nicht genau, was es ist. #00:09:24-7#
 1082
- 1083 DL: Das Exotische - schon bald. #00:09:26-9#
 1084
- 1085 Simona: Jaa! Das war ganz interessant als unser Schulsozialarbeiter neu gekommen war. Er war für die
 1086 Buben wie ein Honigtopf. #00:09:31-7#
 1087
- 1088 Lea: Wie ein Magnet - ja! #00:09:32-6#
 1089
- 1090 Simona: Also wirklich - und auch das Körperliche. Es war ja auch so augenfällig, wie sie sich an ihn gehängt
 1091 hatten, und er sich wieder Distanz schaffen musste. Das war hochspannend. #00:09:45-6#
 1092
- 1093 Lea: Oder auch jetzt Mirko, der sich so an dich (I) gehängt hat. Er hat gemerkt, hier ist ein Mann, der mir
 1094 zuhört. Er ist momentan familiär in einer sehr schwierigen Situation. Er hat dir jetzt ja auch ein
 1095 Liebesbrieflein geschrieben. Er hat dich gerade... (Geste und Geräusch des Aufsaugens) #00:10:00-0#
 1096
- 1097 DL: Ich weiss nicht, ob du dies gestern beobachten konntest, als er im Kreis auf den Sitzbänken neben mir
 1098 sass, bald näher an mich rückte und mir schliesslich seinen Kopf auf die Schulter legte. #00:10:05-7#
 1099
- 1100 Lea: Nein, das habe ich nicht gesehen. #00:10:07-1#
 1101
- 1102 Simona: Ja, das glaube ich sofort und kann es mir gerade vorstellen. #00:10:09-1#
 1103
- 1104 DL: Ja, es ist wirklich speziell. Gerade innerhalb dieser Thematik wirft es auch Fragen auf, warum
 1105 beispielsweise nur wenige Männer in diesem Beruf tätig sind. Oder eine andere Frage: Erfüllen denn die
 1106 Männer auch die Erwartungen, die man an sie stellt? Dies trifft auf das von mir mitgebrachte Zitat von Rosa
 1107 Mayreder zu: „*Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben wird, wie
 1108 sie sein sollen.*“ Umgekehrt gilt dies natürlich auch. Wenn Männer so sein müssen, wie man sie gerne
 1109 hätte.“(Grundreiz 1b) Du (Simona) hast es vorhin angesprochen wie die Emanzipation, welche wir miterlebt
 1110 haben und welche auch viele Irritationen mit sich gebracht hatten. Ich merke, dass auch die eigene Biografie
 1111 viel mit dem Verhalten heute in den Alltag hinausträgt. Für mich persönlich ergab sich in der damaligen Zeit
 1112 eine Gegenemanzipation, in welcher ich mich so ziemlich gelöst hatte von Ansprüchen ausserhalb.
 1113 Irgendwie konnte ich neu beginnen und immer wieder überlegen was ist jetzt mein Teil und was gehört,
 1114 punktuell übersensibel, zum anderen Geschlecht. Zeitweise hatten diese „Pegel“ ordentlich hoch
 1115 ausgeschlagen. #00:11:27-9#
 1116
- 1117 Marisa: Ja. (zustimmendes Nicken aller LP) #00:11:28-6#
 1118
- 1119 DL: Ich habe nochmals etwas mitgebracht, das ich gerne mit euch gemeinsam lesen würde. Diese kurzen
 1120 Texte haben die Überschrift „*Jungen und Mädchen im Originalton*“. (Grundreiz 1a) Es handelt sich um ganz
 1121 kurze Sequenzen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Texte gemeinsam lesen bzw. uns gegenseitig
 1122 vorlesen. Wenn es euch recht ist, würde ich gleich mit dem ersten Text beginnen: *Simona, 2. Klasse: „Meine
 1123 Schule der Zukunft wäre eine ohne Buben. Die stören immer nur. Immer sind sie laut, wollen kämpfen, die
 1124 Stärksten sein. Mit denen kann man gar nicht reden, die sind zu blöd dazu. Ich will doch auch etwas lernen,
 1125 damit ich später etwas kann. In meiner Schule würden die Pausen früher anfangen und später aufhören.
 1126 Denn immer wenn wir uns für ein Spiel entschieden haben, läutet es schon wieder. Wenn ich etwas mache,
 1127 soll mich niemand stören. In der Schule meiner Zukunft bin ich eine Lehrerin.*“ (herzliches Lachen aller LP)
 1128 #00:12:38-3#
 1129

- 1130 Lea: (lachend) Es wird dich gar niemand darin stören! #00:12:41-2#
 1131
 1132 Marisa: (lachend) Oh - wie schön! #00:12:44-6#
 1133
 1134 DL: Ja - wer mag weiterlesen? #00:12:48-2#
 1135
 1136 Simona: Ich mache gleich weiter: *Alain, 13, zum Thema Mädchen und Jungen: „Wir haben Machos und*
 1137 *Tussis in der Klasse. Aber solange die Machos nicht schlagen, stört mich das nicht. Emanzipiert sind wir*
 1138 *alle“.* Oh-mhm. #00:13:05-5#
 1139
 1140 Marisa: Okay. *Florence, 13, zum Thema Gleichberechtigung: „Mich nervt, wenn meine Mutter sich über*
 1141 *sexistische Äusserungen des Lehrers aufregt. Es klingt für mich, als müsste ich mich dauernd vor einer*
 1142 *drohenden Ungerechtigkeit schützen.“* (...) #00:13:24-2#
 1143
 1144 Lea: Gegenbewegung. (...) Die *Kontaktanzeige von Lars, 16: „Eishockey ist cool. Findest du das auch?*
 1145 *Liebst du es auch, über das Eis zu fegen? Dann schwimmen wir auf der gleichen Welle! Ich heisse Lars und*
 1146 *ich bin 16 Jahre alt. Willst du mich im Stadion anfeuern?“* (herzhaftes, schallendes Gelächter) (...) Ich hatte
 1147 etwas Anderes erwartet. #00:13:55-3#
 1148
 1149 DL: Ja. - Schön finde ich vor allem eure Reaktionen! Es kommt wirklich alles vor beim gemeinsamen Lesen
 1150 dieser Texte: Von keinerlei Reaktionen bis zu eurem spontanen Lachen. An anderer Stelle erlebte ich die
 1151 unausgesprochene Fragen wie: Was ist denn los? Ich spüre da teilweise keinerlei Betroffenheit. Mich
 1152 persönlich machen Beispiele wie das Unterste betroffen, indem sich Männer bewundern lassen möchten
 1153 und sich darunter eine Partnerschaft vorstellen. Ich weiss nicht, fällt euch spontan etwas zu diesen kurzen
 1154 Texten ein? #00:14:40-3#
 1155
 1156 Marisa: Zum letzten Beispiel kommt mir etwas in den Sinn. In der 5. und 6. Klasse habe ich ein wenig
 1157 begonnen Sexualpädagogik zu machen. Mit unserem Schulischen Sozialarbeiter, welcher vor ca. drei
 1158 Jahren zu uns gestossen ist, hatten wir jemanden, der als Mann zu uns in die Klasse kommen konnte. So
 1159 konnte man dies zu zweit machen und für die Jungs war das super. Ich weiss noch, wie wir über Rollenbilder
 1160 geredet hatten: Was ist denn für die Buben eine typisch tolle Frau - was ist für die Mädchen ein typisch toller
 1161 Mann? Da kamen dann von den Buben viel so Dinge wie: Eine Frau muss schön aussehen, und vor allem
 1162 das Körperliche wie schöner Arsch, lässige Brüste und solche Sachen. Bei den Mädchen kam: Ein Mann
 1163 muss viel Geld haben und ein cooles Auto. Auch die Buben fanden das mit dem Auto ebenfalls wichtig. In
 1164 der Pause oder auch sonst handeln Gespräche oftmals über Autos und über Sport und dann wieder über
 1165 Autos oder auch über Geld. Manchmal wird bei Jungs auch über die Freude an Gewalt und am „Rohen“
 1166 oder Macht geredet. Als Frau fehlt einem oftmals das Verständnis. Man kann dies schon irgendwie
 1167 nachvollziehen, aber ich als Mädchen habe es nie so erlebt. Meine Sozialisation ist anders und für einen
 1168 Mann ist die Chance grösser, dass er selber solche Dinge erlebt oder mitgemacht hat. Er kann anders auf
 1169 diese Dinge zugehen und mit den Jungs reden. Als Frau erschreckt man auch viel schneller und denkt: „Oh -
 1170 nein, was haben die denn für Bilder im Kopf? Was passiert denn da?“ Und ein Mann kann dies relativieren
 1171 und sagen, das gehöre in die Entwicklung. Es kommt natürlich auf die Ausprägung an, aber es können
 1172 Situationen entstehen in welchen herauskommen kann: „Ich war auch mal so und es ist trotzdem etwas
 1173 *Rechtes* aus mir geworden“. Da merke ich immer wieder wie enorm wertvoll diese Zusammenarbeit ist. In
 1174 der Geschichte von Lars, gut der ist 16-jährig, wäre es vielleicht nötig und gut, wenn er einmal mit einem
 1175 Mann reden könnte. Ich als Frau würde dies wahrscheinlich ganz anders angehen. #00:17:02-9#
 1176
 1177 Lea: Ich habe dies eher als Witz verstanden. Vielleicht ist es auch als Witz gemeint - das weiss man ja nicht.
 1178 #00:17:10-0#
 1179
 1180 DL: Die Quelle dieser Texte ist aus der Gendermappe von Elisabeth Grünewald, einer Professorin aus Bern,
 1181 welche diese Texte gesammelt und abgedruckt hat. Der Titel Mädchen und Jungen im O-Ton, also
 1182 Originalton bezieht sich also auf reale Aussagen. Dies Texte sind insofern nicht aus der Zeitung 20 Minuten,
 1183 in welcher ähnliche Anzeigen gedruckt sind. #00:17:34-5#
 1184
 1185 Lea: Ja, aber weisst du: So wie es dieser Bube oder junge Mann gemeint hat. Es heisst ja: „Liebst du es
 1186 auch, über das Eis zu fegen?“ Das andere ist vielleicht eher mit einem Augenzwinkern gemeint? Aber wenn
 1187 das ein ernsthaft gemeinter Text darstellt, ist es etwas Anderes. #00:17:51-5#
 1188
 1189 DL: Dies ist natürlich auch situationsabhängig und ich finde es interessant, was dieser Text bei uns auslöst.
 1190 #00:17:57-7#
 1191
 1192 Simona: Ja, ich habe gedacht, dass du (I) dir überlegt hast, was der Junge für ein Bild in sich trägt. Für mich
 1193 ist es so -,also komm jetzt!“ - da muss ich eher ein bisschen darüber lachen. Etwas lächerlich. #00:18:05-5#
 1194
 1195 Lea: Ja genau. Augenzwinkernd. - Wo ich noch hängen geblieben bin ist der erste Satz in der Geschichte
 1196 von Simona: „Meine Schule der Zukunft wäre eine ohne Buben“. Ich selber bin sieben Jahren ohne Männer,-

- 1197 ohne junge Männer - in die Schule. Zuerst in der Sekundarschule zwei Jahre und nach der 3. Sek nochmals
 1198 fünf Jahre. Es nicht nur lässig gewesen - Frauen untereinander können manchmal schon furchtbar sein.
 1199 Aber sonst habe ich schon das Gefühl, ja - es geht aber sicher mindestens so gut. Vor allem auf der
 1200 Sekundarstufe ist es nicht schlecht, wenn die Mädchen unter sich sein können. #00:18:53-3#
 1201
 1202 Simona: Oftmals läuft es so ab, dass rollenspezifische Sachen „überlassen“ und vom betroffenen
 1203 Geschlecht übernommen werden. Wenn nur Buben oder nur Mädchen da sind, dann sind diese alle
 1204 gleichermassen betroffen. Darin sähe ich schon Vorteile. #00:19:12-4#
 1205
 1206 Lea: Das „Gegockel“ und das „Anbiedern“ oder auch „Eifersüchteleien“, welche sowieso in diesem Alter
 1207 vorkommen, ist anders. Es ist sicher nicht das, was man kennt so in der Pubertät - so das „sich an Buben
 1208 heranmachen“ oder sich gegenseitig ausspielen. #00:19:33-2#
 1209
 1210 DL: So wäre dies wenigstens losgelöst vom Lernen, da das Zwischengeschlechtliche das Lernen ganz stark
 1211 behindern kann. #00:19:41-4#
 1212
 1213 Lea: Ja, genau. #00:19:42-1#
 1214
 1215 Marisa: Ich merke gerade, dass ich das Mädchen sehr gut verstehen kann, wenn es sagt: „*Meine Schule*
 1216 *wäre ohne Buben*“. Ich persönlich fände es schade und für mich wäre es nicht ein „entweder - oder“,
 1217 sondern ein „sowohl - als auch“. Simona und ich teilen unsere Klasse im Textilen Werken und im Turnen
 1218 geschlechtergetrennt auf. Ich finde es toll, dass ich das mit ihr so organisieren kann. Diese Form bietet
 1219 einfach andere Möglichkeiten für beide Lehrpersonen. Bei mir merke ich diese vor allem im Turnen. Es ist so
 1220 unterschiedlich, was für Bedürfnisse seitens der Kinder kommen. Das BubenTurnen, das MädchenTurnen
 1221 und auch meine Einheiten im Werken sehen ganz anders aus. Die Mädchen wollen oft ganz andere Dinge.
 1222 Ich frage die Kinder auch und lasse die Kinder natürlich auch teilweise wählen und mitbestimmen und
 1223 schaue, was möglich ist. Da liegen oft Welten dazwischen. Ich fände es aber schade und ich möchte
 1224 beispielsweise nicht auf gemischte Turnlektionen verzichten. Aber ich verstehe, wenn Mädchen die Buben
 1225 oft als störend empfinden. Die Buben sind oft lauter, sie bewegen sich mehr und sie machen mehr „Seich“.
 1226 #00:21:00-2#
 1227
 1228 Lea: Stärker zum Teil. #00:21:01-9#
 1229
 1230 Marisa: Ja und nerven die Mädchen. Bei uns damals auf der Unterstufe sind die Buben bei den Mädchen
 1231 immer die Röckchen „go lupfe“ und im Unterricht nahmen sie uns Dinge weg. Ja, damals hätten wir unsere
 1232 Buben wohl auch zum Teufel gewünscht, aber ich glaube, ich hätte es langweilig gefunden - trotz allem. (...)
 1233 #00:21:18-8#
 1234
 1235 DL: Ja. - Ich möchte in einem nächsten Schritt bei euch nachfragen, ob euch das Stichwort
 1236 „Genderbalancierter Unterricht“ etwas sagt oder ob ihr Vorstellungen zu diesem Begriff habt? #00:21:50-0#
 1237
 1238 Simona: Ähm - nein. #00:21:51-9#
 1239
 1240 Lea: Ich habe eine Vorstellung, aber was es ausgedeutet heisst, habe ich mir noch nie... #00:21:57-6#
 1241
 1242 Simona: So eine Vorstellung habe ich schon auch. #00:21:57-9#
 1243
 1244 DL: Das Netzwerk der schulischen Bubenarbeit NWSB, in dem sich viele Personen, Pädagogen Autoren für
 1245 Buben und natürlich auch für Mädchen einsetzen. In einem Positionspapier macht sich dieses Netzwerk
 1246 stark dafür, dass Unterricht genderbalanciert stattfinden soll. Es wird davon ausgegangen, dass Verhalten
 1247 gelernt bzw. konstruiert wird und so auch ihre Geschlechterrollen entstehen. Dies hat zur Folge oder als
 1248 Konsequenz, dass diese Verhaltensmuster auch umgelernt bzw. de-konstruiert werden können. Es geht in
 1249 drei Schritten darum, dass erstens eine Gleichberechtigung, zweitens die Geschlechterrollen aufgedeckt
 1250 werden und drittens die Stärken der Geschlechter gezielt nutzt und zum Tragen gebracht werden. Darin
 1251 besteht der grosse Bogen dieses Unterrichtens und mir geht es innerhalb meiner Arbeit darum, wie stark
 1252 kommen diese Aspekte im Unterricht bewusst oder unbewusst vor. Ich denke, mit unseren subjektiven
 1253 Theorien und unserer Erziehung handeln wir oft automatisch, jedoch passieren solche Dinge dann einfach -
 1254 sprich unbewusst. Und diese Formen der Interaktionen kommen dann den beispielweise den Buben mehr
 1255 oder halt weniger entgegen. Dies stellt also die Thematik meiner Arbeit dar. In diesem Zusammenhang
 1256 beschäftigte ich mich mit der Literatur und stellte fest, dass viele Informationen zu dieser Thematik
 1257 existieren. So weiss man, welche Formen von Unterricht kommen den Buben entgegen. Einige Formen, wie
 1258 Bewegung, zwischendurch mal laut sein können und auch Kämpfen-können habt ihr bereits erwähnt.
 1259 #00:24:04-6#
 1260
 1261 Simona: Wettbewerb. #00:24:07-0#
 1262
 1263 DL: Genau. Diese Formen kommen den Buben sicher entgegen. - So merkte ich, dass die Informationen da

- 1264 sind, aber was passiert denn bei den Lehrpersonen? Ich möchte euch die Frage stellen: Wie schätzt ihr das
 1265 Wissen oder die Betroffenheit bezüglich der Gender-Thematik bei den Lehrpersonen ein? - Ist dies ein
 1266 Thema? Eine Bemerkung beim ersten Rundgang in dieser Schulanlage ist mir geblieben, welche ein Lehrer
 1267 so formulierte: „Auf einen Begriff, den ich nicht kenne muss ich mich nicht einlassen bzw. kümmert mich
 1268 nicht.“ Dies habe ich nicht erfunden und macht doch eine gewisse Aussage. Was sind eure Einschätzung
 1269 zum Wissen, zu Haltungen und das Einfließen in den Unterricht? #00:24:57-4#
 1270
 1271 Lea: Jetzt bei uns? #00:25:01-4#
 1272
 1273 DL: Persönlich habt ihr euch vorhin geäußert und auch über die Bedeutung gesprochen. Auch dass ihr hier
 1274 seid spricht ebenfalls für euer Interesse. #00:25:10-7#
 1275
 1276 Lea. Ja, aber das Wissen und die Umsetzung sind zwei verschiedene Dinge (zustimmendes Nicken von
 1277 Simona). Ich merke ja im Nachhinein auch: „Oh - jetzt ist wieder jemand zu kurz gekommen“, obwohl ich das
 1278 anders gewollt hatte. #00:25:22-3#
 1279
 1280 Simona: Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Deshalb habe ich mich auch bereit erklärt hier
 1281 mitzumachen und mich interessiert, was du herausfindest. Und ich denke, dass man oftmals vergisst, dieses
 1282 Thema zu berücksichtigen. Ich merke es dann, wenn wir Buben und Mädchen aufteilen und beginnen nach
 1283 ihren Bedürfnissen zu fragen. Zum Beispiel habe ich deinen (Klasse von Marisa) vorgeschlagen, dass man
 1284 Schmuck machen könnte. Die Mädchen sind gleich auf diese Idee aufgesprungen, und diesen werden wir
 1285 nun als nächstes machen. Sonst vergesse ich es manchmal wieder und ich merke es höchstens bei Buben -
 1286 wie soll ich das jetzt sagen - wenn sie so auffallen, dass man ihnen sagen muss, sie sollen in den Keller
 1287 hinunter rennen. Und wenn du merkst, dass es wieder so ist: Rennst du den Gang rauf und runter und
 1288 kommst anschliessend wieder. Aber ich vergesse es oftmals wieder und es braucht viel, bis mir dies wieder
 1289 in den Sinn kommt. #00:26:29-9#
 1290
 1291 Lea: Dass es stört. #00:26:32-2#
 1292
 1293 Simona: Richtig. Und wenn ich den Unterricht plane überlege ich mir natürlich schon, was mache ich, damit
 1294 es Buben und Mädchen anspricht. Ich habe die Kinder ja meist zusammen. Spezifische Sachen kann ich nur
 1295 machen, wenn ich die Mädchen alleine habe. Dies ist jetzt im Hinblick auf das, was ich mit den Kindern
 1296 machen kann. Wie das bei den Anderen (Lehrpersonen) ist, finde ich schwierig zu beantworten. #00:27:05-
 1297 8#
 1298
 1299 Lea: Schwierig zu beurteilen. #00:27:07-5#
 1300
 1301 Marisa: Wir hatten auf der Mittelstufe einen Fragebogen zur Auswertung der SSA und ich glaube auch auf
 1302 der Unterstufe... #00:27:14-8#
 1303
 1304 Lea: Ja, ja. #00:27:16-2#
 1305
 1306 Marisa: ...hatte es eine Frage zur Intensivierung der Bubenarbeit in den Schulhäusern. Bei uns auf der
 1307 Mittelstufe (lacht) kamen Reaktionen wie: „Hä? Bubenarbeit - was ist das?“ Unter diesem Begriff hatte
 1308 niemand eine Vorstellung. Ich selber kannte es von unserem SSA und auch sonst schon ein wenig. Von
 1309 genderbalanciertem Unterricht - hm, habe ich so eine vage Vorstellung. Ich habe eine - aber ob diese auch
 1310 zutrifft? Und sonst - ich glaube das Wissen ist sehr unterschiedlich. Es ist teilweise intuitiv da, man macht
 1311 etwas weil man merkt, dass etwas gut geht. Aber dass man bewusst sagt ich mache das so, weil ich den
 1312 Mädchen oder den Buben besser gerecht werde oder der Problematik und Fragestellung bewusst bin...
 1313 #00:28:16-9#
 1314
 1315 Lea: Ich weiss, dass es schon Kurse gegeben hat. Thurgauische und schweizerische habe ich auch schon
 1316 angeschaut... #00:28:22-6#
 1317
 1318 Simona: Ich war mal in einem. #00:28:22-9#
 1319
 1320 Lea: Ah - du warst mal in einem!? #00:28:24-3#
 1321
 1322 Simona: Ja, an einem Wochenende. Es war unter anderen auch ein Mann, welcher Bubenarbeit gemacht
 1323 hat, auch ein ehemaliger Lehrer. Es ist spannend gewesen... #00:28:33-5#
 1324
 1325 Lea: Das ist ja das Eine, aber wie wird man denn einer gemischten Klasse gerecht. Nur Bubenarbeit ist ja
 1326 schon recht, aber wie kann ich balancieren. Es geht ja um die Balance, sodass beide Geschlechter auf ihre
 1327 Kosten kommen und möglichst gefördert werden können. Manchmal hat man schon coole Ideen, aber ich
 1328 habe immer das Gefühl, dass man nicht beiden Seiten gerecht werden kann. Einmal ist es mehr für die
 1329 Einen - einmal eher für die Anderen, aber beide? - Doch, das gibt es auch. Aber dann gibt es Sachen für die
 1330 Buben, dann für die Mädchen - gerade im Werken, im Turnen oder in Themen. In den Realien eher Technik

- 1331 oder eher Märchen... #00:29:25-1#
1332
1333 Simona: Mir fällt auch etwas auf beim Lernen. Zum Beispiel im Englisch sind es häufig die Mädchen, welche
1334 die Hausaufgaben eigentlich immer gemacht haben. Es hat schon auch Buben - aber es hat viel mehr
1335 Buben, welche die Aufgaben nicht machen und damit Mühe haben. Dort ist für mich dann die Frage, was ich
1336 mit denen machen soll. Bei Werarbeiten kann ich einiges anpassen aber im Englisch müssen ja doch alle
1337 die Hauptsache haben. Aber wie gehe ich um beim Vermitteln? Ja. - Das habe ich noch nicht - nein.
1338 #00:30:16-3#
1339
1340 DL: Wenn ihr möchtet, sage ich nach dieser Diskussion gerne etwas dazu. Ich bin da zugegebenermassen
1341 etwas sensibilisiert in dieser Thematik. Deshalb bin ich ja hier. #00:30:30-0#
1342
1343 Lea: Also ich würde noch gerne etwas zehren davon, da du uns ja zugeschaut hast und nicht nur für dich
1344 aufschreibst sondern auch... #00:30:37-0#
1345
1346 DL: Das mache ich sehr gerne. (zustimmende Reaktionen aller LP) #00:30:44-6#
1347
1348 Lea: Was man denn anders machen könnte. #00:30:44-7#
1349
1350 Marisa: Ich merke, dass es bei mir eher punktuell oder projektmäßig passiert. Sei es im Turnen oder im
1351 Werken mit der 6. Klasse. Mit den Buben habe ich Kampfspiele gemacht, also nicht ich, sondern ich hatte
1352 jemanden organisiert. Mit den Mädchen machte ich einen Selbstverteidigungskurs. Dies sind für mich alles
1353 so Inseln, welche man dann ganz bewusst macht. Klar kann man sich bemühen, im Unterricht viele solcher
1354 Inseln zu schaffen. Schlussendlich sind wir aber eine Klassenlehrperson pro Klasse und wir sind eben -
1355 ganz viel Frauen. (lacht) #00:31:28-4#
1356
1357 Lea: Da können wir nichts dafür. #00:31:31-0#
1358
1359 Marisa: Nein, überhaupt nicht. Ich schäme mich nicht eine Frau zu sein - überhaupt nicht. Aber ich wünschte
1360 mir für den Ausgleich und für die Möglichkeit. Ich glaube es hängt schon noch viel an dem, weil es auch eine
1361 Haltung ist, die durchdringt und diese kannst du nicht mit einem Projektlein hier und mit einer Woche dort.
1362 (...) (Anmerkung: Wahrscheinlich möchte Marisa aussagen, dass eine Geschlechterdurchmischung der
1363 Lehrperson eine ausgeglichenerere systemische Ausgangslage darstellen würde.) #00:31:57-2#
1364
1365 DL: Ich hätte für die letzten verbleibenden drei-vier Minuten noch eine letzte Frage: Was wäre denn die
1366 Vision für euch von einer zukünftigen Schule. Wenn man das, was du (Marisa) gerade geschildert hast
1367 bezüglich dem „Alleinsein“ mit einer Klasse weiter denkt, dann käme man auf andere Formen. Unser System
1368 ist einerseits gefestigt aber dennoch flexibel. In welche Richtung müsste es für euch gehen, um positive
1369 Veränderungen innerhalb der Genderthematik zu bewirken? Vom Thema Gender ist, so denke ich, jeder und
1370 jede betroffen - bewusst oder unbewusst. Was wären für euch Möglichkeiten? Ihr selber habt ja schon einige
1371 Dinge intern umgesetzt, welche gar nicht sonderlich aufwändig sind und bei denen allenfalls das
1372 Einverständnis der Schulleitung notwendig ist. Wie würden solche Veränderungen für euch aussehen? (...) #00:32:48-2#
1373
1374
1375 Marisa: Für mich müsste zuerst einmal das Wissen um die ganze Geschichte etwas fundierter sein, und
1376 zwar bei allen - mich eingeschlossen. So wie man sich mit anderen Unterrichtsthemen auseinandersetzt in
1377 der Schulentwicklung. Dass einmal ein breites und gleiches Wissen vorhanden ist. Das heisst nicht, dass
1378 man alles gleich gut umsetzen kann. Wie du (Lea) vorhin bemerkt hast, dass die Umsetzung ein „zweites
1379 Paar Schuhe“ ist. Aber das Bewusstsein gegenüber dieser Fragestellung einmal schärfen, und dass ich als
1380 Lehrperson nicht erst dann auf so etwas komme, wenn ich auf Schwierigkeiten stosse. So könnten
1381 Situationen bereits zum Vorherein beeinflusst werden mit entsprechenden Möglichkeiten, welche ich auch
1382 gelernt habe und weiss, dass solche Massnahmen funktionieren. Das Zweite wäre schon, dass wieder
1383 vermehrt Männer in der Primarschule auf den Plan kommen sollten. In welcher Form, sei es Team-Teaching
1384 oder irgendeine Form des Austausches sollte Möglichkeiten bieten, damit die Kinder vermehrt Kontakt mit
1385 männlichen Vorbildern in Form von Lehrpersonen bekommen. Der schulische Heilpädagoge beispielsweise
1386 ist auch einer... #00:34:07-9#
1387
1388 Lea: Ich wollte gerade sagen. Ich finde, das ist schon etwas. Und er hat wirkliche einen starken Auftritt. Er
1389 sitzt nicht nur hinten hinein, beobachtet und hilft Einzelnen. #00:34:17-8#
1390
1391 Marisa: Wie er arbeitet ist bei uns sehr unterschiedlich. Was wir zulassen, was jemand mitbringt und bei uns
1392 finde ich das immer lässig. Mit denen wir bisher gehabt haben - oder haben. Ja, für mich müsste es in
1393 diese... #00:34:32-2#
1394
1395 Lea: „Aktiv-sein“ eines Heilpädagogen - wenn es schon ein Mann ist. #00:34:39-9#
1396
1397 Simona: Für mich ist es schon noch ein wichtiges Thema, wie denn die Mädchen und wie denn die Buben

1398 lernen. Ich habe letzthin eine Mutter eines ehemaligen Schülers angetroffen, welche mir erzählte, dass ihr
1399 Sohn derzeit auf Lehrstellensuche sei. Ich war erstaunt, dass er nicht in die Kanti geht, obwohl er über eine
1400 hohe Intelligenz verfügt und mathematisch sehr interessiert ist. Die Schule stinke ihm mittlerweile. Er wolle
1401 nicht mehr dahin und werde Elektriker. In diesem Zusammenhang kam unser Gespräch darauf, dass bei den
1402 Buben oftmals die Lernbereitschaft erst einsetzt, wenn sie wissen, dass sie das Gelernte auch gebrauchen
1403 können. Die Mädchen, ich weiss es nicht genau, sind tendenziell eher bereit zu Arbeiten und brav zu
1404 machen, was von ihnen verlangt wird. #00:35:40-6#
1405
1406 Lea: Pflicht erfüllen. #00:35:40-8#
1407
1408 Simona: Ja, richtig. Genau. Aber ich weiss nicht ob das stimmt? So stellt sich die Frage, ob man mit dem
1409 anders umgeht. Oder wie vermittelt man dies. Da wüsste ich gerne mehr dazu. (...) Aber wie es dann anders
1410 aussehen würde? #00:36:07-0#
1411
1412 Lea: Und ob wir das auch könnten? #00:36:08-9#
1413
1414 Marisa: Ich glaube, das kann man lernen wie man das pädagogische Handwerk auch sonst erlernen kann.
1415 Klar braucht man ein gewisses Geschick - aber das hast du (Lea) ja, sonst wärst du nicht hier oder würdest
1416 kein Interesse an solchen Themen zeigen. Dies ist sicher eine Voraussetzung, aber vieles kannst du dir
1417 sicher aneignen. Vielleicht auch im Laufe der Zeit und Erfahrung. #00:36:31-5#
1418
1419 Lea: Was du zuvor (Simona) gesagt hast, dass die Buben irgendwann die Nase von der Schule voll haben.
1420 Es hat ja viel mehr Frauen an den weiterführenden Schulen. Junge Frauen studieren - aber nicht die
1421 technischen Fächer. Man sieht wie die ETH und all die Ingenieur-Schulen einen wahnsinnigen Namen
1422 haben und gerade in der Schweiz ist es extrem, wie wenig technisch Studierende es hat. Auch solche, die nicht
1423 weiter machen, wenn sie sie schon einen Beruf haben. Man könnte meinen, dass die Buben die
1424 Verweigerung und wenig Ehrgeiz zu entwickeln schon in der Schule mitgegeben wird. Es wäre wirklich ein
1425 Ziel, wie bringt man die Kinder dazu. Ich denke es liegt nicht nur an uns (LehrerInnen). Es sind auch die
1426 Väter, die fehlen. Es ist auch die Gesellschaft die allgemein - ich weiss auch nicht - die halt im Moment nicht
1427 so funktioniert. Aber ja, es hat sich mega-verändert. Mein Mann ist Techniker und er weiss sich vor Arbeit
1428 kaum zu wehren, weil er zu wenig Leute findet. #00:37:42-2#
1429
1430 I: Tja, ich könnte noch stundenlang zuhören (lachen von Marisa) und ich finde es äusserst spannend.
1431 #00:37:48-4#
1432
1433 Lea: Es ist unendlich. #00:37:50-3#
1434
1435 DL: Es ist äusserst interessant zu hören, womit ihr euch beschäftigt und was euch im Alltag so umtreibt.
1436 Durch meine inhaltliche Vorbelastung war es für mich bei Stichworten eurerseits wie beim Anschlagen einer
1437 Glocke, welche ich in mir trage. #00:38:04-7#
1438
1439 Lea: Gling-gling (herzliches Lachen der Teilnehmerinnen). #00:38:06-5#
1440
1441 DL: Sehr schön, wirklich. Und wie bereits erwähnt, sage ich euch im Anschluss noch gerne einige Dinge zu
1442 euren angedeuteten Themen - wenn ihr das möchtet. Somit möchte ich unser Gespräch abschliessen und
1443 hoffe, dass Marisa ihren nachfolgenden Termin noch rechtzeitig wahrnehmen kann. Ich möchte mich ganz
1444 herzlich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr euch bereit erklärt habt, Zeit aufgewendet habt und
1445 schliesslich so rege am Gespräch beteiligt habt. Ich habe euch noch ein kleines Dankeschön mitgebracht. In
1446 diesem Sinne möchte ich euch ein „Gender-Bäumchen“ übergeben verbunden mit der Hoffnung, dass diese
1447 einmal gross und grösser werden. #00:38:33-0#
1448
1449 Marisa: „Little-Thaiti“, so scharf! (herzliche Reaktionen und Freude seitens der drei Frauen) #00:38:57-8#
1450
1451 Lea: Und wir sind die Gefässe. Vielen Dank! #00:39:17-8#
1452
1453 Also - nochmals herzlichen Dank euch Dreien! #00:39:21-3#
1454

C5 Gruppendiskussion 2 SL / SHP / SSA (anonymisiert)

- 2001 DL: Ich möchte euch herzlich begrüssen und mich dafür bedanken, dass ihr euch bereit erklärt habt, an
 2002 dieser Gruppendiskussion teilzunehmen. Vor allem Philip möchte ich danken für das Anfragen, das
 2003 Nachhaken und das Organisieren dieser Runde. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sich Zeit zu nehmen für
 2004 solche Projekte nebst allen anderen Tagesgeschäften. Mein Thema ist bekanntlich „Gender“ - genauer
 2005 „Genderbalancierter Unterricht“. Ich komme nachher noch genauer darauf, worauf ich hinaus möchte. Den
 2006 Ablauf unseres Gesprächs habe ich mir folgendermassen vorgestellt: Als Erstes eine kurze
 2007 Vorstellungsrunde, in welcher euer Name, eure Funktion innerhalb des Systems genannt werden soll.
 2008 Ebenfalls gilt es, einige kurze Bemerkungen darüber zu äussern, welche Bedeutung das Thema „Gender“
 2009 für euch „persönlich und spontan“ beinhaltet. Im Weiteren habe ich einige kurze Texte mitgebracht, um ins
 2010 Thema einzusteigen. Diese Texte werfen allenfalls einige Fragen auf - allenfalls auch nicht. Mir geht es
 2011 darum, dass wir eine möglichst offene Gesprächsrunde führen können, in welcher ich jedoch das Gespräch
 2012 insofern versuche zu lenken, dass alle meine Themen und Fragen angesprochen werden. Ebenfalls behalte
 2013 ich die Zeit im Auge, damit wir rechtzeitig nach ca. 45 Minuten dieses Gespräch abschliessen können. So
 2014 möchte ich gleich mit der Vorstellungsrunde beginnen: Ich heisse Erich Strickler und habe nach einer
 2015 Berufslehre, übrigens mit eurem SHP, das Berufsleuteseminar besucht. Nach ca. 15 Jahren des
 2016 Unterrichtens auf der Mittel- als auch auf der Unterstufe habe ich mich für das Studium zum Schulischen
 2017 Heilpädagogen entschieden, in welchem ich an meiner Abschlussarbeit tätig bin. Nach einem längeren
 2018 Prozess und aus folgenden Gründen habe ich mich für das Thema „Gender“ entschieden: Immer wieder
 2019 erlebte ich in der Schule Situationen in denen ich das Gefühl hatte, dass man den Buben nicht gerecht wird.
 2020 Insbesondere im Bereiche der Stütz- und Fördermassnahmen sind es gefühlt und statistisch zu zwei Dritteln
 2021 Buben die von solchen Massnahmen betroffen sind. Für mich stellt sich die Frage: „Was stimmt hier nicht?“,
 2022 liegt es an unserem System, an den Buben selber oder an ihrer Erziehung? Dies ist meine Triebfeder, um
 2023 mich mit diesem Thema zu beschäftigen. (...) Jetzt würden mich natürlich eure Meinungen zu diesem
 2024 Thema interessieren. #00:03:06-6#
 2025
- 2026 SHP: Ich nehme den Faden gerne auf. Seit vier Jahren bin ich hier Heilpädagoge an dieser Schule.
 2027 Vorgängig war ich während zwei bis drei Jahren an der Sekundarstufe, ebenfalls als Schulischer
 2028 Heilpädagoge tätig. Zuvor, also während unserer gemeinsamen Zeit in U., war ich als Stütz- und
 2029 Förderlehrperson angestellt. Das Thema „Gender“ ist für mich so ein immer wiederkehrendes Phänomen, in
 2030 welchem ich merke, da immer mehr Frauen im Schulalltag anzutreffen sind, kommen für mich auch eher die
 2031 Buben zu kurz. Dies bemerke ich in Äusserungen von Lehrpersonen, insbesondere von Lehrerinnen, welche
 2032 sich schwer tun mit lebhaften Buben. Es werden sofort irgendwelche Probleme an diesen Buben fixiert,
 2033 welche sich entsprechend benehmen. Es sind vor allem Schwierigkeiten, welche die Frauen mit diesen
 2034 Buben haben. Die Mädchen sind häufig angepasster. Also es gibt schon auch Klassen, in welchen Mädchen
 2035 durchaus lebendig sein können, aber häufig sind sie angepasster und laufen einfach so mit. Sie kommen
 2036 auch eher zu dem, was sie brauchen. Aber dies sind lediglich Blitzlichter, welche ich sehe. Ich sehe keine
 2037 längeren Abschnitte sondern nur kurze Sequenzen. Dort fällt mir das halt auch immer wieder auf. Ich frage
 2038 mich auch, was man da machen könnte und bin manchmal etwas ratlos. (...) #00:04:44-2#
 2039
- 2040 DL: Ja, merci. #00:04:47-2#
 2041
- 2042 SL: Also, ich heisse Franz Kaiser und bin der Schulleiter dieses Schulzentrums seit (...), seit neun Jahren.
 2043 Das Thema „Gender“ interessiert mich eigentlich aus den gleichen Gründen welche du (Interviewer) bereits
 2044 geschildert hast. Man sieht aufgrund von Zahlen und Statistiken, dass die Buben nicht den gleichen
 2045 Schulerfolg haben wie die Mädchen. Mein Eindruck bei auftretenden Problemen und Schwierigkeiten ist,
 2046 dass Buben oftmals nicht verstanden werden. Also insbesondere von den Lehrerinnen als auch Lehrern,
 2047 denn es gibt auch viele männliche Lehrpersonen, welche die gleichen Erwartungen haben an Mädchen und
 2048 an Buben und nicht differenzieren können. Dort gibt es teilweise keine grossen Unterschiede. (...) #00:05:50-4#
 2049
- 2050 DL: Mh-hm, merci. #00:05:53-4#
 2051
- 2052 SSA: Gerhard Huber. Schulsozialarbeiter. Ich bin seit gut drei Jahren hier. Ich bin plus-minus ein Tag in
 2053 dieser Schuleinheit und ebenfalls in zwei anderen Schuleinheiten tätig. Insgesamt arbeite ich zu 80
 2054 Stellenprozenten. Gender ist für mich natürlich ein alltägliches Thema und beginnt bereits in der Sprache,
 2055 indem ich teilweise mit umständlichen und holprigen Formulierungen versuche, immer von Schülerinnen und
 2056 Schülern zu reden. Ich merke aber dennoch, dass man eine Männersprache „drin“ hat. Es beginnt auch
 2057 damit, dass Leitungsgremien und beispielsweise diese Runde, mehrheitlich männlich sind. (zustimmendes
 2058 Nicken und Schmunzeln seitens SHP und DL) Also Schulleitungen sind vorwiegend männlich und
 2059 Lehrpersonen sind vorwiegend weiblich. Ich merke im Alltag, wenn es um Verhaltensschwierigkeiten geht,
 2060 wenn ich als Schulsozialarbeiter dazukomme, sei es innerhalb der Klasse oder mit Schülerinnen und
 2061 Schülern, sind auch vorwiegend Buben betroffen. Zum Beispiel stelle ich fest, dass ADS, allenfalls auch mit
 2062 einem H darin bei Mädchen kaum erkennt. Bei Buben wird dies inzwischen frühzeitig und gut festgestellt
 2063

- 2064 und schulseitig hat man einiges an Erfahrung. Die Mädchen „flutschen uns durch“ und man merkt es nicht.
 2065 Überhaupt sind oftmals unauffällig „auffällige“ Kinder Mädchen und man vergisst sie gerne. Ich merke auch
 2066 bei Konfliktschlichtungen, dass ich Mädchen anspruchsvoller finde, weil ich teilweise nicht so einen guten
 2067 Draht zu ihnen habe. Buben kann ich oftmals besser „lesen“ wie sie ticken und weiss, was für eine
 2068 Geschlechtskonstruktion sie haben und wie sie damit umgehen. Bei den Mädchen finde ich es schwieriger.
 2069 (...) Auch kann und will ich bei den Mädchen gewisse Themen nicht anschneiden, wenn es beispielsweise
 2070 um die Pubertät geht. Bei den Buben habe ich den besseren Zugang. #00:07:49-5#
 2071
 2072 DL: ...also in Situation, in den du näher bei den Buben bist? #00:07:52-6#
 2073
 2074 SSA: Ja genau. Ein Mädchen, welches die Periode bekommt und Unterstützung brauchen würde, kommt
 2075 natürlich nicht zu mir. Beziehungsweise kann ich dieses entsprechend auch nicht unterstützen und versuche
 2076 über eine weibliche Person ihr Unterstützung zu geben. #00:08:06-5#
 2077
 2078 DL: Ja. - Spannend! Ich habe zwei Papiere mitgenommen und möchte, da du „Männergremien“ erwähnt
 2079 hast, gleich mit dem Zweiten beginnen. Wenn man beispielsweise Gender-Weiterbildungskurse besucht
 2080 finde ich es persönlich sehr speziell, dass keine Männer dabei sind oder allenfalls Ausnahmereischeinungen
 2081 darstellen. Es stellt sich ebenfalls die Frage, weshalb wir gerade in dieser Männerrunde sitzen (verteilen des
 2082 Grundreizes 1, S. 2 mit Zitat und Cartoon). (...) Mir geht es in diesem Zusammenhang um den Cartoon, da
 2083 Kadergremien wie von dir erwähnt, oftmals männlich besetzt sind und Frauen, wie der Cartoon zeigt auf
 2084 Platz 3 stehen (zustimmendes Nicken und Schmunzeln seitens SSA und SHP). Auch das darüber stehende
 2085 Zitat von Rosa Mayreder, einer Zeitgenossin von Rudolf Steiner: „Man wird erst wissen, was die Frauen
 2086 sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben wird, wie sie sein sollen.“ Umgekehrt gilt dieses Zitat
 2087 selbstverständlich auch. Wie stark werden auch Buben in ihre Rolle hineingedrängt und müssen sich so
 2088 verhalten, wie man es von ihnen erwartet. Dies war eigentlich das zweite Blatt, welches ich eher in Reserve
 2089 hatte und nun verteile ich euch gerne das erstere Blatt mit dem Titel „Jungen und Mädchen im Originalton“,
 2090 auf welchem ich kurze Texte zum Einsteigen vorbereitet habe. Wenn ihr einverstanden seid möchte ich
 2091 gerne, dass jeder von uns einen dieser Abschnitte liest und diese ein wenig auf uns wirken lassen können.
 2092 Vielleicht ergeben sich Reaktionen auf diese Texte - vielleicht auch keine. Ich erinnere mich an meine
 2093 Reaktionen, als ich diese kurzen Texte das erste Mal gelesen hatte. (zustimmendes Nicken der SSA und
 2094 SHP) Darf ich den Anfang machen mit der Simona? (zustimmendes Nicken SSA) *Simona, 2. Klasse: „Meine
 2095 Schule der Zukunft wäre eine ohne Buben. Die stören immer nur. Immer sind sie laut, wollen kämpfen, die
 2096 Stärksten sein. Mit denen kann man gar nicht reden, die sind zu blöd dazu. Ich will doch auch etwas lernen,
 2097 damit ich später etwas kann. In meiner Schule würden die Pausen früher anfangen und später aufhören.
 2098 Denn immer wenn wir uns für ein Spiel entschieden haben, läutet es schon wieder. Wenn ich etwas mache,
 2099 soll mich niemand stören. In der Schule meiner Zukunft bin ich eine Lehrerin.“* (...) Wer möchte weiterlesen?
 2100 #00:11:26-1#
 2101
 2102 SSA: Also: *Alain, 13, zum Thema Mädchen und Jungen: „Wir haben Machos und Tussis in der Klasse. Aber
 2103 solange die Machos nicht schlagen, stört mich das nicht. Emanzipiert sind wir alle.“* (Schmunzeln seitens
 2104 aller) (...) Schön... #00:11:46-2#
 2105
 2106 SHP: *Florence, 13, zum Thema Gleichberechtigung: „Mich nervt, wenn meine Mutter sich über sexistische
 2107 Äusserungen des Lehrers aufregt. Es klingt für mich, als müsste ich mich dauernd vor einer drohenden
 2108 Ungerechtigkeit schützen.“* (...) #00:12:03-0#
 2109
 2110 SL: Und noch: *Die Kontaktanzeige von Lars, 16: „Eishockey ist cool. Findest du das auch? Liebst du es
 2111 auch, über das Eis zu fegen? Dann schwimmen wir auf der gleichen Welle! Ich heisse Lars und ich bin 16
 2112 Jahre alt. Willst du mich im Stadion anfeuern?“* (...) #00:12:29-3#
 2113
 2114 DL: Dies waren die vier ausgewählten kurzen Texte. Ähm - ich weiss nicht, vielleicht wollen wir die nächsten
 2115 vier bis fünf Minuten dazu nutzen um zu diskutieren was bei euch passiert, wenn ihr das gelesen habt? Ich
 2116 kann mich gut erinnern, als ich diese Texte las, dass bei mir manchmal „das Messer im Sack aufging“. Gleichwohl erlebte ich bei anderen Gelegenheiten, auch bei Frauen, keinerlei Reaktionen zu diesen Texten.
 2117 So stellt sich mir auch die Frage, ob diese ganze Sache mit dem Thema Gender ein Männerproblem ist -
 2118 oder ein Lehrerproblem? Oder liegt es vielleicht an unserer Erziehung? Vielleicht habt ihr Idee oder
 2119 Erklärungen dazu? #00:13:13-8#
 2120
 2121 SL: Also, als ich den Text von Simona gesehen habe, in dem sie sagt: *„Immer sind sie laut, wollen kämpfen,
 2122 die Stärksten sein“* habe ich mich gefragt, ob unsere Buben wirklich kämpfen und die Stärksten sein
 2123 müssen? Ich habe das Gefühl, dass Sie höchstens mal ein wenig kämpfen im Sinn von so - eher
 2124 Eilbogenschläge oder fiese Tricks. Aber einfach einmal so ein Kampf wie es Buben so machen und wo einer
 2125 am Schluss auf dem Rücken liegt und sagt: „Jetzt habe ich verloren.“ Das gibt es kaum mehr. So etwas
 2126 sehe ich nicht. Für mich ist das nicht kämpfen, was die Buben in der Regel bei uns machen. #00:14:03-9#
 2127
 2128 SHP: Sie dürfen ja gar nicht! Sonst bekommen sie. (unv. lachen) #00:14:07-9#
 2129
 2130

- 2131 SL: Eben, sie dürfen ja gar nicht. Es wird sofort verboten, das ist eindeutig. (...) #00:14:14-0#
 2132
 2133 SHP: Wobei, ich habe gerade während der Pausenaufsicht auch erlebt, dass wenn sie aufeinander
 2134 losgehen, das heisst wenn sie im Rudel auf einen lossteuern... Da habe ich zu ihnen gesagt: „So jetzt
 2135 kämpft doch miteinander - einfach nur ihr zwei - und schaut mal was passiert.“ Die Reaktionen fand ich
 2136 immer wieder erstaunlich: Die einen nutzten diese Gelegenheit wirklich als Gefäss, um sich einmal
 2137 aneinander reiben zu können. Aber es scheint als hätten sie Angst, sich in dieser Form zu „outen“. Ich habe
 2138 schon das Gefühl, dass die Kämpfe, in welchen die Buben ihre Stellung in der Gruppe und in der Klasse
 2139 suchen, schon stattfinden. Aber die Kämpfe die du (SL) ansprichst, die sehen wir extrem selten. Die machen
 2140 sie nicht, wenn wir es sehen. Ich weiss auch nicht, ob sie diese überhaupt machen. - Das ist noch schwierig
 2141 zu sagen. Aber suchen tun sie diese immer wieder. Die Form des Kampfes, welche ich unterstützen kann,
 2142 bei dem ich finde: Ja, sie reiben sich untereinander finde - ich in Ordnung. Aber wenn es darum geht,
 2143 einander fertig zu machen, finde ich schwierig zu unterscheiden, ab wann ist einzuschreiten und
 2144 Unterstützung zu bieten. Wo brauchen die Buben Platz zum „fighten“ miteinander und wo ist Einhalt zu
 2145 gebieten. Das finde ich immer wieder wahnsinnig schwer. (...) #00:15:47-0#
 2146
 2147 SSA: Also was mir auffällt und was vielleicht schon auch im ersten Zitat drin ist aber auch in den Anderen,
 2148 dass Buben tendenziell nach Schematas wie Gewinnen und Verlieren funktionieren und dass eigentlich die
 2149 Schule mit dem Wettbewerb, welcher die Schule macht weniger gut zusammen passt. Es gibt die
 2150 sogenannten Gewinner und die stecken das natürlich locker weg. Aber die Verlierer, also wenn Buben
 2151 verlieren, neigen sie dazu die Sache zu entwerten. Also wenn sie in einem Kampf verlieren - dann war es
 2152 unfair, wenn sie eine schlechte Note machen - dann ist die Schule ein „Seich“. Sie werfen oftmals innerlich
 2153 den „Bettel“ hin. Dies wiederum beeinflusst das Verhalten, kann chronische Unruheherde schaffen, zu
 2154 mangelnder Leistungsbereitschaft und zu sinkender Motivation führen. Dort sehe ich ein grundsätzliches
 2155 Problem in einer Art der Unverträglichkeit für das Bubendasein zwischen der Schule wie ich sie hier und
 2156 auch aus meiner Kindheit kenne. Ob das eine biologische oder soziale Konstruktion des Geschlechts ist,
 2157 das weiss ich nicht einmal. Umgekehrt finde ich es heikel, wenn in der Schule alles dafür gemacht wird,
 2158 dass Buben in der Schule erfolgreicher sind. Nachher wird festgestellt, dass die Situationen in dem Sinne
 2159 kippen, dass es trotzdem zu Diskriminierung der Frauen führt. Die Frage ist für mich, inwieweit darf die
 2160 Schule in diese Richtung wirken wenn man weiss, dass die Situation später sowieso wieder dreht. Da habe
 2161 ich einen Gewissenskonflikt. Für mich klingt auch heraus, dass der Unterricht nicht passt. Ich meine, dass
 2162 es Hinweise gibt, dass Lernen mehr über das Entdecken und nicht über das Stillsitzen stattfinden sollte. So
 2163 könnten die Buben wahrscheinlich besser abgeholt werden und es könnten so chronische Unruheherde um
 2164 die Buben herum besser aufgefangen werden. (...) Was ich ganz schön finde ist die letzte von Lars: Zuerst
 2165 sagt er, ob sie mit ihm über das Eis gleiten wolle, und nachher braucht er sie als Fanin. (Lachen und
 2166 Zustimmung aller) Eigentlich gleitet er über das Eis und schießt die schönen Tore, gewinnt und braucht
 2167 jemanden, von dem er bewundert wird. Ja, das finde ich wirklich herzig. (...) Florence finde ich absolut
 2168 spannend, wie so ein 13-jähriges Mädchen - ich weiss nicht, ob sie dies 1:1 so formuliert hat? - Ist das so?
 2169 #00:18:22-4#
 2170
 2171 DL: Ja, das ist so. #00:18:24-0#
 2172
 2173 SSA: Das finde ich also hochgradig gut reflektiert und (...) vor drohenden Ungerechtigkeiten zu schützen.
 2174 Bestehen diese tatsächlich? Geht man heute anders damit um? Auch mit Beleidigungen... Ich habe das
 2175 Gefühl Mädchen reagieren heute anders auf gewisse Entwertungen von Buben. (...) #00:18:48-9#
 2176
 2177 DL: Ich bin nicht sicher, ob wir das im gleichen Sinne verstanden haben. Ich habe es so verstanden, dass es
 2178 die Mutter ist, welche sich einsetzt, dass sich die Tochter gegenüber diesen Äusserungen wehrt. Das
 2179 Mädchen macht von sich aus nichts, weil ja alle emanzipiert sind. #00:19:01-6#
 2180
 2181 SSA: Genau. #00:19:02-1#
 2182
 2183 DL: Wer hat denn eigentlich das Problem? Ist das unsere Generation? Wir sind ja (altersmässig) nicht allzu
 2184 weit auseinander, haben die Zeit der Emanzipation miterlebt und mussten uns mit anderen Ansprüchen der
 2185 Frauen auseinandersetzen, als die, welche wir in unserer Erziehung vorgelebt bekommen hatten. Dies ist für
 2186 mich ein grosse Motivation in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, in welcher ich des Öfteren in mich
 2187 gehen musste um der Frage nachzugehen, ob denn das eigentlich mein Problem ist? Oder ist das alles gar
 2188 nicht das Problem der Jugendlichen, sondern das der Älteren, welche sich darüber aufregen, wenn in einem
 2189 reinen Frauenteam von Lehrerzimmer und nicht von Lehrerinnenzimmer gesprochen wird? Sind wir, als
 2190 'emanzipierten Männer' da etwas hypersensibel? Das ist für mich eine wichtige Frage. #00:20:05-0#
 2191
 2192 SL: Ich habe schon erlebt, dass die Kinder untereinander einen wirklich grausamen Umgang untereinander
 2193 gehabt haben. Sie hängen sich „Schlötterlig“ an. Die verwendeten Ausdrücke kommen oftmals weit aus der
 2194 untersten Schublade heraus. Da stehen mir echt die Haare zu Berge und ich das Gefühl habe das sei ja
 2195 wahnsinnig. Und dieselben Kinder können sich eine Viertelstunde später wieder verschwestert oder
 2196 verbrüdert haben und das Gefühl haben das sei ihre beste Kollegin. Das stecken sie irgendwie weg in dem
 2197 Sinne wie du sagst (SSA), dass die Kinder einen anderen Umgang haben mit solchen Dingen. #00:20:46-4#

- 2198
2199 SSA: Also in der Sek und auch in der 5. und 6. Klasse finde ich, dass sprachliche und auch tätliche
2200 Übergriffe passieren, in welchen ein Teil der Mädchen unterschiedlich reagieren. Ein Teil der Mädchen,
2201 welcher gut sensibilisiert ist und ein anderer Teil, welchem dieses Denken völlig fehlt. Diese Mädchen
2202 scheinen bereits in patriarchalischen oder hierarchischen Denkmustern zu sein, dass sie gar nicht
2203 realisieren, wie sie von den Buben massiv unterdrückt werden. #00:21:17-8#
2204
- 2205 DL: Du sprichst also von verbaler Gewalt? #00:21:19-7#
2206
- 2207 SSA: Ja, sicher dort auch. Aber auch mit Betatschen. Dass sie dies ein Stück weit als gegeben annehmen.
2208 Wenn man dies mit den Mädchen thematisiert, beginnt bei einigen „der Groschen zu fallen“ und sie stellen
2209 fest, dass auch aus kulturellen Hintergründen noch nicht so gedacht wird. Ich sehe also diese Problematik
2210 nicht so, dass einige Alt-Hippies irgendeine Idee hatten, welche nicht mehr aktuell ist, sondern ich orte da
2211 eher eine fehlende Sensibilität. Es ist für mich eher eine zu geringe Bewusstheit zu dieser Gender-Thematik
2212 oder Problematik. Siehst du das auch so? (Frage an SHP gewandt) #00:22:03-0#
2213
- 2214 SHP: Ja, ja. Ich finde die Sprache definiert ganz Vieles. - Aber zu dem, was du (SL) vorhin angesprochen
2215 hast. Ähm. Ich kenne die Situation auch gut, zum Beispiel wenn ich zu Leuten guten Kontakt habe, kann ich
2216 auch gelegentlich sagen: „Guten Morgen - Arschloch“. Aber ich meine dies dann nicht als Schimpfwort,
2217 sondern das kann dann auf einer ganz freundschaftlichen Ebene sein. Dies kann ich bei den Kindern hier
2218 auf dem Schulhaus ebenfalls beobachten. Wie sie teilweise umgehen miteinander könnten einem die Haare
2219 zu Berge stehen. Zum Glück habe ich keine mehr (schmunzeln). Wenn man schaut, wie sie miteinander
2220 umgehen merkt man, dass ein Liebkosen dahinter steht. Auch mit diesen starken verbalen Verfehlungen,
2221 sage ich einmal. Die gleichen Kinder können aber auch die gleichen Wörter als Schimpfwörter gebrauchen
2222 (einsetzen). Die Grenzziehung finde ich sehr schwierig. Nicht dass ich es begrüßen würde, dass wir uns
2223 täglich gegenseitig Beschimpfungen anhängen und uns verbal an die Gurgeln gehen. Man muss
2224 unterscheiden können. Es gibt grenzwertige Situationen, welche manchmal auch kippen können. Aus eine
2225 freundschaftlichen Geschichte kann plötzlich Feindschaft entstehen und zwar in Sekundenbruchteilen,
2226 sodass sich jemand sehr verletzt fühlt. Dies habe ich schon erlebt auf dem Pausenplatz. Nein, es war gar
2227 nicht so gemeint, aber es ist anders angekommen. Dies ist für mich so eine Seite, indem ich finde, dass
2228 Sprache verschieden Elemente beinhaltet. Auf der anderen Seite finde ich auch, wie du gesagt hast (zu SSA
2229 gewandt), dass das Bewusstsein noch überhaupt nicht da ist. Es wird im Gegenteil eher ins Lächerliche
2230 gezogen. Wenn du beispielsweise Schülerinnen und Schülern verwendest, dann bist du einer, der noch
2231 nicht gemerkt hat das es ähm... #00:24:04-0#
2232
- 2233 SSA: Überkorrekt. #00:24:05-3#
2234
- 2235 SHP: Genau, überkorrekt. (...) Es ist, wie soll ich das sagen, es ist so stark in der Gesellschaft drin, dass
2236 gewisse Rollenbilder sich innerhalb den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden eine andere
2237 Geschichte vorgelebt bekommen. Erst seit ein paar Jahrzehnten ist ein Schatten eines neuen Bewusstseins
2238 vorhanden. Es ist schlicht noch nicht in den Köpfen drin. #00:24:40-8#
2239
- 2240 SSA: Ja. Und es verstärkt sich noch durch die Multikulturalität. Viele Nationen leben auch in der Schweiz
2241 nach sehr patriarchalischen Bildern und deren Kinder auch so in die Schule kommen. Es konnte sich noch
2242 gar keine Sensibilisierung entwickeln im Gegensatz zu Mittelstandsfamilien, welche Töchter in der Schule
2243 haben, die sehr wohl ein Bewusstsein haben. Vielleicht ist es nur ein kleiner Bereich, welcher in den Genuss
2244 dieser Sensibilisierung gekommen ist. #00:25:07-1#
2245
- 2246 SL: Ich glaube auch, dass schon immer 'wüesch' geredet worden ist. Das ist so. Aber die Kinder kommen
2247 durch all die Medien früher an eine Sprache, welche sie überhaupt nicht verstehen. So setzt diese
2248 Sensibilisierung gar nicht ein. Wenn man es ihnen bewusst macht, dann fällt ihnen vielleicht „der Groschen“
2249 und merken, dass etwas völlig „gegen mich“ gerichtet gewesen ist. #00:25:39-1#
2250
- 2251 DL: Darf ich hier einschwenken zu meinem Thema, auf welches ich mich speziell konzentriere? Das Thema
2252 *Gender* ist ja ein weiter Begriff. Der Titel meiner Arbeit beinhaltet den genderbalancierten Unterricht, welcher
2253 unter anderen vom *Netzwerk der schulischen Bubenarbeit* und diversen Autoren gefördert wird. Man geht
2254 davon aus, dass Verhalten konstruiert ist, also dass durch Erziehung und Vorbilder geschlechtsspezifische
2255 Verhaltensmuster erlernt werden. Dies bedeutet umgekehrt, dass diese Muster auch wieder de-konstruiert
2256 werden können, indem diese umgelernt werden. Diese Vorgänge setzen ein gewisses Wissen und eine
2257 Bewusstheit über diese Zusammenhänge voraus. So wird genderbalancierter Unterricht in drei Phasen
2258 beschrieben, in denen erstens eine Gleichheit und Gleichberechtigung im Unterricht geschaffen wird. In
2259 einer zweiten Phase sollen die Eigenheiten der Geschlechterrollen bewusst gemacht werden, und in der
2260 dritten Phase sollen diese Geschlechtsunterschiede de-konstruiert werden um eine Gleichwertigkeit beider
2261 Geschlechter zu erlangen. Beispielsweise ist das Lesen sehr weiblich besetzt, da in grossem Masse die
2262 Lese-Vorbilder Frauen sind. Dies könnte ein Grund darstellen, weshalb sich u.a. die Buben oftmals schwer
2263 tun in Bezug auf das Lesen. Ich war erstaunt, wie viel Literatur zum Thema Gender existiert und über
2264 welches Wissen von Zusammenhängen und von Perspektiven man verfügt. Es sind viele Komponenten wie

- 2265 beispielsweise biologische oder erzieherische Faktoren, welche zusammenspielen und nicht ein einzelner,
 2266 dominanter Faktor. So merkte ich, wie bereits erwähnt, dass viele Informationen verfügbar sind oder wären,
 2267 jedoch sehe ich dies im Unterrichtsalldag nicht oder nur selten. Meine Fragestellung beschäftigt also mit dem
 2268 Wissen, den Haltungen und den Interventionen der Lehrpersonen. Auch die Beobachtungen dieser Woche
 2269 beschäftigen sich mit diesen Aspekten und in den Diskussionen werde ich diese Lehrpersonen ebenfalls
 2270 befragen. Auch die Kinder werde ich bekanntlich befragen und bin gespannt, wie sich diese äussern
 2271 werden. So stelle ich jetzt die Frage an euch: Wie sind eure Einschätzungen zu den Lehrpersonen zum
 2272 Thema Gender? Ist es überhaupt ein Thema? Es geht mir nicht um eine Bewertung der Lehrpersonen,
 2273 sondern um deren Haltung, Wissen und Interventionen. (...) Die Haltung der Lehrpersonen zum Beispiel?
 2274 (...) #00:29:10-1#
 2275
- 2276 SL: Ich weiss nicht, ob es bei Vielen eine bewusste Haltung ist. Ich habe das Gefühl, dass es ab und zu
 2277 wieder einmal im Hinterkopf - man denkt hin und wieder daran. Aber im Alltag hat es sich nicht irgendwie
 2278 niedergelegt oder gefestigt und dass es dauernd präsent ist und entsprechend gehandelt und sensibel
 2279 reagiert wird. #00:29:46-7#
 2280
- 2281 SHP: Mir kommt spontan in den Sinn: „Überleben“ - zuerst einmal im Alltag überleben und innerhalb diesem
 2282 gibt es eine riesige Bandbreite. Es gibt hier sicher einzelne Lehrpersonen, welche ein grosses Bewusstsein
 2283 dieser Thematik gegenüber haben und es gibt andere, für die ist es definitiv kein Thema. Zum Teil sträuben
 2284 sich diese auch und das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun, sondern es sind auch Junge, welche sich
 2285 sträuben oder sehr bewusst handeln und umgekehrt. #00:30:21-3#
 2286
- 2287 DL: Dies ist also keine Altersfrage? #00:30:23-1#
 2288
- 2289 SHP: Ja. Vorher hast du (I) gesagt, dass es das Thema unserer Gruppe oder unserer Altersgruppe sein
 2290 könnte. Aber ich denke, dass es nicht zwingend eine Altersfrage ist. #00:30:37-5#
 2291
- 2292 SSA: Ja. Ich kann mich dem anschliessen. Ich verschicke immer wieder ganz viele Unterlagen von Ron
 2293 Halbright oder so, welcher innerhalb einer Seite relativ „sec“ erklären kann wie Buben ticken. Ich stelle dann
 2294 fest wie Lehrpersonen oftmals das Verständnis gar nicht haben, wieso ist jetzt ein Bube ein sogenannter
 2295 Rüffel. Wieso ist das „Nicht-verlieren-können“ für ihn so schlimm. Wieso lügt er mich jetzt an? Auf
 2296 angelogen werden reagiert man unglaublich verletzt und kann Beziehungen über Monate trüben. Wenn es
 2297 dann gelingt ein wenig zu vermitteln, was da eigentlich vorgegangen ist, so führt dies meistens zu einem
 2298 Aha-Erlebnis. Aber grundsätzlich denke ich, besteht viel Unwissenheit auf der einen Seite und dass
 2299 andererseits die eigene Rolle nicht nochmals angeschaut wird. Wie funktioniere ich als Frau, wie reagiere
 2300 ich allenfalls auf Buben und wie habe ich mich mit Diskriminierung auseinandergesetzt. Oft herrschen Bilder
 2301 wie: „Ach, wären doch die Buben etwas mehr wie die Mädchen“. Es ist der mühsame Bube und das arme
 2302 Mädchen. Wenn ein Mädchen Schwierigkeiten hat, ist es meistens ein armes Mädchen. Es gibt ganz wenige
 2303 Mädchen, welche Verhaltensweisen zeigen wie Buben. Diese sind laut, randalieren, machen Lärm, sind
 2304 frech, verweigern und so weiter. Dort ist das Verständnis in der Regel meist grösser als wenn das gleiche
 2305 Verhalten ein Bube zeigt. Bei Buben heisst es: „Der könnte schon - will aber nicht. Den muss man
 2306 disziplinieren“ - schafft es aber nicht. Dann wird das „Cheibli“ noch frecher. Es wird in den Machtkampf
 2307 gegangen und verliert den noch im dümmsten Falle. Es entsteht viel Frustration und auch Angst, da man
 2308 einer Horde Buben gegenübersteht. Diese spüren genau, dass man unsicher ist. Man könnte „drunder-
 2309 kommen“ und das kann ganz ekelhaft werden. In diesem Sinne sehe ich ebenfalls die Tendenz zum
 2310 „Überleben“, wie du (SHP) es vorher erwähnt hast. Situationen wie: „Hoffentlich bekomme ich nicht den
 2311 Schwierigsten aus der Unterstufe“ oder „Oh-nein, der ist bei mir in der Klasse“, werden manchmal im
 2312 Lehrerzimmer beredet. Da fehlt es mir deutlich an Unterstützung für die Lehrpersonen. Grundsätzlich sind
 2313 solche Aussagen nicht böse gemeint, diese können aber abdriften in Formen wie Adultismus und
 2314 Diskriminierungen. Ich bin überzeugt, dass sich Verhalten auch auf Noten auswirkt, dass vieles unbewusst
 2315 und in Affekten passiert. Dort orte ich schon viel Handlungsbedarf - auch innerhalb der Pädagogik: Wie
 2316 begegnet man beispielsweise den Machismen im Alltag, welche bei einigen Buben schon eingefleischt sind.
 2317 Ich habe auch ganz grosses Verständnis, dass viele Lehrerinnen sagen: „Eigentlich mag ich das gar nicht.
 2318 Eigentlich geht das so gegen meine Natur und es ist mir unangenehm eine konfrontative Pädagogik hinein
 2319 zu gehen. Mit viel Reibung und Auseinandersetzung zu arbeiten liegt mir auch nicht und dies auch den
 2320 ganzen Tag durchhalten“. Vielleicht meidet man dieses Thema, weil man es gerne anders hätte. Ich kenne
 2321 das Gegenteil von mir selber auch, wenn bei gewissen Mädchenkonflikten meine erste Reaktion oftmals ist:
 2322 „Oh - Finger weg, ich könnte mich verbrennen“. Dort merke ich, dass ich dieselben Schwierigkeiten auch
 2323 habe. Jedoch bin ich damit weniger konfrontiert, weil solche Verhaltensauffälligkeiten oftmals
 2324 niederschwelliger sind und auch versteckter passieren. #00:34:05-6#
 2325
- 2326 DL: Das würde also heissen, dass Frauen als Lehrerinnen vermehrt Schwierigkeiten haben mit Buben als
 2327 männliche Lehrpersonen? #00:34:14-0#
 2328
- 2329 SSA: Pauschalisieren darf man das nicht. Ich stelle aber fest, dass es übers Kreuz ein höheres Potential für
 2330 Schwierigkeiten haben kann. Ich kenne Lehrpersonen, welche intuitiv gelernt haben und andere die gemerkt
 2331 haben, dass sie mehr dazu brauchen. Es ist also möglich. Ich kenne Beispiele, die nicht über Lesen,

- 2332 sondern über Ausprobieren, Herausfinden und Männer fragen: „Wie machst du das?“ und durch Abschauen
 2333 Wege für sich fanden mit diesem Thema umzugehen. #00:34:45-5#
 2334
- 2335 DL: Dann sind dies eher Einzelfälle, so wie ich heraushöre, welche sich bewusst mit diesem Thema
 2336 auseinandersetzen und sich auch theoriebezogen um Lösungen bemühen? Ein anderes Stichwort wäre das
 2337 der subjektiven Theorien, in denen über Gewohnheiten funktioniert wird. So handeln diese Lehrpersonen
 2338 dann auch nach bestem Wissen und Gewissen. #00:35:08-7#
 2339
- 2340 SSA: Und sind oft selber kulturell codiert, nach dem besten Wissen und Gewissen von all den Jahren, also
 2341 so wie ich es erlebt habe oder wie ich weiss, wie man es früher gemacht hat. Und dies passt dann oft nicht.
 2342 #00:35:21-0#
 2343
- 2344 DL: Dann ist ihnen die eigene Gender-Biografie gar nicht präsent oder bewusst. (...) Und von diesem
 2345 Wissen oder dem wenigen Wissen, habt ihr das Gefühl, dass da gezielt etwas einfließt in den täglichen
 2346 Unterricht, das den Buben nützt? #00:35:41-7#
 2347
- 2348 SSA: Bewegtes Lernen ist für mich ein grosses Stichwort, welches man wirklich gut und teilweise sehr
 2349 routiniert umsetzt. Wo man merkt, es braucht mehr Bewegungspausen. In den Unterricht seht ihr (SHP, SL)
 2350 besser. Das müsst ihr sagen. (..) #00:36:01-4#
 2351
- 2352 SHP: Wie du (SSA) dich vorhin geäussert hast: Wenn sich eine Lehrperson mit dieser Thematik
 2353 auseinandergesetzt hat, dann wird sie dieses Wissen auch entsprechend einsetzen. Wenn nicht - dann
 2354 entsprechend eben nicht. Ich finde, dies ist relativ einfach kausal. Wenn es kein Problem darstellt für
 2355 jemanden, dann muss auch nicht gehandelt werden. #00:36:32-1#
 2356
- 2357 DL: Ich habe die Vermutung, dass viele Lehrpersonen sehr gut mit ihren subjektiven Theorien funktionieren,
 2358 es läuft viel und sie werden den Buben extrem gut gerecht. Man weiss, dass beispielsweise Frontalunterricht
 2359 den Buben besser entspricht im Gegensatz zu häufigen verbalen Auseinandersetzungen und Reflektierens
 2360 zu verschiedensten Themen. Mit viel Schwung „vorwärts und los“ entspricht unter Umständen den Buben
 2361 viel mehr und diese Handlungsweisen können ja durchaus auf subjektiven Theorien der Lehrpersonen
 2362 basieren. Dies ist auch einer meiner Punkte des Interessens. Werden Handlungen automatisch, sprich mit
 2363 subjektiven Theorien funktioniert oder steckt bewusstes, angewendetes Wissen dahinter? Ich hätte noch
 2364 eine letzte Frage zu euren Visionen an euch: Ihr seid ja die Leute an den „Hebeln“, wie es der mitgebrachte
 2365 Cartoon verdeutlicht. (herzhaftes Gelächter aller) (...) Gibt es eurerseits Visionen oder Ideen wie man den
 2366 Bewusstseinsgrad der Lehrpersonen bezüglich der Gender-Thematik zu erhöhen oder zu generieren? Ich
 2367 kenne das Beispiel eines Schulleiters, welcher diese Thematik im Rahmen der Schulentwicklung vertiefen
 2368 wollte und traf auf völliges Unverständnis seitens der Lehrpersonen. Diese verstanden nicht, was er
 2369 eigentlich beabsichtigte und zeigten keinerlei Interesse oder Notwendigkeit an dieser Thematik. # 0:38:24-4#
 2370
- 2371 SL: Für mich wäre es interessant einmal effektiv zu sehen, wo die Buben im Alltag vermehrt anstehen. Für
 2372 mich ist zum Beispiel ein Punkt die andauernde Kontrolle, in welcher sie in einer Welt aufwachsen wo „Alles
 2373 und Jedes“ kontrolliert wird. Man hat Angst vor jeder Gefahr und sie sind überall überbehütet und begleitet.
 2374 In der Schule haben sie in diesem Sinne auch keinen Freiraum. Alles was sie leisten, müssen sie nach
 2375 Hause tragen und unterschreiben lassen. Es herrscht eine andauernde Kontrolle. Die Mädchen, welche gut
 2376 und seriös arbeiten, leiden weniger unter solchen Dingen. Aber die Buben leiden da sicher deutlich mehr.
 2377 Dies wäre für mich ein Punkt, welcher ein Ansatz sein könnte, dass man etwas verändert. Aber wie gesagt,
 2378 interessant wäre zu wissen, was passiert effektiv im Schulalltag, das die Situation der Buben verschlechtert.
 2379 #00:39:26-1#
 2380
- 2381 DL: Also stellt sich die Frage: Ist es überhaupt ein Problem - oder haben wir in dieser Runde einfach eines?
 2382 #00:39:32-4#
 2383
- 2384 SSA: Ich glaube schon, dass es eines ist. Und ich würde sagen, und zwar aus Aussensicht der
 2385 Schulsozialarbeit auf der Beziehungsebene, dass die Lehrpersonen unter vielen schwierigen Situationen
 2386 leiden und zum Teil auch Ohnmachtsgefühle erleben. Sie haben zu wenige Handlungsinstrumente um
 2387 situativ oder auch präventiv auf solche Spannungen reagieren zu können. Dies meine ich in verschiedenen
 2388 Bereichen, sei es auf der Beziehungsebene oder in der Didaktik. Da habe ich das Gefühl, dass mittels
 2389 Instrumenten und Sensibilisierung könnte es eine Entlastung geben. Ich orte die Schwierigkeit auch oft im
 2390 Zusammenhang mit Migrationshintergrund. Ich würde jedoch deutlich unterscheiden zwischen einem „08:15-
 2391 Buben“ aus der Schweiz und einem „08:15-Buben“ aus dem Balkan. Dies ist jetzt sehr schematisch gedacht.
 2392 Mit einem durchschnittlich lernbereiten, auch einmal frechen und ausbrechenden Schweizerbuben kommen
 2393 alle recht gut zugange. Da besteht kein Leidensdruck. Die andere Vermischung hat Brisanz und die erlebe
 2394 ich zum Teil als anspruchsvoll. (...) #00:41:00-7#
 2395
- 2396 DL: ...und gehört für dich in die Schule? #00:41:04-7#
 2397
- 2398 SSA: Ja - ja. Gehört für mich schon hinein, und vor allem dann auf der Sekundarstufe. Dort fliegen sie dann

- 2399 einfach raus - und das ärgert mich. #00:41:15-5#
2400
2401 SHP: Das wäre hier schon relativ früh nötig. #00:41:18-8#
2402
2403 SSA: Ja - also der 5. oder 6. Klasse. (zustimmendes Zunicken seitens SHP-SSA) #00:41:26-7#
2404
2405 DL: Wenn ich auf meine Uhr schaue, ist die Dreiviertelstunde bald um. Ich habe es sehr spannend
2406 gefunden, mich mit euch über das Thema Gender auszutauschen. Ich komme übrigens gerne, um meine
2407 Resultate zu präsentieren, wenn dies von Interesse ist. Wie ich herausgehört habe, wäre es gut, wenn ich
2408 allenfalls an einem eurer Konvente vorstellen könnte, was ich hier bei euch gemacht habe. Für meine Arbeit
2409 wäre es eine sogenannte „Kommunikative Validierung“, das heisst das Verbalisieren und das Präsentieren
2410 von Ergebnissen. So wäre nicht nur intern über diese Thematik gesprochen worden, sondern Informationen
2411 nach aussen getragen und zur Diskussion gebracht zu haben. In diesem Sinne könnte die Genderthematik
2412 etwas ins Bewusstsein gerufen werden. #00:42:21-2#
2413
2414 SHP: Ja, ich denke das war auch die Idee um an deiner Studie teilzunehmen. Dass dies auch einen Anstoss
2415 sein könnte, sich diesem Thema zu widmen. #00:42:32-2#
2416
2417 DL: Da bin ich auch sehr dankbar. Ich habe schon den Eindruck, dass es eine eher kleine Gruppe ist, die
2418 sich mit dieser Thematik beschäftigt. #00:42:42-5#
2419
2420 SSA: Ja-a. Aus meiner Sicht wäre es falsch, diese Thematik immer nur auf der individuellen Ebene
2421 festzumachen. Sondern es ist auch eine strukturelle Ebene welche es braucht. So können solche Inputs
2422 auch auf dieser Ebene sensibilisieren. Ich möchte es nicht immer den Lehrpersonen anlasten, wenn
2423 Schwierigkeiten auftauchen. Es ist für mich eher die Norm, und wenn es die Norm ist, dann gibt es noch
2424 andere Gründe als individuelles Versagen. #00:43:08-2#
2425
2426 DL: Vielleicht nochmals zu den Aufnahmen: Es geht primär darum, dass aus unserem Gespräch ein Text
2427 hergestellt werden kann. Sobald dieser Text gemacht ist, werden diese Aufnahmen wieder gelöscht.
2428 Sämtliche Namen und auch der Schulstandort werden innerhalb meiner Arbeit nicht erkennbar sein.
2429 #00:43:26-8#
2430
2431 SSA: Befragst du denn verschiedene Schulen? #00:43:28-1#
2432
2433 DL: Nein. - Bei meiner Arbeit handelt es sich um eine Momentaufnahme an einer einzelnen Schule. Der Titel
2434 meiner Arbeit heisst „Genderbalancierter Unterricht: Vision und Alltag“. So geht es darum, dass
2435 verschiedene Autoren diese Form des Unterrichts beschreiben. Mich interessiert nun die Umsetzung in den
2436 Schulalltag. Ich bearbeite die Frage, ob diese Ansätze lediglich eine Vision in unserer Schullandschaft
2437 darstellen oder sind reale Ansätze im Unterrichtsalltag erkennbar? Dann würde ich gerne diese Runde
2438 abschliessen und... #00:44:16-2#
2439
2440 SL: Bezüglich Rückmeldung ans Team: Je nach Auswahl könnten gewisse Aussagen unter Umständen
2441 heikel sein. #00:44:26-3#
2442
2443 DL: Du meinst es könnte Diskussionen auslösen oder die Teilnehmenden brüskieren? #00:44:30-9#
2444
2445 SL: Ja, brüskieren. Die Leute könnten den Eindruck bekommen, dass man ihnen etwas unterstelle. Es
2446 könnten Gefühle aufkommen, dass man nicht genüge und dies wäre dann kontraproduktiv. Wenn eine
2447 Rückmeldung ans Team gemacht werden soll, ist sehr darauf zu achten, welches der Inhalt dieser darstellt
2448 und wie er vermittelt wird. #00:44:49-6#
2449
2450 SSA: Zumal es bei uns von jeder Rolle nur je eine Person gibt. Das heisst, wenn du von dem Schulleiter
2451 sprichst, kommt da nur eine Person in Frage. #00:44:58-2#
2452
2453 I: Stimmt. Es ginge wirklich darum, meine Arbeit insofern vorzustellen, dass ich über die Art und Weise des
2454 Vorgehens meiner Erhebungen informieren würde. Bezüglich inhaltlichen Angaben besteht keinerlei
2455 Motivation meinerseits dem Team einen Spiegel vorzuhalten, sondern dass sachliche Informationen zur
2456 Genderthematik und deren Auswirkung zu präsentieren. Im Weiteren kämen meine Fragestellungen und
2457 deren Ergebnisse in einer nicht personalisierten Form zur Sprache. Keinesfalls sollen Blossstellungen,
2458 Vorhaltungen oder Belehrungen der Inhalt diese Präsentation sein. Diese Rückmeldung soll wie gesagt in
2459 einem Positiven und konstruktiven Sinne erfolgen. #00:45:59-7#
2460
2461 SSA: Genau. Gut so. #00:45:59-9#
2462
2463 DL: Dann hätte ich da noch ein „maskulines Mitbringsel“ für euch, welches ich gerade schnell holen möchte.
2464 #00:46:05-5#
2465

2466 SSA: Das hat sicher eine rosarote Schlaufe darum herum... (fröhliches Lachen) #00:46:12-4#
2467
2468 DL: Wie ihr wisst, wohne ich in Scherzingen und habe versucht „weimässig“ eine Brücke zu eurer Region
2469 zu schlagen und wurde in dem Sinne fündig, dass ich euch als kleines Dankeschön, einen kleinen Tropfen
2470 aus eurer Heimat mitgebracht habe. #00:46:59-7#
2471
2472 SHP: Das liegt ja gleich vor deiner Haustüre. Das ist praktisch #00:46:36-6#
2473
2474 SSA: Das ist aber grosszügig. #00:46:37-9#
2475
2476 DL: Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für eure Bereitschaft und eure Teilnahme bedanken. Es ist
2477 wirklich nur eine Kleinigkeit. #00:46:46-1#
2478
2479 SSA: Das ist mega-lieb, vielen Dank. #00:46:57-1#
2480
2481 SHP: Du - danke vielmals.
2482
2483 DL: Ich habe euch zu danken.
2484

C6 Einwilligung für Videoaufnahmen

Erich Strickler
Kirchbüel 7
8596 Scherzingen
071 688 94 54

25.10.2011

Einwilligung für eine Videoaufnahme einer Gesprächsrunde

Geschätzte Eltern

Im Rahmen der Abschlussarbeit meines Studiums zum Schulischen Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, verbringe ich die aktuelle Woche im Martin Haffter-Schulhaus in Weinfelden.

Die Lehrperson Ihres Kindes hat sich bereit erklärt, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Das Thema meines Projekts ist die Geschlechterrolle und deren Stellenwert im schulischen Alltag.

In diesem Zusammenhang führe ich Diskussionen mit verschiedenen Personen durch, welche in dieser Schule tätig sind. Ebenfalls gedenke ich mit einigen Schülerinnen und Schülern kurze Gesprächsrunden durchzuführen. Um diese Gespräche im Anschluss auswerten zu können, ist es für mich notwendig, diese auf Video festzuhalten. Zu erwähnen ist, dass die Teilnahme an einem solchen Gespräch für ihr Kind absolut freiwillig ist.

Unabdingbar ist für mich die elterliche Einwilligung für Video-Aufnahmen einzuholen! Alle Aufnahmen werden nach der Auswertung gelöscht, keine Namen werden in meiner schriftlichen Arbeit erwähnt. Sämtliche Aussagen werden anonym bearbeitet.

In diesem Sinne möchte ich Sie höflich um Ihre Einwilligung zu einer beschriebenen Videoaufnahme bitten, sofern Ihr Kind an einer solch geplanten Gesprächsrunde teilnehmen möchte.

Für allfällige Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zu Verfügung und grüsse Sie freundlich.

Bestätigung für mein Kind

Name:

Ich gebe meine Einwilligung für eine Videoaufnahme der Gesprächsrunde, wie sie in diesem Schreiben erläutert wurde.

Ort, Datum: Unterschrift:

C7 Grundreiz 2 Mathe-Unterricht

Mathe-Unterricht

Der Lehrer Sieber unterrichtet an einer 6. Klasse und hat geplant, in dieser Lektion der Klasse das Prinzip der Geschwindigkeit zu erklären.

Er fragt: „Weiss jemand, wie schnell Fernando Alonsos Auto fährt?“

Manuel: „150 km/h“

Julien: „Nein, viel schneller: 250 km/h“

Lehrer Sieber schreibt an die Tafel und fragt weiter: „Und wie schnell darf man auf der Autobahn fahren?“

Daniel: „120 km/h“

Auch diese Antwort schreibt Lehrer Sieber an die Tafel. Anschliessend sammelt er mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Strecken- und Zeitmasse.

Lehrer Sieber: „Ihr seht also, dass Geschwindigkeit mit Strecke und Zeit zu tun hat.“ Er erklärt, dass **pro** in **km pro Stunde** eine Division bedeutet, sich Geschwindigkeit also mit der Formel Strecke durch Zeit berechnen lässt. Anschliessend lässt er die Schüler/innen eine Gruppenarbeit durchführen: Lehrer Sieber hat vier ferngesteuerte Autos organisiert und leitet die Schüler/innen an, in vier Gruppen Strecken abzumessen und die Zeit zu stoppen, die die Autos in den Stufen 2 und 3 auf der Skala der Fernsteuerung brauchen.

Das Experiment klappt gut. Später bringen drei der vier Gruppen im Klassenzimmer brauchbare Resultate, die Lehrer Sieber mit den Schülerinnen und Schülern an der Tafel durchrechnet. Da die Klasse sonst eher schwierig ist, ist Lehrer Sieber hochofrenut, dass die Schüler so gut mitgemacht haben. Als ein Kollege klopft und kurz das Klassenzimmer betritt, um Material zu holen, sagt er zu diesem, indem er auf die Tafel zeigt: „Schau dir das an. Das sind die Messresultate von meinen Schülern!“ Und lobt die Klasse vor dem Kollegen: „Das habt ihr heute wirklich gut gemacht.“

(In Anlehnung an Grünewald E. / Werkmappe Gender)

C8 Gruppendiskussion 3 6. Klasse (anonymisiert)

- 3001 DL: Ich möchte euch herzlich in unserer Gesprächsrunde begrüßen. Wir haben 40 bis 45 Minuten Zeit und
3002 ich werde darauf achten, dass ihr auch rechtzeitig in die Pause gehen könnt. Die Kamera wird so denke, so
3003 denke ich, kaum stören und wir werden nicht viel merken, dass wir gefilmt werden. Ich freue mich, dass ihr
3004 euch bereit erklärt habt an dieser Gesprächsrunde teilzunehmen und ebenfalls, dass eure Eltern ihr
3005 Einverständnis zu dieser Video-Aufnahme gegeben haben. Wie ich bereits erwähnt habe ist es wichtig, dass
3006 eure Eltern Bescheid wissen, über unsere gefilmte Runde. Ich habe mir folgenden Ablauf unseres
3007 Gesprächs vorgenommen. Zuerst können wir uns gegenseitig kurz vorstellen. Zwei bis drei Sachen kann
3008 jeder und jede zu sich sagen, anschliessend könnten wir gemeinsam einen kurzen Text lesen und
3009 schliesslich habe ich einige Fragen zu meinem Thema. Ich möchte euch dann erzählen, worum es mir
3010 eigentlich genau geht. Also: Mein Name kennt ihr bereits, ich bin Herr Strickler und gebe Schule wie Herr
3011 Kuster, in dessen Zimmer wir uns ja gerade befinden. Wir beide haben denselben Beruf und deshalb auch
3012 die gleiche Ausbildung. Vorgestellt habe ich mich bei euch ja bereits in eurem Schulzimmer. Mich würden
3013 jetzt vier Sachen von euch interessieren, welche ihr zu eurer Vorstellung sagen könntet. Als Erstes wäre
3014 euer Name, dann euer Alter, ob ihr ältere oder jüngere Geschwister habt und seit wann ihr denn hier in
3015 dieser Schule seid. Ich schreibe es schnell auf, damit nichts vergessen geht: Name - Alter - Geschwister -
3016 Schule. So erfahre ich ein wenig über euern persönlichen Hintergrund. Wer möchte denn beginnen?
3017 #00:02:31-8#
3018
3019 Laura: Muss man den Nachnamen auch sagen? #00:02:39-4#
3020
3021 DL: Nein, nein. Der Vorname genügt. #00:03:13-8#
3022
3023 Corinne: Ich bin die Corinne und elf. Habe keine Geschwister und bin auch schon seit dem Anfang in
3024 diesem Schulhaus. (...) #00:03:22-1#
3025
3026 DL: Claudio. #00:03:25-4#
3027
3028 Claudio: Ich bin Claudio und bin elf. Ich habe drei Geschwister und bin schon immer hier in die Schule.
3029 #00:03:31-9#
3030
3031 DL: Deine Geschwister: Sind sie jünger oder älter als du? #00:03:35-1#
3032
3033 Claudio: Älter. #00:03:36-2#
3034
3035 DL: Ah - dann bist du also der Jüngste. - Danke. (...) (I sortiert Teilnehmer-Zettel) Silvan! #00:03:42-8#
3036
3037 Stefan: Nein. #00:03:43-6#
3038
3039 DL: Stefan! #00:03:44-6#
3040
3041 Stefan: Ja. Also ich bin der Stefan und bin zwölf. Ich habe drei Geschwister und bin schon seit der ersten
3042 Klasse hier. #00:03:55-8#
3043
3044 DL: Gut. #00:03:56-7#
3045
3046 Silvan: Ich bin der Silvan und bin auch elf. Ich habe eine jüngere Schwester und bin auch seit Anfang schon
3047 hier. #00:04:03-4#
3048
3049 DL: Dann seid ihr alle miteinander schon von der ersten bis zur sechsten Klasse zusammen? #00 04:10-8#
3050
3051 Mirjam: Nein, Corinne kam erst später aus einer anderen Klasse dazu. #00:04:21-5#
3052
3053 DL: Dann nehme ich diese Zettel wieder zusammen. Und jetzt möchte euch verraten oder besser erzählen,
3054 warum ich eine ganze Woche bei euch in der Schule bin und womit ich mich beschäftige. Ich habe euch ja
3055 gesagt, dass ich den gleichen Beruf habe wie Herr Kuster. Das heisst, es kommen manche Kinder zu mir in
3056 mein Zimmer oder ich gehe zu ihnen ins Schulzimmer. Es geht vor allem darum, die Mädchen oder die
3057 Buben beispielsweise im Lesen oder im Rechnen etwas zu unterstützen. Für mich etwas Spezielles ist, dass
3058 von zehn Kindern zumeist sechs oder sieben davon Buben sind. Da frage ich mich, warum ist das wohl so?
3059 Das ist mein eigentliches Thema: Warum betrifft dies mehr Jungen als Mädchen? Man kann nicht sagen,
3060 dass es überall so ist, sondern im Durchschnitt. Habt ihr eine Idee, warum das so sein könnte? Selber habe
3061 ich mir viel Gedanken darüber gemacht und habe auch viel gelesen dazu. Aber sagt mal: Habt ihr eine
3062 Erklärung dazu? (...) Oder erst einmal: Ist das hier auch so? #00:05:49-1#
3063
3064 Corinne: Ja. #00:05:51-4#

3065
 3066 DL: Dass tendenziell mehr Buben zu Herrn Kuster gehen? - Ist das so? #00:05:57-9#
 3067
 3068 Claudio: In unserer Klasse sind wir auch mehr Buben. #00:05:59-8#
 3069
 3070 DL: Ah. - Ihr seid mehr Buben als Mädchen in der Klasse. #00:06:01-8#
 3071
 3072 Laura: Kein Mädchen muss, glaube ich, zu Herrn Kuster. #00:06:27-2#
 3073
 3074 Corinne: Weil die Buben lieber Blödsinn machen. #00:06:30-7#
 3075
 3076 DL: Blödsinn machen? #00:06:31-5#
 3077
 3078 Laura: Ja, wenn sie klein sind, dann sind sie manchmal am Gamen. Und wenn sie mit vier zu viel am
 3079 Fernseher sitzen und wenn sie eventuell gamen, dann wird man dumm. (Lachen der Mädchen - Stirnrunzeln
 3080 der Jungen) #00:06:47-7#
 3081
 3082 DL: (zu den Jungen) Was meint ihr dazu? Könnte das sein? #00:06:51-8#
 3083
 3084 Claudio: Das kann bei den Mädchen genau gleich sein. (unv. durch das Lachen der Mädchen) #00:06:57-5#
 3085
 3086 DL: Ja. Also du gamst nicht? #00:06:58-9#
 3087
 3088 Claudio: Nein, ich bin aber mal am Compi oder so. #00:07:03-7#
 3089
 3090 Laura: (flüstert dazwischen) Du bist auch gescheit. #00:07:04-3#
 3091
 3092 DL: Dann könnte man also sagen, dass gamen - ich sag mal - dumm macht? #00:07:10-6#
 3093
 3094 Claudio: Also bei einem Kollegen oder so game ich manchmal schon. #00:07:15-5#
 3095
 3096 DL: Ja. #00:07:15-5#
 3097
 3098 Laura: Ja bei den Mädchen kann es genau gleich sein, aber sie gamen ja nicht so viel. #00:07:23-6#
 3099
 3100 Laura: Ausser „Wii“ spielen. #00:07:26-0#
 3101
 3102 Corinne: Es gibt auch eigentlich so Spiele für die Buben, die ansteckender sind. (...) #00:07:33-1#
 3103
 3104 DL: Wie meinst du das - ansteckender? #00:07:36-2#
 3105
 3106 Corinne: Also - die „Ballerer“ und so, finde ich jetzt viel ansteckender als - keine Ahnung – „Rössli“ spielen.
 3107 #00:07:46-2#
 3108
 3109 DL: Darf ich nochmals fragen. Was meinst du genau, mit ansteckender? #00:07:49-3#
 3110
 3111 Corinne: Also einfach, dass man süchtig wird. #00:07:51-6#
 3112
 3113 DL: Ja. Ach so - ansteckender. So, dass man gar nicht mehr aufhören kann. Dass man eigentlich
 3114 Hausaufgaben machen sollte, aber findet: „Jetzt machen wir noch eine Runde im Computerspiel“.
 3115 Anschliessend gibt es dann noch eine und nochmals eine Runde und zum Schluss hat man keine Zeit mehr
 3116 für die Aufgaben. - Kann das sein? Ist euch das schon mal passiert? (Kopfschütteln von Silvan) #00:08:13-
 3117 1#
 3118
 3119 Laura: Also in der Pause habe ich manchmal ein bisschen „Wii“ gespielt oder „Fernseh“ geschaut.
 3120 #00:08:19-9#
 3121
 3122 DL: Ja. (...) (zu Stefan und Silvan gewandt). Ihr habt noch nichts dazu gesagt. (kicherndes Lachen der
 3123 Mädchen) Wie ist denn das für euch, wenn ihr hört die Buben seien so wie vorhin erwähnt? Ich bin ja
 3124 ebenfalls ein Mann, beziehungsweise war ich einmal ein Junge und es macht mich schon etwas betroffen,
 3125 wenn man Sachen hört, was den Buben so zugeschrieben wird. Es sind ja immer nur einzelne Jungen,
 3126 welche betroffen sind und nicht alle. Trotzdem stellt sich die Frage, weshalb ist das so, dass mehrheitlich
 3127 Jungen von Schwierigkeiten in der Schule betroffen sind? Das finde ich einerseits sehr spannend und
 3128 andererseits ist es in meinem Beruf sehr wichtig zu wissen, wie solche Zusammenhänge sind. Sind denn
 3129 Jungen so anders als Mädchen. Hat es etwas mit dem Gamen zu tun oder eben nicht? (...) #00:09:19-7#
 3130
 3131 Laura: Eigentlich sind Mädchen genau gleich wie die Buben - einfach der Körper ist ein bisschen anders.
 3132 #00:09:26-6#

3133
 3134 DL: Stimmt. (...) Einverstanden? (zu den Buben gewandt) (...) (nicken und ungeschlüssige Gesten) Stimmt. Sie
 3135 machen andere Sachen und haben andere Vorlieben, sag ich mal. Mädchen beispielsweise spielen ja
 3136 tendenziell andere Spiele als Jungen. Ich erinnere mich an euer Gespräch im Klassenrat, in dem über das
 3137 Fussballspiel der sechsten Klasse mit den Lehrerinnen und Lehrern. Da waren doch Jungen dabei, welche
 3138 sich hauptsächlich für das Fussballspielen interessierten. Die Jungen sind da in der Mehrzahl und vielleicht
 3139 holen da die Mädchen noch auf. Aber sagt nochmal schnell (den Buben zugewandt) - nachher machen wir
 3140 weiter - habt ihr eine Idee, wieso das so ist? Schlafen sie zu wenig in Nacht oder essen sie etwas Anderes?
 3141 #00:10:19-0#
 3142
 3143 Claudio: Mädchen gehen vielfach lieber in die Schule als die Buben. #00:10:24-2#
 3144
 3145 Laura: Wer sagt das? #00:10:27-4#
 3146
 3147 Stefan: Buben machen vielleicht auch mehr Sport - also lieber. #00:10:40-9#
 3148
 3149 Silvan: Allenfalls dass es sie nicht so kümmert, weil sie etwas Anderes machen wollen. #00:10:46-8#
 3150
 3151 DL: Also, dass ihnen die Schule nicht so wichtig ist wie das Andere was sie so machen. Bei den Mädchen in
 3152 dem Fall, über alles gesehen - man sagt dem mehrheitlich, sich eher mehr um die Schule kümmern. Wäre
 3153 das möglich? Könnte dies eine Erklärung sein? (zustimmendes Murmeln und Nicken) #00:11:07-1#
 3154
 3155 Mirjam: Also ich sitze auch mal gerne vor dem Fernseher oder spiele „Wii“ oder sonst irgendetwas. Aber ich
 3156 mache auch Hausaufgaben, dass ich sie erledigt habe. #00:11:18-0#
 3157
 3158 DL: Ob es jetzt Spass macht oder nicht. (Mirjam nickt) #00:11:20-9#
 3159
 3160 Laura: Ja und manchmal kann man auch Sportpausen machen und dann fühlt man sich wieder besser.
 3161 #00:11:28-2#
 3162
 3163 DL: Machst du das manchmal, dass du zehn Minuten oder eine Viertelstunde Pause machst und dann
 3164 wieder an deine Hausaufgaben gehst? #00 :11:35-0#
 3165
 3166 Laura: Ja, manchmal. #00:11:35-4#
 3167
 3168 DL: Vielleicht passiert es gelegentlich auch, dass man sich vergisst und an etwas Anderem „hängen“ bleibt. -
 3169 Danke für all eure Antworten. Wie bereits gesagt: Das ist für mich die grosse Frage, weshalb das wohl so ist.
 3170 Teilweise bin schon auf Antworten gestossen und meine Arbeit hier hat viel damit zu tun. Jetzt schaut mal:
 3171 Ich habe hier einen Text (Grundreiz 2) mitgebracht, den wir miteinander lesen könnten. Das Auto hat ein
 3172 wenig eine merkwürdige Farbe, da bei meinem Drucker die Farbe ausgegangen ist. (kicherndes Lachen
 3173 seitens der Mädchen, Schmunzel bei den Buben) - Haben alle ein Blatt? Ich würde vorschlagen, dass wir
 3174 gleich reihum lesen, und zwar jeder und jede einen kleinen Abschnitt. Der Titel heisst *Mathe-Unterricht: Der*
 3175 *Lehrer Sieber unterrichtet an einer 6. Klasse und hat geplant, in dieser Lektion der Klasse das Prinzip der*
 3176 *Geschwindigkeit zu erklären.* Silvan - könntest du weiterlesen? #00:12:54-5#
 3177
 3178 Silvan: *Er fragt: „Weiss jemand, wie schnell Fernando Alonsos Auto fährt? Stefan: 150 km/h“* #00:13:03-1#
 3179
 3180 DL: Mh-hm. - Stefan. #00:13:05-8#
 3181
 3182 Stefan: *Julien: „Nein, viel schneller: 250 km/h.“ Lehrer Sieber schreibt an die Tafel und fragt weiter: „Und wie*
 3183 *schnell darf man auf der Autobahn fahren?“* #00:13:21-3#
 3184
 3185 Claudio: Daniel: *„120 km/h.“ Auch diese Antwort schreibt Lehrer Sieber an die Tafel. Anschliessend sammelt*
 3186 *er mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Strecken- und Zeitmasse.* #00:13:32-6#
 3187
 3188 DL: Ja - mal bis dahin. Darf ich schnell fragen, ob ihr bis hier verstanden habt, worum es geht? Eine Schulsitua-
 3189 tion in der Mathematik, der Lehrer heisst Sieber - ein Mann. Ihr selber habt eine Frau als Lehrerin, nein -
 3190 zwei Frauen als Lehrerinnen. Hat es denn hier mehr Männer oder mehr Frauen bei euch in der Schule?
 3191 #00:13:58-0#
 3192
 3193 Claudio: Frauen. #00:13:59-2#
 3194
 3195 DL: Viel mehr Frauen? #00:14:01-3#
 3196
 3197 Laura: Nein, nicht gerade. #00:14:03-6#
 3198
 3199 DL: Ja, gut. - Jetzt zurück zur Unterrichtssituation mit Lehrer Sieber. Laura - könntest du weiter lesen, sei-
 3200 so-nett bitte. #00:14:14-7#

- 3201
 3202 Laura: *Lehrer Sieber: „Ihr seht also, dass Geschwindigkeit mit Strecke und Zeit zu tun hat. Er erklärt, dass*
 3203 *pro in km pro Stunde eine Division bedeutet, sich Geschwindigkeit also mit der Formel Strecke durch Zeit*
 3204 *berechnen lässt.“ #00:15:05-3#*
 3205
 3206 Corinne: *Das Experiment klappt gut. Später bringen drei der vier Gruppen im Klassenzimmer brauchbare*
 3207 *Resultate, die Lehrer Sieber mit den Schülerinnen und Schülern an der Tafel durchrechnet. Da die Klasse*
 3208 *sonst eher schwierig ist, ist Lehrer Sieber hocheifrig, dass die Schüler so gut mitgemacht haben. Als ein*
 3209 *Kollege klopft und kurz das Klassenzimmer betritt, um Material zu holen, sagt er zu diesem, indem er auf die*
 3210 *Tafel zeigt: „Schau dir das an. Das sind die Messresultate von meinen Schülern!“ Und lobt die Klasse vor*
 3211 *dem Kollegen: „Das habt ihr heute wirklich gut gemacht.“ (...) #00:15:43-4#*
 3212
 3213 DL: (wiederholend) *„Schau dir das an. Das sind die Messresultate von meinen Schülern!“ Und lobt die*
 3214 *Klasse vor dem Kollegen: „Das habt ihr heute wirklich gut gemacht.“ (...) Fällt euch da irgendetwas auf in*
 3215 *diesem Text oder ist das alles passend? Stimmt das so oder hat es da, ich sage mal „holprige Stellen“*
 3216 *darin? Sind da Sachen, die eigentlich nicht stimmen oder die man anders sagen könnte? (...) Oder ist das*
 3217 *eine völlig alltägliche Geschichte, die so passieren könnte. Meine Frage wäre nochmals: Fällt euch da etwas*
 3218 *auf? (...) #00:16:35-6#*
 3219
 3220 Laura: Also, man macht doch immer Abstimmungen. #00:16:50-3#
 3221
 3222 DL: Mh-hm. Was meinst du jetzt genau? #00:16:54-8#
 3223
 3224 Laura: Also mit schätzen. #00:16:57-9#
 3225
 3226 DL: Sag noch mal bitte. Ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden. #00:17:05-6#
 3227
 3228 Laura: Man tut ja fast jeden Tag mit den Schülern schätzen oder Abstimmungen machen. #00:17:18-6#
 3229
 3230 DL: Ja - genau. (...) Ich habe mir etwas im Text unterstrichen. Das mache ich häufig, wenn mir etwas auffällt
 3231 *oder ins Auge sticht. Ich glaube es geht nicht nur um Mathematik in diesem Text, sondern darum was da im*
 3232 *Schulzimmer passiert. - Übrigens, wer mag noch etwas Wasser eingeschickt bekommen? (nachschenken*
 3233 *von Wasser) (...) #00:17:53-1#*
 3234
 3235 Mirjam: Danke. (...) #00 :17:57-4#
 3236
 3237 DL: Gut? Darf ich fortfahren? Also hier steht, und das habe mir unterstrichen: Da die Klasse sonst eher
 3238 *schwierig ist, ist Lehrer Sieber hocheifrig, dass die Schüler so gut mitgemacht haben. Was heisst denn das*
 3239 *„eine schwierige Klasse“? (kichern von Laura und Mirjam) Der Lehrer Sieber freut sich, weil irgendetwas*
 3240 *geht, aber sonst ist die Klasse eher schwierig. #00:18:32-0#*
 3241
 3242 Stefan: Wenn sie manchmal nicht gut zuhören oder ein wenig laut ist. #00:18:35-9#
 3243
 3244 DL: Genau. Solche die laut sind oder nicht gut zuhören - das gibt es. #00:18:40-1#
 3245
 3246 Mirjam: Oder solche die langsam sind im Rechnen und länger zum Studieren brauchen und tausendmal
 3247 *fragen: „Was müssen wir jetzt schon wieder machen?“ #00:18:49-3#*
 3248
 3249 Silvan: Oder die Hausaufgaben nicht machen. #00:18:51-0#
 3250
 3251 DL: Ja. - Eher schwierig. #00:19:25-2#
 3252
 3253 Laura: (flüsternd zu Mirjam) „Chabis mached.“ #00:19:27-6#
 3254
 3255 DL: Manchmal sind es die Buben, welche öfters schwatzen während des Unterrichts oder ihre
 3256 *Hausaufgaben vergessen. Das gibt es schon auch bei Mädchen - aber bei den Buben mehr. Wenn Buben*
 3257 *mit ihren Gedanken woanders sind oder sich auf etwas Anderes konzentrieren, dann lassen sie sich viel*
 3258 *schwerer von der Lehrerin oder dem Lehrer „einfangen“. Kennt ihr das ebenfalls. (...) (zustimmendes*
 3259 *Nicken) Noch etwas Weiteres zu dem Text: Der Lehrer Sieber hat vier ferngesteuerte Autos für dieses*
 3260 *Experiment mitgebracht. (...) Sagt mal, wer interessiert sich vor allem für Autos? Sind es eher Buben oder*
 3261 *eher Mädchen? #00:20:15-9#*
 3262
 3263 Mirjam und Corinne: Ja - Buben. #00:20:17-2#
 3264
 3265 Laura: Ja weil es mit Motoren und so zu tun hat. #00:20:20-8#
 3266
 3267 DL: (zu den Jungen gewandt) Seid ihr einverstanden? (verhaltenes Nicken) Buben sind mehrheitlich stärker
 3268 *an Autos interessiert. Jetzt hat Lehrer Sieber vier ferngesteuerte Autos mitgebracht. So könnte man sagen,*

3269 dass er etwas für die Buben mitgebracht hat. Und - was hat er denn für die Mädchen mitgebracht? Das mit
 3270 den Autos hat den Buben wahrscheinlich Spass gemacht. Wie ist es wohl den Mädchen dabei ergangen?
 3271 #00:20:48-3#
 3272
 3273 Mirjam: Also es gibt schon Mädchen die gerne damit herumfahren. Aber nicht so viele. #00:20:53-0#
 3274
 3275 DL: Eher weniger. Ich denke der Lehrer hat hier geschaut, dass die Buben gut mitmachen können, weil sie
 3276 Autos spannend finden. Seid ihr damit einverstanden? (verhaltenes Nicken von Stefan und Mirjam) Nachher
 3277 kam der Lehrerkollege von Herrn Sieber ins Klassenzimmer. Der Lehrer sagte dann: „*Schau dir das an. Das*
 3278 *sind die Messresultate von meinen Schülern!* (...) Wenn das so hier steht, dann sind ja die Schüler gemeint.
 3279 - Was ist denn wohl mit den Mädchen? Weiter steht im Text: *Das Experiment klappt gut. Später bringen drei*
 3280 *der vier Gruppen im Klassenzimmer brauchbare Resultate, die Lehrer Sieber mit den Schülerinnen und*
 3281 *Schülern an der Tafel durchrechnet.* Hier wird also im Text noch unterschieden, nachher redet er nur noch
 3282 von den Schülern. - Wo sind denn die Mädchen, wenn er dies so sagt? #00:21:52-7#
 3283
 3284 Claudio: Vielleicht hat die Gruppe mit Mädchen nichts Brauchbares gebracht. #00:22:00-7#
 3285
 3286 DL: Könnte sein. So hätten die Mädchen nichts Brauchbares in diesem Experiment gemacht. #00:22:06-1#
 3287
 3288 Laura: Keine Lust gehabt, um das zu machen, weil es sie nicht interessiert. #00:22:10-8#
 3289
 3290 DL: Weil sie nicht an Autos interessiert sind. #00:22:12-8#
 3291
 3292 Mirjam: Dann reden sie automatisch über andere Dinge, wenn sie nicht daran interessiert sind. #00:22:17-0#
 3293
 3294 DL: Meinst du jetzt die Buben oder die Mädchen? #00:22:19-3#
 3295
 3296 Mirjam: Also Mädchen, dass sie zum Beispiel darüber reden, ob sie am Nachmittag miteinander abmachen
 3297 wollen. #00:22:24-0#
 3298
 3299 DL: Ja. - Und dann machen sie nicht so gut oder nur weniger mit. Oder sie machen trotzdem mit, obwohl es
 3300 sie nicht so interessiert. Wenn es die Buben nicht interessiert, so habe ich manchmal festgestellt, dann
 3301 machen sie gar nicht mit. (zustimmende Reaktionen aller) (...) Tendenziell sind sie dann etwas am Plaudern
 3302 oder sie machen sonst etwas. Habt ihr das auch schon erlebt. - Ihr auch schon? #00:22:47-2#
 3303
 3304 Laura: (schmunzelnd zu Mirjam) Ja. #00:22:52-8#
 3305
 3306 DL: Silvan?- Das gibt es manchmal. #00:22:56-2#
 3307
 3308 Silvan: Mh. (schulterzuckend) #00:22:57-0#
 3309
 3310 DL: Das betrifft, wie gesagt und dass ihr mich richtig versteht, nicht „alle“ Mädchen und nicht „alle“ Buben.
 3311 Und nachher folgt noch zum Schluss: *Und lobt die Klasse vor dem Kollegen: „Das habt ihr heute wirklich gut*
 3312 *gemacht.“* Wenn man hier weiter oben im Text von Schülerinnen und Schülern liest, dann betrifft diese
 3313 Aussage mit dem Lob in diesem Falle ja nur die Buben. Könnte man dies so sagen, wenn man das ein
 3314 bisschen haarspalterisch liest. #00:23:31-1#
 3315
 3316 Corinne: Eigentlich kann man dies nicht so sagen, weil „Schüler“ kann man auch den Mädchen sagen. Man
 3317 sagt ja vielfach „die Schüler“. #00:23:38-9#
 3318
 3319 DL: Die Schüler - genau. Die Lehrer (...) - und dann sind automatisch auch die Schülerinnen und die
 3320 Lehrerinnen gemeint. #00:23:48-4#
 3321
 3322 Laura: Ja, und dann meint man es seien nur die Buben und man meint eigentlich auch die Mädchen. - Das
 3323 ist ein bisschen komisch. #00:23:56-6#
 3324
 3325 DL: Das ist ein bisschen komisch. (...) Warum ist denn das wohl so? Wenn man davon ausgeht, dass wenn
 3326 von „Schülern“ gesprochen wird, automatisch die Mädchen auch gemeint sind. Oder wenn man von Lehrern
 3327 spricht, meint man automatisch auch die Lehrerinnen. Es heisst ja oftmals „Lehrerzimmer“, obwohl auch
 3328 viele Lehrerinnen sich darin aufhalten. (...) Wie ist das unter euch? Unterscheidet ihr da manchmal zwischen
 3329 Lehrerinnen und Schülerinnen? Oder sprecht ihr von Schülern? #00:24:35-0#
 3330
 3331 Laura: Schüler. #00:24:37-5#
 3332
 3333 DL: Schon? Dieser Text war ja eine Geschichte die nichts mit uns zu tun hatte. Mich würde nun
 3334 interessieren, ob ihr hier in eurem Schulalltag auch Situationen erlebt, wo beispielsweise die Buben finden:
 3335 „Das ist jetzt überhaupt nicht spannend.“ Also wie in der Geschichte mit den Autos - aber genau das
 3336 Gegenteil. #00:25:01-9#

- 3337
3338 Claudio: Wir hatten einmal zwei Praktikantinnen und die nahmen mit uns das Thema „Pferd“ durch. Das war
3339 für die Buben nicht so spannend. (Laura lacht) #00:25:14-5#
3340
3341 DL: Das habe ich mir auch schon überlegt. Mädchen interessieren sich häufig für Pferde und das interessiert
3342 Buben weniger stark. Das habt ihr scheinbar schon einmal erlebt. (...) Kann man sagen, dass es eher
3343 Bubenthemen und dass es Mädchenthemen gibt? (zustimmendes Nicken aller) #00:25:26-7#
3344
3345 Laura: Hm-hm. Es gibt auch ein paar, die beide interessieren. #00:25:42-5#
3346
3347 Silvan: Autos. #00:25:43-9#
3348
3349 Stefan und Corinne (gleichzeitig): Fussball. (lachen) #00:25:46-9#
3350
3351 Laura: Nein, Fussball interessiert auch Mädchen. Wenn man zum Beispiel ins Mädchenfussball geht.
3352 #00:25:50-7#
3353
3354 Corinne: Zum grössten Teil aber Buben. #00:25:51-9#
3355
3356 Laura: Ja. - Töff. #00:25:54-5#
3357
3358 DL: Töff - eher Buben? #00:25:56-2#
3359
3360 Laura: Ja. #00:25:58-5#
3361
3362 Mirjam: Also Playstation finde ich, passt auch mehr zu Buben. #00:26:04-5#
3363
3364 Corinne: Rugby. (lachen aller Teilnehmenden) (...) #00:26:10-5#
3365
3366 Laura: Kampfsport. Boxen zum Beispiel. #00:26:19-0#
3367
3368 DL: Ist denn Sport eher eine Sache für die Buben oder für die Mädchen? Oder für beide? #00:26:25-1#
3369
3370 Corinne: Also es kommt sehr darauf an: Was für Sport. #00:26:27-6#
3371
3372 Mirjam: Irgendwie ist es so, dass es mehr Bubensport gibt und zum Teil ist es so, dass es weniger
3373 „Meitlisport“ gibt. #00:26:37-3#
3374
3375 Corinne: Also ich finde jetzt, es gibt solche die Beide gerne machen und es kommt sehr auf die Personen
3376 drauf an. Zum Beispiel Hammerball machen die Meisten in unserer Klasse gerne. #00:26:46-8#
3377
3378 DL: Ja. (...) Kann man sagen, dass es in einem Spiel oder in einem Sport auch auf die Regeln ankommt?
3379 Dass es zum Beispiel für alle möglich ist ein Tor zu schiessen? Manchmal ist ja schwierig für Mädchen Tore
3380 zu schiessen und deshalb die „Mädchentore“ doppelt zählen? Wendet ihr auch solche Regeln an?
3381 #00:27:07-3#
3382
3383 Mirjam: Ja. Wenn im Fussball die Mädchen doppelt zählen, dann werden viel mehr Mädchen gewählt. Sie
3384 geben den Ball auch viel mehr ab. Sonst behalten sie den Ball immer bei sich. #00:27:16-3#
3385
3386 Laura: Ja - und geben nur den Buben. (...) #00:27:19-7#
3387
3388 DL: Ja. Manchmal ergibt sich in einem Spiel auch, dass einige Club-Fussballer unter sich spielen und sich
3389 gegenseitig den Ball zuspielen. Alle Anderen sind sozusagen eine „Füllmenge“. - Gibt es das bei euch
3390 ebenfalls? #00:27:40-0#
3391
3392 Stefan: Ja! (schnell und klar) #00:28:42-7#
3393
3394 DL: Hier in der Schule: Gibt es Situationen in den speziell darauf geachtet wird, dass Mädchen und Buben
3395 gleichermassen auf ihre „Kosten“ kommen? Oder umgekehrt - gibt es Gelegenheiten in den gesagt wird: „Ja
3396 - immer die Buben habe einen Vorteil!“- oder: „Immer den Mädchen wird geholfen!“? #00:28:01-8#
3397
3398 Corinne: Seit der vierten Klasse haben wir im Turnen Kärtchen gemacht, auf welchen Fussball nicht
3399 vorkommt. Das ist ein Vorteil für die Mädchen, weil viele Buben unserer Klasse an ihrem Geburtstag immer
3400 Fussball gewählt hatten. #00:28:20-9#
3401
3402 DL: (den Jungen zugewandt) Ist denn das nicht „fies“ für die Buben? #00:28:24-2#
3403
3404 Laura: Ja es ist besser wenn beide, also die Mädchen und die Buben etwas davon haben. Nicht nur die

- 3405 Buben oder nur die Mädchen. #00:28:33-9#
3406
3407 DL: Ja. (...) #00:28:35-5#
3408
3409 Mirjam: Bei uns sind mehr Buben als Mädchen in der Klasse. Also haben sie auch mehr Geburtstage unter
3410 dem Jahr. Wenn Fussball auf den Kärtchen wäre, dann würde sie auch meistens Fussball nehmen.
3411 #00:28:50-9#
3412
3413 DL: Wenn ich richtig verstehe dürft ihr an eurem Geburtstag im Turnen ein Spiel wählen? #00:28:55-9#
3414
3415 Laura: Ja. Aber nur diejenigen, die auf den Kärtchen stehen. - Also die Klassenkameraden haben so Bilder
3416 gemacht mit verschiedenen Spielen darauf. #00:29:12-0#
3417
3418 DL: Man kann also nicht alle Spiele wählen? #00:29:13-7#
3419
3420 Laura: Ja, nur die auf den Kärtchen. #00:29:15-8#
3421
3422 Corinne: Es sind ja mehr Buben in der Klasse und wir wählen manchmal ein Buch, welches wir lesen wollen.
3423 Die Mädchen haben dann zwei Bücher irgendwie und die Buben haben zwei andere Bücher. Dann kommen
3424 immer die der Buben in die Finalrunde. Und nachher ist es eines der Buben. #00:29:34-9#
3425
3426 DL: Erklärst du mir das mit der Finalrunde bitte nochmals? #00:29:38-1#
3427
3428 Corinne: Also wir machen meistens zwei Runden. Und da sind die Buben halt sechs Personen mehr.
3429 #00:29:45-2#
3430
3431 Laura: Fünf. #00:29:45-7#
3432
3433 Corinne: Jetzt noch. #00:29:47-4#
3434
3435 DL: Dann haben sie anteilmässig die grössere Chance, um ins Final zu kommen. Ist das gerecht so oder
3436 müssten aus der einen Hälfte Mädchen und die Hälfte der Buben...? #00:30:01-5#
3437
3438 Claudio: Noch etwas zum Sport: Viele der Buben unserer Klasse spielen auch Unihockey. Dann wählen sie
3439 das vielleicht auch und Fussball daneben. (gleichzeitig zwei Spiele) #00:30:12-7#
3440
3441 DL: Mir ist gestern oder vorgestern in euerm Stundenplan aufgefallen, dass die Buben alleine geturnt haben.
3442 #00:30:18-4#
3443
3444 Silvan: Gestern - ja. #ch21-2#
3445
3446 DL: Gestern. Dann haben die Mädchen ein anderes Mal ebenfalls untereinander Turnen? #00:30:25-0#
3447
3448 Mirjam: Also ich finde das viel besser. Dann können die Mädchen ihre Spiele spielen und die Buben ihre
3449 Spiele. #00:30:32-5#
3450
3451 DL: Ist das denn ein grosser Unterschied? Und habt ihr dann wahrscheinlich auch einmal miteinander
3452 Turnen? #00:30:35-2#
3453
3454 Stefan: Am Freitag - da machen wir dann meistens Ballspiele, welche allen Spass machen. Hammerball
3455 oder so. #00:30:41-9#
3456
3457 Mirjam: Und Geburtstagsspiele. #00:30:43-7#
3458
3459 DL: Ja - und dann genießt ihr die Situation, wenn ihr einmal alle Buben und einmal alle Mädchen
3460 untereinander turnen könnt? (Claudio und Mirjam nicken) #00:30:51-0#
3461
3462 Laura: Wir haben auch bei Frau Gruber getrennt textiles Werken. #00:30:57-2#
3463
3464 DL: Ja. Genau - und das ist auch gut so? #00:31:01-6#
3465
3466 Laura: Ja, besser. #00:31:04-0#
3467
3468 Mirjam: Für die Mädchen hat es einen Vorteil, weil sie weniger sind. Dann kommen sie schneller dran.
3469 #00:31:07-9#
3470
3471 Laura: Und die Mädchen sind ja auch ein bisschen besser da drin. Weil die Buben interessieren sich ja nicht
3472 so sehr für Stricken und Kleider machen und so. #00:31:22-6#

- 3473
3474 Mirjam: Okay - das muss ja nicht unbedingt sein. Je nachdem was man gerade macht. Wenn zum Beispiel
3475 ein Basketballkorb, ein Sitz-Sack oder sonst irgendetwas gemacht wird. #00:31:30-3#
3476
3477 DL: Dann verstehe ich richtig, dass Frau Gruber darauf achtet, dass auch Sachen gemacht werden, welche
3478 den Buben Spass bereitet? #00:31:41-2#
3479
3480 Stefan: Jetzt gerade müssen wir eine Mütze stricken. #00:31:44-7#
3481
3482 DL: Ja. (Mädchen lachen einander zu) Die könnt ihr dann selber tragen? #00:31:48-5#
3483
3484 Stefan: Ja. (...) #00:31:50-3#
3485
3486 DL: Das machst du gerne? (Stefan kratzt sich am Hinterkopf) (...) Aber ist es so, dass du trotzdem noch
3487 mitmachen kannst. Es gibt ja auch Jungs die finden: „Das ist jetzt gar nichts für mich.“ (...) Gibt es denn
3488 solche Jungs? #00:32:10-5#
3489
3490 Stefan: Ja, das hat es schon. #00:32:11-5#
3491
3492 DL: Schon? Und die machen dann dennoch mit? #00:32:15-8#
3493
3494 Stefan: Meistens - so halbwegs. #00:32:20-8#
3495
3496 DL: Was heisst halbwegs? #00:32:21-6#
3497
3498 Stefan: Die ganze Zeit reden und nichts machen. (...) #00:32:34-0#
3499
3500 DL: Jetzt haben wir über das Turnen und das textile Werken geredet. Gibt es denn noch andere Fächer in
3501 denen ihr merkt, dass Unterschiede bezüglich Buben und Mädchen bestehen? Situationen in denen
3502 beispielsweise Frau Gerber speziell darauf achtet und Rücksicht auf die Unterschiede von Buben und
3503 Mädchen nimmt? Ähnlich wie der Lehrer Sieber in der Geschichte, der wahrscheinlich mehr an die Buben
3504 gedacht hat und weniger an die Mädchen. #00:33:05-1#
3505
3506 Laura: Wahrscheinlich weil er selber auch ein Mann ist oder früher ein Bube war. #00:33:11-5#
3507
3508 DL: Könnte sein. #00:33:14-4#
3509
3510 Claudio: Mein Vater hat daheim einmal gesagt, dass die Schule eher für die Mädchen ausgelegt ist.
3511 #00:33:19-9#
3512
3513 DL: Ja. - Und was denkst du? #00:33:22-3#
3514
3515 Claudio: Ja - also so - ja. Hm. (lacht, Mädchen lachen ebenfalls) #00 33:27-7#
3516
3517 DL: Und aus welchen Gründen denn - eher für Mädchen? (...) Dass die Schule besser für die Mädchen
3518 schaut? #00:33:41-0#
3519
3520 Claudio: Also - dass es für die Mädchen spannender ist und dass sie die Sachen, die sie bringen, lieber
3521 haben. Dass die Buben einige Sachen dadurch weniger gerne machen oder es lieber anders machen
3522 würden. #00:34:03-8#
3523
3524 DL: Für die letzten drei bis vier Minuten unseres Gesprächs möchte ich euch folgendes Fragen: Wie müsste
3525 denn eine Schule aussehen, damit es den Buben mehr Spass machen würde? Dass die Schule mehr „für“
3526 die Buben ist? #00:34:14-3#
3527
3528 Corinne: Ich gehe jetzt auch nicht so gerne in die Schule. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die
3529 Mädchen länger konzentrieren können. #00:34:21-5#
3530
3531 DL: Ja. (Laura und Mirjam lachen) (...) #00:34:23-6#
3532
3533 Laura: Ja es ist auch so: Wenn man sich auf etwas freut, kann man sich auch nicht so gut konzentrieren.
3534 #00:34:35-7#
3535
3536 DL: Zum Beispiel meinst du, wenn man sich auf den nächsten Fussballmatch freut, dann kann man sich
3537 nicht konzentrieren. #00:34:45-0#
3538
3539 Laura: Ja - also bei mir ist das so, wenn ich mich voll auf etwas freue. #00:34:50-2#
3540

- 3541 DL: Dann hast du jetzt weniger an Buben und Mädchen gedacht, sondern daran, wie es für dich ist?
3542 #00:34:55-0#
- 3543
- 3544 Laura: Ja. #00:35:23-3#
- 3545
- 3546 Claudio: Also, dass es für die Buben etwas mehr Sport und Bewegung, dass... (...) #00 35:31-3#
3547
- 3548 Stefan: Oder andere Themen wie „Pferd“ oder so. #00:35:37-6#
3549
- 3550 DL: Ja. #00:35:37-3#
3551
- 3552 Silvan (verschmitzt): Oder einfach weniger Schule. #00:35:44-2#
3553
- 3554 DL: Ja - weniger Schule. (herzhaftes Lachen) #00:35:44-0#
3555
- 3556 Corinne: Aber wenn wir jetzt andere Themen machen, zum Beispiel Auto oder so, dann stinkt es den
3557 Mädchen und dann müssen mehr Mädchen zu Herrn Kuster oder zu ihnen. Dann hätten wir einfach das
3558 Umgekehrte. #00:35:58-7#
3559
- 3560 Mirjam: Wir hatten einmal das Thema Mittelalter und zuerst waren die Mädchen nicht so sehr interessiert.
3561 Die Buben waren mehr interessiert, da es mit Schiessen und solchen Sachen war. Als es nachher auch so
3562 um Tiere gegangen ist, dann hat es den Mädchen auch angefangen zu gefallen. (...) #00:36:31-2#
3563
- 3564 DL: Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenken würde: Dann wäre es doch vielleicht schlau, wenn man
3565 beispielsweise Mädchenschulen und Bubenschulen machen würde? #00:36:40-1#
3566
- 3567 Corinne: Nein - dann ist es irgendwie langweilig. #00:36:44-8#
3568
- 3569 DL: Ja. (...) Das gibt es ja: Separate Schulen, die nur für Mädchen sind und solche, die nur für Buben sind.
3570 Oder wäre es ein Möglichkeit, wenn zum Beispiel Montag und Dienstag Buben und Mädchen getrennt
3571 wären und den Rest der Woche wieder zusammen? #00:37:02-6#
3572
- 3573 Laura: Das haben wir ja eigentlich schon, einfach nur mit Sport und textilem Werken. #00:37:08-9#
3574
- 3575 Stefan: Werken. #00:37:09-7#
3576
- 3577 Laura: Ja - Werken auch. #00:37:11-0#
3578
- 3579 Corinne: Wie Mirjam bereits gesagt hat zum Mittelalter-Thema: Es kommt wirklich ganz auf das Mädchen an
3580 und man muss einfach schauen, dass es abwechslungsreich ist. Auch dass es nicht nur über Schiessen ist
3581 und dass es auch wieder einmal etwas für die Mädchen hat. So über die Tiere und über die Menschen und
3582 auch über die Waffen halt - so ein bisschen abwechslungsweise. #00:37:39-7#
3583
- 3584 DL: Könnt ihr denn bei diesen Themen mitentscheiden, die ihr macht? Oder sind sie vorgegeben?
3585 #00:37:44-7#
3586
- 3587 Mirjam: Also bei den Vorträgen dürfen wir schon auswählen was wir möchten. #00:37:51-7#
3588
- 3589 DL: Ja. (...) Claudio, darf ich dich noch einmal fragen, was es bräuchte für eine verbesserte Schule. Du hast
3590 ja erwähnt, dass die Schule eher für Mädchen gemacht ist. Gäbe es da noch andere Lösungen als das
3591 schon gesagte? - Mehr Bewegung und andere Themen hast du vorhin erwähnt. #00:38:32-7#
3592
- 3593 Claudio: Hm - weiss auch nicht? #00:38:34-7#
3594
- 3595 DL: Was meint ihr zwei Jungs dazu? #00:38:36-5#
3596
- 3597 Silvan: Ja, schon andere Themen. #00:38:39-4#
3598
- 3599 DL: Silvan hat noch gesagt, dass weniger Schule gut wäre. Wie viel weniger Schule wäre denn gut pro
3600 Woche? #00:38:47-8#
3601
- 3602 Silvan: Keine Ahnung - einfach weniger. #00:38:50-7#
3603
- 3604 DL: Einfach weniger - und keine Aufgaben? #00:38:55-9#
3605
- 3606 Silvan: Das wäre auch gut. #00:38:57-5#
3607
- 3608 DL: Es gäbe da verschiedenste Möglichkeiten, um die Schule zu verändern. #00:39:01-9#

3609
3610 Laura: Aber manchmal ist es ein wenig langweilig, wenn wir keine Hausaufgaben bekommen. Wenn wir
3611 nichts zu tun haben oder man sich langweilt. #00:39:18-0#
3612
3613 Corinne: (zu Laura gewandt) Du kannst ja auch einmal nach draussen gehen. #00:39:16-0#
3614
3615 Laura: (zu Corinne gewandt) Ja willst du den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen wenn es regnet?
3616 #00:39:24-1#
3617
3618 Corinne: Dann kannst du einen Regenschirm mitnehmen. #00:39:28-1#
3619
3620 DL: Wir haben noch etwa ein bis zwei Minuten Zeit und ich möchte euch zum Schluss noch kurz Fragen: Ist
3621 denn das, worüber wir jetzt gesprochen haben, überhaupt ein Thema in eurem Alltag? Ich meine damit die
3622 Unterschiede zwischen Buben und Mädchen und was sie so alles mögen oder eben nicht. Redet ihr
3623 manchmal über solche Dinge oder ist es nie ein Thema? Ich als Lehrer könnte ja finden, da müsste etwas
3624 geändert werden und für die Schülerinnen und Schüler ist das gar nicht notwendig. #00:40:01-9#
3625
3626 Corinne: Ich finde es im Moment ausgeglichen mit den Themen und so. Mir stinkt es manchmal auch, aber
3627 ich habe da einfach das Gefühl, dass die Mädchen einfach etwas mehr Geduld haben. (Pausenglocke
3628 läutet) Aber man kann es nicht einfach so ändern. Zum Beispiel Sport ist ja vorgegeben und man kann nicht
3629 einfach etwas Anderes machen. So kann man nicht die ganze Woche Sport machen. Da müsste man in eine
3630 Sportschule. #00:40:23-8#
3631
3632 DL: Das gibt es ja auch schon - stimmt. (...) Dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle unser
3633 Gespräch abbrechen, stellen anschliessend die Kamera ab und hoffen, dass die Aufnahmen etwas
3634 geworden sind. Ich habe zum Dank noch etwas Kleines mitgebracht. (Glas mit Kaugummi-Päckchen) Wenn
3635 ihr das Gefühl habt, ihr möchtet diese Kaugummis mit jemandem teilen, dann dürft ihr zwei Päckchen
3636 nehmen. Wenn ihr aber diese Kaugummis ganz alleine essen wollt, dann dürft ihr eines nehmen. Bevor ihr
3637 zugreift möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei euch bedanken für das Mitmachen und freue mich
3638 euch heute Nachmittag wieder in eurem Klassenzimmer zu treffen. #00:41:38-2#
3639

C9 Grundreiz 3 Traumberufe malen und darstellen

Traumberufe malen und vorstellen

Für den Natur-Mensch-Mitwelt-Unterricht einer 3. Klasse hat eine Lehrerin Folgendes geplant: Sie möchten, dass die Schülerinnen und Schüler ein Bild von sich malen. Sie sollen sich selbst im Beruf malen, den sie später einmal ausüben möchten. Anschliessend sollen die Bilder aufgehängt werden, und jede Schülerin, jeder Schüler soll kurz erklären was sie oder er auf dem Bild gemalt hat.

Die Schülerinnen und Schüler sind nun eifrig am Zeichnen. Auch Erdem ist mit seinem Bild fast fertig. Es ist deutlich erkennbar, dass er den Kebab-Stand seines Vaters dargestellt hat, hinter dem er einmal arbeiten möchte. Da er aber nur gebrochen Deutsch spricht, schlagen Sie ihm vor, dass er sich mit der Schülerin Carola zusammensetzt, die sehr gut deutsch kann, damit sie ihm helfen kann, die richtigen Wörter zu finden. Er soll später vor der Klasse ein oder zwei Sätze zu seinem Bild sagen können. Erdem möchte aber auf keinen Fall mit einem Mädchen zusammen arbeiten.

(In Anlehnung an Grünewald E. / Werkmappe Gender)

C10 Gruppendiskussion 4 3. Klasse (anonymisiert)

- 4001 DL: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und zwar möchte ich mich zuerst bedanken, dass ihr bereit
4002 seid an diesem Gespräch mitzumachen. Ein Dank gehört auch euren Eltern, da sie einverstanden sind, dass
4003 ihr hier teilnehmen dürft. Wir haben ja schon besprochen, wie wichtig das Einverständnis der Eltern ist. Jetzt
4004 sortiere ich noch schnell die Zettel. Da haben wir Mirko, da haben wir Alex - richtig? #00:00:50-3#
4005
4006 Alex: Ja. #00:00:50-8#
4007
4008 DL: Dann kommt Dominik gleich nach Mirko. Dann haben wir Nina. #00:00:57-0#
4009
4010 Nina: Zuerst kommt doch Rahel. #00:00:59-1#
4011
4012 DL: Ja genau. Jessica. - So, und Rahel. - Damit ich die Reihenfolge immer ein bisschen vor mir habe.
4013 #00:01:17-0#
4014
4015 Mirko: Ein kleines Fetzchen... (lachen von Dominik, Nina und Rahel) #00:01:20-0#
4016
4017 DL: Jetzt habe ich es mir folgendermassen vorgestellt: Wir haben drei Viertelstunden Zeit, das heisst also 45
4018 Minuten. Ich schaue immer wieder auf die Uhr, dass wir nicht zu spät aufhören. Zuerst möchte ich, dass wir
4019 uns kurz vorstellen. - Mirko, wenn dich dein Wasserbecher stört, kannst du ihn auch wegstellen. Soll ich ihn
4020 wegstellen - oder geht es? #00:01:51-1#
4021
4022 DL: Weisst du, das sieht man ja dann im Film. - Wir haben ja auch abgemacht, dass wir miteinander
4023 hochdeutsch sprechen. Jessica versteht es besser. Wie es bei dir - Mirko? #00:02:04-4#
4024
4025 Mirko: Hab keine Ahnung... #00:02:07-7#
4026
4027 Jessica: Bist du auch Deutscher? #00:02:08-9#
4028
4029 Mirko: Nein, ein Schweizer. #00:02:10-9#
4030
4031 DL: Du sprichst doch serbisch, soviel ich weiss. #00:02:15-3#
4032
4033 Mirko: Ja, serbisch, englisch, hochdeutsch, deutsch. Aber hochdeutsch und deutsch gehen mir immer
4034 zusammen auf die Zunge. #00:02:24-6#
4035
4036 DL: Ja - das kann sich vermischen. Aber dass wir einander wirklich gut verstehen... #00:02:30-1#
4037
4038 Jessica: Ist Hochdeutsch und Deutsch nicht das Gleiche? #00:02:32-4#
4039
4040 DL: Eigentlich schon. Es gibt in Deutschland auch Dialekte und Hochdeutsch ist eine Einheitssprache, dass
4041 sich alle gut verstehen. Manche Dialekte können wir kaum verstehen, weil sich die Sprache so verändert
4042 hat, dass sie nicht mehr für alle verständlich ist. - Jetzt habe ich vorhin begonnen, dass wir uns kurz
4043 vorstellen. Jeder und jede von euch kann, reihum oder wild durcheinander, zuerst den Namen sagen,
4044 nachher könnt ihr euer Alter sagen, also wie alt ihr seid und wie viele Geschwister ihr habt. Und dann
4045 interessiert mich noch als Viertes, ob ihr von Anfang an diese Schule besucht habt oder ob ihr irgendwann
4046 später zu dieser Klasse gestossen seid. Ich schreibe diese vier Wörter auf, damit ihr selber nachschauen
4047 könnt, zu was ihr etwas sagen könnt. Also: Namen - Alter - Geschwister - und die Schulzeit. So, mich kennt
4048 ihr bereits ein wenig. Ich habe mich zu Beginn der Woche bei euch vorgestellt. Wie ihr wisst, mache ich die
4049 gleiche Arbeit wie Herr Kuster. Da kommen wir später darauf. #00:04:00-1#
4050
4051 Nina: Darum sind wir auch im Zimmer von Herr Kuster. #00:04:02-6#
4052
4053 DL: Weil es gerade frei ist, stimmt. - Wer möchte beginnen? #00:04:06-0#
4054
4055 Mirko: Ich! - Meine Name ist Mirko. Mein Älter (Schreibweise korrekt) ist neun. Ich habe einen Bruder und
4056 meine Schulzeit fangt an 2009. #00:04:33-3#
4057
4058 Jessica: Bist du von der ganz ersten Klasse oder von der zweiten? #00:04:41-0#
4059
4060 Nina: Bist du hierhin gezügelt irgendwann mal oder... #00:04:44-1#
4061
4062 Mirko: Nein, ich war schon immer hier. #00:04:46-7#
4063

4064 Jessica: Du bist hier geboren, sozusagen. #00:04:48-5#
4065
4066 DL: Gut, alles klar. Sag noch schnell: Bei den Geschwistern hast du gesagt, du hättest einen Bruder. Ist der
4067 älter oder jünger als du? #00:04:54-5#
4068
4069 Mirko: Älter, 19 Jahre alt. Er heisst Kaspar. #00:05:01-9#
4070
4071 Dominik: Ich heisse Dominik und bin neun Jahre alt und habe ein Geschwister, einen Bruder der älter ist als
4072 ich. Seit der ersten Klasse bin ich hier. (...) #00:05:21-0#
4073
4074 DL: Alex. #00:05:45-7#
4075
4076 DL: Schon immer hier an dieser Schule. Gut - danke schön. Jessica? #00:05:48-1#
4077
4078 Jessica: Mein Name ist Jessica. Ich bin acht Jahre alt. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist sieben Monate.
4079 Meine Schulzeit: Ich bin 2011 hier hingekommen - also vor einer Woche bin ich angekommen. #00:06:04-1#
4080
4081 DL: Vor einer Woche - also ganz frisch! Gut, das muss ich vielleicht noch schnell erwähnen: Wir haben die
4082 Namen der Kinder ausgelost, welche an diesem Gespräch teilnehmen. Wir haben überhaupt nicht darauf
4083 geachtet, wer schon wie lange hier in der Schule ist, sondern nur darauf geschaut, dass drei Jungen und
4084 drei Mädchen dabei sind. Stimmt - oder Mirko? (Mirko pustet Wasser herum, welches aus seinen
4085 Trinkbecher auf den Tisch geleert ist und es scheint, als höre er nicht zu) #00:06:25-9#
4086
4087 Mirko: Ja. #00:06:28-3#
4088
4089 DL: Es ist mir wichtig, dass du zuhörst und beim Thema bleibst. #00:06:32-9#
4090
4091 Mirko: Und nicht beim Wasserpusten. #00:06:35-4#
4092
4093 DL: Jaa - genau! Und nicht beim Wasserpusten. (geduldig, verständnisvoll) Rahel - könntest du
4094 weiterfahren? #00:06:42-4#
4095
4096 Rahel: Mein Name ist Rahel und bin acht Jahre alt. Ich habe eine kleine Schwester und bin schon seit dem
4097 Kindergarten hier. #00:06:55-9#
4098
4099 DL: Nina. #00:06:57-9#
4100
4101 Nina: Ich heisse Nina und bin neun Jahre alt. Habe einen älteren Bruder und bin schon hier seit ich geboren
4102 bin. #00:07:11-0#
4103
4104 DL: Gut. Danke schön. Jetzt haben sich alle vorgestellt. (...) (Mirko hantiert mit seinen Händen in seinem
4105 Gesicht und bringt die anderen Kinder damit zum Lachen) Du - Mirko, können wir etwas abmachen? Wenn
4106 du das Gefühl hast, es gehe für dich nicht mehr gut in dieser Runde und wenn du findest, du würdest lieber
4107 nicht mitmachen, dann ist es dir freigestellt, einfach rauszugehen. Es ist wirklich freiwillig hier dabei zu sein.
4108 Denn es ist mir wichtig, dass wir hier ungestört miteinander reden können. Dass du uns Anderen nicht
4109 ablenkst und wir in Ruhe reden können. Du könntest auch wieder zurück ins Schulzimmer wenn du
4110 möchtest. Nochmals: Es ist wirklich freiwillig hier zu sein. Abgemacht Mirko? #00:07:56-9#
4111
4112 Mirko: Ja. #00:08:01-2#
4113
4114 DL: Also ich will dich nicht zum Ruhigsitzen zwingen, sondern ich möchte, dass... #00:08:04-0#
4115
4116 Nina: Er kann eben nicht ruhig sitzen. #00:08:05-9#
4117
4118 DL: Vielleicht geht es eine gewisse Zeit und dann kannst du selber entscheiden was du machen willst. -
4119 Können wir das so machen? #00:08:11-0#
4120
4121 Mirko: Ja. #00:08:11-5#
4122
4123 DL: Gut. - Jetzt, warum wir überhaupt hier sitzen: Ich habe euch einmal gesagt, dass ich den gleichen Beruf
4124 habe wie Herr Kuster. Was aber macht Herr Kuster eigentlich hier in der Schule? - Alex. #00:08:24-8#
4125
4126 Alex: So etwas wie Nachhilfe. Er kommt, wenn wir Rechnen oder so haben. #00:08:31-8#
4127
4128 DL: Wie Nachhilfe, hm. #00:08:35-7#
4129
4130 Jessica: Also wenn Frau Friedrich oder Frau Streit krank sind, dann könnte er zu uns kommen. #00:08:40-9#
4131

4132 DL: Könnte sein, dann wäre er eine Aushilfe. - Nina. Wie siehst du das? #00:08:44-2#
4133
4134 Nina: Er kommt uns manchmal helfen, wenn wir Rechnen haben, dass Frau Friedrich nicht alles selber
4135 machen muss. #00:08:58-2#
4136
4137 Dominik: Also ich finde Herr Kuster macht wie ähm - er hilft immer anderen und gibt ihnen Tipps, damit sie
4138 möglichst wenig Fehler machen. #00:09:16-9#
4139
4140 DL: Ich versuche es einmal zusammenzufassen: Er hat die Aufgabe den Kindern, die etwas mehr Zeit zum
4141 Lernen brauchen zu unterstützen, ihnen Tipps zu geben und ihnen zu helfen, dass sie die Sachen auch gut
4142 lernen können. Das ist auch meine Aufgabe. Jetzt müsst ihr zuhören: Früher hatte ich ebenfalls mit einer
4143 Klassen Schule gehalten und später auch so gearbeitet wie Herr Kuster. Mir ist dabei aufgefallen, wenn man
4144 zum Beispiel zehn Kinder hat, dann sind sechs oder sieben dieser Kinder Jungs. Vielleicht drei oder vier
4145 sind Mädchen - aber öfter sind es Buben, die Unterstützung brauchen. Manche haben Schwierigkeiten im
4146 Lesen, manchmal im Rechnen, manchmal im Stillsitzen oder im Zuhören. Ist euch das euch auch schon
4147 aufgefallen? (...) Manche kommen ja hier in dieses Zimmer zu Herrn Kuster. Dann machen sie Übungen
4148 speziell im Lesen oder im Rechnen. Habt ihr euch schon einmal Gedanken dazu gemacht? #00:10:39-6#
4149
4150 Alex: Das ist für die, die nicht so gut stillsi... #00:10:46-0#
4151
4152 Nina: Bei ihm lernen wir auch Rechnen und zum Beispiel hatten wir wieder die Erstklass-Rechnungen. Wer
4153 diese Rechnungen nicht mehr so gut konnte musste, zu ihm heruntergehen und diese üben. #00:11:02-2#
4154
4155 DL: Und sag schnell, waren das mehr Mädchen oder mehr Jungen? #00:11:05-5#
4156
4157 Nina: Alles Mädchen. #00:11:06-7#
4158
4159 DL: Alles Mädchen, das kann ja auch sein. Das gibt es auch. #00:11:11-0#
4160
4161 Jessica: In unserer Klasse, in der A sind drei Jungs und der Rest Mädels. #00:11:22-3#
4162
4163 DL: Wie viel ist denn der Rest Mädels? #00:11:24-1#
4164
4165 Jessica: Äh - elf minus drei ist acht. #00:11:29-4#
4166
4167 DL: Acht Mädels. #00:11:32-1#
4168
4169 Jessica: Acht Mädchen und drei Jungs. #00:11:33-2#
4170
4171 DL: Dann stimmt ja das nicht, was ich gesagt habe. Bei mir ist es über alles gesehen. - Alex hatte noch
4172 begonnen über etwas zu sprechen und wurde dann unterbrochen. #00:11:41-9#
4173
4174 Alex: Äh, keine Ahnung. #00:11:47-0#
4175
4176 DL: Bei wie viele Jungs und wie viele Mädchen... #00:11:49-1#
4177
4178 Nina: Wo gefragt wurde was man hier unten macht. #00:11:54-4#
4179
4180 DL: Hier untern bei Herrn Kuster im Zimmer. #00:11:59-0#
4181
4182 Nina: Also, du hast angefangen mit Stillsitzen. #00:12:01-7#
4183
4184 DL: Genau, das stimmt. #00:12:04-7#
4185
4186 Alex: Du meinst das mit Mirko, weil er nicht stillsitzen kann? #00:12:09-9#
4187
4188 Nina: Genau. #00:12:10-6#
4189
4190 Alex: Mirko macht im Kreis immer die Füße auseinander und manchmal schleckt er seine Brille ab oder so.
4191 #00:12:18-0#
4192
4193 DL: Ist wahr? #00:12:30-6#
4194
4195 Nina: Er ist auch ein bisschen pervers - im Kreis. #00:12:33-2#
4196
4197 DL: Wer? - Mirko? #00:12:36-1#
4198
4199 Nina: Ja. #00:12:37-2#

4200
4201 Alex: Wenn er manchmal die Brille abzieht, dort wo die Nase ist, schleckt er... #00:12:42-5#
4202
4203 Mirko: Die nennt sich Zucker - Salz. #00:12:46-9#
4204
4205 Nina: Und dann kratzt er sich auch immer während dem Kreis an den Eiern. #00:12:49-9#
4206
4207 DL: Ist wahr? #00:12:51-3#
4208
4209 Mirko: Na ja, ein wenig kratzt es mir. (Gelächter der anderen Kinder) Die lachen mir immer wieder aus.
4210 #00:13:02-3#
4211
4212 DL: Ja. Und was passiert dann? Sagt Frau Streit etwas oder... #00:13:09-2#
4213
4214 Nina: Sie sagt, er soll stillsitzen und es strecken auch immer wieder andere Kinder auf, weil er nicht stillsitzt.
4215 #00:13:20-5#
4216
4217 DL: Das kann ja für beide Seiten schwierig sein. Für Mirko ist es unter Umständen schwierig um in Ruhe
4218 zuzuhören und zum Stillsitzen. Für die anderen Kinder ist es schwierig, weil sie dadurch gestört werden und
4219 nicht zuhören können. #00:13:32-8#
4220
4221 Jessica: Eigentlich ist es immer umgekehrt. Also dass die Frau Streit nichts sagt und die Kinder sagen es die
4222 ganze Zeit der Frau Streit. #00:13:43-1#
4223
4224 DL: Ja, das kann ja auch sein, je nachdem, wen es zuerst stört. Und jetzt nochmal, zurück zu meiner Frage:
4225 Für mich stellt sich wirklich die Frage, warum ist das öfter bei den Jungs als bei den Mädchen? Jessica hat
4226 vorhin auch gesagt, dass die Jungs eher unruhig gewesen seien. Jessica - sag mal. #00:14:01-7#
4227
4228 Jessica: Ja, also ich glaube weil die Mädchen sind so -ähm, Mädchen sind halt nicht so brutal wie die
4229 Jungen. Die Jungs sind halt brutal, machen komische Sachen und lernen dadurch nichts. Ihnen ist es immer
4230 wichtiger Videospiele - Videospiele - Videospiele. #00:14:22-6#
4231
4232 Nina: Äh, sie machen auch brutale Sachen und können wahrscheinlich wegen dem nicht ruhig sitzen und
4233 sie wollen das machen - sie wollen das machen - sie wollen das machen. (hampelt nervös auf ihrem Stuhl
4234 um zu zeigen, wie nervös sie die Jungs spielen) #00:14:30-9#
4235
4236 DL: Und werden dann ganz aufgeregt? #00:14:32-1#
4237
4238 Jessica: Zum Beispiel einmal in meiner alten Klasse war ein Junge. Da waren bei und so Treppen. Und da
4239 ist ein Junge aus der B. Da waren so 18 Treppen (Stufen) von ganz oben so mit einem Salto ist er da die
4240 Treppen runtergesprungen. Das ist doch sehr gefährlich und da kann man sich etwas brechen. Wenn man
4241 so auf die Treppe fällt. Von allen 18 Treppen ist er nach oben gesprungen, einen Salto in der Luft gemacht
4242 und unten wieder aufgelandet. Das ist gefährlich. #00:14:56-5#
4243
4244 DL: Das klingt ja spannend. So - jetzt... #00:14:59-4#
4245
4246 Nina: Bei uns ist auch ein Erstklässler da hinten vom zweitobersten Tritt herunter gesprungen. #00:15:09-0#
4247
4248 Jessica: Von den Treppen? Von den zwei Treppen nach unten springen. Das mache ich auch immer. Ist das
4249 gefährlich? #00:15:15-8#
4250
4251 Nina: Vom Zweitobersten. #00:15:17-3#
4252
4253 Jessica: Ach so! #00:15:18-5#
4254
4255 DL: Vom Zweitobersten dann ganz nach unten springen. Das wären mehr als zwei Stufen. Das wären dann
4256 sicher acht oder zehn. Da können einem die Füße schon mal schmerzen. #00:15:28-5#
4257
4258 Jessica: Und wenn man dann auf dem Hals oder dem Kopf landet, kann es schon ein Loch geben.
4259 #00:15:33-7#
4260
4261 DL: Jetzt - habe ich euch eine Geschichte (Grundreiz 3) mitgebracht, welche ich euch gerne vorlesen
4262 möchte. Nachher hätte ich ein paar Fragen an euch zu dieser Geschichte. Ist das gut? - Der Titel der
4263 Geschichte heisst: „Traumberufe malen und vorstellen. Für den Natur-Mensch-Mitwelt-Unterricht, - wie sagt
4264 ihr dem? Natur-Mensch-Mitwelt - Unterricht #00:17:09-0#
4265
4266 Nina: Themen-Unterricht, also wenn wir zum Beispiel das Thema Wasser haben oder so. #00:17:14-8#
4267

4268 DL: Oder „Post“, wie jetzt gerade. Also: *„Für den Themen-Unterricht einer 3. Klasse hat eine Lehrerin*
 4269 *Folgendes geplant: Sie möchte, dass die Schülerinnen und Schüler ein Bild von sich malen. Sie sollen sich*
 4270 *selbst im Beruf malen, den sie später einmal ausüben möchten. Anschliessend sollen die Bilder aufgehängt*
 4271 *werden.“* - Sag schnell Nina - stört dich irgendetwas? 00:17:44-4#
 4272
 4273 Nina: Ja, Mirko macht immer so. (beide Finger seitwärts an der Nase, lacht) #00:17:46-7#
 4274
 4275 Mirko: Nein, wenn man - ich will nur... #00:17:48-2#
 4276
 4277 Nina: Du hast so gemacht. (zeigt vor) #00:17:51-8#
 4278
 4279 DL: Wir können vielleicht abmachen: Wir lassen uns einfach nicht stören. Wenn es Mirko irgendwo zwickt,
 4280 dann lassen wir ihn kratzen. #00:17:57-8#
 4281
 4282 Dominik: Am besten schauen wir gar nicht hin. #00:18:00-7#
 4283
 4284 DL: Genau. - Du (Dominik) hast auch eine guten Platz. Bei Nina ist es etwas Anderes, obwohl, wenn du zu
 4285 mir schaust, dann siehst du Mirko gar nicht. - Stimmt's? Zurück zur Geschichte: Worum ging es bisher in der
 4286 Geschichte? - Dominik. #00:18:13-4#
 4287
 4288 Dominik: Ähm, so um Themen. Ein Thema. #00:18:20-2#
 4289
 4290 DL: Themen-Unterricht, genau. Und was sollen die Kinder machen? - Alex? #00:18:23-8#
 4291
 4292 Alex: Ähm - lernen. #00:18:25-7#
 4293
 4294 DL: Ja, natürlich. #00:18:27-5#
 4295
 4296 Alex: Besser gesagt, äh - malen, in dem Beruf wo sie später machen wollen. #00:18:32-7#
 4297
 4298 DL: Ja, in ihren Traumberuf sollen sie zeichnen. #00:18:37-0#
 4299
 4300 Jessica: Zum Beispiel wie - nehmen wir mal an der Mirko will als Tierarzt arbeiten. Dann muss er sich malen
 4301 wie er einem Hündchen hilft oder so. #00:18:49-3#
 4302
 4303 DL: ...oder Katzen operiert. - Also weiter in der Geschichte: *„Anschliessend sollen die Bilder aufgehängt*
 4304 *werden, und jede Schülerin, jeder Schüler soll kurz erklären was sie oder er auf dem Bild gemalt hat.“* - Das
 4305 wäre also die Aufgabe der Lehrerin. – *„Die Schülerinnen und Schüler sind nun eifrig am Zeichnen. Auch*
 4306 *Erdem...“*. - Ist das ein Mädchen oder ein Junge? #00:19:18-1#
 4307
 4308 Nina: Erdem? Beides. #00:19:20-8#
 4309
 4310 Jessica: Mädchen. #00:19:22-5#
 4311
 4312 DL: Das ist ein Junge. Erdem ist ein türkischer Vorname eines Jungen. – *„Auch Erdem ist mit seinem Bild*
 4313 *fast fertig. Es ist deutlich erkennbar, dass er den Kebab-Stand seines Vaters dargestellt hat, hinter dem er*
 4314 *einmal arbeiten möchte.“* #00:19:43-2#
 4315
 4316 Jessica: Ein was? #00:19:45-0#
 4317
 4318 Nina: Kebab, das ist wie Döner. #00:19:49-5#
 4319
 4320 Dominik: Und Dürüm. #00:19:49-2#
 4321
 4322 DL: Kennt ihr? Es gibt ja Leute, die haben so einen Stand... #00:19:54-1#
 4323
 4324 Mirko: Ich weiss wo. Es ist ein Kebab-Stand wo ich weiss. Es heisst „Paprika“. Und dort verkauft es Düner-
 4325 Box, Düner, Kebab, Pizza-Kebab - ganz viele. #00:20:08-0#
 4326
 4327 Nina: Und am Bahnhof hat es auch. #00:20:12-6#
 4328
 4329 DL: Stimmt. - Der Vater von Erdem hatte also einen solchen Stand: *„Dort möchte er einmal arbeiten. Da er*
 4330 *aber nur gebrochen Deutsch spricht...“* - Was heisst wohl gebrochen? #00:20:29-9#
 4331
 4332 Nina: Er zittert. #00:20:31-7#
 4333
 4334 Jessica: Er kann wie - wir haben doch auch so eine Türkische in der Klasse, die nicht richtig sprechen kann.
 4335 #00:20:41-6#

4336
4337 DL: Stimmt. Sie wissen noch nicht genau, wie die Sätze in der richtigen Reihenfolge gesprochen werden. -
4338 Ich lese jetzt die Geschichte noch fertig vor: „*Da er aber nur gebrochen Deutsch spricht, schlagen Sie ihm*
4339 *vor, dass er sich mir der Schülerin Carola zusammensetzt, die sehr gut deutsch kann, damit sie ihm helfen*
4340 *kann, die richtigen Wörter zu finden. Er soll später vor der Klasse ein oder zwei Sätze zu seinem Bild sagen*
4341 *können.*“ Und jetzt kommt es: „*Erdem möchte aber auf keinen Fall mit einem Mädchen zusammen arbeiten.*“
4342 - Es kommt also für ihn nicht in Frage, dass er mit einem Mädchen zusammen arbeitet. Jetzt meine Frage:
4343 Ist das bei euch auch schon vorgekommen, dass ein Junge nicht mit einem Mädchen arbeiten wollte? -
4344 Oder umgekehrt natürlich auch. #00:21:44-9#
4345
4346 Jessica: Ja. Heute wollte ich bei der Arbeit mit der „Post“ nicht mit einem Jungen arbeiten. - Aber ich musste!
4347 #00:21:50-8#
4348
4349 DL: Ja. Du musstest. - Dann ist das also bei euch auch schon vorgekommen. Erzählt mal! - Jessica hat
4350 schon etwas gesagt. - Dominik. #00:22:00-5#
4351
4352 Dominik: Also äh. Ich denke, das Problem liegt bei dem, weil einige Buben die Mädchen nicht gut leiden
4353 können. #00:22:12-3#
4354
4355 DL: Ja. Also die Jungen können die Mädchen nicht gut leiden und möchten darum nicht mit ihnen
4356 zusammen arbeiten. - Aber sag mal: Gibt es da Gründe dafür? Was können sie denn nicht leiden?
4357 #00:22:26-2#
4358
4359 Dominik: Zum Beispiel der Charakter oder sie redet zu we... ähm, zu viel oder sie redet gar nicht. #00:22:41-
4360 5#
4361
4362 DL: Oder sie redet gar nicht... - Carola in der Geschichte kann ja gut Deutsch und könnte Erdem wirklich
4363 helfen. - Jetzt haben noch andere aufgestreckt: Jessica. #00:22:52-7#
4364
4365 Jessica: Wenn also die Jungs meiner alten Klasse, die nerven die Mädchen immer. In der alten Klasse
4366 nervten alle Jungs immer mich. Deshalb mochte ich sie nicht. Aber manchmal überlege ich mir: Die Jungs,
4367 die sind auch nur Menschen - so schlimm sind sie auch nicht. #00:23:12-2#
4368
4369 DL: Also du kannst arbeiten mit Jungs? #00:23:14-8#
4370
4371 Jessica: Ich kann sie zwar nicht leiden, aber sie sind ja auch nur Menschen. #00:23:18-8#
4372
4373 DL: Ja, aber so, dass du mit ihnen zusammen arbeiten kannst? #00:23:21-7#
4374
4375 Jessica: Mhm, das geht so ein bisschen. Es kommt darauf an, welcher Junge es ist. #00:23:26-4#
4376
4377 DL: Ein bisschen. Woran liegt es denn, dass es geht oder eben nicht? #00:23:32-9#
4378
4379 Jessica: Na wenn zum Beispiel, manche Jungs sind so nervig, plappern die ganze Zeit. Manche Jungs mit
4380 denen man gut zusammen arbeiten kann die sind so ruhig, hören den Anderen gut zu und machen gute
4381 Partnerarbeiten. Wenn manche die ganze Zeit plappern ist es nicht toll. #00:23:53-1#
4382
4383 DL: Das kannst dies den Jungen dann aber auch sagen? #00:23:55-3#
4384
4385 Jessica: Wenn man es unseren Jungs sagt, dann sagen sie: „Sei still“, und machen einfach weiter.
4386 #00:24:02-2#
4387
4388 DL: Ja. - Jetzt hat Alex aufgestreckt und nachher kommt Nina. #00:24:06-3#
4389
4390 Alex: Wenn man mit den Mädchen zusammen arbeitet, ist das ja kein Weltuntergang. #00:24:21-0#
4391
4392 DL: Ja. Also bei dir geht das. #00:24:23-7#
4393
4394 Alex: Ja, und andere sagen. „Jetzt ist dann der Weltuntergang.“ #00:24:28-2#
4395
4396 DL: Gerade so. - Aber bei dir nicht? #00:24:30-4#
4397
4398 Alex: Nein. #00:24:31-8#
4399
4400 DL: Nina. #00:24:32-3#
4401
4402 Nina: Ein paar Jungen spielen auch gerne mit Mädchen, weil die (Mädchen) spielen auch nicht immer so
4403 „Barbie-Zeugs“. Es kommt auch auf das darauf an, weil Jungs mögen ja nicht so Barbies. Darum hassen sie

4404 sie wahrscheinlich auch. Ein paar Leute spielen ja nicht mit Barbies, dann geht s schon besser. Dann sind
4405 mehr Jungen und Mädchen befreundet. #00:25:04-0#
4406
4407 DL: Darf ich schnell Rahel fragen: Wie ist es denn bei dir, das Zusammenarbeiten mit Jungs? #00:25:08-9#
4408
4409 Rahel: Hm - mittel. #00:25:12-4#
4410
4411 DL: Mittel? Also kommt es auch darauf an mit welchen Jungs? #00:25:16-0#
4412
4413 Rahel: Mhm. (sehr zurückhaltend) #00:25:17-2#
4414
4415 DL: Wie ist denn das, wenn ihr wie Erdem überhaupt nicht zusammen arbeiten möchtet oder könnt. Was
4416 sagt denn die Lehrerin dazu? - Machen wir es doch mit Aufstrecken, damit nicht alle durcheinander reden. -
4417 Was sagt also die Lehrerin dazu? - Kannst du etwas dazu sagen Jessica? #00:25:39-8#
4418
4419 Jessica: Manche Lehrer sagen zum Beispiel in der Lernumwelt, wenn man nicht mit jemandem zusammen
4420 arbeiten will und ich sage: „Nein, ich will das nicht!“ Und mache einen grossen Aufstand, dann schimpft der
4421 Lehrer: „Ich schäme mich für dich. Das ist doch nicht so schlimm. Jungs - die, ja.“ #00:26:02-5#
4422
4423 DL: Ja. - Bis hier... #00:26:03-5#
4424
4425 Jessica: Kann ich noch etwas ergänzen. Zu dir (Nina): Ähm - manche Jungs spielen mit Barbie-Puppen. Bei
4426 uns in der Klasse spielten mindestens acht Jungs mit Barbie-Puppen. (alle ausser Mirko lachen - Mirko
4427 betrachtet die Bilder an der Wand) #00:26:14-7#
4428
4429 DL: Das war in deiner alten Klasse. #00:26:16-9#
4430
4431 Jessica: Ja. (...) #00:26:20-3#
4432
4433 DL: Nina (hat aufgestreckt) #00:26:22-7#
4434
4435 Nina: Jetzt habe ich es wieder vergessen... #00:26:25-4#
4436
4437 DL: Ich frage nochmals: Was sagt denn Frau Streit, wenn das jemand sagen würde. Wenn Erdem in eurer
4438 Klasse wäre und er möchte überhaupt nicht mit einem Mädchen zusammen arbeiten. Was würde sie wohl
4439 sagen? #00:26:42-0#
4440
4441 Dominik: Du könntest es ja probieren. Oder sie sagt auch manchmal: Wenn du unbedingt nicht willst, dann
4442 kannst du jemanden aussuchen. #00:26:53-3#
4443
4444 DL: Dass man sich jemanden aussuchen kann, mit wem man zusammen arbeitet. - Nina ist am Aufstrecken.
4445 #00:26:58-4#
4446
4447 Nina: Sie macht auch, dass nicht immer die Gleichen zusammen sind. Sie mischt die Gruppen manchmal.
4448 #00:27:09-7#
4449
4450 DL: So schaut sie dafür, wer mit wem zusammen kommt. #00:27:14-2#
4451
4452 Nina: Ja, ein paarmal dürfen wir auch selber aussuchen. Und sie sagt auch im Turnen, dass man zum
4453 Beispiel mit jemandem geht mit dem man nicht schon immer zusammen ist. #00:27:25-8#
4454
4455 DL: Mirko streckt auf. #00:27:28-4#
4456
4457 Mirko: Kevin und Jonas sind wie gefesselt, aber Jonas mag Kevin nicht. Wir haben beide abgemacht, dass
4458 immer wenn Kevin kommt tun wir so, als würden wir uns hassen. Wenn er entdeckt, dass Jonas und ich
4459 befreundet sind wissen wir nicht was passiert. Darum haben wir abgemacht, dass wir uns hassen.
4460 #00:28:03-5#
4461
4462 Jessica: Das ist natürlich schlimm. #00:28:04-9#
4463
4464 DL: Das habt ihr so abgemacht? #00:28:06-2#
4465
4466 Mirko: Ja, damit Kevin nicht erfährt, dass wir Freunde sind. #00:28:12-1#
4467
4468 Jessica: Ist es nicht besser, dass man die Wahrheit sagt? #00:28:14-5#
4469
4470 Nina: Ja. #00:28:15-9#
4471

4472 Jessica: Na - finde ich auch. Wahrheit ist gut. #00:28:19-5#
4473
4474 DL: Sagt mal. Habt ihr denn einen Vorschlag wie man zum Beispiel machen könnte, dass Jungen mit
4475 Mädchen arbeiten können? #00:28:35-4#
4476
4477 Dominik: Man könnte zum Beispiel, wenn du noch nie mit der gearbeitet hast, es einmal probieren. Sonst
4478 weiss du das ja gar nicht. #00:28:47-6#
4479
4480 DL: Eine gute Idee. - Jessica. #00:28:53-0#
4481
4482 Jessica: Also es geht auch darum, erst einmal zu probieren. Wenn zum Beispiel ein Junge mit einem
4483 Mädchen arbeitet mal gucken wie sie ist. Ob sie nervig ist oder ob sie gut arbeitet, kann man mehrmals mit
4484 ihr arbeiten. Weil das ist auch doof, wenn immer Jungs und Jungs zusammen sitzen, dann schwätzen sie
4485 immer. Bei Mädchen und Jungs, da kann man nur mal ausprobieren sag ich nur dazu. - Eben noch eine
4486 Frage. Läuft das jetzt alles pro Kamera? #00:29:21-3#
4487
4488 DL: Ja. Das läuft immer mit der Kamera. #00:29:23-3#
4489
4490 Jessica: Das ist ja toll. #00:29:26-5#
4491
4492 Nina: Ein paar haben auch ein bisschen Schwierigkeiten. Dann lässt sie diejenigen Kinder, welche besser
4493 sind zusammen mit denen, die nicht so gut können. Ich war zum Beispiel einmal mit Mirko zusammen und
4494 wir mussten Wörter zusammen suchen. Zum Beispiel Baumstamm, also aus Baum nochmals ein Wort dazu
4495 setzen. Dann hat er aus Stein und Bett ein Wort zusammen setzen wollen und ich habe gesagt, dass es das
4496 gar nicht gibt. #00:30:02-0#
4497
4498 Jessica: Stein- wie bitte? #00:30:03-1#
4499
4500 Nina: Steinbett. #00:30:05-1#
4501
4502 Jessica: Das gibt es doch. Ein Bett aus Stein. #00:30:07-2#
4503
4504 Nina. Ja, aber das ist nicht wirklich logisch. #00:30:09-9#
4505
4506 DL: Das ist dann halt so ein Fantasiewort... #00:30:13-3#
4507
4508 Jessica: Ich habe mir mal ein Steinbett gebaut... #00:30:15-1#
4509
4510 DL: Wenn ich mir das so überlege. Es gibt ja Schulen, da gehen ausschliesslich Mädchen in eine Klasse
4511 und da gibt es Schulen da hat es ausschliesslich Jungs in eine Klasse. #00:30:29-2#
4512
4513 Nina: Cool! #00:30:30-4#
4514
4515 DL: Wäre das eine Möglichkeit oder eine Chance? Wenn man die Schule selber so gestalten könnte, wäre
4516 das eine gute Idee? Jessica - du streckst so schön auf. #00:30:43-5#
4517
4518 Jessica: Ist ja auch doof, wenn man nur mit Mädchen rumsitzt. Weil Jungs eher - mit Jungs kann man auch
4519 etwas erleben halt und es ist auch langweilig mit Mädels rumzusitzen. #00:30:56-6#
4520
4521 Nina: Das wäre eigentlich gar nicht gut, wenn wir die Schule selber gestalten könnten. Dann wären alle
4522 Mädchen immer beieinander und dann können die gar nicht lernen, was die Jungs alles machen und so.
4523 #00:31:14-0#
4524
4525 DL: Ja. Rahel hat noch nichts gesagt. Wie wäre das für dich, eine Schule nur mit Mädchen. (...) Würdest du
4526 dich da wohl fühlen - ohne Jungen? (...) #00:31:34-8#
4527
4528 Rahel: Hmh. (...) #00:31:35-5#
4529
4530 DL: Es gab ja letztes Jahr eine Abstimmung für die Eltern, bei der es darum ging, dass man die Schule
4531 auswählen kann. So könnte man die Schule auswählen in die man gehen möchte. Und wenn du jetzt
4532 auswählen könntest, ob du in eine Schule nur für Mädchen gehen könntest. Was würdest du da auswählen?
4533 #00:31:54-0#
4534
4535 Rahel: Nein. (...) #00:31:55-5#
4536
4537 DL: Gehören die Jungs dazu. Obwohl sie manchmal auch stören - und es gibt ja auch Mädchen die stören.
4538 #00:32:05-5#
4539

- 4540 Jessica: Es kann ja auch so sein, wenn zum Beispiel Jungs auf eine eigene Schule gehen. Und wenn es
4541 dann die Mädchen nicht gibt, dann stellen sie immer so Blödsinn an, die Jungs und dann können die
4542 Mädchen sie nicht hindern. Wenn solche Jungs auf eine Einzelschule gehen und die Mädchen nicht dabei
4543 sind, könnten sie eine Bombe auf die Schule loslassen. Da kann die Schule explodieren nehme ich an. - So
4544 ist das Leben. #00:32:32-8#
- 4545
- 4546 DL: Alex. Ich habe eine Frage. Wie ist denn das im Turnen bei euch? #00:32:37-4#
- 4547
- 4548 Alex: Ich spiele halt lieber mit Buben. Weil sie das auch machen, was ich auch mache und weil sie eher
4549 Lego spielen und so. Weil die Mädchen wollen eher mit Puppen und so spielen. #00:32:50-6#
- 4550
- 4551 DL: Gibt es denn wirklich Mädchenspiele und Bubenspiele? - Können wir es vielleicht so machen, dass
4552 wirklich nur jemand zur gleichen Zeit spricht. Es dauert noch zwei bis drei Minuten und dann sind wir am
4553 Schluss. - Aber Mädchenspiele und Bubenspiele, gibt es da wirklich Unterschiede? #00:33:09-0#
- 4554
- 4555 Jessica: Finde ich eigentlich nicht. Zum Beispiel im Turnen, da können die Lehrer bestimmen was man
4556 spielt. Da können ja nicht die Jungs mit Lego oder die Mädchen mit Puppen spielen oder Ballett zu tanzen.
4557 Das ist ja auch doof. Also wenn die Lehrer sagen Basketball, dann spielen alle Basketball. Egal ob es ihnen
4558 gefällt oder nicht. #00:33:37-4#
- 4559
- 4560 Nina: Es gibt gar keine Mädchen- und Jungenspiele. Weil es gibt auch Jungs, zum Beispiel der älteste
4561 Bruder meiner Kollegin. Er will immer mit uns spielen auch wenn wir Barbie oder so spielen. #00:34:07-4#
- 4562
- 4563 DL: Jetzt hätte ich noch eine letzte, eine allerletzte für mich spannende Frage. Wenn ihr jetzt wünschen
4564 könntet, was sich an der Schule ändern könnte. Wenn ihr einen Wunschzettel hättet, den ihr Frau Streit
4565 geben könnte. Was würdet ihr eurer Lehrerin Vorschlagen, was man anders oder zusätzlich machen
4566 könnte? Wollen wir eine Schlussrunde reihum machen. - Alex. #00:34:34-5#
- 4567
- 4568 Alex: So gesagt, wenn ich etwas wünschen würde - aber nicht echt, dann würde ich mir ein Schulhaus aus
4569 Pudding wünschen. #00:34:41-3#
- 4570
- 4571 DL: Ist wahr. - Jessica #00:34:51-1#
- 4572
- 4573 Jessica: Wenn ich alleine wünschen könnte dann möchte ich die Stühle und Bänke aus Gummibärchen.
4574 #00:35:03-7#
- 4575
- 4576 DL: Gut. - Mirko: Wie ist es bei dir? Wenn du etwas wünschen könntest bei Frau Streit, was sich ändern
4577 sollte? #00:35:12-4#
- 4578
- 4579 Mirko: Dass es mehr Mathematik und mehr Deutsch hätte. #00:35:20-2#
- 4580
- 4581 DL: Mehr. - Und was weniger? #00:35:21-8#
- 4582
- 4583 Mirko: Weniger viel Schwatzen und Stören. #00:35:28-9#
- 4584
- 4585 DL: Ja. Wer stört denn viel? Stört dich jemand? #00:35:35-4#
- 4586
- 4587 Mirko: Naja. Ich habe immer Probleme, auch wenn ich in der zweiten Klasse war, hatte ich immer Probleme
4588 mit der Unterschied. #00:35:47-5#
- 4589
- 4590 Jessica: Wie bitte? #00:35:48-6#
- 4591
- 4592 DL: Mit welchem Unterschied? #00:35:49-6#
- 4593
- 4594 Mirko: Zum Beispiel, welchen Geburtstagsgeschenk willst du? Diesen oder diesen - dann habe ich keine
4595 Ahnung. #00:35:59-0#
- 4596
- 4597 DL: Ah genau: Zum Entscheiden. Das hast du mir erzählt, ich erinnere mich. #00:36:04-2#
- 4598
- 4599 Mirko: Dass ist das allerwichtigste Problem für mich. #00:36:13-0#
- 4600
- 4601 Jessica: Ich habe so gedacht er meinte mit der Grösse. Du bist neun und siehst aus - keine Ahnung - zwölf
4602 oder dreizehn und mit seiner Höhe. #00:36:21-4#
- 4603
- 4604 DL: Mit seiner Höhe (Mirko steht auf) oder seiner Körpergrösse. - Wir sind ja an der Schlussrunde: Dominik,
4605 wenn du dir etwas wünschen könntest? #00:36:32-3#
- 4606
- 4607 Dominik: Ich würde mir wünschen, dass es ganz, ganz neue Fächer geben würde. Zum Beispiel Basketball,

4608 das gibt es ja nicht und so. Und neue Spielsachen wären auch nicht schlecht, zum Beispiel ein mega-
4609 grosses Trampolin. #00:36:59-8#
4610
4611 DL: Meinst du jetzt speziell in der Turnhalle? Ja. (...) Rahel, hättest du auch Wünsche? #00:37:06-4#
4612
4613 Rahel: Dass es einen Kletterbaum gibt. #00:37:09-4#
4614
4615 DL: Draussen auf dem Pausenplatz? Nun noch zum Schluss: Nina. #00:37:14-6#
4616
4617 Nina: Das alles so bleibt wie es ist, denn so ist es am Besten. #00:37:20-7#
4618
4619 DL: Das finde ich schön. - Jessica hat noch etwas? #00:37:23-4#
4620
4621 Jessica: Dass es eine Art „Sportding“ gibt. Das hatten wir in der alten Schule. Zum Beispiel bei Sport hatten
4622 wir immer eine Extrastunde, wo alle so „schützlich“ angekleidet waren. Da durften wir Schwerter nehmen
4623 und gegeneinander kämpfen. Und da kommt plötzlich so eine Stange aus Gummi auf uns zu und wir
4624 konnten sie dann die ganze Zeit überspringen. So lernten wir beweglicher zu sein. Das wünschte ich mir hier
4625 auch, das war toll. #00:37:49-2#
4626
4627 DL: Ja. Wie war das für euch, so in dieser Runde miteinander zu reden mit dem Mikrofon und der Kamera?
4628 Möchte jemand etwas dazu sagen? #00:38:10-5#
4629
4630 Jessica: Ich fand es toll. Gut, dass sie es so machen. Es hat mir sehr Spass gemacht. #00:38:20-6#
4631
4632 DL: Alex, wie war es für dich? #00:38:21-6#
4633
4634 Alex: Mir hat es Spass gemacht. #00:38:24-9#
4635
4636 DL: Rahel hat noch nichts gesagt? #00:38:25-4#
4637
4638 Rahel: Hm. Mir hat es auch Spass gemacht. #00:38:33-1#
4639
4640 DL: Zuhören ist eine ganz wichtige Sache. Nur dann etwas sagen, wenn man an der Reihe ist, ist gar nicht
4641 einfach. Mirko, ich finde du hast es in der vergangenen halben Stunde super gemacht, wie du aufmerksam
4642 zugehört hast. Das freut mich sehr. Wie war es denn für dich, dieses Gespräch? #00:38:43-7#
4643
4644 Mirko: Mir wars mega-super. #00:38:46-8#
4645
4646 DL: Schaut mal. Zum Schluss und als Dankeschön habe ich hier etwas mitgebracht. In dieser Dose hat es
4647 verschiedene Kaugummis drin. Jetzt gibt es eine Regel: Wenn ihr im Sinn habt, diese Kaugummis mit
4648 jemandem zu teilen, dann dürft ihr zwei Päckchen nehmen. Wenn ihr die Kaugummis für euch alleine
4649 möchtet, dann dürft ihr lediglich ein Päckchen nehmen. So möchte ich mich von euch verabschieden und
4650 wünsche euch alles Gute. #00:39:12-4#
4651

C11 Inhaltsanalyse der Gruppendiskussionen

Haltung der LP

1276	Lea	Ja, aber das Wissen und die Umsetzung sind zwei verschiedene Dinge (zustimmendes Nicken von Simona). Ich merke ja im Nachhinein auch: „Oh - jetzt ist wieder jemand zu kurz gekommen“, obwohl ich das anders gewollt hatte	- Wissen und Umsetzung sind zwei verschiedene Dinge	Haltung der LP
1280	Simona	Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Deshalb habe ich mich auch bereit erklärt hier mitzumachen und	- Teilnahme aus Interesse an MT-Ergebnissen	Haltung der LP
1359	Marisa	Nein, überhaupt nicht. Ich schäme mich nicht eine Frau zu sein - überhaupt nicht.	- Schämt sich nicht, eine Frau zu sein	Haltung der LP
1360	Marisa	Ich glaube es hängt schon noch viel an dem, weil es auch eine Haltung ist, die durchdringt und diese kannst du nicht mit einem Projektlein hier und mit einer Woche dort.	- Haltung durchdringt System: ein Projektlein hier und eine Woche dort genügt nicht	Haltung der LP
1412	Lea	Und ob wir das auch könnten?	-	Haltung der LP
1414	Marisa	Ich glaube, das kann man lernen wie man das pädagogische Handwerk auch sonst erlernen kann.	- Pädagogik ist auch Handwerk und kann sich angeeignet werden	Haltung der LP
2276	SL	Ich weiss nicht, ob es bei Vielen eine bewusste Haltung ist. Ich habe das Gefühl, dass es ab und zu wieder einmal im Hinterkopf - man denkt hin und wieder daran. Aber im Alltag hat es sich nicht irgendwie niedergelegt oder gefestigt und dass es dauernd präsent ist und entsprechend gehandelt und sensibel reagiert wird.	- Haltung der LP zur Genderthematik im Hinterkopf – man denkt hin und wieder daran - Genderthematik ist im Alltag nicht gefestigt oder dauernd präsent, sodass entsprechend gehandelt oder reagiert würde	Haltung der LP
2283	SHP	Zum Teil sträuben sich diese auch und das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun, sondern es sind auch Junge, welche sich sträuben oder sehr bewusst handeln und umgekehrt.	- Bandbreite: Ablehnung bis bewusste Auseinandersetzung - Genderthematik keine Altersfrage	Haltung der LP
2289	SHP	Ja. Vorher hast du (I) gesagt, dass es das Thema unserer Gruppe oder unserer Altersgruppe sein könnte. Aber ich denke, dass es nicht zwingend eine Altersfrage ist.	- Genderthematik: keine Altersfrage	Haltung der LP
2304	SSA	Dort ist das Verständnis in der Regel meist grösser als wenn das gleiche Verhalten ein Bube zeigt. Bei Buben heisst es: „Der könnte schon - will aber nicht. Den muss man disziplinieren“ - schafft es aber nicht. Dann wird das „Cheibli“ noch frecher. Es wird in den Machtkampf gegangen und verliert den noch im dümmsten Falle.	- Bei Schwierigkeiten arme Mädchen, jedoch laute, freche verweigernde Buben - Disziplin wird gefordert - Machtkämpfe werden eingegangen	Haltung der LP
2310	SSA	Situationen wie: „Hoffentlich bekomme ich nicht den Schwierigsten aus der Unterstufe“ oder „Oh-nein, der ist bei mir in der Klasse“, werden manchmal im Lehrzimmer beredet.	- Strategien von Vermeidung und Ablehnung: Gespräche im LehrInnenzimmer zu schwierigen Kindern	Haltung der LP
2313	SSA	Grundsätzlich sind solche Aussagen nicht böse gemeint, diese können aber abdriften in Formen wie Adulismus und Diskriminierungen.	- Aussagen von LP nicht böse gemeint, jedoch Gefahr von Adulismus und Diskriminierung	Haltung der LP

Gender ist ein Thema

1028	Simona	Mein Interesse zur Teilnahme an diesem Gespräch besteht bei mir, weil die Fragen zu Buben und Mädchen bei mir immer wieder vorkommen.	- Motivation sind Fragen zu Buben und Mädchen	Gender ist ein Thema
1036	Marisa	Am Anfang war das Thema Gender für mich überhaupt keines gewesen. Alles Andere im Schulalltag stand im Vordergrund.	- Gender war kein Thema zum Berufseinstieg - Alles Andere im Schulalltag war im Vordergrund	Gender ist ein Thema
1046	Marisa	Ich finde es irgendwie ein schwieriges, aber auch spannendes Thema und finde es lässig, dies in dieser Runde zu besprechen. Deshalb bin ich ja auch hier.	- Motivation der LP Thema Gender interessiert - Interesse an Austausch	Gender ist ein Thema

1415	Marisa	Klar braucht man ein gewisses Geschick - aber das hast du (Lea) ja, sonst wärst du nicht hier oder würdest kein Interesse an solchen Themen zeigen. Dies ist sicher eine Voraussetzung, aber vieles kannst du dir sicher aneignen. Vielleicht auch im Laufe der Zeit und Erfahrung.	- Interesse an Thema, Zeit und Erfahrung sind förderliche Faktoren für Entwicklung	Gender ist ein Thema
2029	SHP	Das Thema „Gender“ ist für mich so ein immer wiederkehrendes Phänomen,	- Gender ist ein wiederkehrendes Thema	Gender ist ein Thema
2043	SL	Das Thema „Gender“ interessiert mich eigentlich aus den gleichen Gründen welche du (Interviewer) bereits geschildert hast.	- Thema Gender interessiert	Gender ist ein Thema
2055	SSA	Gender ist für mich natürlich ein alltägliches Thema	- alltägliches Thema	Gender ist ein Thema

Gender ist kein Thema

1306	Marisa	...hatte es eine Frage zur Intensivierung der Bubenarbeit in den Schulhäusern. Bei uns auf der Mittelstufe (lacht) kamen Reaktionen wie: „Hä? Bubenarbeit - was ist das?“ Unter diesem Begriff hatte niemand eine Vorstellung.	- Frage nach Bubenarbeit - Reaktionen: Hä, Bubenarbeit – was ist das? - Niemand hatte eine Vorstellung von diesem Begriff	Gender ist kein Thema
1311	Marisa	Aber dass man bewusst sagt ich mache das so, weil ich den Mädchen oder den Buben besser gerecht werde oder der Problematik und Fragestellung bewusst bin...	- Wenig bis keine Bewusstheit in der Genderthematik	Gender ist kein Thema
2283	SHP	und es gibt andere, für die ist es definitiv kein Thema	- Genderthematik (gross bis gar kein Thema)	Gender ist kein Thema

Männliche Vorbilder fehlen

1042	Marisa	So ist es sehr schwierig, um von ihnen zu lernen zu können	- Schwierigkeit von Männern zu lernen	Männliche Vorbilder fehlen
1063	Lea	dass die Buben in der Schule wieder ein neues Bild haben (bekommen?) müssen. Wie du auch gesagt hast (wendet sich an Simona), ohne die männlichen Lehrer-Vorbilder ist es nicht so einfach. (...) Ich bin ja auch eine Frau.	- Männliche Vorbilder fehlen in der Schule	Männliche Vorbilder fehlen
1382	Marisa	Das Zweite wäre schon, dass wieder vermehrt Männer in der Primarschule auf den Plan kommen sollten	- Männer müssten auf den Plan	Männliche Vorbilder fehlen
1383	Marisa	In welcher Form, sei es Team-Teaching oder irgendeine Form des Austausches sollte Möglichkeiten bieten, damit die Kinder vermehrt Kontakt mit männlichen Vorbildern in Form von Lehrpersonen bekommen. Der schulische Heilpädagoge beispielsweise ist auch einer...	- Kontakt zu männlichen Vorbildern sei es im Team-Teaching, LP oder SHP	Männliche Vorbilder fehlen
1425	Lea	Es sind auch die Väter, die fehlen.	- Väter fehlen in der Gesellschaft	Männliche Vorbilder fehlen

Buben kommen zu kurz

1040	Marisa	Einerseits ist es auf der Stufe unterschiedlich: So denke ich, etwas pauschal gesagt, kommen in der Primarschule die Buben ein wenig zu kurz.	- Benachteiligung ist stufenabhängig - In der Primarschule kommen Buben ein wenig zu kurz	Buben kommen zu kurz
2030	SHP	kommen für mich auch eher die Buben zu kurz.	- Buben kommen zu kurz da immer mehr Frauen in der Schule	Buben kommen zu kurz
2044	SL	Man sieht aufgrund von Zahlen und Statistiken, dass die Buben nicht den gleichen Schulerfolg haben wie die Mädchen	- Statistik zeigt geringeren Schulerfolg der Buben	Buben kommen zu kurz

Buben werden als schwierig erlebt

1044	Marisa	Andererseits fällt mir natürlich im täglichen Unterricht auf, dass eher die Buben schwierig sind, sofern man schwierig als auffällig, laut, bewegungsfreudig oder so definiert.	- Buben im Alltag schwieriger, d.h. auffällig, laut, bewegungsfreudig	Buben werden als schwierig erlebt
1334	Simona	Es hat schon auch Buben - aber es hat viel mehr Buben, welche die Aufgaben nicht machen und damit Mühe haben.	- Mehr Buben, welche die Hausaufgaben nicht machen	Buben werden als schwierig erlebt
			-	
2031	SHP	Dies bemerke ich in Äusserungen von Lehrpersonen, insbesondere von Lehrerinnen, welche sich schwer tun mit lebhaften Buben. Es werden sofort irgendwelche Probleme an diesen Buben fixiert, welche sich entsprechend benehmen. Es sind vor allem Schwierigkeiten, welche die Frauen mit diesen Buben haben.	- Äusserungen von Lehrerinnen - Schwierigkeiten mit lebhaften Buben - Probleme an Buben fixiert	Buben werden als schwierig erlebt
2060	SSA	Ich merke im Alltag, wenn es um Verhaltensschwierigkeiten geht, wenn ich als Schulsozialarbeiter dazukomme, sei es innerhalb der Klasse oder mit Schülerinnen und Schülern, sind auch vorwiegend Buben betroffen.	- Kontakt von SSA im Zusammenhang mit Verhaltensschwierigkeiten zumeist mit Buben	Buben werden als schwierig erlebt
2300	SSA	Oft herrschen Bilder wie: „Ach, wären doch die Buben etwas mehr wie die Mädchen“. Es ist der mühsame Bube und das arme Mädchen.	- Bubenverhalten versus Mädchenverhalten	Buben werden als schwierig erlebt
			-	

Buben sind strenger (im Sinne von anstrengend)

1059	Lea	Ich habe es auch strenger empfunden mit einer solchen Klasse, in der man immer die Regeln so durchziehen musste. Ich finde das - ja das ist anstrengend.	- Mit Buben immer die Regeln durchziehen müssen - Das ist anstrengend	Buben sind anstrengender

Mädchen sind anders als Buben –(→ wohlverhaltend)

1045	Marisa	Bei den Mädchen sind es andere Sachen	- Bei Mädchen sind es andere Sachen	Mädchen sind anders als Buben
1053	Lea	jetzt finde ich es bezüglich dieser Thematik einmal spannend auch 'buben-lastige' Klassen zu haben und weniger Mädchen um zu sehen, wie das anders spielt. Es hängt natürlich auch noch von den einzelnen Kindern ab, wie stark der Charakter der Mädchen oder der Buben herauskommt in einer solchen Klasse. Aber vielfach ist es schon anders, ob es viele Mädchen oder mehr Buben in einer Klasse hat.	- Spannend in Bezug auf Genderthematik: einmal eine buben-lastige Klasse zu unterrichten - Unterschiede sind erkennbar	Mädchen sind anders als Buben
1057	Lea	Im Moment haben wir (Job-Sharing) eher eine ruhige Klasse, eben weil wir einen Mädchenüberhang in der Klasse haben. In der letzten Klasse hatten wir mehr Buben und es hatte mehr „Bewegungs- oder Action-Typen“ darunter.	- Derzeit eine ruhige Klasse mit mehr Mädchen - Zuvor ein Klasse mit mehr Buben mit mehr Bewegungs- und Action-Typen	Mit Mädchen ist es anders
1198	Lea	Es nicht nur lässig gewesen - Frauen untereinander können manchmal schon furchtbar sein. Aber sonst habe ich schon das Gefühl, ja - es geht aber sicher mindestens so gut. Vor allem auf der Sekundarstufe ist es nicht schlecht, wenn die Mädchen unter sich sein können	- Nicht nur lässige Frauen untereinander können auch furchtbar sein - Es geht mindestens so gut wie mit Buben - Vor allem Sekundarstufe Seedukation nicht schlecht	Mädchen sind anders als Buben
1224	Marisa	Aber ich verstehe, wenn Mädchen die Buben oft als störend empfinden.	- Verständnis für die Mädchen, wenn sie die Buben als störend empfinden	Mädchen sind anders als Buben
1225	Marisa	Die Buben sind oft lauter, sie bewegen sich mehr und sie machen mehr „Seich“.	- Buben sind oft lauter, bewegen sich mehr und machen „Seich“	Mädchen sind anders als Buben
1333	Simona	Mir fällt auch etwas auf beim Lernen. Zum Beispiel im Englisch sind es häufig die Mädchen, welche die Hausaufgaben eigentlich immer gemacht haben.	- Englisch: Mädchen machen Hausaufgaben immer	Mädchen sind anders als Buben

1403	Simona	Die Mädchen, ich weiss es nicht genau, sind tendenziell eher bereit zu Arbeiten und brav zu machen, was von ihnen verlangt wird.	- Mädchen zeigen Wohlverhalten	Mädchen sind anders als Buben
1406	Lea	Pflicht erfüllen	- Mädchen erfüllen ihre Pflichten	Mädchen sind anders als Buben
1420	Lea	Es hat ja viel mehr Frauen an den weiterführenden Schulen. Junge Frauen studieren -	- Viele Frauen studieren -	Mädchen sind anders als Buben
			-	
2034	SHP	Die Mädchen sind häufig angepasster. Also es gibt schon auch Klassen, in welchen Mädchen durchaus lebendig sein können, aber häufig sind sie angepasster und laufen einfach so mit. Sie kommen auch eher zu dem, was sie brauchen	- Mädchen häufig angepasster - unruhige Mädchen sind Ausnahmen - Mädchen laufen einfach so mit - Mädchen kommen zu dem, was sie brauchen	Mädchen sind anders als Buben
2302	SSA	Wenn ein Mädchen Schwierigkeiten hat, ist es meistens ein armes Mädchen. Es gibt ganz wenige Mädchen, welche Verhaltensweisen zeigen wie Buben. Diese sind laut, randalieren, machen Lärm, sind frech, verweigern und so weiter.	- Wenn Buben doch wie die Mädchen wären	Mädchen sind anders als Buben
			-	

Haltung des Kollegiums

1296	Simona	Wie das bei den Anderen (Lehrpersonen) ist, finde ich schwierig zu beantworten	- Interventionen und Umgang mit Thematik im Kollegium schwierig zu beantworten	Haltung des Kollegiums
1299	Lea	Schwierig zu beurteilen	- Interventionen und Umgang mit Thematik im Kollegium schwierig zu beantworten	Haltung des Kollegiums
1301	Marisa	Wir hatten auf der Mittelstufe einen Fragebogen zur Auswertung der SSA und ich glaube auch auf der Unterstufe...	- Fragebogen der SSA an US und MS	Haltung des Kollegiums
			-	

1. Handlungstyp I (unausgesprochenes Wissen-in-der-Handlung) → subjektive Theorien

1310	Marisa	Es ist teilweise intuitiv da, man macht etwas weil man merkt, dass etwas gut geht.	- Interventionen intuitiv: man macht etwas, weil man merkt, dass es gut geht	Handlungstyp I
1379	Marisa	und dass ich als Lehrperson nicht erst dann auf so etwas komme, wenn ich auf Schwierigkeiten stosse	- Thematik pro-aktiv angehen, nicht erst wenn Schwierigkeiten bereits da sind	Handlungstyp I
			-	
2281	SHP	Mir kommt spontan in den Sinn: „Überleben“ - zuerst einmal im Alltag überleben und innerhalb diesem gibt es eine riesige Bandbreite.	- Im Alltag überleben hat erste Priorität bei LP	Handlungstyp I
2307	SSA	Es entsteht viel Frustration und auch Angst, da man einer Horde Buben gegenübersteht. Diese spüren genau, dass man unsicher ist. Man könnte „drunder- kommen“ und das kann ganz ekelhaft werden. In diesem Sinne sehe ich ebenfalls die Tendenz zum „Überleben“, wie du (SHP) es vorher erwähnt hast.	- Frustration und Angst bei LP - Überleben im Lehrberuf	Handlungstyp I
2314	SSA	Ich bin überzeugt, dass sich Verhalten auch auf Noten auswirkt, dass vieles unbewusst und in Affekten passiert.	- Verhalten wirkt sich auf Noten aus - Vieles passiert unbewusst und in Affekten	Handlungstyp I

C12 Datenauswertung der Gruppendiskussionen

Datenanalyse LP 6. KI. (Auszug)

Name	Kategorie	Zeile	Transkription	Paraphrase / Zusammenfassung
Marisa	Haltung der LP	1359	Nein, überhaupt nicht. Ich schäme mich nicht eine Frau zu sein - überhaupt nicht.	- Schämt sich nicht, eine Frau zu sein
Marisa	Haltung der LP	1360	Ich glaube es hängt schon noch viel an dem, weil es auch eine Haltung ist, die durchdringt und diese kannst du nicht mit einem Projektlein hier und mit einer Woche dort.	- Haltung durchdringt System: ein Projektlein hier und eine Woche dort genügt nicht
Marisa	Haltung der LP	1414	Ich glaube, das kann man lernen wie man das pädagogische Handwerk auch sonst erlernen kann.	- Pädagogik ist auch Handwerk und kann sich angeeignet werden
Marisa	Gender ist ein Thema	1036	Am Anfang war das Thema Gender für mich überhaupt keines gewesen. Alles Andere im Schulalltag stand im Vordergrund.	- Gender war kein Thema zum Berufseinstieg - Alles Andere im Schulalltag war im Vordergrund
Marisa	Gender ist ein Thema	1046	Ich finde es irgendwie ein schwieriges, aber auch spannendes Thema und finde es lässig, dies in dieser Runde zu besprechen. Deshalb bin ich ja auch hier.	- Motivation der LP Thema Gender interessiert - Interesse an Austausch
Marisa	Gender ist ein Thema	1415	Klar braucht man ein gewisses Geschick - aber das hast du (Lea) ja, sonst wärest du nicht hier oder würdest kein Interesse an solchen Themen zeigen. Dies ist sicher eine Voraussetzung, aber vieles kannst du dir sicher aneignen. Vielleicht auch im Laufe der Zeit und Erfahrung.	- Interesse an Thema, Zeit und Erfahrung sind förderliche Faktoren für Entwicklung
Marisa	Gender ist kein Thema	1306	...hatte es eine Frage zur Intensivierung der Bubenarbeit in den Schulhäusern. Bei uns auf der Mittelstufe (lacht) kamen Reaktionen wie: „Hä? Bubenarbeit - was ist das?“ Unter diesem Begriff hatte niemand eine Vorstellung.	- Frage nach Bubenarbeit - Reaktionen: Hä, Bubenarbeit – was ist das? - Niemand hatte eine Vorstellung von diesem Begriff
Marisa	Gender ist kein Thema	1311	Aber dass man bewusst sagt ich mache das so, weil ich den Mädchen oder den Buben besser gerecht werde oder der Problematik und Fragestellung bewusst bin...	- Wenig bis keine Bewusstheit in der Genderthematik
Marisa	Männliche Vorbilder fehlen	1042	So ist es sehr schwierig, um von ihnen zu lernen zu können	- Schwierigkeit von Männern zu lernen
Marisa	Männliche Vorbilder fehlen	1382	Das Zweite wäre schon, dass wieder vermehrt Männer in der Primarschule auf den Plan kommen sollten	- Männer müssten auf den Plan
Marisa	Männliche Vorbilder fehlen	1383	In welcher Form, sei es Team-Teaching oder irgendeine Form des Austausches sollte Möglichkeiten bieten, damit die Kinder vermehrt Kontakt mit männlichen Vorbildern in Form von Lehrpersonen bekommen. Der schulische Heilpädagoge beispielsweise ist auch einer...	- Kontakt zu männlichen Vorbildern sei es im Team-Teaching, LP oder SHP
Marisa	Buben kommen zu kurz	1040	Einerseits ist es auf der Stufe unterschiedlich: So denke ich, etwas pauschal gesagt, kommen in der Primarschule die Buben ein wenig zu kurz.	- Benachteiligung ist stufenabhängig - In der Primarschule kommen Buben ein wenig zu kurz
Marisa	Buben werden als schwierig erlebt	1044	Andererseits fällt mir natürlich im täglichen Unterricht auf, dass eher die Buben schwierig sind, sofern man schwierig als auffällig, laut, bewegungsfreudig oder so definiert.	- Buben im Alltag schwieriger, d.h. auffällig, laut, bewegungsfreudig
Marisa	Mädchen sind anders als Buben	1045	Bei den Mädchen sind es andere Sachen	- Bei Mädchen sind es andere Sachen
Marisa	Mädchen sind anders als Buben	1224	Aber ich verstehe, wenn Mädchen die Buben oft als störend empfinden.	- Verständnis für die Mädchen, wenn sie die Buben als störend empfinden

Datenanalyse SSA (Auszug)

Funktion	Kategorie	Zeile	Transkription	Paraphrase / Zusammenfassung
SSA	Haltung der LP	2304	Dort ist das Verständnis in der Regel meist grösser als wenn das gleiche Verhalten ein Bube zeigt. Bei Buben heisst es: „Der könnte schon - will aber nicht. Den muss man disziplinieren“ - schafft es aber nicht. Dann wird das „Cheibli“ noch frecher. Es wird in den Machtkampf gegangen und verliert den noch im dümmsten Falle.	- Bei Schwierigkeiten arme Mädchen, jedoch laute, freche verweigernde Buben
				- Disziplin wird gefordert
				- Machtkämpfe werden eingegangen
SSA	Haltung der LP	2310	Situationen wie: „Hoffentlich bekomme ich nicht den Schwierigsten aus der Unterstufe“ oder „Oh-nein, der ist bei mir in der Klasse“, werden manchmal im Lehrerzimmer beredet.	- Strategien von Vermeidung und Ablehnung: Gespräche im LehrerInnenzimmer zu schwierigen Kindern
SSA	Haltung der LP	2313	Grundsätzlich sind solche Aussagen nicht böse gemeint, diese können aber abdriften in Formen wie Adultismus und Diskriminierungen.	- Aussagen von LP nicht böse gemeint, jedoch Gefahr von Adultismus und Diskriminierung
SSA	Gender ist ein Thema	2055	Gender ist für mich natürlich ein alltägliches Thema	- alltägliches Thema
SSA	Buben werden als schwierig erlebt	2060	Ich merke im Alltag, wenn es um Verhaltensschwierigkeiten geht, wenn ich als Schulsozialarbeiter dazukomme, sei es innerhalb der Klasse oder mit Schülerinnen und Schülern, sind auch vorwiegend Buben betroffen.	- Kontakt von SSA im Zusammenhang mit Verhaltensschwierigkeiten zumeist mit Buben
SSA	Buben werden als schwierig erlebt	2300	Oft herrschen Bilder wie: „Ach, wären doch die Buben etwas mehr wie die Mädchen“. Es ist der mühsame Bube und das arme Mädchen.	- Bubenverhalten versus Mädchenverhalten
SSA	Mädchen sind anders als Buben	2302	Wenn ein Mädchen Schwierigkeiten hat, ist es meistens ein armes Mädchen. Es gibt ganz wenige Mädchen, welche Verhaltensweisen zeigen wie Buben. Diese sind laut, randalieren, machen Lärm, sind frech, verweigern und so weiter.	- Wenn Buben doch wie die Mädchen wären
SSA	Handlungstyp I	2307	Es entsteht viel Frustration und auch Angst, da man einer Horde Buben gegenübersteht. Diese spüren genau, dass man unsicher ist. Man könnte „drunderkommen“ und das kann ganz ekelhaft werden. In diesem Sinne sehe ich ebenfalls die Tendenz zum „Überleben“, wie du (SHP) es vorher erwähnt hast.	- Frustration und Angst bei LP
				- Überleben im Lehrberuf
SSA	Handlungstyp I	2314	Ich bin überzeugt, dass sich Verhalten auch auf Noten auswirkt, dass vieles unbewusst und in Affekten passiert.	- Verhalten wirkt sich auf Noten aus
				- Vieles passiert unbewusst und in Affekten
SSA	Handlungstyp I	2320	Vielleicht meidet man dieses Thema, weil man es gerne anders hätte. Ich kenne das Gegenteil von mir selber auch, wenn bei gewissen Mädchenkonflikten meine erste Reaktion oftmals ist: „Oh - Finger weg, ich könnte mich verbrennen“. Dort merke ich, dass ich dieselben Schwierigkeiten auch habe. Jedoch bin ich damit weniger konfrontiert, weil solche Verhaltensauffälligkeiten oftmals niederschwelliger sind und auch versteckter passieren.	- Vermeidungstaktik zur Thematik und zu Konflikten

D Teilnehmende Beobachtungen

D1 Beobachtungs-Erfassung / Beobachtungsraster

Laufnummer d. Beobachtung	Nr.
Datum der Beobachtungen	
Zeit spanne	von bis
Name der LP	
Klasse / Gruppe	

Bemerkung:

1. Indikatoren zu genderrelevanten Handlungen im /während / ausserhalb des Unterrichts.
2. Diese Auflistung soll Beobachtungsanregungen liefern und als Gedankenstütze dienen um Beobachtungen zu machen.
3. Diese Auflistung soll dazu dienen, Gedächtnisprotokolle strukturiert zu erfassen. Mit Verweisen (Zahlen-Vermerk) können weitere Protokollierungen erfasst werden.
4. Diese Auflistung wurde unter Einbezug folgender Quellen erstellt:
 -Grünwald, E.: Werkmappe Genderkompetenz, 2008, S. 38 / 39
 -NWSB: Schulische Bubenarbeit: 10 Schritte für Lehrpersonen
 -persönliche Notizen des Verfasser (Erich Strickler)

Beobachtungen zur Klassensituation

Indikatoren / Fragestellungen	beobachtet	nicht beobachtet	Bemerkungen Verweis auf Notizen
Durchmischung der Klasse? (homogen / heterogen / geschlechtsspezifisch)			
Welches sind die eher ruhigen Schülerinnen?			
Welches sind eher die unruhigen Schülerinnen?			
Welches sind die eher ruhigen Schüler?			
Welches sind eher die unruhigen Schüler?			
Existieren in dieser Klasse deutliche Geschlechterrollenbilder?			

Beobachtungen zur Haltung und Wissen der Lehrperson

Indikatoren / Fragestellungen	beobachtet	nicht beobachtet	Bemerkung Verweis auf Notizen
Wie tritt die LP als Vertreterin ihres Geschlechts auf?			
Wie fühlt/empfindet die LP ihre Geschlechterrolle?			
Gibt es Hinweise und Aussagen, welche die Geschlechterrolle der LP positiv / negativ unterstreichen?			

C Soziale und pädagogische Fähigkeiten (C=Klassifizierung entspr. Grünewald S. 38/39)			
C1 Klassendynamik Adäquate und differenzierte Wahrnehmung der Klassen-Gesamtdynamik unter dem Genderaspekt			
C2 Auszubildende wahrnehmen Wahrnehmung der geschlechtsspezifischen Kommunikations- und Rollenverhalten von Einzelpersonen			
C3 Nicht-Auszubildende wahrnehmen Wahrnehmung des Kommunikations- und Rollenverhalten (Kollegium, SL, Eltern)			
C4 Heterogenität Zusammenwirkung von Genderfaktoren werden erkannt und situationsgerecht beurteilt			
C5 Institution wahrnehmen Stärken und Defizite der Institution werden erkannt			
C6 Interaktion mit Auszubildenden Kompetente Interaktionen unter Einbezug von Genderbiografien			
C7 Interaktionen mit Nicht-Auszubildenden Kompetente Interaktionen unter Einbezug von Genderbiografien (Kollegium, SL, Eltern)			
C8 Aufmerksamkeit ‚verteilen‘ Bewusste und gleichmässige Verteilung der Aufmerksamkeit auf beide Geschlechter			
C9 Reagieren auf Attributierungsmuster Selbstwertbildende, realistische Förderung beider Geschlechter			
C10 Umgang mit Widerständen Umgang mit Widerständen gegen die Genderthematik			
C11 Kriseninterventionen mit Auszubildenden Vermittlung mit genderbedingten Konflikten			
C12 Kriseninterventionen mit Nicht-Auszubildenden Vermittlung mit genderbedingten Konflikten mit oder unter Kollegium, SL, Eltern, etc			
C13 Institution (Schule) verändern Interaktive Auseinandersetzung mit Schul- Institutionsleitung, Kollegium, Elternschaft			

D Personale Fähigkeiten (D=Klassifizierung entspr. Grünewald S. 38/39)			
D1 Genderbiografie Genderbiografie und Ressourcen sind bekannt			
D2 Standort im Genderdiskurs Standort der LP im Diskurs ist geklärt			
D3 Nicht-stereotypisierende Dialogbereitschaft Vorurteilsfreie Position zur Genderthematik			
D4 Reflexive Haltung Selbstkritische Haltung in Denken und Handeln			
D5 Chancengleichheit vertreten, symmetrische Haltung Wahrnehmung der eigenen Person und anderer Personen; Vorbild und Identifikationsfigur			
D6 Eigene Erwartungen und Vorurteile Bewusste Auseinandersetzung mit eigenem und fremden Erziehungsstilen im Zusammenhang mit der Genderthematik			

Beobachtungen zu genderrelevanten Interventionen der Lehrperson (Methodik / Didaktik)

Indikatoren / Fragestellungen	beobachtet	nicht beobachtet	Bemerkungen
Wie verteilt sich die Aufmerksamkeit der LP auf die Schülerinnen und Schüler?			
Werden die Kinder in ihren geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen bestärkt?			
Werden Schülerinnen und Schüler darin bestärkt, sich geschlechtstypisch zu verhalten?			
Werden die Buben in Verhaltensweisen bestärkt, welche landläufig nicht von Buben und Männern erwartet wird?			
Werden die Mädchen in Verhaltensweisen bestärkt, welche landläufig nicht von Mädchen und Frauen erwartet wird?			
Gibt es offensichtliche Doing Gender-Situationen, in welchen klassische Geschlechtsrollen vermittelt werden?			
Gibt es offensichtliche Undoing Gender-Situationen, in welchen genau gegensätzliche Geschlechtsrollen (nicht normkonform) vermittelt werden?			
Werden Interessen und Vorlieben der Kinder (auch geschlechtsspezifisch) berücksichtigt?			
Sind die Themen Angst, Schmerz, Aggression, Gewalt, Idole, Anmache,			

Stressbewältigung Thema innerhalb des Unterrichts?			
Wird beim Gebrauch der Sprache durch die LP auf eine Geschlechterdifferenzierung geachtet? (Gendergerechte Sprache)			
Werden schulische Inhalte wie Texte, Aufgabenstellungen etc. in männlichen, weiblichen Rollen verwendet?			
Existieren Mädchenfächer / Jungenfächer? Wie werden diese definiert bzw. vermittelt?			
Existieren Lernarrangements, welche speziell den Jungen bzw. den Mädchen entsprechen?			
Decken Lehrmittel, Abbildungen, Artikel, Texte, Berufsbilder Artikel und Witze rollenspezifische Klischees auf?			
Werden von der LP Freundschaftssituationen von Mädchen-Mädchen gewählt?			
Werden von der LP Freundschaftssituationen von Buben-Buben gewählt?			
Werden von der LP Freundschaftssituationen von Mädchen-Buben gewählt?			
Bietet der Unterricht Gelegenheiten für Rollenidentifikationen? Konstruktiv? / dekonstruktiv?			
Werden genderspezifischen Motivationslagen der Kinder berücksichtigt?			
Gibt es genderspezifische klassenübergreifende Aktivitäten innerhalb des Schulhauses?			
Ergeben sich im Unterricht Gelegenheiten zu Rollenidentifikationen mit Männern bzw. Frauen in unterschiedlichem Spektrum? (z.B. Hausmann, Krankenpfleger vs. LW-Chauffeurin, Malerin etc.)			
Werden von der LP kooperative Formen der Unterrichtsgestaltung gewählt, welche eine Zusammenarbeit der beiden Geschlechter verlangt (z.B. Znüni-Zubereitung, Auflockerungsspiele, kooperative Spiele ohne Verlierer)?			
Bietet der Schulalltag den Kindern die Gelegenheit, beide Geschlechter in ihren Rollen zu erleben und erfahren (Kooperation mit anderen Klassen)?			
Werden ‚bubengerechte‘ Unterrichtsformen gewählt (z.B. Frontal-, Projektunterricht, Regelmäßigkeit, Wettbewerb)?			
Werden ‚mädchengerechte‘ Unterrichtsformen gewählt (Sprache, Kommunikation, Wohlverhalten)?			

D2 Inhaltsanalyse der Beobachtungen

Gedächtnisprotokoll 2

Laufnummer der Beobachtung	B2
Datum der Beobachtungen	Di 25.10.2011
Zeit spanne	von 08:15 bis 09:00
Name der LP	Marisa Gerber / 1
Klasse / Gruppe	6. Klasse

Beobachtungen zur Klassensituation

B-Nr. Person	Indikator / Aktivität	Bobachtung Bemerkungen /	Paraphrase Zusammenfassung /	Kategorie
B2 Marisa	Vorstellung E.St.	offene Reaktion	Begrüßung freundlich Teilhabe an Schwangerschaft	Interaktion
B2 Marisa	Ausspruch LP	Klasse ist berüchtigt als ruhige und tolle Klasse / schon seit immer	positive Verstärkung Pygmalion	Wissen LP
B2 Marisa	Sprache / Erzählen S+S könne von Wochenende erzählen: 2 Stichwörter auf Post-it prägnante Sätze	ruhige, entspannte ausgeglichen Stimmung noch müde?	ruhiger Einstieg	Unterrichtsalltag
B2 Marisa	Klassensituation	S+S strecken nicht auf	sehr entspannt	Gleichstellung
B2 Marisa	Auftritt der LP als Vertreterin es Geschlecht	starke Ausstrahlung authentisch lässt die S+S teilhaben an ihrer Schwangerschaft	Vorbild positive Geschlechterrolle	Sensibilität Bewusstheit
B2 Marisa	C1 Klassendynamik	LP zeigt viel Empathie	Vorbild Partnerschaftlichkeit	Haltung der LP
B2 Marisa	Sprachgebrauch	spricht die S+S mit ihr an	ihr sollt noch / spricht alle gleichzeitig an	Interaktionistisches Paradigma

Gedächtnisprotokoll 7

Laufnummer der Beobachtung	B7
Datum der Beobachtungen	Mi 26.10.2011
Zeit spanne	von 08:15 bis 08:55
Name der LP	Simona Gruber 2
Klasse / Gruppe	6. Klasse
Bemerkungen	TW / Mädchen (Seeduktion)

Beobachtungen zur Klassensituation

B-Nr.	Indikator / Aktivität	Bobachtung Bemerkungen	Paraphrase Zusammenfassung	Kategorie
B7 Simona	Seeduktion: 9 Mädchen	Werkarbeit: Stricken eines Schals	Mädchengruppe entspannte Stimmung	Seeduktion
B7 Simona	parallel haben die Jungen Turnen in Seeduktion			Seeduktion
B7 Simona	Leider habe ich die Jungen am Di-Nachmittag die Jungen im TW verpasst (Turnen 3. Kl.)			Intervention Methodik
B7 Simona	Aussage eines Mädchens, als Fehler beim Stricken frontal besprochen wurden	„Er hat eine Masche doppelt gestrickt.“	Freud'scher sprachlicher Versprecher?	Sprachgebrauch Gleichstellung
B7 Simona	Schülerinnen führen eine Arbeitsprotokoll im TW	sehr beeindruckt, welche Anforderungen das Stricken stellt – die viel Möglichkeiten Fehler zu machen!	Metaebene ist angesprochen	Interventionen Metaebene
B7 Simona	Frauenbild der LP	Simona stellt ein hervorragendes Frauenbild in ihrer Geschlechterrolle dar	LP: gute Identifikationsfigur für die Mädchen	Interaktionistisches Paradigma
B7 Simona	Stimmung / Atmosphäre	gemütliche Zusammensitzen beim Stricken: sehr entspannt	Harmonische Stimmung Insel der ‚Ruhe‘	Intervention Methodik
B7 Simona	Hörbuch zum Stricken	3 Fragezeichen Alle arbeitsam, engagiert	Entspannte Stimmung durch Seeduktion System muss dies zulassen	Intervention Methodik Systemische Paradigma
B7 Simona	Simona: „Umarmung von hinten beim Vorzeigen des Stricken	wäre für mich ‚nahe‘ genug	Nähe / Distanz zu S+S	Interaktion
B7 Simona	Anleitung zum Häkeln	Eine Schülerin zeigt vor		Intervention Methodik
B7 Simona	Rückmeldung von Schülerinnen an mich	viel möchten gerne an GD teilnehmen		Interaktion

Gedächtnisprotokoll 12

Laufnummer der Beobachtung	B12
Datum der Beobachtungen	Do 27.10.2011
Zeit spanne	von 10:15 bis 11:00
Name der LP	Lea Streit 4
Klasse / Gruppe	3. Klasse
Bemerkungen	

Beobachtungen zur Klassensituation

B-Nr.	Indikator / Aktivität	Bobachtung Bemerkungen	Paraphrase Zusammenfassung	Kategorie
B12 Lea	Thema Brief /Post Adresse etc.	45 Minuten im Sitzkreis	langes Stillsitzen	Intervention Methodik
B12 Lea	ab 30 Min wurde Silvan unruhig			Intervention Methodik
B12 Lea	Mädchen aus Eritrea verstand /versteh wahrscheinlich nichts	gäbe es geeignetere Formen des Unterrichts?		Systemisches Paradigma
B12 Lea	Begriffe zur Post Verben an die WT schreiben J/M ausgeglichen	anschl. Fehlerkorrektur der Verben		Intervention Methodik
B12 Lea	Aussage LP:	-Wenn ihr fleissig arbeitet, bekommt ihr noch weitere Posten	Hoher Anspruch: 45 Minuten im Kreis zu sitzen	Intervention Methodik
B12 Lea	Aussage LP	-Silvan, ich möchte nicht, dass du so eine Gesicht machst, wenn es gilt, etwas zu arbeiten	Reaktion auf Situation	Intervention Methodik
B12 Lea	Aussagen LP	-Mirko, sitz mal 5 Minuten ruhig!	Reaktion auf Situation Nach 35 Minuten im Kreis	Intervention Methodik

D3 Datenauswertung der Beobachtungen

Auszug Datenauswertung nach Fragestellungen

B-Nr.	Kategorie	Indikator / Aktivität	Bobachtung Bemerkungen	Paraphrase Zusammenfassung
B2 Marisa	Wissen der LP	Ausspruch LP	Klasse ist berüchtigt als ruhige und tolle Klasse - schon seit immer	Teilhabe an Schwangerschaft Empathie
B12 Lea	Wissen der LP	Mädchen aus Eritrea verstand /versteh wahrscheinlich nichts	gäbe es geeignetere Formen des Unterrichts?	Unterrichtsform anpassen
B14 Lea	Wissen der LP	Realien: Geschichte mit Plüschtier	Aufgabenstellung mehr den Mädchen entsprechend	Mädchenthema
B12 Lea	Wissen der LP	Thema Post: Kennenlernen der Post Verben suchen	45 Minuten im Sitzkreis	wenig Abwechslung für die S+S
B12 Lea	Wissen der LP	ab 30 Min wurde Silvan unruhig	Stillsitzen	Sensibilität Bewusstheit
B12 Lea	Haltung der LP	Aussage LP	„Silvan, ich möchte nicht, dass du so eine Gesicht machst, wenn es gilt, etwas zu arbeiten“	Reaktion auf Situation
B3 Simona	Haltung der LP	Simona: stimmig, engagiert, klar	positives Vorbild in der Rolle als Frau	Geschlechterrolle Sensibilisierung
B2 Marisa	Haltung der LP	Teilhabe an Schwangerschft: erzählt, wie es dem Baby geht	LP mit viel Empathie	Geschlechterrolle Sensibilisierung
B5 Marisa	Intervention LP	Klassenrat der 6. Klasse	Gelebte Demokratie im Unterricht	Metakognition Teilhabe Selbststeuerung
B3 Simona	Intervention LP	Aufmerksamkeit ist gleichmässig auf alle S+S verteilt	Gleichstellung / Gerechtigkeit für alle ausgeglichen	Gleichheit
B1	Intervention LP	S+S müssen nicht aufstrecken, sie können sich einfach melden	Vertrauensvoller Umgang	Interaktion
B12 Lea	Intervention LP	Zurechtweisung (nach 35 Min Stillsitzen)	„Mirko Sitz mal 5 Minuten ruhig“	wenig Bewegung
B11 Simona	Intervention LP	Zurechtweisung:	„Immer machst du was du willst und nie das was Frau Gruber will.“	Interaktion
B5 Marisa	Intervention LP	Junge nicht bei der Sache un aufmerksam, geredet	LP reagiert kurz, knapp, unmittelbar	klare Führung schnelle Intervention
B11 Simona	Intervention LP Methodik	Macht Spass! (häkeln) Produkt: Kleine Wassermann	Ausspruch eines Jungen	Bubengerechte Themenwahl
B13	Intervention LP Methodik	Hausaufgabe für die Mädchen Einrad fahren üben	Differenzierung	Mädchenthemen
B6 Lea	Intervention LP Methodik	Gruppe der Jungen nehmen bei Formen mit Wettbewerb teil	ohne Wettbewerb tollen die Junge herum, wenig teilhabe	Buben sind anders Intervention unbewusst
B3 Simona	Intervention LP Methodik	Werarbeiten für Buben und Mädchen	Basketballkorb mit gehäkeltem Netz	Bubenthemen werden berücksichtigt
B3 Simona	Doing Gender	Pinwand in TW-Zimmer	Bilder von mageren weibliche Models als Vorbilder	Konstruktion von Geschlechterrollen

E Experteninterview

Bischofzell, Mittwoch den 30.11.2011, 14:30

5001 *E. St.:* Ich möchte dich herzlich begrüßen oder besser gesagt freue ich mich, dass ich deine
5002 Gastfreundschaft geniessen darf. Ebenfalls vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast um die
5003 Ergebnisse meiner Arbeit mit dir abzugleichen, deine Meinungen kund zu tun zu meinem Thema. Mein
5004 Thema ist ja Gender bzw. genderbalancierter Unterricht. Es geht um das soziale Geschlecht, insbesondere
5005 der Buben. In meiner Arbeit habe ich die Hypothese aufgestellt, dass eigentlich viel Wissen verfügbar ist,
5006 man weiss viel über die Buben, aber irgendwie greift das nicht richtig. Es kommt irgendwie nicht in der
5007 Schule an und wenn ich als Schulischer Heilpädagoge arbeite, dann sind zu zwei Dritteln Buben. Für mich
5008 stellt sich da die Frage: Was stimmt denn da eigentlich nicht? Wird das System den Buben nicht gerecht.
5009 Machen wir Pädagogen da etwas nicht richtig oder ist das jetzt einfach so? Darum geht es mir in meiner
5010 Arbeit. - Doch zuerst, bevor wir starten, möchte ich dich aus meiner Perspektive kurz vorstellen. #00:01:22-
5011 1#

5012
5013 **Jean-Philippe Gerber:** Mh-hm. Ja. #00:01:24-6#

5014
5015 *E. St.:* Du kannst im Anschluss natürlich sehr gerne ergänzen. Also ich weiss von dir, dass du gleichzeitig
5016 mit mir aus dem Lehrerseminar in Kreuzlingen gekommen bist. #00:01:35-0#

5017
5018 **Jean-Philippe Gerber:** Genau, da haben wir ja eine Verbindung. #00:01:37-0#

5019
5020 *E. St.:* Stimmt. Schon bald hatte ich von dir immer wieder in den kantonalen Schulblättern gelesen, wenn
5021 von Leseförderung berichtet wurde. Dann erschien die Lesemappe, an welcher du als Herausgeber und
5022 Autor beteiligt warst. Diese Unterlagen sind sehr wertvoll und bei mir und vielen anderen Lehrpersonen rege
5023 im Gebrauch. Schliesslich wurde ich von dir interviewt im Rahmen der Schulevaluation. Ich erinnere mich
5024 gerne zurück an dieses anregende Gespräch und ich habe mich immer über unsere Begegnungen gefreut.
5025 Für mich bist du ein „Regionaler Wissensträger“. Aus meiner Optik, bist du einer der sehr viel weiss, was
5026 regional so läuft. Du hast ja jetzt, soviel ich weiss, seit einigen Jahren wieder den Schritt zurück in die
5027 Schule gemacht als Schulleiter. Für mich war es sehr schnell klar, dass ich dich da befragen möchte für
5028 diesen Abgleich meiner Arbeit. Weil so breit gefächert zu diesem Thema kenne ich keine Person im
5029 Thurgau. Es gibt, wie vorhin gesagt, viele Spezialisten zu einzelnen Themen aber in dieser Breite wüsste ich
5030 niemanden. Das ist so meine Perspektive. Du hast wahrscheinlich noch Ergänzungen. #00:03:18-0#

5031
5032 **Jean-Philippe Gerber:** Mh-hm. Das hast du richtig formuliert, was den Werdegang anbelangt. Ich habe
5033 mich sehr stark mit Leseförderung auseinander gesetzt. Es war dann auch der Hintergrund, dass ich an der
5034 Uni Bern den Bereich Deutschdidaktik vertiefend angegangen bin. Das war wirklich erhellend, auch im
5035 Nachgang zur Pisa. Und der Bereich der Schulevaluation war für mich ein wesentlicher Einblick in das
5036 Kultur- und Lehrverstehen auch unterschiedlicher Schulen im Kanton Thurgau mit den im Prinzip gleichen
5037 Rahmenbedingungen. So verschiedenartige Facetten in der Schullandschaft zu entdecken, Einblick zu
5038 erhalten vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. Das war für mich wirklich sehr interessant und eine sehr
5039 lehrreiche Zeit. Auch die Mehrperspektivität in einem System, die Lehrpersonen zu verstehen und zu
5040 ergründen, was die Hintergründe sind. Je nachdem aber auch mit den Eltern, Schülerinnen und Schülern als
5041 auch mit Behörden zu sprechen. Das sind ganz wesentliche Eckpfeiler, die schliesslich ein Gesamtbild
5042 ergeben und daraus Erkenntnisse oder eben auch Steuerungswissen für den Kanton zu generieren. Das
5043 war eine spannende Aufgabe. Und jetzt sehe ich es wieder aus einer anderen Perspektive, in der Rolle als
5044 Schulleiter. Jetzt bin ich eineinhalb Jahre an dieser Schule und sehe es wieder differenzierter, nuancierter
5045 weil ich natürlich direkt unmittelbar mit operativen Geschäften konfrontiert bin. Und auch wieder „schulnahe“
5046 bin. Und so in Kontakt und Berührung mit ganz verschiedenen Themenfeldern komme. #00:05:20-0#

5047
5048 *E. St.:* Ja, das klingt höchst spannend. Ich merke, dass ich da wirklich den „Richtigen“ angefragt habe.
5049 (lacht) Deine spontane Zusage freut mich umso mehr. - Etwas habe ich eingangs vergessen zu erwähnen:
5050 So könnten wir könnten bestimmt stundenlang über Schule, über Buben oder über meine Arbeit reden.
5051 Deshalb möchte ich gerne vorschlagen, dass wir uns auf 45 Minuten beschränken und nach Ablauf dieser
5052 Zeit unser Gespräch beenden. #00:05:46-4#

5053
5054 **Jean-Philippe Gerber:** Ja. #00:05:46-4#

5055
5056 *E. St.:* Ist das in deinem Sinn? Damit du wieder zu deiner weiteren Arbeit kommst. #00:05:59-0#

5057
5058 **Jean-Philippe Gerber:** Ja. #00:05:49-7#

5059
5060 *E. St.:* Danke für deine Ergänzungen. Ich stelle fest, du hast eine hochinteressante Biographie. - Nun zu
5061 meinem Projekt: Ich habe dir vorgängig meine Projektskizze zugeschickt. #00:06:16-5#

5062

5063 **Jean-Philippe Gerber:** Spannend, ja #00:06:17-7#

5064

5065 *E. St.:* Es freut mich, dass es mir überhaupt gelungen ist, eine meiner Planung entsprechende Schule zu
5066 finden. Es war sehr schwierig eine Schule, insbesondere mit eingeführter schulischer Sozialarbeit, in
5067 welcher ich die geplanten Diskussionen und Beobachtungen umsetzen konnte. Es freut mich insofern, dass
5068 es so in Richtung Gelingen geht mit meiner Projektumsetzung. Im Weiteren habe ich dir als
5069 Gesprächsgrundlage das Positionspapier *Geschlechterbalance in der Schule* des Netzwerks für schulische
5070 Bubenarbeit zukommen lassen. Für mich geht es innerhalb des Projekts darum Vergleiche anzustellen, ob
5071 Ansätze der Genderbalancierung existieren oder ist das einfach ein Papier ist, welches noch wenig
5072 Bedeutung im schulischen Alltag hat. Mich interessiert, wie der Titel meiner Arbeit sagt: *Genderbalancierter*
5073 *Unterricht: Vision und Alltag*. Wie sieht der Alltag wohl aus? #00:07:34-3#

5074

5075 **Jean-Philippe Gerber:** Ja. Ich kann es natürlich jetzt aus der Perspektive hier jetzt konkret beleuchten
5076 einerseits. Und da stelle ich fest, es ist ja immer mit Papieren die man hat. Diese geben einem einen
5077 Orientierungsrahmen über das, was man sprechen kann und die Frage ist jeweils bei solchen Sachen immer
5078 wieder, ja was bedeutet das für mich konkret für die Unterrichtspraxis. Da stelle ich schon manchmal auch
5079 divergente Praxiserscheinungen fest und was gerade dies betrifft, kann ich hier anknüpfen an ein
5080 Schulentwicklungsprojekt, das wir machen. Es geht nicht im Speziellen um Gendersensibilität, aber wo das
5081 auch zum Ausdruck kommt. Wenn man die Lehrpersonen vielleicht gerade diesbezüglich fragen würde,
5082 würden sie nicht explizit sagen, es geht um Geschlechterbalance. Aber was wir tun, hat eigentlich auch
5083 damit zu tun. Einerseits geht es um den Bereich des sozialen Lernens. Wir haben als
5084 Schulentwicklungsthema diesen Bereich und da haben wir auf Schulebene das Thema
5085 Konfliktlösungsstrategie. Und da stelle ich fest, wenn wir darüber sprechen und uns Überlegungen anstellen,
5086 wie könnte so etwas aussehen mit dem Friedensstifter-Projekt. Das kennst du wahrscheinlich. #00:09:00-6#

5087

5088 *E. St.:* Ja - das kenne ich. #00:09:00-9#

5089

5090 **Jean-Philippe Gerber:** Da merkt man dann auch Unterschiede, wie reagieren Knaben, wie reagieren
5091 Mädchen bei solchen Konfliktlösungsstrategien. Da gibt es Unterschiede. Dies kommt auch in den
5092 Gesprächen mit den Lehrpersonen untereinander zum Ausdruck, dass es da Unterschiede gibt. Das ist jetzt
5093 auch Thema von einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem sozialen Lernen auseinandersetzt. Hier anzusetzen
5094 und Möglichkeiten aufzuzeigen mit dieser Friedensbrücke zu arbeiten. Man merkt auch wie die Knaben
5095 einen ganz anderen Zugang finden als die Mädchen. Dies wäre ein exemplarisches Beispiel. Ein anderes
5096 Beispiel: Wir verknüpfen das soziale Lernen mit einem Fachthema. Das Fachthema, was uns an unserer
5097 Schule beschäftigt ist der Bereich Deutsch. Im Speziellen beginnen wir jetzt mit Lesen, mit der
5098 systematischen Erfassung von solchen Kindern, die Mühe haben beim Lesen. Das heisst, es geht um ein
5099 Screening-Verfahren, das wir nachher den SHP-Personen zur Weiterarbeit geben. Wenn es Auffälligkeiten
5100 gibt mit ELFE-Diagnostik-Tests weiterarbeitet und anschliessend in die Förderplanung geht. Dass man dies
5101 systematisch macht und nachher auf Klassenebene schaut, was sind Möglichkeiten, wie kann ich die
5102 Leseflüssigkeit als ersten Schritt verbessern. Hier merke ich, dass es gerade in diesem Bereich ganz viele
5103 Unterschiede zwischen Knaben und Mädchen gibt. Ich kann wirklich sagen, was man in der Literatur liest,
5104 bewahrheitet sich in der Tendenz auch in der Praxis, dass es vor allem Auffälligkeiten gibt bei den Knaben
5105 und bei den Mädchen eher weniger. Das ist wirklich interessant, wenn man das sieht und da sind
5106 Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam anstellen. Was sind denn eigentlich Elemente, wie man im Unterricht
5107 auf solche Begebenheiten reagieren kann. Also im Konkreten: Wenn wir jetzt da vertiefen wollen, geht es
5108 eigentlich darum, dass wir eine Lernumgebung schaffen, die animierend ist zum lustvollen Lesen.
5109 Motivationsfördernd in erster Linie und da merken wir in der Tendenz und das sagt ja auch die Literatur,
5110 dass Knaben eher einen Zugang über die medialen Welten finden und die Mädchen eher tendenziell über
5111 das Buch. Und wenn wir jetzt nur diese zwei Medien miteinander vergleichen, dann merkt man auch vom
5112 Strategie- und Leseverhalten, dass es da Unterschiede gibt. Wenn Knaben interessiert sind an Sach- und
5113 Gebrauchstexten in der Regel, dann benützen sie vielleicht eher das Internet. Und im Internet, wenn man
5114 entsprechend diese Strategien anschauen würde, wäre es falsch wenn man von links nach rechts lesen
5115 würde, sondern man muss selektiv überblickend lesen, auswählen, miteinander verknüpfen um die
5116 Geschichten, um diese, in Anführungszeichen, „Sachtexte“ in Bezug bringen zueinander. Das ist eine ganz
5117 andere Strategie, es ist ein punktuelles Lesen, und dies eher bei den Knaben. Bei den Mädchen, wenn man
5118 das Medium Buch anschaut ist es ja von links nach rechts geleitet. Über längere Passagen konzentriertes
5119 Lesen ist eine andere Strategie, die da gefördert wird und hier sieht man schon im Leseverhalten von
5120 Knaben und Mädchen in der Tendenz Unterschiede. Das sind zum Beispiel solche Auffälligkeiten. Das ist
5121 der Bereich hier, was von der Schulentwicklung anbelangt. Jetzt kann ich vielleicht noch auf die Metaebene
5122 gehen. Aus der Rolle der Schulevaluation, wie ich das in den sieben Jahren erlebt habe, durch den Einblick
5123 in verschiedene Schulen. Da ist mir schon auch aufgefallen, dass dieser Bereich bei den Lehrpersonen nicht
5124 explizit im Vordergrund steht. #00:13:19-8#

5125

5126 *E. St.:* Meinst du jetzt das Lesen oder die Genderthematik? #00:13:22-1#

5127

5128 **Jean-Philippe Gerber:** Nein, die Genderthematik. #00:13:24-7#

5129

5130 *E. St.:* Ja genau. #00:13:25-0#

5131
 5132
 5133
 5134
 5135
 5136
 5137
 5138
 5139
 5140
 5141
 5142
 5143
 5144
 5145
 5146
 5147
 5148
 5149
 5150
 5151
 5152
 5153
 5154
 5155
 5156
 5157
 5158
 5159
 5160
 5161
 5162
 5163
 5164
 5165
 5166
 5167
 5168
 5169
 5170
 5171
 5172
 5173
 5174
 5175
 5176
 5177
 5178
 5179
 5180
 5181
 5182
 5183
 5184
 5185
 5186
 5187
 5188
 5189
 5190
 5191
 5192
 5193
 5194
 5195
 5196
 5197
 5198

Jean-Philippe Gerber: Sie wird also in der Praxis auch praktiziert. Wenn man genau hinschaut, merkt man doch Differenzierungen, Nuancen, dass man Unterschiede erkennen kann. Würde man aber die Lehrpersonen fragen, würden sie dies nicht explizit benennen können. Dies stelle ich jeweils fest und wenn wir nun diesen Text anschauen: Die verweiblichte Schule oder auch hier Kooperation, Konkurrenz was sind eher Mädchenfächer, was eher Knabenfächer muss ich sagen, dass es sich mit meinen Beobachtungen deckt, welche ich in der Praxis auch gemacht habe. Aber wenn man wahrscheinlich die Leute speziell befragen würde, was wir einerseits auch schon gemacht haben für eine gewisse Phase, haben wir gemerkt, dass die Personen in der Praxis gar nicht richtig zum Ausdruck bringen, welches denn die Elemente wären, die dazugehören würden. #00:14:24-1#

E. St.: Ja - genau. #00:14:24-4#

Jean-Philippe Gerber: Also das Bewusstsein ist nicht unbedingt vordergründig vorhanden. Sondern man muss es hervorholen. Wenn man Beispiele benennt und das Backout aufzeigt, dann kommt: „Ah ja, das mache ich auch.“ #00:14:37-5#

E. St.: Ja #00:14:38-5#

Jean-Philippe Gerber: Das stelle ich fest. #00:14:40-5#

E. St.: Wie du siehst, habe ja meine Mind-Map vor mir. Ich bemerke, dass du bereits an vielen meiner aufgeschriebenen Stichworte vorbeigekommen bist. Es ist äusserst spannend und ich habe jetzt während du gesprochen hast überlegt und bemerke, dass du einen ganz systemischen Zugang zum Ganzen hast. Ich bin da viel personenorientierter, also ich gehe auf die Ebene Lehrpersonen und es geht darum, was wissen sie. Du hast gerade einen Bezug genommen zu diesem Thema, was sie wissen, dass Vieles eben unbewusst läuft und das Wissen nicht so genau definiert werden kann. #00:15:29-7#

Jean-Philippe Gerber: Ich denke auch die Rolle. Da werden auch unausgesprochen tradierte Muster, die implizit vorhanden sind weitergeführt. Man hat so die Vorstellung bei Knaben ist es so, bei Mädchen ist es so und dementsprechend verhalte ich mich. Ich denke die Sensibilität mit der Rolle und dem Rollenverhalten von Knaben und Mädchen wäre sicher auch einmal ein Thema. Da muss ich aber sagen, dies finde ich in der Praxis eher wenig, habe ich wenig vorgefunden, dass man dies explizit miteinander bespricht. Und dazu ein Bewusstsein entwickelt, wie gehe ich professionell damit um. #00:16:12-0#

E. St.: Also ist es in diesem Sinne eher ein stiefmütterliches Thema. #00:16:16-3#

Jean-Philippe Gerber: Ja. #00:16:19-1#

E. St.: Also nicht zuvorderst in der Pendenzenliste was punkto Schulentwicklung abzuarbeiten wäre. #00:16:20-3#

Jean-Philippe Gerber: Jawohl. Da würde ich ebenfalls zustimmen aus den Erfahrungen, welche ich da gewonnen habe. Interessant ist auch, dass man damit verknüpft, dies ist jetzt eine intuitive Vorstellung meinerseits, dass wenn ich mit Leuten über dieses Thema gesprochen habe, ich das Gefühl habe, dass es oft mit Gleichstellungsfragen in Verbindung gebracht wird. Wie man sie von Organisationen, die vor allem auf die Feminisierung usw. hindeuten, in Verbindung bringt. Was die Männersicht im männlichen Kollegium anbelangt. Dass es noch weitere Facetten gibt wird wenig erkannt und deshalb würde ich auch zustimmen, was du sagst, eben ein stiefmütterliches Dasein. Ich denke die Breite, die vielfältigen Dimensionen dieses Thema umfasst, ist wahrscheinlich noch wenig im Bewusstsein. Obwohl es dazu vielfältige Materialien gibt. Eines hast du da auch mitgebracht und wenn ich jetzt den Deutschbereich anschau, da gibt es beispielsweise in Österreich ganz viele Unterlagen, wie ich da auch gewinnbringend mit solchen Situationen umgehen kann. #00:17:46-5#

E. St.: Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe mir noch eine Frage überlegt, die du vorhin einleitend angesprochen hast. Dein Ansatz ist einerseits systemisch und schwerpunktmässig auf der Sprache, hat ja auch mit deinem Studium zu tun. Leseförderung hat ja viel mit Bubenarbeit zu tun. Sie sind die, welche tendenziell Schwierigkeiten haben mit dem Leselernprozess, oder auch dranzubleiben. Ist denn deine Motivation eher die Sprache, also das Vermitteln der Sprache für Alle, oder wie vielleicht mein Ansatz, muss man da den Buben weiterhelfen. Für mich ist eher so der Ausgangspunkt die Buben und für dich, habe ich ein bisschen herausgehört, die Sprache. Aber du förderst auch stark die Buben mit deiner Arbeit. #00:18:40-1#

Jean-Philippe Gerber: Genau, aber es geht gerade über den Ansatz, Sprache für Alle und dass man da eigentlich alle, ich sage jetzt mal, sowohl Mädchen als Knaben in ihrem Leselernprozessen, und in ihren persönlichen Lebensentwicklung zum Aufbau eines Selbstkonzeptes stärken kann. Und das bestenfalls auch über die obligatorische Schulzeit hinaus. Das wäre eigentlich das Ziel. Du hast recht, es hat ganz viele Berührungspunkte mit diesem Thema. #00:19:12-0#

- 5199
 5200 *E. St.:* Ich höre da heraus, dass diese Gleichberechtigung bereits verinnerlicht ist. Diese Balance ist
 5201 eigentlich hergestellt. Für dich geht es ist nicht schwergewichtig darum, dass die Einen mehr müssen als die
 5202 Andern, sondern es geht grundsätzlich um Alle. #00:19:24-8#
 5203
 5204 **Jean-Philippe Gerber:** Sowohl als auch. #00:19:26-0#
 5205
 5206 *E. St.:* Dem entsprechend vermittele ich die Inhalte... #00:19:28-1#
 5207
 5208 **Jean-Philippe Gerber:** Genau und im Prinzip, wenn man jetzt auch die Entwicklungen und die Perspektive
 5209 auf den Deutschbereich wandelt, sehe ich durchaus Parallelen zu diesem Thema, weil man spricht heute
 5210 eher von literaler Bildung. Literalitätserziehung ist im Vordergrund und es geht eigentlich darum, mit Medien
 5211 im weitesten Sinne kompetent umzugehen und da braucht es einen systematischen Aufbau. Man kann
 5212 eigentlich sagen, es braucht einen Stufenaufbau. Die Grundlage, die sich im Prinzip seit eh und je ergibt, ist
 5213 ja das Buch. Der Leselernprozess wird immer gleich von statten gehen. Aber wir haben Nuancen heute mit
 5214 diesen medialen Möglichkeiten. Wenn jemand lesen kann, heisst noch lange nicht, dass er mit Medien
 5215 umgehen kann. Wir brauchen eine basale Lesefertigkeit. Diese ermöglicht nachher ein gewisses Tempo,
 5216 damit man mit Medien umgehen kann. Wer mit Medien umgehen kann, heisst noch lange nicht, dass er die
 5217 Informationen findet, die er dann benötigt. Und hier sehe ich die Parallelen zu deinem Thema: Dass
 5218 eigentlich die Knaben, die in der Tendenz eher medial einen Zugang finden trotzdem das Andere, das Buch
 5219 auch entdecken müssen. Umgekehrt die Mädchen, die vielleicht eher das Buch als Favorit am Anfang
 5220 präferieren, dass diese den Zugang auch zu medialen Welten erfahren. Es braucht eben ein sowohl als
 5221 auch. Nicht etwas, das sich ausschliesst, sondern ein Miteinander. Dass man heute den Lesebegriff, die
 5222 Textwelten breiter fasst. Lesen umfasst nicht nur das Buch, sondern wir haben heute die Möglichkeiten von
 5223 medialen Welten, die man einsetzen kann in interaktive Lernabenteuer, Hörspiele, Filme, Aufnahmegeräte,
 5224 Handys und so weiter. #00:21:36-1#
 5225
 5226 *E. St.:* „Geschichtendok“. #00:21:38-1#
 5227
 5228 **Jean-Philippe Gerber:** Genau, das ist die Verknüpfung wo man solche Ansätze einmal im Kleinen versucht.
 5229 #00:21:44-4#
 5230
 5231 *E. St.:* Hochinteressant. So erreicht man eine Öffnung des Fokus im erweiterten Sinne: Es geht insofern
 5232 nicht ausschliesslich um das Lesen sondern darum, den Fächer offen zu halten wie beispielsweise den
 5233 Umgang mit Medien. Es freut mich, solch bereichernde Aspekte zu erfahren. - Nun, meine Hypothese habe
 5234 ich dir vorhin erwähnt, dass viele Informationen zur Genderthematik verfügbar wären. Aber diese fliessen, so
 5235 meine Vermutung nicht, oder nur ganz wenig in den Unterricht ein. Dieser Frage bin ich nachgegangen und
 5236 konkret beschäftige ich mich damit, wie ist denn die Haltung der Lehrpersonen gegenüber der
 5237 Genderthematik. Ist es für sie überhaupt ein Thema? Du hast schon Einiges darüber gesagt. Fristet es
 5238 eigentlich ein stiefmütterliches Dasein, das hin und wieder mal so gestreift wird? #00:22:43-3#
 5239
 5240 **Jean-Philippe Gerber:** Also, aus der Erinnerung muss ich sagen, als Pisa 2000 den Schock auslöste, den
 5241 Bildungsschock, sag ich jetzt einmal, habe ich das Gefühl gehabt, dieses Thema war hochaktuell. Die
 5242 Genderthematik wurde überall, auch wenn ich jetzt zurückblicke auf die Rolle in der Schulevaluation. Das
 5243 war ein Thema verbunden mit der Frage: Was kann ich tun, um vor allem eben Knaben zu fördern. Vor allem
 5244 im Lesebereich hat man, so glaube ich, auch die Diskussion entsprechend geführt. Es gab Diskurse im
 5245 Kollegium, wo man sich solche Überlegungen gemacht hat. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das Thema
 5246 verflacht und in den Hintergrund gerückt. Du kannst dich jetzt fragen, weshalb. Ist das bereits schon
 5247 verinnerlicht und man praktiziert es, oder ist es einfach nicht mehr tagesaktuell, weil andere Themen im
 5248 Vordergrund stehen. Das kann ich nicht abschliessend beurteilen. Aber hier merke ich, die Welle hat sich
 5249 abgeflacht. Es gab eine Zeit, ich sage so ums Jahr 2003, da war das ein aktuelles und hochsensibles
 5250 Thema in vielen Kollegien wie ich es erlebt habe. Vielleicht nicht unter dem Begriff Gender, aber in der
 5251 Fragestellung: Was machen wir denn jetzt konkret im Unterricht? Wie könnten wir vor allem auch Knaben
 5252 gewinnen, aktiver, jetzt beispielsweise im Lesen zu fördern? #00:24:39-6#
 5253
 5254 *E. St.:* Die Resultate, die haben wir jetzt. Ich denke deine Form von Schule, welche du jetzt pflegst und
 5255 anstrebst, ich habe mich ein bisschen informiert, die entspricht ja in vielen Belangen beiden Geschlechtern
 5256 sehr gut. #00:24:46-3#
 5257
 5258 **Jean-Philippe Gerber:** Wir probieren solche Ansätze aufzugreifen, aber nicht explizit unter diesem Begriff.
 5259 #00:24:55-0#
 5260
 5261 *E. St.:* Da komme ich gerne noch zu meinen Ergebnissen. #00:24:59-4#
 5262
 5263 **Jean-Philippe Gerber:** Ja. #00:25:01-2#
 5264
 5265 *E. St.:* Einerseits die Haltung der Lehrpersonen ist mir wichtig und auch das Wissen. Du hast vorhin auch
 5266 etwas erwähnt vom impliziten Wissen, dass einfach intuitiv und wie man es selber gelernt hat gehandelt

5267 wird. Das ist für mich das Stichwort der subjektiven Theorien oder wie die Lehrpersonen selbst erzogen
 5268 wurden. Ich kann mich erinnern, dass Gender im Lehrerseminar kein Thema war und ich kann mich neu
 5269 erinnern, dass es an der HfH ebenfalls keines ist. #00:25:28-6#

5270

5271 **Jean-Philippe Gerber:** Ah ja, Gender Mainstream? #00:25:31-0#

5272

5273 *E. St.:* Nein, und für mich persönlich ist es aktuell, vielleicht auch aus dieser Zeit 2003 usw. Ich habe mir in
 5274 meiner Arbeit noch folgende Gedanken gemacht: Altrichter & Posch, welche über Praxisforschung im
 5275 Unterricht schreiben, unterscheiden drei Handlungstypen von Lehrpersonen. Solche die
 5276 unausgesprochenes Wissen haben und mit ihren subjektiven Theorien unterrichten sie und solange es
 5277 funktioniert, ist alles in Ordnung. Dann gibt es die Handlungstypen zwei welche bemerken: „Moment jetzt
 5278 hab ich da mehrere Bedürfnisse in einem Schulzimmer, sei es altersmässig, oder sonst wie.“ Dann beginnen
 5279 diese sich zu informieren. Für mich persönlich war es die Zeit, in der es um Werkstattunterricht, Wochenplan
 5280 und offenere Unterrichtsformen ging. Diese Entwicklung geht dann so weit bis es im Schulzimmer wieder
 5281 funktioniert und dann verflacht sich das Bedürfnis wieder. Bei den Handlungstypen drei geht es um die
 5282 Reflexion-über-die-Handlung. Wenn man um die Themen und Schwierigkeiten weiss, wird versucht via
 5283 Theorie oder was immer auch zur Verfügung steht, eine optimale Situation zu schaffen. Wenn man diesen
 5284 Raster dieser drei Handlungstypen nimmt, denen du hundertfach begegnet bist, was würdest du für eine
 5285 grobe Schätzung geben? Wer läuft mit dem intuitiven Wissen durch seinen Schulalltag, wer handelt genau
 5286 so, dass er einfach seine Probleme gelöst bekommt, die er gerade hat? Und wer in der dritten Form
 5287 informiert sich echt, und denkt was gibt es beispielsweise für die Buben, fürs Lesen, oder in welchem
 5288 Bereich auch immer? #00:27:40-9#

5289

5290 **Jean-Philippe Gerber:** Ich denke, so wie ich das in der Praxis erlebe und erfahren habe, habe ich doch
 5291 häufig das Gefühl, dass vieles über die Intuition geht. Reflexion über irgendwelche pädagogische Themen
 5292 oder über Unterricht finden noch viel zu wenig statt. Es wird zwar wahrscheinlich richtig agiert, aber man
 5293 kann nicht verbalisieren und bewusstmachen, was man wirklich tut. Diese Handlungsansätze sind meiner
 5294 Meinung nach zu wenig konkret. Das ist das Eine und was ich auch häufig feststelle ist, dass wenn man
 5295 über ein Thema spricht, ganz viele unterschiedliche Vorstellungen über diese Begrifflichkeiten herrschen.
 5296 Das Begriffsverständnis, den Begriff eingrenzen oder eben auch für sich versinnbildlichen und sprachlich
 5297 konkretisieren, da ist noch viel Aufbauarbeit zu leisten. Eine gemeinsame Sprache innerhalb eines
 5298 Kollegiums zu finden, wo man sich auch wechselseitig versteht, was man eigentlich meint und auch tut. Das
 5299 scheint mir noch im Aufbau begriffen. Ein Aspekt, ist mir noch eingefallen, nachdem du diese
 5300 Handlungstypen erwähnt hast: Es ist tatsächlich so, das habe ich in der Praxis vor allem bei Mehrklassen
 5301 häufig angetroffen, dass es meistens Unterschiede gibt zwischen Organisationsformen, Sozialisation und
 5302 individuellem Ansatz. Das heisst, es gibt Lehrpersonen, die haben vielleicht eine Doppelklasse und
 5303 organisieren eigentlich ihren Unterricht genau getrennt, dass es organisatorisch läuft. Aber diese
 5304 Altersstruktur kann aufgebrochen werden, man kann eben im Bereich von Binnendifferenzierung neue
 5305 Formen entwickeln und da ist ja der Individual- und Sozialansatz auch entscheidend. Hier kommt ja auch
 5306 das Thema Buben-Mädchen zum Ausdruck wie kann man jetzt diese Balance auch herstellen. Gerade wenn
 5307 man mehrere Klassen hat, da gibt es ja wirklich auch Unterschiede, wie man auch den Geschlechtern
 5308 Rechnung tragen kann. Da stelle ich doch fest, dass das noch zu wenig gemacht wird. Das doch intuitiv,
 5309 vielleicht gefühlsmässig praktiziert wird. #00:30:14-7#

5310

5311 *E. St.:* Ein dritter Punkt: Zuerst war ja die Haltung der Lehrpersonen. Da haben wir jetzt einiges darüber
 5312 besprochen. Danach über Wissen und jetzt die Interventionen bzw. die Massnahmen. So wie ich
 5313 heraushöre, ist die Triebfeder für Interventionen oder Massnahmen vorwiegend auf der Ebene System zu
 5314 suchen. Als Schulentwicklungsthema, wenn ich da jetzt deine oder eure Schule verfolge, wie das
 5315 Altersdurchmischte, ist initiiert über Schulleitung, Schulentwicklung, Behördenentscheide und ist nicht an der
 5316 Basis gewachsen, oder nur in den seltensten Fällen. Sehe ich das falsch? #00:31:06-8#

5317

5318 **Jean-Philippe Gerber:** Nein. Da hast du schon recht. Ich denke es braucht ein sowohl - als auch. Aber die
 5319 Stütze, sag ich jetzt einmal, dass in einem System ein Wandel stattfindet, braucht wahrscheinlich schon
 5320 auch die Steuerung von der Führungsebene, sodass man systematisch und auch institutionalisiert angehen
 5321 kann. Ich denke ein solches Thema wird wahrscheinlich bei den Lehrpersonen nicht im Vordergrund stehen.
 5322 Man muss es zum Thema machen, obwohl bereits schon Vieles praktiziert wird. Man muss sich klar darüber
 5323 werden, was sind eigentlich Handlungsinterventionen, wie du angesprochen hast. Also wie darüber
 5324 sprechen können, was sind denn überhaupt für Dimensionen vorhanden, was macht man bereits schon,
 5325 was wären allenfalls auch weiterführende Massnahmen, die man hier praktizieren könnte und ich denke das
 5326 wäre sicher bei diesem Thema ebenfalls möglich. #00:32:08-8#

5327

5328 *E. St.:* Um da nochmals zu meinen Ergebnissen zu kommen. Was ich da jetzt rausgekriegt habe. #00:32:14-
 5329 2#

5330

5331 **Jean-Philippe Gerber:** Ja, das wäre spannend #00:32:29-2#

5332

5333 *E. St.:* Für mich gab es so einige starke Punkte, oder Ausdrücke: *Ideale Gruppe*. Was ist für mich die ideale
 5334 Gruppe. Unser heutiges System funktioniert stark nach Jahrgangsklassen, dann gab es eine Zeit mit der

5335 Einführung der Koedukation usw. und dann hat sich das wieder gewandelt. Für mich ist die Fragestellung:
 5336 „Was wäre die ideale Gruppe?“ Die Altersdurchmischung ist ja jetzt auf dem Weg eine mögliche Form
 5337 anzustreben um allenfalls Gruppierungen flexibel gestalten zu können. Aber für mich ist das Stichwort: Die
 5338 ideale Gruppe, kombiniert mit Jahrgangsklassen, altersdurchmischtes Lernen oder partielle Seedukation? Ist
 5339 das etwas, das weiterführt um den Geschlechtern gerecht zu werden? #00:33:19-3#

5340

5341 **Jean-Philippe Gerber:** Das ist eine spannende Frage, die kann ich natürlich nicht abschliessend
 5342 beantworten. Ich denke, dass man jetzt auch von der Schulentwicklung her sieht, gerade mit dem AdL, dass
 5343 man jetzt immer wieder auch Fenster schafft. Zeitfenster, in denen man gemeinsam solche Inseln eigentlich
 5344 leben kann. Dies würde jetzt diesem Aspekt, den du da vorhin genannt hast, entgegenkommen. Indem man
 5345 während diesen Zeiten auch solche Möglichkeiten und Freiräume schafft. Ich weiss nicht, ob das, also ich
 5346 denke, sicher wäre es förderlich, aber was ich mich jetzt hier frage, ist Folgendes: Es braucht wahrscheinlich
 5347 auch ein sowohl als auch. Ich glaube es kann nicht nur in die eine Richtung gehen, dass man jetzt diese
 5348 Zeitfenster so öffnet, dass es nur DAS gibt. Ich denke und das ist meine persönliche Auffassung, da hab ich
 5349 eine moderate und pragmatische Auffassung. Die Balance, wie du es auch hier genannt hast, die braucht es
 5350 eigentlich überall. Es zeigen ja auch Untersuchungen, wenn man von Unterrichtsqualität usw. spricht, dann
 5351 ist es ja nicht die Methode, die entscheidend ist, sondern eigentlich das Ausgewogene, das Wissen und
 5352 Begründen in welchen Situationen welche Methode wahrscheinlich effektiver und erfolgreicher ist. Ich
 5353 könnte mir jetzt vorstellen, dass dies ein Ansatz wäre, den man in einer solchen Strukturierung einer Schule
 5354 auch leben könnte, indem man solche Zeitfenster pädagogisch aufmacht. Aber auch wieder Inseln schafft
 5355 wo das wieder anders aussieht. #00:35:13-1#

5356

5357 *E. St.:* Sagst du noch etwas zu den Jahrgangsklassen? Für mich ist das so eine über Jahrzehnte
 5358 übernommene Form und wenn man hier in meinem Inhaltsverzeichnis (zeigt Dokument) schaut. Es geht mir
 5359 da um die verschiedenen Perspektiven wie die historische, die entwicklungspsychologische und so weiter.
 5360 #00:35:36-8#

5361

5362 **Jean-Philippe Gerber:** Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Ich denke auch, dass wir in unserem
 5363 Schulsystem über Jahrzehnte in diesen Jahrgangsklassen einfach so unterrichtet haben. Das ist sicher
 5364 etwas, dass man diese fiktive Einteilung nach Jahrgang auch überdenken kann. Da gibt es tatsächlich
 5365 Unterschiede, nicht jeder kann zum gleichen Zeitpunkt die beste Leistung abrufen und erbringen. Auch
 5366 entwicklungspsychologisch gibt es da grosse Unterschiede. Man ist einfach hier in diesem Verband. Auch
 5367 vom kulturellen Hintergrund muss man sagen, es ist auch abhängig in welchem Kontext man entsprechend
 5368 aufwächst. Dann hat es sicher auch psychodynamische Aspekte, die du da auch aufgegriffen hast, die da
 5369 eine Rolle spielen. Ich denke die ganze Palette, alles was unter Heterogenität im weitesten Sinn verstanden
 5370 wird. Es geht ja nicht nur um Leistungsheterogenität, sondern alle weiteren Dimensionen auch, also soziale
 5371 Herkunft und kulturelle Hintergründe spielen ja auch eine Rolle und da denke ich, da ist das schon sehr
 5372 einseitig gegriffen, wenn man jetzt nur an den Jahrgangsklassen in per se festhält. Und dass dieses
 5373 Schulsystem, das glaube ich auch und das zeigen ja auch Untersuchungen oder Erfahrungen oder Einblicke
 5374 in die Praxis, dass hier auch Knaben insbesondere nicht immer das günstigste Schulsystem dadurch haben.
 5375 Das ist mir auch klar. #00:37:15-0#

5376

5377 *E. St.:* Was ich im Weiteren eindrücklich gefunden habe ist die Installation von der Schulischer Sozialarbeit.
 5378 Ich habe ja bewusst eine Schule gesucht mit dieser „Einrichtung“. Das grosse Bewusstsein insbesondere
 5379 zur Genderthematik hat mich sehr beeindruckt. Mir ist aufgefallen, dass viel an bewusstem Wissen
 5380 vorhanden ist. Jedoch sind durch die sehr kleinen Pensen die Auswirkungen vielleicht noch etwas
 5381 „kurzatmig“. Aber es entwickelt sich bei mir die Vorstellung, dass dies ein geeignetes Instrument sein könnte,
 5382 um Einfluss zu nehmen und Stimmen für verschiedene Kinder laut werden könnten im Sinne von einer
 5383 Förderung auf einer anderen Ebene und auch Unterstützung bieten könnte. Ihr habt das ja auch, soweit ich
 5384 weiss? #00:38:21-8#

5385

5386 **Jean-Philippe Gerber:** Ja, wir haben auch seit einem halben Jahr eine Schulische Sozialarbeit und sind im
 5387 Aufbau begriffen. Ich denke, das ist schon auch ein interessantes Feld, gerade was diesen Bereich
 5388 anbelangt. Vor allem die Brücke zu schlagen ins Elternhaus. Viele Auffälligkeiten, die in die Schule
 5389 hineingetragen werden, haben ihren Ursprung auch im Kontext Elternhaus. Um hier eine Perspektive oder
 5390 einen niederschweligen Zugang zu eröffnen zu den Eltern und ihnen auch Unterstützung zu geben, hat die
 5391 Schulische Sozialarbeit sicher eine gute Ausgangslage und ist ein tolles Instrument. Wenn du vorhin Knaben
 5392 erwähnt hast, so fällt mir auf in der Praxis, dass bei Schwierigkeiten, oftmals auch Verhaltensauffälligkeiten
 5393 entstehen. Da kann man fragen, woher die kommen. Um das zu ergründen braucht es auch einen langen
 5394 Prozess. Aber hier konkret der SSA haben wir auch Zugang zur Erziehungsberatung, also zu beraterischen
 5395 Massnahmen, Interventionen, die man auch zu Hause stützen kann, was man vorher weniger gehabt hat.
 5396 Was man vielleicht eher einer SHP aufgetragen hat, das Aufgabenfeld war so umfassend für die Schulische
 5397 Heilpädagogik, dass man sagen muss wir haben eine bessere Trennung machen können, was die
 5398 schulischen Schwierigkeiten anbelangt und eben auch die Weiterführung dann ins Elternhaus. Da ist noch
 5399 viel Potenzial vorhanden und wir sind ja erst im Aufbau begriffen, aber man merkt schon in der Praxis, dass
 5400 das wirkt und auch die Klassenlehrpersonen dadurch wirksam unterstützt werden. #00:40:24-3#

5401

5402 *E. St.:* Ich denke, dass solche Stimmen Gewicht erhalten. #00:40:37-2#

5403
 5404
 5405
 5406
 5407
 5408
 5409
 5410
 5411
 5412
 5413
 5414
 5415
 5416
 5417
 5418
 5419
 5420
 5421
 5422
 5423
 5424
 5425
 5426
 5427
 5428
 5429
 5430
 5431
 5432
 5433
 5434
 5435
 5436
 5437
 5438
 5439
 5440
 5441
 5442
 5443
 5444
 5445
 5446
 5447
 5448
 5449
 5450
 5451
 5452
 5453
 5454
 5455
 5456
 5457
 5458
 5459
 5460
 5461
 5462
 5463
 5464
 5465
 5466
 5467
 5468
 5469
 5470

Jean-Philippe Gerber: Ja. #00:40:44-0#

E. St.: Ich habe noch einen weiteren Begriff notiert: Sensibilisierung. Eine geringe Sensibilisierung zum Thema Gender, also die Unterschiede Buben-Mädchen. Was brauchen Buben, was dient ihnen, nützt ihnen, was fördert sie, was hemmt sie, dass wir in einer geringen Sensibilisierungsumfeld sind. Ich habe vorhin gesagt, im Lehrerseminar haben wir nichts oder wenig darüber gehört. Es gibt Weiterbildung über den Kanton, ich habe mich mal angemeldet, aber wurde abgesagt wegen zu wenigen Teilnehmern. War auch so ums Jahr 2004 oder 2005. Und in der PH weiss ich noch nicht genau, ob es ein riesiges Thema ist. Weiterbildung ist eigentlich das Stichwort. Hier könnte viel gemacht werden auch die eigene Geschlechterrolle zu reflektieren und seine Genderbiografie zu entwickeln. Wenn man selber weiss, was es heisst ein Junge zu sein. Ich denke da könnte viel an Sensibilisierung geschaffen werden. Das ist für mich so ein aufgefallener Punkt - siehst du das auch so? #00:41:46-2#

Jean-Philippe Gerber: Da würde ich zustimmen, ja. Also einerseits bei den PHs ist es wahrscheinlich auch so, was ich weiss, ist jetzt zum Beispiel Thomas Rhyner, der in diesem Netzwerk arbeitet ist an der PH St. Gallen. Er beschäftigt sich jetzt sehr stark mit diesem Thema. Aber an anderen Institutionen ist wahrscheinlich wirklich noch Brachland, oder vielleicht schon wieder am Abklingen. Die Welle ist vorbei, sag ich jetzt einmal. Weiterbildungsmässig findet nicht viel statt, aber literaturmässig habe ich das Gefühl ist viel entstanden in den letzten Jahren. Wenn ich den Bereich von der Schulevaluation nochmals andeute, dann haben wir uns sehr stark auch mit diesem Thema beschäftigt und haben Qualitätskriterien entwickelt, wie ein solcher gendersensibler Unterricht praktiziert werden könnte. Mittlerweile, so denke ich, ist auch das nicht mehr im Vordergrund. Es war für mich ein Hype, der irgendwie entstanden ist und da hat man angesetzt und viel Material und gutes Material erarbeitet und mittlerweile ist es eher in den Hintergrund geraten. So erlebe ich es im Moment in der Praxis, aber ich glaube mit diesem Material könnte man arbeiten und ich denke, es wäre dann eine Führungsaufgabe in ein System in ein Kollegium zu bringen und da den Diskurs zu eröffnen. #00:43:19-0#

E. St.: Siehst du Handlungsbedarf? Oder? #00:43:22-9#

Jean-Philippe Gerber: Also ich denke Handlungsbedarf nicht, aber wenn ich dir jetzt zuhöre, so muss ich sagen, du hast doch wichtige Aspekte, die vielleicht wieder einmal näher ins Bewusstsein gerückt werden könnten. Aber ich sehe es aus meiner Sicht nicht als vordergründiges Schulentwicklungsthema, auch wenn ich noch die anderen Aspekte betrachte, was bildungspolitisch in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Auch mit der Kompetenzorientierung und dem Lehrplan 21 werden es wahrscheinlich von der Prioritätensetzung nicht die ersten Themenbereiche sein. Aber sie spielen immer fächerverbindend eine Rolle. Du hast vorhin angedeutet und jetzt merke ich in der Diskussion, viele Elemente die in Deutsch einfließen und praktiziert werden haben damit zu tun. Nicht eben explizit unter diesem Titel, aber es ist eingeflossen und es fliesst auch immer noch ein. #00:44:28-5#

E. St.: Und betroffen sind wir eigentlich alle. #00:44:31-7#

Jean-Philippe Gerber: Betroffen sind alle, wirklich alle Geschlechtertypen und das finde ich auch richtig, dass man sich dem bewusst stellt. #00:44:45-9#

E. St.: Ich gebe noch ein Stichwort vielleicht zum Schluss: Schulverlierer. Gibt es das für dich? Die Buben werden teilweise als Schulverlierer bezeichnet. Es ist eine über weite Strecken auch eine polemische Diskussion. Man sagt auch die Buben kommen nicht zu ihrem Recht und sie werden durch das Schulsystem benachteiligt. Wenn sie noch nicht so weit sind wie die Mädchen, dann haben sie es viel schwerer um da gleiche Leistungen zu erbringen. Wenn sie entwicklungsmässig vielleicht eineinhalb bis zwei Jahre im Rückstand sind. Gerade wenn ich heute Kinder in der fünften und sechsten Klasse betrachte, dann sind die Mädchen mehrheitlich reifer und weiter entwickelt als die gleichaltrigen Buben. #00:45:35-2#

Jean-Philippe Gerber: Wenn man einfach nur die Studentafel anschaut wie wir sie derzeit haben und das Schulsystem betrachtet, wie wir es vorhin auch kurz angesprochen haben, so habe ich schon das Gefühl, dass es hier Schulverlierer in Anführungsstrichen geben kann. Ich denke das System kommt nicht allen entgegen. Wenn wir die Studentafel anschauen, dann müssen wir schon sagen, das im prozentualen Vergleich in der Fachausrichtung die Schule sehr sprachlich gefärbt ist. Jemand der sprachliche Probleme hat, der kann zu einem Schulverlierer werden und in der Tendenz, sage ich jetzt auch immer wieder, sind es wahrscheinlich dann auch wieder die Knaben. Ja, da kann man sich schon fragen, ob dieses System jetzt wirklich für alle tauglich ist. Ich denke mehrheitstauglich auf jeden Fall, aber es gibt sicher Optimierungsbedarf in diesem Bereich. Und deshalb ist es auch wichtig in diesem Bereich, gerade weil Sprache auch über alle Fachbereiche hinweg eine Bedeutung hat, auch hier einen Schwerpunkt setzt und auch eine Freude entwickeln kann. Das heisst für mich, dass es auch schon vorschulisch damit beginnen sollte. Und etwas Interessantes könnte ich jetzt noch nachschieben, es gibt die aktuelle Vorlesestudie, die ist vor einigen Wochen in Deutschland erschienen. Hier hat man sich als Frage gestellt, ob das Vorleseverhalten das man zu Hause oder in der Schule täglich erfahren hat auch Auswirkungen auf die spätere Lesepraxis. Herausgekommen ist, das würde dein Argument wieder unterstreichen, dass die

- 5471 Knaben am meisten profitieren, wenn sie das gehabt haben. Und das markant, ein hoher Prozentsatz kann
 5472 man sagen. Langfristig hat man da eine gute Investition gemacht, wenn die Vorlesekultur zu Hause, im
 5473 Elternhaus und in der Schule auch häufig praktiziert wird. Aufbau des Wortschatzes zur Freude und
 5474 Genussentwicklung des Lesens und das führt dann später auch zu weiterführenden Elementen und
 5475 Beschäftigungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das schafft, hat man auch hier im Schulsystem mehr
 5476 Erfolg, weil alles irgendwie mit Sprache zu tun hat. Wir können es nicht ändern von den
 5477 Rahmenbedingungen her im Moment. Wir haben Deutsch, Englisch als erste Fremdsprache, Französisch.
 5478 Es sind ganz wichtige, tragende Bereiche, die einen Einfluss haben und wenn man dem Unterstützung und
 5479 Auftrieb leisten will, kann man hier vor allem bei den Knaben einen positiven Akzent setzen. #00:48:23-2#
 5480
 5481 *E. St.:* Ja, spannend. Unsere Zeit ist abgelaufen aber - ich hätte noch mehr. Darf ich vielleicht noch
 5482 #00:48:30-7#
 5483
 5484 **Jean-Philippe Gerber:** Ja #00:48:33-0#
 5485
 5486 *E. St.:* Elisabeth Grünewald ist Professorin für Genderthematik an der Universität in Bern und hat eine neue
 5487 Studie herausgegeben. Sie hat da vor allem das achte Schuljahr untersucht . Der Abschlussbericht ist seit
 5488 Juni 2011 publiziert und sie hat für mich zwei Stichworte genannt, welche für mich Bedeutsam geworden sind.
 5489 Einerseits *Schulentfremdung*, dass viele Jungs sich von der Schule entfremden. Da sie wenig Schulerfolg
 5490 erleben, wenden sie sich von der Schule ab und finden: „Das ist ja eh nichts für mich.“ Und das gekoppelt
 5491 mit dem Begriff des *Autoritativen Führungsstils*. Also nicht autoritär oder direktiv, sondern dass die Jungen
 5492 klare Führung brauchen. Das sind für mich zwei neue Stichworte. Einerseits findet diese Entfremdung
 5493 wirklich statt, das man diesen Begriff so verwenden kann und wenn sie nicht geführt sind, die Jungs, dann
 5494 driften sei weg. Das hängt für mich unmittelbar zusammen. #00:49:39-5#
 5495
 5496 **Jean-Philippe Gerber:** Grenzen und Freiräume haben sicher eine wesentliche Bedeutung und da kommt
 5497 noch etwas hinzu, nämlich die Bezugspersonen an und für sich. Wenn man jetzt nur Vergleiche zieht in den
 5498 letzten Jahren, sieht man auch eine Verweiblichung und das jetzt nicht im negativen Sinn, es ist einfach
 5499 Tatsache im Lehrkörper. Wir haben viel mehr weibliche Bezugspersonen. Es findet zu Hause auch beim
 5500 Lesen zum Beispiel statt, die Mutter liest in der Regel vor. Die Vorbildfunktion Vater und die männliche
 5501 Bezugsperson, Lehrperson ist im System viel weniger präsent und vorhanden. Das hat sicher auch
 5502 Konnotationen auf tradierte Rollenmuster, die man mit solchen Akzenten verbindet. Ich denke, dem könnte
 5503 man entgegenwirken indem man ein anderes Selbstbild aufbaut. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess.
 5504 Aber es ist spannend, dass man das in Verbindung bringt. #00:50:47-2#
 5505
 5506 *E. St.:* Sie hat auch herausgefunden, dass die Schulleistung trotz Feminisierung der Jungen und Mädchen
 5507 nicht unterschiedlich ist. Also leistungsmässig spielt die Feminisierung keine Rolle aber ich denke, das was
 5508 du gesagt hast mit den gelebten Vorbildern, wie verhält sich Mann oder wie verhält sich Frau. Da ist ja
 5509 ebenfalls Thema des Netzwerks für schulische Bubearbeit. #00:51:03-3#
 5510
 5511 **Jean-Philippe Gerber:** Ja genau. #00:51:07-6#
 5512
 5513 *E. St.:* Ja, ich freue mich ausserordentlich über dieses Interview. Es hat mich sehr bereichert und ich möchte
 5514 dieses Gespräch an dieser Stelle gerne beenden. #00:51:14-0#
 5515
 5516 **Jean-Philippe Gerber:** Hat es dir etwas gebracht. #00:51:15-6#
 5517
 5518 *E. St.:* Ja, dein grosses Spektrum an Erfahrung eröffnete mir viele neue Perspektiven und diese werde ich
 5519 für meine weitere Arbeit bestimmt nutzen können. #00:51:20-0#
 5520
 5521 **Jean-Philippe Gerber:** Das was mir im Vordergrund jetzt gewesen ist. #00:51:25-3#
 5522
 5523 *E. St.:* Für mich gibt es wie bereits gesagt nicht viele Leute, die ein so grosses Spektrum an Erfahrungen
 5524 haben und die erwähnten Rollen wirklich gelebt haben und nicht nur gelesen - sondern gelebt. Das ist ja
 5525 eine andere Dimension. Ich möchte mich da ganz herzlich bei dir bedanken! #00:51:41-1#
 5526
 5527 **Jean-Philippe Gerber:** Gern geschehen. Ich hoffe, dass du Erkenntnisse daraus ziehen und einen guten
 5528 Abschluss machen kannst. Ich denke, es steht eine sehr intensive Phase bevor. #00:51:54-1#
 5529
 5530 *E. St.:* Da bin ich, so glaube ich, schon mittendrin. #00:52:01-1#
 5531